

Editorial

Ressortwechsel: von der Strasse in die Schule

Mit der Übernahme des Schulpräsidiums musste ich mich erstmals nach Schulaustritt meiner Kinder wieder mit dem Thema Schule auseinandersetzen. Und die Schule heute ist eine ganz andere als früher. Als Aussenstehende bekam ich die vielen Veränderungen zwar mit, aber ich wollte und musste nicht Stellung nehmen dazu.

Mittlerweile habe ich mich etwas in die Materie Bildung/Schule eingearbeitet, und es ist interessant, vielfältig und anspruchsvoll. Die erste Schulpräsidentenkonferenz bot Gelegenheit, Grub mit anderen Gemeinden zu vergleichen. Keine Schule in unserem kleinen Kanton ist gleich wie die andere, aber alle haben den gleichen Auftrag und dieselben Probleme.

In Grub hat man auf die sinkenden Schülerzahlen mit der Einführung der Basisstufe und des altersdurchmischten Lernens reagiert. Dieses Modell hat sich bewährt, es ist sehr flexibel und kann die schwankenden Zahlen gut auffangen.

Ich habe an Elternabenden teilgenommen, die Lesenacht besucht, mehrere Schulkommissionssitzungen geführt, den Voranschlag für 2015 erstellt und Gespräche geführt mit diversen Beteiligten an der Schule Grub. An der Weihnachtseinstimmung war die gesamte Schule Grub inklusive Spielgruppe beteiligt und viele Kleinkinder waren anwesend: Die Zukunft unserer Schule.

Ich habe Schulluft geschnuppert und dieser neue Duft überzeugt mich. Wir haben eine lebendige, zeitgemässe und kindgerechte Schule in unserem Dorf: ein motiviertes Team von Lehrpersonen, eine engagierte Schulleitung, ein zuverlässiger Schulbus- und Hauswartbetrieb und eine lebhaftige Kinderschar. Diese Schule und ihre Anliegen vertrete ich gerne im Gemeinderat.

Irene Egli, Gemeinderätin

bauarbeiten Sanierung Vorderdorfstrasse» sind sieben Angebote eingegangen. Die Offerten wurden nach den in der Ausschreibung festgelegten Zuschlagskriterien bewertet. Insgesamt darf hervorgehoben werden, dass die Preise erheblich unter denen im Kostenvoranschlag geblieben sind. Der Gemeinderat hat den Auftrag der Strassenbauarbeiten für die Sanierung der Vorderdorfstrasse unter der Kostenfolge von 646'000 Franken an die Firma Stutz AG, Bauunternehmung, Speicher, vergeben.

Vorgesehener Ausführungstermin der 1. Etappe:

April 2015 / Ende ca. Oktober 2015.

Arbeitsvergabe Rohrverlegungsarbeiten

Die Rohrverlegungsarbeiten wurden durch das Ingenieurbüro Wälli AG im Einladungsverfahren ausgeschrieben. Es sind drei Angebote eingegangen. Der Gemeinderat hat den Auftrag der Rohrverlegungsarbeiten im Zusammenhang der Sanierung der Vorderdorfstrasse unter der Kostenfolge von gut 94'500 Franken an die Firma Alpiq in Tec Ost AG, Wolfhalden, vergeben.

Elektra Schlussabrechnung Sanierung 1. Etappe

1. Etappe öffentliche Beleuchtung Kantonsstrasse Dorf Assek. Nr. 37-56. Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung des Projektes Sanierung 1. Etappe öffentliche Beleuchtung Kantonsstrasse Dorf Assek. Nr. 37-56 mit Kosten von rund 100'000 Franken genehmigt. Gemäss dem vom Gemeinderat am 14. Januar 2014 bewilligten Kredit von 83'300 Franken bedeutet dies Mehrkosten von 16'700 Franken. Begründet sind diese Mehrkosten auf verschiedene im Verlauf der Bauarbeiten

Gemeinderat

Sanierung Vorderdorfstrasse

Arbeitsvergabe Strassenbauarbeiten

Die Sanierung der gemeindeeigenen Vorderdorfstrasse ist in zwei Etappen für 2015 und 2016 vorgesehen. Die

Firma Wälli AG Ingenieure, Heiden, wurde mit der Erarbeitung des Projektes und der Bauleitung beauftragt.

Auf die öffentliche Ausschreibung im Amtsblatt des Projektes «Strassen-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

56. Jahrgang, Nr. 590

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindevizepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer

manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60

Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

ten aufgetretene bauliche Schwierigkeiten, verursacht insbesondere durch den schlechten Zustand der bestehenden Rohranlagen. Deshalb mussten bei den elektrischen Installationen und dem Engineering höhere Aufwendungen hingenommen werden als ursprünglich geplant. Der Kantonsanteil beträgt 37 Prozent. Trotz den begründeten Mehrkosten freut sich der Gemeinderat über die vielen positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung.

REGIWEHR Tarifänderungen

Tarife für feuerwehrfremde Einsätze und Dienstleistungen - Änderungen per 1. Januar 2015

Mit dem Zusammenschluss der Feuerwehren Heiden, Eggersriet und Grub AR, per 1. Januar 2005, hat die Feuerwehrkommission eine Weisung über die Verrechnung feuerwehrfremder Dienstleistungen und Einsätze der REGIWEHR erlassen. Dieser Gebührentarif wurde abgestützt auf die Schadentarife des Kantons Appenzell Ausserrhoden und des Kantons St. Gallen mit unterschiedlichen Tarifen und Gebühren.

Als feuerwehrfremde Einsätze werden Dienstleistungen wie Parkdienst (Parkplatzanweisung), Verkehrseinweisung oder Winterdienst verstanden. In allen nicht definierten, bisher unbekanntenen Fällen, entscheidet die regionale Feuerwehrkommission abschliessend über den Verrechnungsmodus. Anlässe, die von den Vertragsgemeinden organisiert und durchgeführt werden oder überregionale Interessen vertreten und nicht kommerziell ausgerichtet sind, fallen nicht unter die Tarife für feuerwehrfremde Einsätze und Dienstleistungen.

Die Praxis während den beinahe zehn Jahren zeigt, dass es nicht sinnvoll ist, bei der Verrechnung von feuerwehrfremden Dienstleistungen und Einsätzen unterschiedliche Tarife und Gebühren anzuwenden.

Die Feuerwehrkommission sowie die Zweckverbandsgemeinden Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden haben beschlossen, dass die REGIWEHR ab 1. Januar 2015 feuerwehrfremde Dienstleistungen und Einsätze zu einheitlichen marktüblichen Preisen an die Auftraggeber zu verrechnen hat.

REGIWEHR Ersatzbeschaffungen

Strassenrettungsgerätschaften

Durch die Veränderungen beim Fahrzeugbau (z. B. Verstärkung der Chassis) haben sich die Anforderungen an die hydraulischen Geräte und das Zubehör verändert. Die Strassenrettungsgerätschaften aus dem Jahr 1986 sollten dem neuen Stand der Technik angepasst werden. Die Zweckverbandsgemeinden Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden haben auf Antrag der Feuerwehrkommission zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit bei Strassenrettungseinsätzen der Ersatzbeschaffung der Strassenrettungsgerätschaften zum Preis von rund 54'000 Franken zugestimmt.

Motorspritze West

Aufgrund der Topografie im Einsatzgebiet der REGIWEHR besteht keine flächendeckende Abdeckung mit Hydranten. Wenn aus Feuerwehriern, Bächen oder mittels langer Transportleitungen Löschwasser zur Einsatzstelle gepumpt werden muss, ist der Einsatz von Motorspritzen unumgänglich. Zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit bei abgelegenen Objekten haben die Zweckverbandsgemeinden Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden auf Antrag der Feuerwehrkommission beschlossen, die Motorspritze West aus dem Jahr 1974 zum Preis von gegen 30'000 Franken zu ersetzen.

**Zu vermieten
im Dorfzentrum Grub AR**
per sofort oder nach Vereinbarung

Wohnhaus mit 10 Zimmern
mit grossem Garten
und Autoabstellplatz
Grub AR, Dorf 71 (Pfarrhaus)

Miete / Monat Fr. 1900.–

Nebenkosten à Konto / Monat Fr. 250.–

Miete inkl. Nebenkosten Fr. 2150.–

Interessenten melden sich bitte bei

Vizegemeindepräsidentin
Katharina Zwicker
Telefon 071 890 03 03 oder
katharina.zwicker@gmx.ch

Pfarrhaus Sanierung des Bades

Gestützt auf die Renovationsplanung des Pfarrhauses hat der Gemeinderat der Sanierung des Bades im 3. Obergeschoss unter der Kostenfolge von rund 9'700 Franken zugestimmt. Da das Pfarrhaus nun zur Vermietung ausgeschrieben ist, bietet es sich an, diese Sanierungsarbeiten sofort auszuführen, solange es noch nicht bewohnt ist. Der Gemeinderat hat folgende Arbeitsvergaben vorgenommen:

Sanitärarbeiten:

Signer Bauspenglerei AG, Grub
Schreinerarbeiten/Bodenersatz:
Thomas Merz, Grub

Abstimmungs- und Wahltermine 2015

8. März 2015

Eidgenössische Volksabstimmung

Kantonale Abstimmung

1. Wahlgang für die kantonalen
Gesamterneuerungswahlen
evtl. kantonale Volksabstimmung

12. April 2015

Kantonale Abstimmung

2. Wahlgang für die kantonalen
Gesamterneuerungswahlen

Gemeindeabstimmung

1. Wahlgang für die kommunalen
Gesamterneuerungswahlen

10. Mai 2015

Gemeindeabstimmung

2. Wahlgang für die kommunalen
Gesamterneuerungswahlen

14. Juni 2015

Eidgenössische Volksabstimmung

Kantonale Abstimmung

evtl. kantonale Volksabstimmung

18. Oktober 2015

National- und Ständeratswahlen

evtl. Eidgenössische Volksabstimmung

evtl. Kantonale Abstimmung

29. November 2015

Eidgenössische Volksabstimmung

evtl. Kantonale Abstimmung

Gemeindeabstimmung

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit
Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Montag, 2. Februar 2015
von 16.30 bis 17.30 Uhr
im Sitzungszimmer der Gemeinde-
kanzlei

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Kohler Verena Klara, Hord 371, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Ersetzen einer Doppelbalkontüre in ein feststehendes Isolierfenster

Baugrundstück: Parz. Nr. 490 /S2007, Hord 371

Bauberrschaft: Orange Communications SA, 1020 Renens 1

Grundeigentümer: Rechsteiner Johannes, Hord 219, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Ausbau der bestehenden Mobilkommunikationsanlage

Baugrundstück: Parz. Nr. 311, Oberstall

Bauberrschaft: Riepl Monika, Ebni 28, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Erstellen eines Holzschopfs mit Autounterstand und Aussengehege für Katzen/Umgebungsgestaltung

Baugrundstück: Parz. Nr. 26, Ebni 28

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Februar 2015:

Freitag, 13. Februar 2015

Grub zählt Ende Dezember 1016 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Dezember:

Allen Jessica, Chreitobel 533

Gees Michael, Halten 127

Hell Judith, Riemen 144

Hofstetter Anita, Halten 127

Keller Marc, Chreitobel 533

Niederer Alina, Dorf 39

Raschke Sebastian, Dorf 61

Tbordardottir Yrsa, Weiherwies 412

Widmer Angela, Dorf 61

Neujahrsapéro 2015 der Gemeindeangestellten

Zum 12. Mal hat der Gemeinderat am 9. Januar 2015 alle Gemeindeangestellten im Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung zum Neujahrsapéro begrüsst und ihnen für die geleistete Arbeit für die Schule und die Gemeinde den besten Dank ausgesprochen. Dieser Anlass bietet eine gute Gelegenheit für einen Gedankenaustausch sowie auch neue Angestellte oder Gemeinderäte kennen zu lernen. Traditionsgemäss hat Anita Schläpfer die Anwesenden mit feinen Apérohäppchen verwöhnt.

Überbauung am Mattenbach Spatenstich

Bei regnerischem Wetter erfolgte am 18. Dezember 2014 der Spatenstich für die Überbauung am Mattenbach. Statt Schaufeln, Helm und Bagger brachte Architekt Werner Ammann, der Ammann Partner AG, Stein AR einen jungen Eichenbaum als Symbol für Kraft, Durchhaltewillen, Glück und Weisheit mit. Die Eiche werde während der Bauzeit immer wieder in Erschei-

nung treten und dereinst in der Gartenanlage zwischen den drei Mehrfamilienhäusern fest eingepflanzt.

Gemäss den Informationen von Architekt Werner Ammann wird Anfang Februar 2015 der Baustart für 24 attraktive Mietwohnungen mit 2,5 bis 4,5 Zimmern sein. Die Mehrfamilienhäuser werden im appenzelltypischen Baustiel, aber mit modernster Holzbautechnik und zeitgemäßem Energiekonzept gebaut.

Die Bauherrin und Investorin ist die Pensionskasse Bühler AG, Uzwil. Anfang Februar 2016 sollen die ersten Wohnungen bereits bezugsbereit sein.

Schule

Hockeynacht 2014

Oberstufe Wolfhalden/Grub

Kurz vor Weihnachten fand die all-jährliche Hockeynacht der Oberstufe Wolfhalden/Grub statt. Die ersten Schüler/-innen trudelten kurz nach halb fünf ein. Um 17.00 Uhr piff der Schiedsrichter die ersten Spiele an, welche in der Oberstufen- und Mittelstufenhalle stattfanden. Die Stimmung war fröhlich und doch etwas angespannt, da jedes Team gewinnen wollte. Die Rangordnung verkündeten sie nach den jeweiligen Spielen der ge-

mischten Teams. Während einer Pause wurden wir mit einer Tanzaufführung des Modules Tanzen & Bewegung belohnt.

Nach dieser kleinen, wohlverdienten Pause, waren die Dream-Teams an der Reihe ihr Können zu zeigen. Der Übergang zwischen den verschiedenen Spielen verlief fließend. Das Vergnügen, gegen die Lehrer zu spielen, hatten die zwei Siegerteams.

Als erstes waren die Siegerinnen der Mädchen an der Reihe. Trotz gutem Spieleinsatz verloren die Mädchen der

2. Sek mit 1:2. Ein spannendes Spiel absolvierten die Jungs der 3. Sek. Lange wurde kein Goal geschossen, doch dann gelang es den Jungs endlich das entscheidende Siegergoal zu schießen. Die Menge jubelte auf. Somit schlugen sie das Lehrerteam mit einem knappen, aber überzeugenden Sieg. Dieser aufregende Abend endete mit müden Gesichtern um 00.30 Uhr.

*Von Jill Zuckschwerdt und
Lisa Debono, 2.Sek. Wolfhalden*

Chum, mir füred Wiehnacht!

Weihnachtseinstimmung der Schule Grub AR vom 17. Dezember 2014

**Ferienplan
Schule Grub AR**

SCHULJAHR 2014 / 2015

Erster Schultag: Montag, 11. August 2014 Letzter Schultag: Freitag, 03. Juli 2015

Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Sa 04. Oktober 2014	So 19. Oktober 2014
Mi 24. Dezember 2014	So 04. Januar 2015
Sa 24. Januar 2015	So 01. Februar 2015
Fr 03. April 2015	So 19. April 2015
Do 14. Mai 2015	Mo 25. Mai 2015
Sa 04. Juli 2015	So 09. August 2015

Schulfreie Tage: Freitag, 31. Oktober 2014 (Weiterbildungstag Schule Grub)
 Donnerstag, 04. Juni 2015 (Kantonalkonferenz)
 Freitag, 05. Juni 2015 (Weiterbildungstag Schule Grub)

SCHULJAHR 2015 / 2016

Erster Schultag: Montag, 10. August 2015 Letzter Schultag: Freitag, 08. Juli 2016

Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Sa 03. Oktober 2015	So 18. Oktober 2015
Do 24. Dezember 2015	So 03. Januar 2016
Sa 30. Januar 2016	So 07. Februar 2016
Sa 09. April 2016	So 24. April 2016
Do 05. Mai 2016	Mo 16. Mai 2016
Sa 09. Juli 2016	So 14. August 2016

Schulfreie Tage: Freitag, 30. Oktober 2015 (Weiterbildungstag Schule Grub)
 Montag, 02. November 2015 (Stufenkonferenz)
 Donnerstag, 26. Mai 2016 (Kantonalkonferenz)
 Freitag, 27. Mai 2016 (Weiterbildungstag Schule Grub)

Der gesamte Ferienplan 2014 – 2016 kann unter www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

**Ferienplan
Schule Wolfhalden**

Schuljahresplan 2014 / 2015

Erster Schultag: Montag, 11. August 2014 Letzter Schultag: Freitag, 03. Juli 2015

Herbstferien 2014	Beginn	Ende
So. 04. Oktober 2014	Sa. 04. Oktober 2014	So. 19. Oktober 2014
Weihnachtsferien 2014/15	Mi. 24. Dezember 2014	So. 04. Januar 2015
Sportferien 2015	Sa. 24. Januar 2015	So. 01. Februar 2015
Frühlingsferien 2015	Fr. 03. April 2015	So. 19. April 2015
Pfingstferien 2015	Do. 14. Mai 2015	Mo. 25. Mai 2015
Sommerferien 2015	Sa. 04. Juli 2015	So. 09. August 2015

Weitere schulfreie Tage: Viehschau-Nachmittag
 Weiterbildungstag
 Stufenkonferenz
 Weiterbildungstag
 Kantonalkonferenz
 Brückentag
 Fr. 03. Oktober 2014
 Fr. 31. Oktober 2014
 Sa. 01. November 2014
 Mi. 25. März 2015
 Do. 04. Juni 2015
 Fr. 05. Juni 2015

Schuljahresplan 2015 / 2016

Erster Schultag: Montag, 10. August 2015 Letzter Schultag: Freitag, 09. Juli 2016

Herbstferien 2015	Beginn	Ende
So. 03. Oktober 2015	Sa. 03. Oktober 2015	So. 18. Oktober 2015
Weihnachtsferien 2015/16	Do. 24. Dezember 2015	So. 03. Januar 2016
Sportferien 2016	Sa. 30. Januar 2016	So. 07. Februar 2016
Frühlingsferien 2016	Sa. 09. April 2016	So. 24. April 2016
Pfingstferien 2016	Do. 05. Mai 2016	Mo. 16. Mai 2016
Sommerferien 2016	Sa. 09. Juli 2016	So. 14. August 2016

Weitere schulfreie Tage: Viehschau-Nachmittag
 Weiterbildungstag
 Stufenkonferenz
 Weiterbildungstag
 Kantonalkonferenz
 Brückentag
 Fr. prov. 2. Oktober 2015
 Fr. 30. Oktober 2015
 Mo. 02. November 2015
 Mi. 16. März 2016
 Do. 26. Mai 2016
 Fr. 27. Mai 2016

Der gesamte Ferienplan 2014 – 2016 kann unter www.wolfhalden.ch heruntergeladen werden.

KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN

Ein Hauch von weiter Welt

Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt.

Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogner Persönlichkeiten. Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Besuchen Sie auch das Angebot «Jahrhundert der Zellweger» (www.jahrhundertderzellweger.ch), das täglich frei zugänglich ist und auch über die Homepage spannende Einblicke in die Geschichte Trogens gewährt.

Nächster Termin:
Mittwoch, 25. März 2015, 11 Uhr,
Treffpunkt EG Gemeindehaus
Landsgemeindeplatz 1

Kontakt:
Kantonsbibliothek
Appenzell
Ausserrhoden
Landsgemeindeplatz 1/7
9043 Trogen
071 353 64 21

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek

Inserate und Texte:
Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2015

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
590	Freitag, 16. 01. 2015	Freitag, 30. 01. 2015
591	Freitag, 13. 02. 2015	Freitag, 27. 02. 2015
592	Freitag, 13. 03. 2015	Freitag, 27. 03. 2015
593	Freitag, 17. 04. 2015	Freitag, 24. 04. 2015
594	Freitag, 15. 05. 2015	Freitag, 29. 05. 2015
595	Freitag, 12. 06. 2015	Freitag, 26. 06. 2015
596	Freitag, 17. 07. 2015	Freitag, 31. 07. 2015
597	Freitag, 14. 08. 2015	Freitag, 28. 08. 2015
598	Freitag, 11. 09. 2015	Freitag, 25. 09. 2015
599	Freitag, 16. 10. 2015	Freitag, 30. 10. 2015
600	Freitag, 13. 11. 2015	Freitag, 27. 11. 2015
601	Freitag, 04. 12. 2015	Freitag, 18. 12. 2015

Mit Beratung zu mehr Energieeffizienzen

Der Nationalrat hat in der Wintersession ja zur Energiestrategie 2050 gesagt. Stimmt der Ständerat ebenfalls zu, kann die Umsetzung in der Praxis erfolgen. Damit sind auch alle Energiekonsumentinnen und -konsumenten zum effizienten Umgang mit Energie aufgefordert. Tipps dazu bietet in den Kantonen Innerrhoden und Ausserrhoden der Verein Energie mit seiner Energieberatung.

Wichtige Pfeiler der Energiestrategie bilden die Senkung des Energieverbrauchs sowie die Steigerung der Stromproduktion aus erneuerbaren, einheimischen Energieträgern. Der Verein Energie AR/AI ermöglicht den Einwohnerinnen und Einwohnern, sich über konkrete Effizienz-Tipps zu informieren und einen eigenen Beitrag an die Energiewende zu leisten. Der private Nutzen bleibt nicht aus: So können Haushalte beispielsweise mit dem Ersatz alter Haushaltgeräte durch neue der Effizienzklasse A+++ (Energieetikette) oder mit LED Beleuchtung sowohl Energie als auch Geld sparen (siehe www.topten.ch).

Über die Geschäftsstelle in Waldstatt bietet der Verein den Einwohnerinnen und Einwohnern, Gewerbetreibenden, Schulen, Verbänden und Gemeinde produkteneutrale, kostenlose Vorgehensberatung im Gebäudebereich an. Die Beratung kann telefonisch oder auf Anmeldung bei der Geschäftsstelle auch in Waldstatt oder Appenzell erfolgen. Die Mitglieder des Vereins können darüber hinaus bis zu einer Stunde kostenlose Beratung vor Ort (bei sich zu Hause) in Anspruch nehmen. Ebenso vermittelt das Beratersteam Informationsunterlagen und die Adressen weiterer Fachleute. Die Vorgehensberatung des Vereins Energie AR/AI deckt den gesamten Bereich der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien ab und umfasst:

- Gebäudesanierungen (Wärmedämmung, Fensterersatz)
- Sanierung der Haustechnik
- Heizungsersatz
- Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien
- Energiesparmassnahmen
- Bauschäden
- Energiebewusstes Verhalten
- Neubauprojekte (Energieeffizienz)

Beratung, die über diese Grundleistung hinausgeht oder von Nicht-Mitgliedern gewünscht wird, kann das Beratersteam gegen Rechnung ebenfalls ausführen oder den Ratsuchenden an einen privaten Energiefachmann weitervermitteln.

Weitere Informationen

Sie möchten sich über energieeffiziente Haushaltgeräte und Beleuchtung informieren, planen eine Gebäudesanierung oder wollen Heizkosten sparen, so wenden Sie sich mit Ihren Fragen an die Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI:

Energie AR/AI
Dorfstrasse 34
9104 Waldstatt
Tel. 071 353 09 49
info@energie-ar-ai.ch

Der Einsatz von LED-Leuchten bietet ein grosses Sparpotenzial.

AUF STELLER AB

Sagen Sie hier Ihre
Meinung!
blickpunkt@grub.ch

Diese Rubrik steht den Blickpunkt-Leser/-innen zur Publikation Ihrer Meinung zu einem unbestimmten Thema offen. (ausgenommen sind politische Themen). Die Beiträge müssen mit Name und Vorname sowie der ganzen Adresse unterzeichnet sein. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Es wird keine Korrespondenz geführt. Die Meinung der Kolumnisten muss sich nicht unbedingt mit derjenigen der Redaktion decken. Die Redaktion lehnt daher jede Verantwortung und Haftung ab.

Diese beiden, in unserem Dorfweiher ausgesetzten, flugunfähigen Mischlings-Hausenten wurden am 30. Dezember 2014 im tief verschneiten und ganz gefrorenen Weiher durch Peter Graber eingefangen und in die Voliere nach St.Gallen gebracht und somit vor dem sicheren Tod gerettet. Lieber Peter, ich danke dir für deine uneigennützig Aktion.

Wie ich mich von einem Fachmann informieren liess, sind auch Mischlinge – je nach Gewicht und Grösse – flugfähig, gute Schwimmer und gut zu Fuss. Weil diese beiden Enten aber geschnittene Flügel haben, konnten sie sich nicht den Wildenten anschliessen, welche in solchen Fällen zum nächsten offenen Gewässer fliegen, um ihre Nahrung zu suchen! – Sie sind Allesfresser. Ihr Nahrungsspektrum reicht von Pflanzen und Samen bis zu Insekten und Würmern. Sie leben in komplexen sozialen Strukturen und halten sich viel im Wasser auf. Enten haben einen sogenannten Quetschmagen der sich verschliesst, wenn ihm eine gewisse Zeit nichts mehr zugeführt wird! Somit würden im schlimmsten Fall diese ausgesetzten Tiere verhungern! Also müssten die Tiere über die Winterzeit gefüttert werden, wenn sie nichts mehr finden! Zudem sollte – um eine artgerechte Haltung zu gewährleisten – den Hausenten ein Stall mit sauberer, trockener Einstreu zur Verfügung stehen, von dem aus sie einen Zugang zur Weide und zur Bademöglichkeit haben.

Ich glaube nicht, dass sich die Person, welche diese Tiere ausgesetzt hat, überhaupt bewusst ist, was für einen Blödsinn sie begangen hat! Bitte überlegen Sie sich die Konsequenzen, bevor Sie sich ein Haustier anschaffen!

Hans Eugster, Dicken 436, 9035 Grub AR

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.
CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter
Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Handänderungen Oktober bis Dezember 2014

ammann partner ag architektur + planung, in Stein AR, Roefs Architekten AG, in Zug, und Intosens AG, in Zürich, Gesamteigentümer infolge Einfache Gesellschaft (Erwerb 07.07.2014) an Pensionskasse Bühler AG Uzwil, in Uzwil SG, Liegenschaft Nr. 587, 5'630 m² Grundstücksfläche, Weierwis

Stamm Lara, St. Gallen (Erwerb 22.12.2011) an Antic Goran, Rorschach, 1/2 Miteigentumsanteil an Stockwerkeigentum Nr. 2026, 100/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 589, Weierwis, und 1/2 Miteigentumsanteil an Stockwerkeigentum Nr. 2037, 12/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 589, Weierwis

Wolfinger Ruth, FL-Balzers, und Kugler Heidi, Egnach, Miteigentümer zu je 1/3 (Erwerb 09.06.2010) an Falk Ursula, Speicher, 2/3 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 715, 9'189 m² Grundstücksfläche, Kaien, Roterstall

Falk Ursula, Speicher (Erwerb 09.06.2010) an Wolfinger Ruth, FL-Balzers, und Kugler Heidi, Egnach, zu je 1/2 Miteigentum, 1/3 Miteigen-

tumsanteil an Liegenschaft Nr. 195, 2'099 m² Grundstücksfläche, Hartmannsrüti, 1/3 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 200, 7'471 m² Grundstücksfläche, Hartmannsrüti, und 1/3 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 205, 3'623 m² Grundstücksfläche, Kaien

Wolfinger Ruth, FL-Balzers (Erwerb 09.06.2010, 11.12.2014) an Kugler Christoph, Steinebrunn, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 195, 2'099 m² Grundstücksfläche, Hartmannsrüti, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 200, 7'471 m² Grundstücksfläche, Hartmannsrüti, und 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 205, 3'623 m² Grundstücksfläche, Kaien

Lutz Bernhard, Grub (Erwerb 29.10.1971) an Lutz Susanne Elisabeth, Grub, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 514, 1'302 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 361, Gartenhaus Nr. 488, Hord

Müller Thomas, Rheineck (Erwerb 28.10.2013) an Reichlin Oliver, Wolfbalden, und Reichlin Melanie Elisabeth, Wolfbalden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 501, 626 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 383, Gartenhaus Nr. 588, Vorderdorf

Vermisstmeldung

Vermisst werden:

2 Zivilschutzbidons + 1 Lautsprecher

Signalement:

Farbe: Militär grün/grau

Grösse: ca. 50 cm

Alter unbekannt

Die Zivilschutzbidons haben den Zivilschutzraum in Begleitung eines Lautsprechers am 20. Dezember 2014 ohne Zielangabe verlassen.

Die Bidons sowie die Lautsprecher werden dringend für weitere Anlässe gebraucht.

Sachdienliche Hinweise über den Verbleib der Zivilschutzbidons und den Lautsprecher können an Tel. 071 891 34 09 (Werner Schläpfer) oder an die Gemeindekanzlei Telefon 071 891 17 48 gemacht werden.

*Liebe Leserinnen
und Leser,
berücksichtigen Sie nach
Möglichkeit unsere
Inserenten - auch zu Ihrem
eigenen Wohle.*

Z	ZINGG	Storen	Ernst Zingg
	Storenservice	Rollladen	Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
		Sonnenschutz	Mobil +41 (0)79 821 86 31
			Fax +41 (0)71 855 02 19
			E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
			Internet www.zinggstorenservice.ch

	Reparaturservice für alle Fabrikate	
	Rollladen - Lamellenstoren Wintergarten - Beschattung Sonnenseiten - Stoffersatz	

	MALER FÄH Im Ried 26 9034 Eggersriet telefon +41 (0)71 245 95 03 mobile +41 (0)77 437 30 47 www.maler-faeh.ch info@maler-faeh.ch
Wellness für Sie und Ihr Haus	
Renovationen Fassaden Naturfarbe Tapeten Ölfarben	

EUGSTER DRUCK AG Bernhard Eugster Asylstr. 16, 9410 Heiden Telefon 071 891 18 20 Telefax 071 891 21 79 info@eugsterdruck.ch
Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen
Wir leiten die Anzeige auch an die Zeitung weiter

**EGGERSRIETER
FASNACHT**

**METZGETE
17-20 UHR**

**SAMSTAG
7.2.2015**

GEMEINDESAAL · PROGRAMMBEGINN 20 UHR · TANZMUSIK
KINDERUMZUG: SONNTAG 8.2.2015, 14 UHR BEIM SENIORENZENTRUM
WIRD UNTERSTÜTZT DURCH DEN VERKEHRSVEREIN EGGERSRIET-GRUB UND **RAIFFEISEN**

KUKO kulturkommission wald ar : www.kukowald.ch

Wald Comedy Abend
Donnerstag 26. Februar 20 Uhr

**Weber
Peach**

Eintritt:
Erwachsene CHF 37.-

Reservation:
www.kukowald.ch
Telefon 078 827 00 88

Türöffnung: 19 Uhr
Barbetrieb
Verkehrsdienst

MEHRZWECKANLAGE WALD AR

Präsentiert von:

Druckarten: Drucker/Lutz / Speicher / www.druckerlutz.ch

*Der Kluge horcht nach der Vergangenheit, handelt nach
der Gegenwart und denkt an die Zukunft.*

italienisches Sprichwort

Ausgleichskasse
und IV-Stelle **AHV IV**
Appenzell Ausserrhoden **AVS**

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2015

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2015.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2015 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2013. Der Regierungsrat legt eine Richt-

prämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten noch im Dezember 2014 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2015 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden**. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Wirtschaftliche Bedeutung der AÜB-Gemeinden mit jährlich ca. 50 Millionen Franken Ausgaben

In der Region Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) spielt die residenzielle Ökonomie eine besondere Bedeutung. Anders als bei der auf die Exportwirtschaft gerichtete Sichtweise stehen hier die wirtschaftlichen Prozesse im Innern der Region im Vordergrund. Auch die in der Region versteuerten aber ausserhalb erarbeiteten Einkommen spielen, nebst Renteneinkünften und Direktzahlungen an die Landwirtschaft in der residenziellen Wirtschaft eine wichtige Rolle.

Die neun Gemeinden des AÜB geben zusammen pro Jahr über 35 Millionen Franken als Personalaufwand aus. Sehr viele dieser Löhne werden an Personen ausbezahlt, welche in der Region wohnen, Steuern bezahlen, einkaufen und Aufträge ans Gewerbe vergeben. Dies stellt einen wesent-

lichen Beitrag an die regionale Wirtschaft dar.

Zudem wenden die neun Gemeinden des AÜB etwa 17 Millionen Franken für den Sachaufwand auf. Ein beträchtlicher Teil davon fliesst als Aufträge ins regionale Gewerbe. Zum jährlich wiederkehrenden Sachaufwand kommen die sporadisch anfallenden Investitionsausgaben dazu, die wiederum grösstenteils in Form von Aufträgen ins regionale Gewerbe und damit in den regionalen Wirtschaftskreislauf fliessen.

Die wirtschaftliche Prosperität unserer Region hängt zu einem beachtlichen Teil davon ab, ob die binnenregionalen wirtschaftlichen Aktivitäten erhalten bleiben. Die Gemeinden des AÜB tragen dazu einen wichtigen Teil bei.

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee, der sich für die Anliegen unserer Region engagiert, umfasst

nicht nur die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg sondern sie steht auch Firmen und Einzelmitgliedern offen, die sich in gleicher Richtung einbringen wollen. Falls Sie für das Jahr 2015 als neues Mitglied diese gemeinsame Kooperation von Gemeinden und Wirtschaft unterstützen möchten, wenden Sie sich an unsere Geschäftsstelle (untenstehende Kontaktdaten).

Ohne Kooperation – keine Region!

Jakob Egli, Präsident AÜB

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch
www.AÜB.ch

Fotos: Bernhard Lutz

**Rücksichtnahme und Respekt
Hundekot einsammeln ist Pflicht**

In der letzten Zeit häufen sich die Reklamationen über liegengelassene Hundekotsäckli wie auch über Verunreinigungen von privaten und öffentlichen Plätzen durch Hundekot. Wir machen einmal mehr darauf aufmerksam, dass Hundehalter angewiesen sind darauf zu achten, dass der Kot aufgenommen und auch richtig entsorgt wird.

Den Hund unter Kontrolle haben!

- **Hundekot einsammeln.** Hundekot verunreinigt das Futter für die Tiere und kann diese krank machen oder zu deren Tod führen.
- **Respekt vor weidenden Kühen und Kälbern.** Nehmen Sie Ihren Hund an die Leine und halten Sie Distanz zu den Tieren und Jungtieren.
- **Die Tränke ist keine Badewanne.** Lassen Sie Ihren Hund nicht im Trinkwasser für die Tiere ein Bad nehmen.

Das Zusammenleben im ländlichen Raum setzt gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt voraus. Hier einige Regeln, um Konflikte und Ärger zu vermeiden.

Die Bauernfamilien danken Ihnen!

Kreuzworträtsel

männliches Borstentier	8	Südeuropäer	anbaufähig	römischer Liebesgott	4	Fein Gebäck
tiefe Töne hervorbringen						
Währungseinheit				ungebetener Gast; Teufel	6	Behauptung, Leitsatz
						7
alte Schusswaffe	Gefrorenes		australischer Laufvogel		Brühe, Abgekochtes	
	3					
Schiffsfahrt		2	kleines Nagetier	1		
kleine Zeiteinheit						5

1	2	3	4	5	6	7	8

Lösung Seite 16

Skiclub Grub-Eggersriet

Skiturnen für Sportbegeisterte

in der Mehrzweckhalle
Grub SG

jeden Dienstag
von 18.30 - 20.00 Uhr

Herbst bis Frühling

Wir freuen uns auf alle die zwischen 8 und 16 Jahren alt sind.

Skifahren für Kinder ab 6 bis 14 Jahren

Die **Schneesportschule Heiden** und der Skiclub **Grub-Eggersriet** bieten für schneebegeisterte Kinder am Mittwoch- und Samstagnachmittag an:

- Schneetrainings: Grundlagen Technik / Stangen
 - Teilnahme an regionalen Skirennen
- Ziele:
 - Kinder für den Schneesport begeistern
 - Sinnvolle Freizeitbeschäftigung ermöglichen
 - Schneesport mit Gleichgesinnten pflegen
 - Talente fördern

Die Schneetrainings finden in der Regel statt:

Mittwochnachmittag: 13.15 Uhr bis 15.30 Uhr, Treffort Bergstation Skilift Heiden

Samstagnachmittag: 13.15 Uhr bis 15.30 Uhr, Treffort Talstation Skilift Grub

Ob die Trainings stattfinden, könnt ich nachschauen auf: www.sssheiden.ch

Berühmtes Vorderländer Ausflugsziel: Zwergliwirtschaft «Falken» geschlossen

Die kleinwüchsigen Geschwister Seppetoni und Kathri Bischofberger waren seinerzeit die Attraktion in der Wirtschaft «Falken» in Obereg. Jetzt ist die legendäre, in der ganzen Schweiz bekannte Gaststätte geschlossen.

Ab dem Jahre 1904 war das zwischen Berneck und Schachen-Reute im Weiler Sulzbach (Obereg) gelegene Restaurant «Falken» im Besitz der Familie Bischofberger. 1994 erwarb Philipp Koneth die Wirtschaft, die er nach umfangreichen Sanierungsarbeiten 1996 wiedereröffnete.

Attraktives Ausflugsziel

Mit Seppetoni und Kathri hatte der seinerzeitige Wirt Alois Bischofberger zwei kleinwüchsige Geschwister mit einer Körpergrösse von gut 75 Zentimetern. Mit ihnen bereiste er Jahrmärkte landauf und landab, wo die kleinen Appenzeller gebührend bestaunt wurden. Als er 1904 im «Falken» zu wirten begann, wurde die Wirtschaft dank der Kleinen zum beliebten Ausflugsziel mit Gästen aus dem In- und Ausland. Vor allem Seppetoni verblüffte mit seiner Schlagfertigkeit und seinen Tricks beim Jassen immer wieder die aus allen Himmelsrichtungen stammenden Gäste.

Fotos, Zeichnungen und Zeitungsausschnitte

1941 übernahmen Alois Bischofberger Junior und Gattin Regina den «Falken». Sie hielten die Erinnerungen an die «Zwergli» wach, und gerne zeigten sie Fotos, Zeichnungen und Zeitungsausschnitte, die das Leben und Wirken von Seppetoni und Kathri belegten. 1991 Witwe geworden, wirtete Regina bis 1993 weiter. «Die Erinnerungsstücke rund um die Kleinwüchsigen sind noch immer vorhanden», erklärt Philipp Koneth. «Ich trage Sorge dazu, handelt es sich doch um wertvolles historisches Material, das auf gar keinen Fall im Abfall landen darf.»

Im neuen Buch «Vo Wiertschafte ond Wiertshüesler» von Peter Eggenberger ist viel über den «Falken» und das berühmte Zwergengeschwisterpaar zu erfahren.

Erhältlich im Buchhandel, beim Appenzeller Verlag und beim Autor.

Die ab 1996 von Philipp Koneth geführte, jetzt geschlossene Wirtschaft «Falken» im Sulzbach, Obereg, war seinerzeit dank der Zwergengeschwister Seppetoni und Kathri ein landesweit bekanntes Ausflugsziel.

Text und Bild: Peter Eggenberger

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Wanderungen der Appenzell
Ausserrhoder Wanderwege vom
Januar bis März 2015

Januar 2015

Schneeschuhwanderung bei Gais

Am **Samstag, 31. Januar 2015** führt Peter Bossard eine mittelschwere Wanderung. Um 10.15 Uhr ist Besammlung beim Bahnhof in Gais. Je nach Schneeverhältnissen führt die Wanderung über Brenden zum Sammelplatz oder auf den Sommersberg. Und die dritte Variante wäre der Hirschberg. Die Wanderzeit beträgt 3 ½ Stunden und das Endziel ist jeweils der Bahnhof in Gais. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus und sollte zu wenig Schnee liegen, gibt es eine Winterwanderung.

Februar 2015

Schneeschuhwanderung zum Rigi des Kantons AI

Brigitte Steffen ist Wanderleiterin der schweren Wanderung vom **Sonntag, 15. Februar 2015**. Am Bahnhof in Weissbad (816 m) ist um 09.15 Uhr Besammlung. Von dort geht es über St. Martin auf die Fährnerenspitze (1505 m) und über das Eggli (1178 m) zum Endziel Steinegg (700 m). Die Wanderung mit einer herrlichen Aussicht dauert 4 ½ Stunden und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack.

Winterwanderung zum Gäbris

Am **Samstag, 28. Februar 2015** ist Besammlung um 10.30 Uhr bei der Landmark (1003 m). Diese mittelschwere Wanderung mit Willi Würzer führt über den Ruhesitz (1145 m) zum Gäbris (1246 m) und zum Endziel nach Trogen (903 m). Dauer der Wanderung 3 ½ Stunden und die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Ein herrliches Panorama über den Alpstein und den Bodensee ist Lohn für die Anstrengungen.

März 2015

Auf dem Gallusweg

Besammlung ist um 10.00 Uhr beim Bahnhof St. Gallen / St. sFiden (646 m) heisst es im Programm für den **Sonntag, 22. März 2015**. Von da führt die Wanderleiterin Brigitte Steffen nach Enggwil (612 m) weiter nach Reggenschwil (591 m) und zur Station Mörschwil (542 m). Hier ist nicht schon Ende sondern es geht über den Gallusweg zur Ruine Steinburg (487 m) und über Steinach nach Arbon (400 m). Diese leichte Wanderung dauert 3 ½ Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Frühlingsuche am Bodensee

Eine leichte Wanderung durch Naturschutzgebiet führt Willi Würzer am **Dienstag, 31. März 2015** in die tieferen Regionen. Besammlung ist um 13.15 Uhr beim Bahnhof Wienacht (586 m). Über den Krähenwald und Buechen führt der Weg zum Fuchsloch und Rheinspitz. In Staad (402 m) ist Ende nach 2 ½ Stunden Wanderzeit. Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Falls kein Schnee liegt, werden die Schneeschuhwanderungen als normale Wanderungen geleitet. Alle Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und Jedermann ist herzlich eingeladen zur Teilnahme.

Zu allen Wanderungen sind auch Nichtmitglieder des VAW Vereins zur Teilnahme herzlich eingeladen.

Infos: Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00

www.appenzeller-wanderwege.ch

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

BÄREN-FASNACHT AM SCHMUTZIGEN DONNERSTAG

12. FEBRUAR 2015

AB 19.19 UHR IM BÄRENSAAL

MIT LIVE-MUSIK, GUGGE WOLFSHÜLER

UND ÄLPER MÄGGAROTEN AUS DEM GRUBER MÄTTCHÄS

EINTRITT CHF 8.00, MASKIERTE FREI

ANMELDUNG ERWÜNSCHT.

Dietmar Wild & Jeannette Pufahi

Hallen 112,
9035 Grub,

Tel. ++41 (0)71 891 13 55

Weitere Infos unter
www.baeren-grub.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Februar 2015. Rosental. Das Kino.

So 1.2. 15:00	Paddington	ab 6/4 Jahren	D
So 1.2. 19:15	Wild – Der grosse Trip	ab 12/10 Jahren	D
Di 3.2. 14:15	Kinomol: Der Goalie bin ig	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Di 3.2. 20:15	St. Vincent	ab 12/10 Jahren	D
Fr 6.2. 18:30	Sprachencafé: italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr* 6.2. 20:15	The Theory of Everything	ab 8/6 Jahren	E/df
Sa 7.2. 17:15	Annie	ab 6/4 Jahren	D
Sa* 7.2. 20:15	Unbroken	ab 14/12 Jahren	D
So 8.2. 15:00	Paddington	ab 6/4 Jahren	D
So 8.2. 19:15	Honig im Kopf	ab 6/4 Jahren	D
Di 10.2. 20:15	Mein Weg zu dir (The best of me)	ab 12/10 Jahren	D
Mi* 11.2. 20:15	Cinéclub: Shell	ab 16/16 Jahren	E/d
Fr* 13.2. 20:15	Serena	ab 14/12 Jahren	D
Sa 14.2. 17:15	Usfahrt Oerlike	folgt	Dialekt
Sa* 14.2. 20:15	Wild Tales – Jeder dreht mal durch	ab 14/12 Jahren	D
So 15.2. 15:00	Fünf Freunde 4	ab 6/4 Jahren	D
So 15.2. 19:15	St. Vincent	ab 12/10 Jahren	D
Di 17.2. 14:15	Kinomol: Zum Säntis – Unterwegs mit Franz Hohler	ab 6/4 Jahren	Dialekt
Di 17.2. 20:15	The Theory of Everything	ab 8/6 Jahren	E/df
Fr* 20.2. 20:15	Unbroken	ab 14/12 Jahren	D
Sa 21.2. 17:15	Fünf Freunde 4	ab 6/4 Jahren	D
Sa* 21.2. 20:15	Wild – Der grosse Trip	ab 12/10 Jahren	D
So 22.2. 15:00	Annie	ab 6/4 Jahren	D
So 22.2. 19:15	Wild Tales – Jeder dreht mal durch	ab 14/12 Jahren	D
Di 24.2. 18:30	Sprachencafé: englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di 24.2. 20:15	Serena	ab 14/12 Jahren	D
Fr* 27.2. 20:15	Wild – Der grosse Trip	ab 12/10 Jahren	D
Sa 28.2. 17:15	Usfahrt Oerlike	folgt	Dialekt
Sa* 28.2. 20:15	The Imitation Game	ab 14/12 Jahren	D
So 1.3. 15:00	Fünf Freunde 4	ab 6/4 Jahren	D
So 1.3. 19:15	Unbroken	ab 14/12 Jahren	D

*** Rosenbar ab 19:30 offen**

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten>>>
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Wer für alles offen ist, kann doch nicht ganz dicht sein.

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

ZEW
Zertifizierte Organisation

**Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz**

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

Mütter/Väterberatung

**pro juventute Appenzeller
Vorderland**

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden

14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Blickpunkt Grub

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!
Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Intelligent Strom sparen

Energie
Hersteller
Modell

Niedriger Energieverbrauch

A+++
A++
A+
A

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

OPFERHILFE
071 227 11 00

Aber er sagt doch, dass er mich liebt

ohsg.ch

SCHREINEREI BOCK

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Dreikönigstreffen 2014 Grub hat eine Königin

Zwischen Weihnacht und Neujahr hat es fast ununterbrochen geschneit, aber am Dreikönigstag war ein grosser Teil der weissen Pracht bereits wieder weg.

Beinahe so schnell verschwand auch der 100 teilige Dreikönigskuchen. Jeder hoffte, das kleine Männlein in seinem Stück zu entdecken. Doch nur einer kann König werden oder in diesem Fall Königin. Ursula Mayr wurde mit einer prächtigen Krone in ihr Amt eingesetzt.

Die Sternsinger aus Grub SG erhielten in diesem Jahr erstmals Unterstützung aus Heiden. Diese grosse Gruppe kam optisch und stimmlich gut zur Geltung.

Für den evangelischen Pfarrer Carlos Ferrer war dieser Dreikönig eine Premiere. In Island werde dieser Tag auf eine etwas andere Art gefeiert, mit Krachern, Trollen und Elfen. Für die meisten Zuhörer war die Geschichte von dem vierten König eine Neuheit. Der hätte ja auch wertvolle Geschenke gehabt, aber er kam immer zu spät. Aufmerksam und erstaunlich ruhig lauschten die gut 100 Anwesenden.

Die Jugendmusik sorgte wie immer gekonnt für die musikalische Untermalung. Die anschliessende Verpflegung war willkommen zum Aufwärmen. Die köstliche heisse Gerstensuppe kocht und spendet jedes Jahr die Familie Högger vom Ochsen. Herzlichen Dank. Glühwein und Punsch sorgten gegen kalte Finger und um nochmals auf das neue Jahr anzustossen.

Die Veranstalter (Handwerker- und Gewerbeverein, Verkehrsverein und Einwohnerverein) danken allen, die diesen kleinen, feinen Anlass zu dem machen, was er ist.

«Einfach schön»!

Irene Egli

Lösung von Seite 12

Lösungswort:
ANEKDOTE

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Der einzige Crossover mit 2.4t Zugkraft.

Der SsangYong **Korando** bereits ab CHF 21'190.-

WIR ZIEHEN UM!

Ab März finden Sie uns neu an der
**Rorschacherstrasse,
(Meggenhus) Mörschwil**
(Hauptstrasse von Tübach - Richtung St.Gallen)

2.0l Diesel, 175 PS, 4x4, bis 2.4t Anhängelast, Sapphire-Metallic-Lackierung, 5 Jahre Werksgarantie

SsangYong neu bei:

Baumann
Automobil AG

Seewiesstrasse 9, 9403 Goldach
Tel. 071 844 30 70, www.baumann-automobil.ch

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Februar 2015 Freitag, 13. Februar 2015

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggersriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

**Sie waren auch in Grub ein Begriff:
Aus für den legendären «Hecht»-Nussgipfel**

Einst wurde in Wolfhalden über ein Dutzend Bäckereien gezählt. Überlebt hat einzig der «Hecht» im Dorf, der per Ende 2014 seine Pforten schloss.

Sie sind legendär, die «Hecht»-Nussgipfel, auf die jetzt verzichtet werden muss. Von weither und auch aus Grub kamen Kundinnen und Kunden nach Wolfhalden, um sich mit dieser einzigartigen Spezialität einzudecken, die Ausserrhoder Parlamentarier regelmässig auch ins Bundeshaus brachten. «Die Trennung von der lieb gewordenen Arbeit und den treuen Kunden fällt uns nicht leicht. Die Belastung während rund 35 Geschäftsjahren, das spürbar werdende Alter und damit letztendlich Gesundheitsüberlegungen zwingen uns aber zu diesem Schritt», begründen Hansueli und Gabi Zürcher ihren Entscheid. «Leider zeichnet sich bis jetzt keine Nachfolgelösung ab. Die allfällige Übergabe einer Kleinbäckerei samt Café mit all ihren Traditionen ist in der heutigen Zeit nicht einfach», erklärt das Bäcker-Ehepaar, die sich des Danks seiner treuen Kundschaft aus nah und fern gewiss sein darf.

Nach fast 35jähriger Tätigkeit verabschiedeten sich Hansueli und Gabi Zürcher Ende 2014 von der Bäckerei «Hecht» in Wolfhalden.
Text und Bild: Peter Eggenberger

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Steuererklärung 2014

Wünschen Sie Hilfe beim Ausfüllen der jährlichen Steuererklärung?

Ich biete Ihnen eine individuelle Beratung an bis zur kompletten Erledigung der Formalitäten.
Absolute Diskretion ist selbstverständlich.

Wegleitung zur Steuererklärung 2014

Gemeindesteuer	
Staatssteuer (Kanton)	
Direkte Bundessteuer (Bund)	

Marcel Rohner
Sonnhalde 2 C
9410 Heiden
Tel. 071 891 30 82
marcel.rohner50@gmail.com

Foto: Bernhard Lutz

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Dezember 2014

Das nasskalte Wetter der letzten Novembertage zog sich auch in den Weihnachtsmonat hinüber. Die um den Gefrierpunkt liegenden Tagestemperaturen liessen den feinen Nieselregen oftmals in Graupeln oder Schneeflocken übergehen. Erst am Abend des Achten machte sich die erwartete Hochdrucklage bemerkbar. Dann setzte der Föhn ein. Die Böen erreichten zweitweise über die 50 km/h, vertrieb den Nebel und liess die Temperatur auf über 9 °C ansteigen. Diese Föhnlage schwächte sich am 14. ab. Die folgenden vier Tage waren daraufhin bei relativ milden Temperaturen windig und regnerisch. Dank

einem Tief über dem Golf von Genua, klarte es am 21. nördlich der Alpen auf. Bei strahlendem Sonnenschein brauste der Föhn mit Sturmstärke durch die Alpentäler. In unseren Regionen verhielt er sich jedoch ganz anständig und richtete keine Schäden an. In der Nacht zum Weihnachtstag begann bei uns der Winter. Der von einem böigen Westwind getriebene Regen vereiste bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Gegen Abend fielen erste dichte Flocken. Ein umfangreiches Sturmtief zog von Irland nach Mitteleuropa und trieb polare Kaltluft aus nordwestlicher Richtung gegen die Alpen und so schneite es bis in die Nacht zum Silvester weiter. Der Pegel auf Halten zeigte eine Schneedecke von 55 cm an. Der letzte Tag auf dem Kalender war bei -4° C bedeckt aber trocken. Ein Blick auf die Daten zeigt die höchste Tagestemperatur am 23., einem Föhntag, mit 11,0 °C. Der tiefste Thermometerstand wurde am Morgen des 29. mit -12,9 °C abgelesen. Den sieben Sonnentagen standen 14 Tage mit Regen oder Schnee gegenüber. Insgesamt sammelten sich 93,5 mm Niederschlag im Messgerät. (Vorjahr 29,7 mm)

Fotos: Bernhard Lutz

CHINDERFIIR

Familien aller Konfessionen sind
herzlich willkommen

Pfarrhaus Eggersriet

28.
Februar
16.00Uhr

Aktion Sternsingen 2015

Der Ertrag der Sternsinger von Fr. 1'132.25 wurde an Missio (Kinder helfen Kindern) überwiesen.

Unsere Sternsinger waren zwei Nachmittage unterwegs und sammelten auch am Gottesdienst vom 4. Januar sowie am 3-Königs-Treffen im Pärkli oberhalb der Kirche Grub AR.

Wir haben ein dynamisches Team zusammengebracht und danken Luana, Lukas, Marlon, Roberto und Yanik.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat: Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 1. Februar

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Terre des femmes

Sonntag, 8. Februar

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Schweizer Kirchen im Ausland

Sonntag, 15. Februar

10.00 Uhr Familien-Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer, Taufe von Ilai Robert Bärlocher, Eggersriet
Kollekte: Bibelkollekte

Sonntag, 22. Februar

10.00 Uhr Ökum. Gottesdienst in der Kirche Grub AR zur ökum. Kampagne 2015 Brot für alle / Fastenopfer. Pfr. Carlos Ferrer und Pfr. Laszlo Szüsci
Kollekte: Inter Team
Anschliessend sind alle herzlich zum Suppenessen in der Turnhalle Grub AR eingeladen.

Was glaubt die Welt?

Mit dieser Frage begeben wir uns auf die Reise. An sechs Abenden im Januar, Februar und März werden uns die verschiedenen Religionen der Welt mit Vorträgen, Musik und Bildern näher gebracht. Fremdes und Befremdliches wird uns begegnen, sowie Faszinierendes, aber auch Vertrautes und Verbindendes.

Die Evangelisch-reformierten Kirchgemeinden im Appenzeller Vorderland (Grub-Eggersriet, Heiden, Walzenhausen, Reute-Oberegg, Wolfhalden und Rehetobel) laden alle ein, gleich welchen Glaubens, Anders-Glaubens oder auch Nicht-Glaubens.

Freitag, 5. Februar Judentum
19.00 – 21.00 Uhr Ref. Kirche Walzenhausen
Referent:
Pierre Burgauer, Rehetobel

Freitag, 20. Februar Islam
19.00 – 21.00 Uhr Ref. Kirche Reute
Referentin:
Elvira Zukanovic
(ARGE Integration Ostschweiz)

Andachten am Freitagnachmittag in Grub AR

13. und 27. Februar, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Seniorenachmittag

Dienstag, 24. Februar, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

Religion in 60 Sekunden

Solidarität mit Verfolgten und Gemarterten ist gut. Man weiss von bitterer Erfahrung, dass politisch motivierte Gewalttaten selten isoliert begangen werden. Solidarität mit den Opfern ist soweit auch ein Stück Selbsterhaltung. Der Bleistift ist als Symbol des Widerstandes und der Solidarität stärker als die Kalaschnikow. Wir verteidigen damit unsere Werte. Unter ihnen ist:

Das Recht auf eigene Meinung und diese zu äussern!

Wir haben das Recht, selbständig zu denken und uns auszudrücken, wie wir wollen. Wir müssen uns nicht vorschreiben lassen, was wir zu meinen haben, fühlen oder denken dürfen. Wir müssen uns nicht in der eigenen guten Stube verstecken, wenn wir für eine Position eintreten und diese flüstern, wenn sie von der öffentlichen Richtlinie abweicht.

Dies war nicht immer so. Dies war fast nie so. Sokrates wurde für vermeintlichen Atheismus und geistlicher Korruption der Jugend im antiken Athen zum Selbstmord gezwungen. Jeremia wurde wegen seiner Prophetien hingerichtet. Jesus wegen seiner Glaubensinterpretation gekreuzigt. Ketzer wurden immer wieder geächtet, ausgeschlossen, hingerichtet, verbrannt.

Wie verheerend es ist, einer rabiaten Meute zu folgen, die von einer starren Idee oder auf sich bezogenen Diktatoren geleitet wird, braucht hier nicht erwähnt zu werden. Dass wir in einer Demokratie leben, wo unsere Sicherheit und Rechte geschützt sind, verdanken wir Menschen und Vordenkern, die an der Bildung und Aufklärung der Menschen arbeiteten.

Was dies mit der christlichen Religion zu tun hat, sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick. Erst wenn das Leben im Dienste für die Menschen gefährdet wird, wenn es schwer oder unmöglich wird, Gerechtigkeit, Gnade und Liebe walten zu lassen, kommen Worte und Taten Jesu und der Propheten auf, die unter anderem sagten:

"Eher sollt ihr Gott gehorchen als den Menschen."

Dafür lohnt es sich, zum Bleistift zu greifen.

CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons "Blyant"

Veranstaltungen

Januar 2015

- 31. Schneeschuhwanderung bei Gais** Besammlung: beim Bahnhof Gais 10.15 Uhr

Februar 2015

- 2. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 3. Landfrauenverein Grub AR, Jassen und Spielen**
Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 3. Öffentliches Singen**
Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 4. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 4. Stamm Einwohnerverein Grub**
Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 7. Eggersrieter Fasnacht**
- 8. Dorf- und Schülerskirennen 2015** Bärenhang Grub AR
- 10. Vorlesen mit Austausch**
Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 12. Bärenfasnacht**
Im Bärensaal ab 19.19 Uhr
- 13. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Februar 2015**
- 15. Schneeschuhwanderung zum Rigi des Kantons AI**
Besammlung: beim Bahnhof Weissbad 9.15 Uhr
- 19. Landfrauenverein Grub AR**
töpfern
Luftschutzraum Grub AR 14.00 – 16.00 Uhr
- 20. Kleider- und Schuhsammlung**
- 22. Verschiebedatum Dorf- und Schülerskirennen 2015** Bärenhang Grub AR
- 23. Eisenabfuhr**
- 26. Landfrauenverein Grub AR**
töpfern
Luftschutzraum Grub AR 14.00 – 16.00 Uhr
- 28. Chinderfiir**
Pfarrhaus Eggersriet 16.00 Uhr
- 28. Winterwanderung zum Gäbris**
Besammlung: bei der Landmark 10.30 Uhr

März 2015

- 3. Öffentliches Singen**
Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 3. Landfrauenverein Grub AR**
bowlen oder baden, Sântispark Abtwil SG
Besammlung: Spar Grub AR 19.30 Uhr
- 4. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 5. Landfrauenverein Grub AR**
töpfern
Luftschutzraum Grub AR 14.00 – 16.00 Uhr
- 8. Abstimmungssonntag**
- 11. Vorlesen mit Austausch**
Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 12. Landfrauenverein Grub AR**
töpfern
Luftschutzraum Grub AR 14.00 – 16.00 Uhr
- 13. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt März 2015**
- 19. Landfrauenverein Grub AR**
töpfern
Luftschutzraum Grub AR 14.00 – 16.00 Uhr
- 21. Landfrauenverein Grub AR, Kantonaltagung Schönengrund**
- 26. Landfrauenverein Grub AR**
töpfern
Luftschutzraum Grub AR 14.00 – 16.00 Uhr
- 31. Einreichfrist Individuelle Prämienverbilligung 2015**

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag: bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Der Lehrer fragt einen seiner neuen Schüler: «Aus welchem Land kommst du?» Der Schüler: «Czechoslovakia.» «Gut, dann buchstabiere das mal für uns.» Der Schüler: «Ja, aber geboren bin ich eigentlich in Ungarn.»

Der Maurer sagt zum Polier: «Come Stai.» Polier: «Danke, gut!» Da knallt ihm ein Backstein auf den Kopf. «Warum hast du mich nicht gewarnt, schnauzt dieser. Darauf sagt der Maurer: «Hani ja gseit, Come Stai!!»

Der Lehrer fragt Fritzchen: «Zu was gehört der Wal?» Fritzchen: «Zu den Säugetieren.» Lehrer: «Richtig. Und zu was die Forelle?» Fritzchen: «Zu den Bratkartoffeln.»

Fritz ist zu spät. Auf dem Gang trifft er den Direktor. Der: «10 Minuten zu spät!». Darauf Fritz: «Sie auch?»

Editorial

Bügeltaufe bei der Skilift Grub-Kaien AG

Am Sonntag, 1. Februar 2015 hat der Verwaltungsrat der Skilift Grub-Kaien AG zum Sponsoren-Apéro eingeladen und anschliessend die Bügeltaufe durchgeführt.

Die Skilift Grub-Kaien AG hat vor Weihnachten 2014 für das Überleben vom Skilift eine Bügelwerbung lanciert. Für 100 Franken pro Saison konnte eine Skiliftbügel-Patenschaft übernommen werden und der entsprechende Bügel wurde mit dem Namen des Gönners beschriftet. Die Bügel-Aktion fand sehr grossen Anklang. Seit dem 19. Januar 2015 haben nun alle 61 Bügel ihr Gotti oder ihren Götti und müssen nicht mehr namenlos den Kaien rauf und runter fahren. Verwaltungsratspräsident René Lanker konnte ca. 40 Personen begrüßen, darunter auch Vertreter des Gemeinderats und die Gemeindepräsidentin. Der Präsident bedankte sich herzlich für die grosse Unterstützung durch die Bevölkerung sowie der Gemeinde für das Entfernen der Strom-Holzstangen im letzten Jahr. Die Skipiste ist dadurch um einiges breiter geworden und für Carver und Snowboarder von nah und

fern ein beliebter Geheimtipp. Die hervorragende Pistenpräparation der Skilift Grub-Kaien AG hat das Seine dazu beigetragen.

Mit dem schönen Blick auf den Bodensee und den grossen Mengen von Neuschnee macht der Schneesport am Kaienhang noch mehr Spass. Ein richtiges Erlebnis ganz in der Nähe.

Der Verwaltungsrat der Skilift Grub-Kaien AG bedankt sich bei allen Sponsoren, Gönnern und den Mitarbeitenden für ihren grossen Einsatz.

Gemeinderat

Gesamterneuerungswahlen 2015

Verzicht von Gruber Behördenmitgliedern auf eine Wiederwahl

Kantonsratspräsident René Rohner, Gemeindepräsidentin Erika Streuli und Gemeinderätin Jessika Kehl haben dem Gemeinderat den Verzicht für das Antreten bei den Gesamterneue-

runge- und Kantonsratswahlen 2015 bekannt gegeben. Sie beenden Ihre Behördentätigkeit am 31. Mai 2015.

Kantonsratspräsident René Rohner wird nach 14-jähriger Parlamentstätigkeit aus dem Kantonsrat von Appenzell AR ausscheiden. Gemäss dem neuen Verteilschlüssel fällt Grub ab der Legislatur 2015–2019 nur noch

ein Kantonsratsstz zu. Kantonsrätin Susanne Lutz tritt zur Wiederwahl an.

Erika Streuli, Gemeinderätin seit 1999 / Gemeindepräsidentin seit 2003 und Jessika Kehl, Gemeinderätin seit 2005 haben ihren Verzicht auf eine Wiederwahl bereits schon vor einiger Zeit bekannt gegeben.

Der Gemeinderat dankt den verdienten Behördenmitgliedern für ihr langjähriges und engagiertes Wirken zum Wohle der Gemeinde Grub. In der verbleibenden Zeit bis Ende Mai 2015

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

56. Jahrgang, Nr. 591

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindevizpräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer

manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60

Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

wird es noch manche Gelegenheit geben, die zurücktretenden Behördenmitglieder zu verabschieden.

Neu zu Besetzen gilt es weiter den 5. vakanten Sitz in der Geschäftsprüfungskommission.

Der erste Wahlgang der kommunalen Gesamterneuerungswahlen ist am 12. April 2015. Ein allfälliger 2. Wahlgang findet am 10. Mai 2015 statt.

Die öffentliche Wahlversammlung ist auf Donnerstag, 26. März 2015, 20.00 Uhr, im Restaurant Bären, Halten, angesetzt.

Gemeindepräsidium Kandidatur

An der Februarsitzung befasste sich der Gemeinderat Grub auch mit dem Thema Wahlen. Für die Nachfolge von Gemeindepräsidentin Erika Streuli

stellt sich *Katharina Zwicker* zur Verfügung. Die 58-jährige ist seit 2005 im Gruber Gemeinderat und führt das Ressort Hochbau. Seit 2013 amtiert sie als Vize-Gemeindepräsidentin.

Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies 410

Abschluss der Sanierungsarbeiten
Die 2. Etappe der Sanierungsarbeiten im Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies 410 beinhaltete die Sanierung der Ost- und Nordfassade, den Ersatz der Rollläden sowie den Einbau von Lamellenstoren in der Cafeteria zur Strassenseite. Im Weiteren wurde auch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Abstimmungsvorlagen vom 8. März 2015

Eidgenössische Volksabstimmung

- Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen»
- Volksinitiative «Energie- statt Mehrwertsteuer»

Kantonale Volksabstimmung
Kantonale Gesamterneuerungswahlen (1. Wahlgang)

A. Regierungsrat
B. Landammann
C. Obergericht

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 7. März 2015 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 8. März 2015 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe
Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten zugestellt wird.

die Garagenfront neu gestrichen. Im Voranschlag wurde ein Betrag von 280'000 Franken budgetiert. Die Schlussabrechnung, der im Spätherbst 2014 abgeschlossenen Sanierungsarbeiten, ergibt ein Kostentotal von rund 256'000 Franken, womit ein Besserabschluss von 24'000 Franken resultiert. Der Förderbeitrag aus dem kantonalen Gebäudeprogramm beträgt 20'700 Franken. Die Gesamtsanierung schliesst mit Gesamtkosten von 524'000 Franken (Budget: 529'000 Franken), was beinahe einer Punktlandung entspricht. Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung genehmigt und dankt allen, die zu dieser erfolgreichen und äusserst gefreuten Renovation beigetragen haben.

Grub zählt Ende Januar 1008 Bewohnerinnen und Bewohner

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt März 2015:

Freitag, 13. März 2015

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Sturzenegger Tobias, Kaien 207, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Heizungssanierung / Ersatz Holzfeuerungsanlage

Baugrundstück: Parz. Nr. 313, Assek. Nr. 207, Kaien

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Dienstag, 3. März 2015,
von 16.30 bis 17.30 Uhr
im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

*Liebe Leserinnen
und Leser,
berücksichtigen Sie nach
Möglichkeit unsere
Inserenten - auch zu Ihrem
eigenen Wohle.*

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Bezugsbereit ab Januar 2016:

Erstvermietung «am Mattenbach» in Grub/AR

24 attraktive 2½-, 3½- und 4½-Zimmerwohnungen mit modernster Holzbautechnik und neuem Energiekonzept in appenzell-typischem Baustil.

SPROLL & RAMSEYER
DAS HAUS FÜR HÄUSER
SPROLL & RAMSEYER AG – Das Haus für Häuser
Doris Hörler | Poststrasse 23 | 9001 St. Gallen
071 229 00 29 | doris.hoerler@sur.ag

www.am-mattenbach-grub.ch

Attraktive Mietwohnungen «am Mattenbach» in Grub AR

Erstbezug ab Januar 2016

Anfang 2016 ist es soweit; endlich, könnte man schon fast sagen. Nach einer langen und intensiven Planungsphase ziehen dann zum ersten Mal Mieter in die neue Überbauung «am Mattenbach» im ausserrhodischen Grub ein. Die drei Wohnhäuser mit insgesamt 24 attraktiven 2½-, 3½- und 4½-Zimmerwohnungen werden in appenzell-typischem Baustil, aber mit modernster Holzbautechnik und neuem Energiekonzept erstellt. Damit entsteht eine Überbauung, die der Holzbautradition mit einem neuen

Typus des Appenzellerhauses eine Brücke in die Neuzeit schlagen wird. Das vom weltweit bekannten Holzbauingenieur Hermann Blumer aus Waldstatt entwickelte System überzeugt unter anderem dank neuer Technologie mit einem «Null-Energiekonzept», der Verwendung von ausschliesslich einheimischem Holz oder der neuen Interpretation regionaler Architektur.

*«Naturnähe, traditionelles Land-
leben und moderner Zeitgeist, Ruhe
im Grünen und gute Verkehrs-
bindung, Energieeffizienz und
hoher Wohnkomfort und ein hervor-
ragendes Preis-/Leistungsverhältnis*

machen die Überbauung «am Mattenbach Grub AR» zu einem neuen Wohntraum im Appenzeller Vorderland.»

Ende letzten Jahres wurde die aktualisierte, nach einer Planänderung notwendig gewordene, Baubewilligung erteilt. Anstelle der ursprünglich geplanten Eigentumswohnungen werden nun 24 Mietwohnungen gebaut. Dank dem Engagement der neuen Bauherrin und Investorin, der Pensionskasse Bühler AG Uzwil, ist sichergestellt, dass die Bauarbeiten planmässig erfolgen und in etwas weniger als einem Jahr die ersten Mieter einziehen können. Die Überbauung «am Mattenbach» (vormals «tschungge_9035») ist ein Innovationsprojekt, das mit Unterstützung von Kanton und Gemeinde zusammen mit dem Holzbauspezialisten Hermann Blumer, Waldstatt, entwickelt wurde. Architekt und Totalunternehmer ist die Amman Partner AG aus Stein und für die Beratung und Vermietung sind die St.Galler Spezialisten von Sproll & Ramseyer AG beauftragt worden.

Details: www.am-mattenbach-grub.ch

Kontakt: Doris Hörler, 071 229 00 29, doris.hoerler@sur.ag

darüber reden

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

TELEFON • CHAT • MAIL

Schule

Oberstufe Wolfhalden/Grub im TVO/FM1-Studio

3. Sek. Wolfhalden (Deutschklasse D4) besucht das TVO/FM1 Studio in St. Gallen

Am Mittwoch, 11. 2. 15 besuchten wir, die Deutschklasse D4 aus Wolfhalden, das TVO/FM1 Studio in St. Gallen. Trotz anfänglicher Demotivation von uns Schülern, war es dennoch spannend, einen kurzen und etwas stressigen Blick hinter die Mikrofone und Kameras zu werfen. Unsere Führung begann im Konferenzraum, in dem uns zuerst einige interessante Fakten über den «Laden», wie es Peter «chillig» ausdrückte, genannt wurden.

Zum Beispiel, dass ca. 240'000 Leute aus der Ostschweiz FM 1 hören. Oder, dass es mehrere Sender gibt, wie FM GOLD, FM HOT, RADIO MELODY

oder FM1 EXTRA – alle mit verschiedenen Musikstilen für verschiedene Altersgruppen.

Danach gingen wir durch das Büro, indem die Infos aussortiert und zusammengefasst werden und schauten den Journalisten und Maz-Schneidern über

die Schultern. Nachdem wir einige Fragen beantwortet bekamen, fanden wir uns in einem echten Radio Studio wieder. Dort durften wir Hana Gadze

zusehen, wie sie live moderierte. Danach erzählte sie uns, was sie genau mache und was ihre Aufgaben seien. Neben ihrem Studio war ein leeres Aufnahmezimmer, in das wir rein durften. Zwei Schüler durften dann eine Aufnahme machen. Das war total witzig, da sie es beide zum ersten Mal taten. Nachdem wir uns alle krumm gelacht hatten, gingen wir rüber ins TVO Studio. Wir schossen viele Fotos und erkundeten alles vor und hinter der Kamera. Dann war es allerdings an der Zeit, sich vom Studio und von den netten Mitarbeitern zu verabschieden. Durch die Tour haben wir einen genaueren Einblick in die Welt der Medien erhalten. Für die abwechslungsreiche, interessante Führung bedanken wir uns.

Enya K. und Laura C.
Schülerinnen der Klasse D4

Restaurant Bären Prädikat «Ausgezeichnete Fischküche»

Am 14. Februar 2015 folgten rund 70 Gäste der Einladung der Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch ins Restaurant Bären, Grub AR, für die Verleihung des Prädikats «Ausgezeichnete Fischküche» mit Tafelübergabe an Jeannette Pufahl und Dietmar Wild. Das Bären-Team hat sämtliche Anforderungen erfüllt, welche diese Auszeichnung voraussetzt. Die «Tafelübergabe» ist traditionsgemäss ein festlicher Akt, bei dem die Küche des Hauses noch ein-

mal alle ihre Register zieht, um die Gäste von der Richtigkeit der Auszeichnung vollends zu überzeugen. Dies ist der Küche und dem gastfreundlichen Bären-Team vorbehaltlos gelungen.

Gemeindepräsidentin Erika Streuli und Vizegemeindepräsidentin Katharina Zwicker sowie die Eigentümer des Restaurant Bären, Bertha und Rudolf Bischof waren ebenfalls zu diesem Anlass eingeladen.

Das Restaurant Bären ist das einzige Fischrestaurant mit Auszeichnung im Appenzellerland.

Der Gemeinderat wünscht dem gesamten Bären-Team viele Gäste aus Nah und Fern, die sich von den ausgezeichneten Köstlichkeiten verwöhnen lassen möchten.

Raiffeisenbank Heiden
Erfreuliches Geschäftsjahr

Die Raiffeisenbank Heiden blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2014 zurück: Der Bruttogewinn erhöhte sich um CHF 160'000 auf CHF 3.32 Mio. Das Jahresergebnis steigerte sich von CHF 262'983 auf CHF 265'288.

Führend im Hypothekengeschäft

Mit einem Wachstum von 7,6 % konnte die Raiffeisenbank ihre starke Position im Hypothekengeschäft erfolgreich behaupten. Dieses Ergebnis soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass jeder Kunde einer strengen Bonitätsprüfung unterzogen wird und das Risiko von jedem einzelnen Kredit genau eingeschätzt wird. Die Qualität unseres Portfolios ist nach wie vor ausgezeichnet.

Zufluss an Kundengeldern

Das Wachstum der Kundengelder um 7,7 % konnte mit dem Zuwachs der Ausleihungen Schritt halten. Vor dem Hintergrund der immer noch sehr tiefen Marktzinsen erstaunt die Umschichtung von Kassenobligationen auf Spar- und Anlageformen nicht.

Kosten unter Kontrolle

Im vergangenen Jahr hat die Raiffeisenbank Heiden die Kostenstruktur weiter optimiert und Einsparmöglichkeiten realisiert. Daraus resultierte ein - angesichts des starken Gesamtwachstums - eine Abnahme des Geschäftsaufwands von -0.4 Prozent.

Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft gewachsen

Durch die strategische Diversifizierung der Erträge und eine gezielte Investition in die Weiterbildung der Mitarbeitenden ist auch das Kommissions- und Dienstleistungs-

geschäft in allen Bereichen gewachsen. Der Erfolg weist ein Plus von 6,4 % auf.

Generalversammlung 2015

Die Generalversammlung der Raiffeisenbank Heiden findet am Freitag 10. April 2015, 19.30 Uhr, in der Turnhalle Wies in Heiden und in der Turnhalle Nideren in Trogen statt.

Auskünfte: Jürg Baumgartner

Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Heiden
071 898 83 62, juerg.baumgartner@raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch/heiden

Die erweiterte Bankleitung: Von links nach rechts Roger Kast, Leiter Services, Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung, Sandra Kast, Leiterin Kundenbetreuung, Marcel Künzle, Leiter Kredite, Walter Bischofberger, Leiter Finanzberatung, Christoph Tobler, Leiter Geschäftsstelle Speicher

Die Raiffeisenbank Heiden im Überblick

	2014 (in Mio. CHF)	2013 (in Mio. CHF)	Veränderung (in Mio. CHF)	Veränderung in %
Bilanzsumme	488	455	33	7.2
Hypothekarforderungen	422	393	29	7.6
Kundengelder	408	378	30	7.7
Betriebsertrag	6.9	6.8	0.1	2.1
Geschäftsaufwand	3.62	3.64	0.02	-0.4
Bruttogewinn	3.3	3.1	0.2	5.09
Mitarbeitende Total	22	21		
Mitglieder	6008	5793		

Über die Raiffeisenbank Heiden

Die Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft wurde 1906 gegründet und hat sich zu einer wichtigen Finanzdienstleisterin in der Region entwickelt. In den drei Bankstellen arbeiten 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zwei davon sind in Ausbildung. Die Bank weist eine Bilanzsumme von rund 488 Millionen Franken aus und zählt 11'466 Personen zu ihren Kundinnen und Kunden. Davon sind 6008 als Genossenschaftler Mitbesitzer der Bank.

Die Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft ist Teil der Raiffeisen Gruppe. Diese umfasst 305 genossenschaftlich strukturierte Raiffeisenbanken mit 1'025 Standorten. Die rechtlich autonomen Raiffeisenbanken sind in der in St.Gallen domizilierten Raiffeisen Schweiz Genossenschaft zusammengeschlossen. Raiffeisen ist mit einer Bilanzsumme von 183 Milliarden Franken die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz.

KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN

Ein Hauch von weiter Welt

Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt.

Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogner Persönlichkeiten. Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Besuchen Sie auch das Angebot «Jahrhundert der Zellweger» (www.jahrhundertderzellweger.ch), das täglich frei zugänglich ist und auch über die Homepage spannende Einblicke in die Geschichte Trogens gewährt.

Nächster Termin:
Mittwoch, 25. März 2015, 11 Uhr,
Treffpunkt EG Gemeindehaus
Landsgemeindeplatz 1

Kontakt:
Kantonsbibliothek
Appenzell
Ausserrhoden
Landsgemeindeplatz 1/7
9043 Trogen
071 353 64 21

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek

Korrigenda: Beim Bericht über das Dreikönigstreffen im Januar-Blickpunkt hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Titel muss natürlich heissen **«Dreikönigstreffen 2015»** und nicht **«Dreikönigstreffen 2014»**. Wir bitten um Entschuldigung. *Redaktion Blickpunkt*

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2015

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
590	Freitag, 16. 01. 2015	Freitag, 30. 01. 2015
591	Freitag, 13. 02. 2015	Freitag, 27. 02. 2015
592	Freitag, 13. 03. 2015	Freitag, 27. 03. 2015
593	Freitag, 17. 04. 2015	Freitag, 24. 04. 2015
594	Freitag, 15. 05. 2015	Freitag, 29. 05. 2015
595	Freitag, 12. 06. 2015	Freitag, 26. 06. 2015
596	Freitag, 17. 07. 2015	Freitag, 31. 07. 2015
597	Freitag, 14. 08. 2015	Freitag, 28. 08. 2015
598	Freitag, 11. 09. 2015	Freitag, 25. 09. 2015
599	Freitag, 16. 10. 2015	Freitag, 30. 10. 2015
600	Freitag, 13. 11. 2015	Freitag, 27. 11. 2015
601	Freitag, 04. 12. 2015	Freitag, 18. 12. 2015

Spitex Vorderland

15. Mitgliederversammlung

Am **Samstag, 28. März 2015, um 14.15 Uhr** findet im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden die **15. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland** statt.

Im Anschluss an den geschäftlichen Teil unterhält Sie die Musikgruppe «Kaktus».

Wie aus dem Jahresbericht 2014 der Spitex Vorderland zu entnehmen ist, sind im abgelaufenen Jahr die Einsatzstunden im Durchschnitt um 6 % auf rund 19'450 (Krankenpflege 13'650 und Hauswirtschaft 5'800) zurückgegangen. Das hat auch positive Auswirkungen auf die Jahresrechnung. Was leider wieder zugenommen hat, sind die unverrechnbaren Stunden. Die bereiten allen Organisationen Sorge, u. a. den Aufwand für das Erfassen der Leistungen, den alle Mitarbeiterinnen für die übergeordneten Stellen, wie Krankenkassen und Bundesbehörden leisten müssen.

Ein wichtiger Eckpunkt für die Spitex Vorderland war im vergangenen Jahr der «gfreuti» Umbau der Geschäftsstelle. Am 6. September, am Nationalen Spitetag waren Sie alle zum Tag der offenen Türe eingeladen. Das Motto dieses Tages lautete: «Pflegerische Angehörige, im Einsatz bis zum Limit». Was vielfach mit einem machbaren Aufwand beginnt, steigert sich vielfach zu «mehr Zeit als sie eigentlich wünschten oder wollten»!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung am 28. März 2015 im Kirchgemeindehaus in Heiden. Nach den statutarischen Geschäften unterhält Sie die bekannte Musikgruppe «Kaktus» aus Berneck mit viel Gesang und Humor.

Spitex Vorderland

Wertvolles Dokument in Heiden entdeckt: Erster Sommerfahrplan der RHB

Bei Umbauarbeiten im am Restaurant «Bierquelle» an der Obereggerstrasse in Heiden wurden zahlreiche, als Isolationsmaterial dienende alte Zeitungen und Werbematerial aus den 1870er-Jahren entdeckt. Als wertvolles Dokument ist der erste, ab 1. Juni 1876 gültige Sommerfahrplan der im Herbst 1875 eröffneten Rorschach-Heiden-Bahn (RHB) zu werten. Die Zahnradbahn beförderte damals mit Dampflokomotiven und doppelstöckigen Aussichtswaggons Passagiere vom Bodensee ins Appenzeller Vorderland.

«Bierquelle»-Eigentümer Werner Willi (links) und Wirt Destan Rashiti freuen sich über die hinter den Holzgeschindelten Aussenfassaden entdeckten alten Zeitungen.

Text und Bild: Peter Eggenberger

**Wichtiges Fachgeschäft verschwunden:
Aus für einzige Papeterie im Vorderland**

Von Februar 1982 bis Ende Januar 2015 und damit volle 33 Jahre lang haben Max und Martina Inauen-Broger an der Poststrasse in Heiden die einzige Papeterie in der Region Vorderland geführt. Trotz grosser Anstrengungen konnte keine Nachfolgerschaft gefunden werden, so dass diese Branche im Vorderland künftig nicht mehr vertreten ist. Im Frühling werden die Ladenlokalitäten an einen Anbieter von wetterfester Bekleidung vermietet.

Ende Januar schlossen Max und Martina Inauen, Heiden, die letzte Papeterie im Vorderland *Text und Bild: Peter Eggenberger*

**Eröffnung am 20. März 2015:
Endspurt beim neuen «Rossbüchel» in Grub**

Auf dem Höhenzug Fünfländerblick-Rossbüchel hoch über Grub fiel das Restaurant «Rossbüchel» am 5. November 2009 einer Feuersbrunst zum Opfer. Nach längerer Zeit der Ungewissheit wurde die Brandruine im Auftrag des neuen Eigentümer-Ehepaars Martin und Susanne Knechtli 2013 abgebrochen, um einem Restaurant-Neubau Platz zu machen. Nach den Plänen des Architekturbüros von Alex Buob, Heiden, war in der Folge das ganze Jahr 2014 von einer intensiven Bautätigkeit geprägt. Jetzt ist das neue, an einzigartiger Panoramalage stehende Restaurant «Rossbüchel» weitgehend fertiggestellt. Nach dem in den kommenden Wochen erfolgenden Bauendspurt im Innern ist das Haus ab Freitag, 20. März 2015, der Öffentlichkeit wieder zugänglich, wobei die Bader Gastro GmbH als Betreiberin des Restaurants verantwortlich zeichnen wird.

Der neue «Rossbüchel» ist ab dem 20. März 2015 wieder offen. *Text und Bild: Peter Eggenberger*

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| Obereggerstr. 38, 9410 Heiden | • Transport |
| Tel. 071 891 19 32 | • Mulden |
| info@muldenprofi.ch | • Entsorgungen |
| www.muldenprofi.ch | • Hausräumungen |

Bloch Reinigungen
empfeht sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.
CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Dann ist
ein Mann
ein Mann

Der Mann im Spannungsfeld von Arbeit, Familie und Mannsein
Eine Kampagne für Chancengleichheit

Einladung

Samstag, 14. März 2015 | 8.45 bis 12.30 Uhr | Berufsbildungszentrum Herisau

Mann sein heute - ein Workshop für Paare

Viele junge Väter engagieren sich zunehmend in der Familienarbeit. Dieser Wandel im Sinne einer aktiv gelebten Vaterrolle birgt aber auch neue Spannungsfelder. Wie können die Erwartungen der Arbeitswelt, der Familie, der Partnerin und die eigenen Interessen unter einen Hut gebracht werden? Sind die Frauen bereit, grössere Teile der Verantwortung in der Familienarbeit abzugeben? Impulsreferate sowie Workshops geben Ihnen als Paar eine vertiefte und bewusste Auseinandersetzung mit diesen Themen.

Referent: Christoph Walser, timeout statt burnout
Coach und Männerberater, Theologe

Moderation: Cornel Rimle, Paar- und Männerberater
Supervisor und Coach (BSO)

Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Kinderhüte steht vor Ort zur Verfügung. Anmeldung bis 7. März 2015 an:
kurse@frauenzentrale-ar.ch

Appenzell Ausserrhoden

Amt für Gesellschaft | chancengleichheit@ar.ch | www.ar.ch/gesellschaft
In Kooperation mit der Frauenzentrale AR

Sensationell: CHF 8000.- Kundenvorteil
Subaru Legacy 4x4 Final Edition
Ab CHF 28'900.-*

WIR ZIEHEN UM!
Ab April finden Sie uns neu an der
Rorschacherstrasse,
(Meggenhus) Mörschwil
(Hauptstrasse von Tübach - Richtung St.Gallen)

*Nur solange Vorrat resp. Verfügbarkeit der Aktion

Baumann
Automobil AG

Seewiesstrasse 9 · 9403 Goldach
Telefon 071 844 30 70 · www.baumann-automobil.ch

Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt März 2015

Freitag, 13. März 2015

Inserate und Texte:
Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

AVA Geschäftsbericht

2014

Bedingt durch geringe Niederschlagsmengen war die Gesamtabwassermenge zur ARA mit knapp 7 Mio. Kubikmetern noch tiefer als im 2013. Auch die Schmutzfrachten lagen je nach Parameter um 5 bis 13 % tiefer als im Vorjahr. Die Reinigungsleistung der ARA war insgesamt sehr gut, die gesetzlich vorgegebenen Einleitwerte wurden ausnahmslos eingehalten. Besonders erfreulich sind der tiefe Ablaufwert von 2 mg/l bei den partikulären Stoffen und die sehr gute Denitrifikationsleistung.

Die grössten rund 100 Kläranlagen der Schweiz müssen zur Elimination von Mikroverunreinigungen und Spurenstoffen ihre Anlagen mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe nachrüsten. Der AVA-Verwaltungsrat erteilte dafür den Gesamtplanerauftrag. Ziel ist die Realisierung und Inbetriebsetzung der weitergehenden Reinigungsstufe bis August 2017.

Im Abwasserbereich wurden im Jahre 2014 einige wichtige Erneuerungen verwirklicht. So wurde die Gebläsestation der Belebtschlammbiologie mit zwei modernen Turboverdichtern ausgerüstet, die Zellen der Festbettbiologie nach 14 Jahren Betriebsdauer erstmals komplett saniert und die vier Trockenwetterpumpen des Hauptpumpwerks ersetzt. Das Abwasserlabor erhielt einen Laborroboter, der das Personal um wiederkehrende Analysearbeiten entlastet.

Die Erschliessung der beiden Gemeinden Rehetobel und Speicher schreitet voran. Das Bauprojekt wurde verabschiedet, und die Delegierten genehmigten den erforderlichen Projektkredit im Umfang von 9.61 Mio. Franken. Die Submissionen für Tiefbau-, Rohrlege- und Bohrarbeiten konnten im Dezember 2014 abgeschlossen und die Arbeiten vergeben werden. Mit den Bauarbeiten wird im März 2015 begonnen. Die Erstableitung von Rehetobel zur ARA Altenrhein erfolgt voraussichtlich Anfang 2016.

Bei der Schlammbehandlung konnte die Innenisolation des Nachfaulraums abgeschlossen werden. Im Bereich der überregionalen Schlamm Entsorgung wurden im Berichtsjahr von rund 20 Kläranlagen 134'000 m³ Flüssigschlamm sowie 3'500 Tonnen entwässerte Schlämme zu total 6'500

Kennzahlen der Gebührenerhebung und der Jahresrechnung

	2013	2014
Gesamtanzahl an die Verbandsgemeinden verrechnete Einwohnerwerte EW	77'522	75'947
Davon natürliche Personen	54'574	54'548
Davon Industrie und Gewerbe	22'948	21'399
Einnahmen aus Gebühren der Verbandsgemeinden	8'480'000	8'346'000
Netto-Finanzguthaben am Jahresende	3'940'000	4'389'000
Betrieblicher Cashflow	5'272'000	4'802'000

Tonnen Klärschlammgranulat verarbeitet. Die verarbeitete Menge lag über den Vorjahren und die Entwässerungs- und Trocknungsanlage war durchgehend gut ausgelastet. Wichtigste Erneuerungsmassnahme war der Ersatz der mechanischen Schlammtransportanlage. Der neue Dekanter erreicht die gleiche Anlagenleistung mit halbem Energieeinsatz.

Der Gesamt-Stromverbrauch hat sich um 8.7 % auf 8'682 MWh reduziert. Bei der Wärme ist ebenfalls ein Minderverbrauch von 6.4 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Nach Abschluss der HLK Erneuerung ist die Quantifizierung von Produzenten und Verbrauchern auch beim Energieträger Wärme möglich. Der elektrische Eigenversorgungsgrad konnte verbessert werden. Wesentlich dazu beigetra-

gen hat das neue Blockheizkraftwerk, welches im Mai 2014 in Betrieb genommen wurde. Es erzielt mit einem elektrischen Wirkungsgrad von 42.3 % eine maximale elektrische Leistung von 825 kW.

Trotz um Fr. 131'000 tieferer Gebühreneinnahmen aus Industrie und Gewerbe hat sich die finanzielle Situation des Abwasserverband im Berichtsjahr verbessert. Der Verband ist erstmals seit 26 Jahren wieder schuldenfrei, so dass für die kommenden grossen Aufgaben, wie die Finanzierung der Kläranlagenerweiterung, die Vorfinanzierung des Anschlusses von Rehetobel und Speicher sowie für die in Aussicht stehende Gesamterneuerung der Faulanlage eine solide finanzielle Ausgangslage besteht.

**Rücksichtnahme und Respekt
Hundekot einsammeln ist Pflicht**

In der letzten Zeit häufen sich die Reklamationen über liegengelassene Hundekotsäckli wie auch über Verunreinigungen von privaten und öffentlichen Plätzen durch Hundekot. Wir machen einmal mehr darauf aufmerksam, dass Hundehalter angewiesen sind darauf zu achten, dass der Kot aufgenommen und auch richtig entsorgt wird.

1

Den Hund unter Kontrolle haben!

- *Hundekot einsammeln.* Hundekot verunreinigt das Futter für die Tiere und kann diese krank machen oder zu deren Tod führen.
- *Respekt vor weidenden Kühen und Kälbern.* Nehmen Sie Ihren Hund an die Leine und halten Sie Distanz zu den Tieren und Jungtieren.
- *Die Tränke ist keine Badewanne.* Lassen Sie Ihren Hund nicht im Trinkwasser für die Tiere ein Bad nehmen.

Das Zusammenleben im ländlichen Raum setzt gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt voraus. Hier einige Regeln, um Konflikte und Ärger zu vermeiden.

Die Bauernfamilien danken Ihnen!

Internationaler Frauentag

8. März 2015

Der 8. März ist schon seit mehr als 100 Jahren der Internationale Frauentag. An diesem Tag soll die Idee für die Rechte der Frauen vor allem auf Gleichstellung in Erinnerung gerufen werden. Darum feiern wir in der Linde in Heiden und geniessen einen abwechslungsreichen Frauen(z)morgen. Um 9.30 Uhr steht ein Frühstücks-Buffer bereit (Reservation 071 898 34 00). Zum Auftakt des Programms um 11.00 Uhr singt für uns der Frauenchor Frohsinn/Herisau mit einer Schweizer Premiere. Weiter freuen wir uns auf Inputs verschiedener Frauen und dass wir Frau Landammann Koller-Bohl als Gast und Rednerin begrüßen dürfen. Es gibt nicht viele rein weiblich besetzte Klezmer-Ensembles. Die Ostschweizer Klezmer-Band Foolish Freylach (Anita Moser Klarinette, Christine Lenggenhager Geige, Annemarie Knechtle Kontrabass und Heidi Wachter Akkordeon) spielt die traditionelle Festtagsmusik der Ostjuden, deren Ursprung bis ins Mittelalter reicht. Sie beschreiben ihre Musik so: «Klezmer ist Musik die tanzt, singt, die Freude und Trauer des Lebens zum Ausdruck bringt, eine Musik, so fruchtbar und vielfältig wie die osteuropäische jiddische Kultur, aus der sie entstanden ist.» (Aus der Haskala: der jüdischen Aufklärung)

Für die Zuhörerinnen auf jeden Fall eine Reise für die Ohren, den Geist und vor allem das Herz. Zum Ausklang und unter der Anleitung von Ruth Stöckli, lädt die Band ganz unter dem Motto «im Kreis der Frauen», zum Klezmer-Tanz ein.

Zudem stellen Gabriela Beutler und Olga Deininger zusammen unter dem Titel «Frühlingserwachen» ihre Werke und Bilder in der Linde aus. Gabriela Beutler/Heiden lässt aus Schwemmholz, Metallstücken und sonstigen Fundgegenständen Skulpturen entstehen. Olga Deininger/Moskau möchte mit ihren Bildern den Zauber und die Fröhlichkeit der Blumen zum Ausdruck bringen.

Alexandra Breu

**FRAUEN
TAG 2015**

Sonntag 8. März
Genossenschaft Hotel Linde Heiden

Foolish Freylach Klezmerband

Inputs
Zu Gast: Frau Landammann Koller-Bohl
9.30 Uhr Brunch
11.00 Uhr Programm

Ausklang Klezmer-Tanz

Ausstellung «Frühlingserwachen»
Schwemmart Gabriela Beutler
Bilder Olga Deininger

19.15 Uhr Kino Rosental Heiden
Frauenfilm (siehe Tagesprogramm)

Brunch: Fr. 20.-
Programm: Fr. 20.-
Jugendliche: Fr. 15.-
Reservation für Brunch erwünscht:
Hotel Linde: 071 898 34 00

Migros Kulturprozent
frAuen ZENTRALE ANKERSTELLE

Gigatherm-Cup

Dorf- & Schülerskirennen 2015 am Bärenhang

Der Skiclub Grub-Eggersriet bedankt sich bei der Skilift Grub-Kaien AG für die tolle Präparation der Piste und allen Helfer/-innen, die es ermöglichten, den Anlass wieder erfolgreich und unfallfrei durchzuführen. Einen besonderen Dank dem Hauptsponsor Giga-Therm AG, Grub AR. Weiter auch an Carve Sport Kurt Heiden für die Trostpreise.

Skiclub Grub-Eggersriet

	Rangliste	Sekunden
<i>Snowboard Damen 2002 und älter</i>	1. Hohl Andrea	72.85 Tagesbestzeit
<i>Snowboard Herren 2002 und älter</i>	1. Forrer Reto	74.30 Tagesbestzeit
<i>Alpin Knaben 2009 und jünger</i>	1. Good Oliver	46.37
<i>Alpin Mädchen 2007-2008</i>	1. Flatscher Anna	31.02
<i>Alpin Knaben 2007-2008</i>	1. Niederer Fabio	36.55
<i>Alpin Mädchen 2005-2006</i>	1. Flatscher Sophia	28.75
<i>Alpin Knaben 2005-2006</i>	1. Rossel Dominic	32.56
<i>Alpin Mädchen 2002-2004</i>	1. Bürki Sarah	62.50
<i>Alpin Knaben 2002-2004</i>	1. Halter Fabio	59.35
<i>Alpin Mädchen 1999-2001</i>	1. Keller Anja	56.42 Tagesbestzeit
<i>Alpin Knaben 1999-2001</i>	1. Frick Nico	58.84
<i>Alpin Herren 1985-1998</i>	1. Bischof Dominik	48.18 Tagesbestzeit
<i>Alpin Damen 1984 und älter</i>	1. Oertle Karin	56.88
<i>Alpin Herren 1984 und älter</i>	1. Zimmermann Jimi	53.47

Die gesamten Ranglisten sind auf der Homepage der Schule Grub AR aufgeschaltet: <http://www.schule.grub.ch/>

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Sekundarschulen im AüB rüsten sich für die Zukunft

Sieben Gemeinden aus dem Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) wollen in der Sekundarstufe I stärker zusammenarbeiten, da sich die Schülerzahl noch weiter stark reduzieren wird. Dabei soll auch geprüft werden, ob es in Zukunft noch vier Standorte für die Sekundarschulen braucht.

Die Vorderländer Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen, Wolfhalden und der Innerrhoder Bezirk Oberegg diskutieren als vom Verein AüB koordiniertes Gremium die zukünftigen Herausforderungen für die Sekundarschule im AüB.

Auslöser ist die seit einigen Jahren sinkende Schülerzahl, mit welcher die Sekundarschulen in der Region konfrontiert werden. So musste etwa in Heiden die Zahl der Klassen von neun auf sechs reduziert werden, hier und auch andernorts wurde kürzlich zudem das Schulmodell angepasst. Bereits heute wird es somit schwieriger, ein breites Angebot auf Sekundarschulstufe anbieten zu können.

Wegen der sinkenden Schülerzahlen haben die Kosten pro Schüler an allen vier Standorten markant zugenommen. So führt die Entwicklung zu kleineren Klassen bei gleichbleibenden Infrastrukturaufwendungen und steigenden Lehrerpensen pro Schüler.

In der Diskussion soll auch eine Reduktion der Sekundarschulstandorte nicht ausgeklammert werden. Zurzeit besuchen 375 Schülerinnen und Schüler die vier Sekundarschulen in Heiden, Oberegg, Walzenhausen und Wolfhalden. Die Analyse der Einwohnerdaten hat nun ergeben, dass im Jahr 2026 nur noch rund 290 bis 300 Schülerinnen und Schüler die Sekundarschule im AüB besuchen werden. Um dieser Entwicklung frühzeitig und adäquat begegnen zu können, hat eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der sieben betroffenen Gemeinden mögliche Zukunftsoptionen für die Sekundarschulen im AüB analysiert. Zur Arbeitsgruppe gehörten Gemeindevertreter und Schulleiter. Ziel der Arbeitsgruppe war es, Optionen aufzuzeigen für ein verlässliches, pädagogisch hochwertiges und

breit gefächertes Sekundarschulangebot auf dem Gebiet des AüB.

Die Arbeitsgruppe hat verschiedene Standortvarianten für die Zukunft der Sekundarschule im AüB analysiert, sowohl den Erhalt des Status Quo wie auch die Reduktion auf drei, zwei oder sogar einen Standort. Diese Analysen werden nun den Gemeinderäten der sechs betroffenen Vorderländer Gemeinden, dem Bezirksrat Oberegg und dem Schulrat der Schulgemeinde Oberegg vorgelegt. Die Räte werden bis Ende Februar 2015 Stellung zu den längerfristigen Optionen beziehen, so dass ein Grundsatzentscheid für oder gegen die Weiterverfolgung bestimmter Varianten erfolgen kann.

Nach erfolgter Stellungnahme der einzelnen Gemeinden wird die Öffentlichkeit wiederum über die weiteren Schritte informiert.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Geschäftsführer: Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Ein Freund ist ein Mensch, der dich mag, obwohl er dich kennt.

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2015

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2015.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2015 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2013. Der Regierungsrat legt eine Richt-

prämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten noch im Dezember 2014 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2015 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden**. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Kreuzworträtsel

Vorname Strawinskys		glas-artiger Schmelzüberzug	eltern-loses Kind	Teil des Gesichts		Form des Sauerstoffs
schlau			5			8
Sultanat am Arabischen Meer				sich täuschen		hoch-begabter Mensch
1						
plan-mäßiges Üben	böse, schlimm			germa-nische Gottheit		schmal; begrenzt
		7				6
spani-sche Inselgruppe			Astro-loge Wallen-steins			2
4						
Mi-schung				3		

1	2	3	4	5	6	7	8

Lösung Seite 16

Nach dem Wegzug des Orte-Buchverlags: **Wirtschaft «Reutegg» im Wandergebiet Vorderland bleibt**

Der Orte-Buchverlag hat sein Stammhaus «Reutegg» verlassen. Die Wirtschaft «Reutegg» im beliebten Wandergebiet ob Heiden und Grub bleibt hingegen erhalten.

Langjährig war der von Werner Bucher gegründete Orte-Buchverlag im Restaurant «Kreuz» in Zelg (Wolfhalden) domiziliert. Mit dem Ende 2005 erfolgten Kauf der Liegenschaft «Reutegg» konnten sich der Verlagsgründer und seine Gattin, Irene Bossart Bucher, den Traum vom Eigenheim erfüllen.

Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wurde der Verlag, Buchhandlung, Restaurant und Wohnräume umfassende Betrieb im Sommer 2006 eröffnet. Bereits wenige Jahre später aber musste nach einer Lösung für den Weiterbestand des Verlags gesucht werden.

Mit der Ende 2014 erfolgten Integration des Orte-Verlags in den Appenzeller Verlag ist die Zukunft des Lebenswerks von Werner Bucher gesichert.

Nicht betroffen von den Verlagsveränderungen ist der Wirtschaftsbetrieb, wobei das Restaurant «Reutegg» aus gesundheitlichen Gründen bis auf weiteres nur sonntags geöffnet ist.

Der Orte-Buchverlag hat die «Reutegg» verlassen. Das von Irene Bossart Bucher geführte Restaurant bleibt aber zur Freude der Wanderer aus nah und fern erhalten.
Text und Bild: Peter Eggenberger

Hauptversammlung des Bibliotheksvereins Heiden/Grub Freitag, 20. März 2015, 19.00 Uhr in der Gemeindebibliothek Heiden

Alle Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen!

Wie es sich in den letzten Jahren eingebürgert hat, findet die Hauptversammlung gleichzeitig mit derer des Historisch-Antiquarischen Vereins statt.

Im Anschluss der beiden Versammlungen geht es um 20.15 Uhr im Lindensaal weiter. Unter dem Titel «**Ein Leben in Heiden**» stellen uns Ueli Rohner und Stefan Sonderegger die Themenhefte von Ruedi Rohner vor.

Ruedi Rohner war in Heiden aufgewachsen und da auch fast 40 Jahre Primarlehrer. Er kannte wohl das Dorf, seine Menschen und seine Entwicklung im 20. Jahrhundert wie seine Westentasche. Nach seiner Pensionierung begann er Geschichte und Geschichten von Heiden aufzuschreiben. Sein Sohn Ueli hat nun die fein säuberlich gespeicherten Texte und ihren Reichtum auch der breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Themenhefte Ruedi Rohner «**Ein Leben in Heiden**» werden uns Antworten geben auf die Frage: «Du, wie isch da z'Hääde früener gsi?»

Herzlich Willkommen auch zu dieser Vernissage!
Simone Gründler

Wanderungen Februar bis März 2015

Februar 2015

Winterwanderung zum Gäbris
 Am **Samstag, 28. Februar 2015** ist Besammlung um 10.30 Uhr bei der Landmark (1003 m). Diese mittelschwere Wanderung mit Willi Würzer führt über den Ruhesitz (1145 m) zum Gäbris (1246 m) und zum Endziel nach Trogen (903 m). Dauer der Wanderung 3 ½ Stunden und die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Ein herrliches Panorama über den Alpstein und den Bodensee ist Lohn für die Anstrengungen.

März 2015

Auf dem Gallusweg
 Besammlung ist um 10.00 Uhr beim Bahnhof St. Gallen / St. Fiden (646 m) heisst es im Programm für den **Sonntag, 22. März 2015**. Von da führt die Wanderleiterin Brigitte Steffen nach Enggwil (612 m) weiter nach Reggenschwil (591 m) und zur Station Mörschwil (542 m). Hier ist nicht schon Ende sondern es geht über den Gallussteg zur Ruine Steinburg (487 m) und über Steinach nach Arbon (400 m). Diese leichte Wanderung dauert 3 ½ Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Frühlingsuche am Bodensee

Eine leichte Wanderung durch Naturschutzgebiet führt Willi Würzer am Dienstag, **31. März 2015** in die tieferen Regionen. Besammlung ist um 13.15 Uhr beim Bahnhof Wienacht (586 m). Über den Krähenwald und Buechen führt der Weg zum Fuchsloch und Rheinspitz. In Staad (402 m) ist Ende nach 2 ½ Stunden Wanderzeit. Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Falls kein Schnee liegt, werden die Schneeschuhwanderungen als normale Wanderungen geleitet. Alle Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und jedermann ist herzlich eingeladen zur Teilnahme.

Zu allen Wanderungen sind auch Nichtmitglieder des VAW Vereins zur Teilnahme herzlich eingeladen.

*Infos: Appenzellerland Tourismus AR
 Tel. 071 898 33 00*

www.appenzeller-wanderwege.ch

**Begreift ihr meine Liebe?
 Zum Weltgebetstag von den Bahamas am 6. März 2015**

Traumstrände, Korallenriffe, glasklares Wasser: das bieten die 700 Inseln der Bahamas. Sie machen den Inselstaat zwischen den USA, Kuba und Haiti zu einem touristischen Sehnsuchtsziel. Die Bahamas sind das reichste karibische Land und haben eine lebendige Vielfalt christlicher Konfessionen. Aber das Paradies hat mit Problemen zu kämpfen: extreme Abhängigkeit vom Ausland, Arbeitslosigkeit und erschreckend verbreitete häusliche und sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder.

Sonnen- und Schattenseiten ihrer Heimat – beides greifen Frauen der Bahamas in ihrem Gottesdienst zum Weltgebetstag 2015 auf. In dessen Zentrum steht die Lesung aus dem Johannesevangelium (13,1-17), in der Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Hier wird für die Frauen der Bahamas Gottes Liebe erfahrbar, denn gerade in einem Alltag, der von Armut und Gewalt geprägt ist, braucht es tatkräftige Nächstenliebe auf den Spuren Jesu Christi.

Rund um den Erdball gestalten Frauen am Freitag, den 6. März 2015, Gottesdienste zum Weltgebetstag. Alle erfahren beim Weltgebetstag von den Bahamas, wie wichtig es ist, Kirche immer wieder neu als lebendige und solidarische Gemeinschaft zu leben. Ein Zeichen dafür setzen die Gottesdienstkollekten, die Projekte für Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt unterstützen. Darunter ist auch eine Medienkampagne des Frauenrechtszentrums «Bahamas Crisis Center» (BCC), die sexuelle Gewalt gegen Mädchen bekämpft.

Dies kommt im Gottesdienst zum Weltgebetstag 2015 zum Ausdruck. Von Frauen für alle – Auch in der Kirche Eggersriet wird am Freitag, 6. März 2015 um 19.30 Uhr gefeiert. Wir laden alle zu dieser Feier und zum anschliessenden Zusammensein im Pfarrhaus ein.

Die Vorbereitungsgruppe

Der Ursprung des Weltgebetsstages geht auf verschiedene Initiativen von amerikanischen Frauen gegen Ende des 19. Jh. zurück. Er wird heute jeweils am ersten Freitag im März in über 170 Ländern auf der ganzen Welt gefeiert.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

März 2015. Rosental. Das Kino.

So	1.3.	15:00	Fünf Freunde 4	ab 6/4 Jahren	D
So	1.3.	19:15	Unbroken	ab 14/12 Jahren	D
Di	3.3.	14:15	Kinomol: Das Geheimnis der Bäume	ab 8/6 Jahren	D
Di	3.3.	20:15	Frau Müller muss weg	ab 12/10 Jahren	D
Fr	6.3.	18:30	Sprachencafé: englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	6.3.	20:15	The Imitation Game	ab 14/12 Jahren	D
Sa	7.3.	17:15	Tibetan Warrior	ab 12/10 Jahren	D
Sa*	7.3.	20:15	John Wick	ab 16/14 Jahren	D
So	8.3.	15:00	Bibi & Tina – Voll verhext!	ab 8/6 Jahren	D
So	8.3.	19:15	Traumfrauen	ab 12/10 Jahren	D
Di	10.3.	20:15	The Imitation Game	ab 14/12 Jahren	D
Mi*	11.3.	20:15	Cinéclub: Saratan	ab 16/16 Jahren	Ov/d
Fr*	13.3.	20:15	Samba	ab 12/10 Jahren	D
Sa	14.3.	17:15	Homo faber (drei Frauen)	ab 14/12 Jahren	D
Sa*	14.3.	20:15	Frau Müller muss weg	ab 12/10 Jahren	D
So	15.3.	15:00	Pinguine aus Madagascar	ab 8/6 Jahren	D
So	15.3.	19:15	Honig im Kopf	ab 6/4 Jahren	D
Di	17.3.	14:15	Kinomol: Ein Brief für Dich	ab 6/4 Jahren	D
Di	17.3.	20:15	Traumfrauen	ab 12/10 Jahren	D
Fr*	20.3.	20:15	Kinoteens: Big Hero 6	ab 6/4 Jahren	D
Sa	21.3.	17:15	Das Geheimnis der Bäume	ab 8/6 Jahren	D
Sa*	21.3.	20:15	Samba	ab 12/10 Jahren	D
So	22.3.	15:00	Shaun das Schaf – Der Film	ab 6/4 Jahren	D
So	22.3.	19:15	Tibetan Warrior	ab 12/10 Jahren	D
Di	24.3.	20:15	John Wick	ab 16/14 Jahren	D
Fr*	27.3.	20:15	The Imitation Game	ab 14/12 Jahren	D
Sa	28.3.	17:15	Big Hero 6	ab 6/4 Jahren	D
Sa*	28.3.	20:15	Traumfrauen	ab 12/10 Jahren	D
So	29.3.	15:00	Asterix im Land der Götter	ab 6/4 Jahren	D
So	29.3.	19:15	Homo faber (drei Frauen)	ab 14/12 Jahren	D
Di	31.3.	14:15	Kinomol: Vitus	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Di	31.3.	18:30	Sprachencafé: italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	31.3.	20:15	Buoni a nulla	ab 16/14 Jahren	I/df

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Der Verein «Kein Stolz auf Tropenholz» lädt zum Apéro ein.

Zur Feier vom Internationalen Tag des Waldes am 21. März 2015 zeigt der Verein «Kein Stolz auf Tropenholz» um 17.15 Uhr zusammen mit dem Kino Rosental Heiden den Film «Das Geheimnis der Bäume».

Mit diesem Dokumentarfilm von Oscar-Preisträger Luc Jacquet (Die Reise der Pinguine) wollen wir die vielfältigen Leistungen des Waldes und die verschiedensten Arten seiner Nutzung durch Menschen und Tiere thematisieren.

Genauso wie es das Bundesamt für Umwelt (BAFU) zusammen mit anderen an Wald und Holz interessierten Organisationen in der Schweiz tut.

Darf man überhaupt noch Holz kaufen? Warum sollte man Holz kaufen? Was steckt hinter dem Brett, dem Schrank, dem Tisch, den wir im Geschäft sehen? Worauf sollte man achten? In der Kinobar erwartet Sie nach dem Film *ein Apéro*. Nutzen Sie die Gelegenheit um über diese und andere Fragen mit den Vereinsmitgliedern oder Freunden zu diskutieren.

Für den Film gelten die normalen Kinopreise.

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht werden

14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Blickpunkt Grub

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Vorderland treuhand
 neu in Ihrer Nähe

... Ihr Steuerberater
 ... Ihr Treuhänder
 ... Ihr Wirtschaftsprüfer

Telefon 071 536 66 00 Markus Waser
 info@vl-treuhand.ch dipl. Wirtschaftsprüfer
 www.vl-treuhand.ch Treuhänder mit eidg. Fachausweis

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
 Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
 071 244 80 30 · www.kafi.ch

Intelligent Strom sparen

Hersteller Modell
 Niedriger Energieverbrauch
 A+++
 A++
 A+
 A

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.
 071 898 89 42

EWH
 Elektro-Shop
 Kirchplatz 1 9410 Heiden
 www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

OPFERHILFE
 071 227 1100

ohsg.ch

SCHREINEREI BOCK

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
 9402 Mörschwil
 Telefon 071 868 70 70

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Samstag, 21. März 2015 von 9.00 bis 10.30 Uhr
Chinderhüti von 8.45 bis 11.45 Uhr
Chinderfiir von 9.15 bis 10.30 Uhr

Am Samstag 21. März 2015, findet im Kursaal Heiden wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Das vielseitige Sortiment und die gute Qualität werden sehr geschätzt. Die Annahme findet am Freitag, 20. März 2015 nach Voranmeldung statt.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube. Während der Börse bieten wir einen Chinderhüti-Dienst an.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Die Kinder werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfiir» im Kursaal 9.15 Uhr abgeholt.

Neu können auch Gutscheine zum Verschenken vorgehend bezogen werden. Der Erlös der Börse geht an gemeinnützige Organisationen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – das Börsen-Team/FG
 Fragen/Informationen: Alexandra Breu 071 891 71 41.

Lösung von Seite 12

Lösungswort:
TIERWELT

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

- Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
- Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Z ZINGG Storenservice
 Stores
 Rollladen
 Sonnenschutz

Ernst Zingg
 Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
 Mobil +41 (0)79 821 86 31
 Fax +41 (0)71 855 02 19
 E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
 Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!
 Reparaturservice für alle Fabrikate
 Rollladen - Lamellenstoren
 Wintergarten - Beschattung
 Sonnenstoren - Stoffersatz

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
 9034 eggersriet
 tel. 071 877 40 10
 fax 071 877 40 11
 info@malerhandwerkeller.ch
 www.malerhandwerkeller.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

**Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22**

SSANGYONG

Der einzige Crossover mit 2.4t Zugkraft.

Der SsangYong **Korando** bereits ab CHF 21'190.-

WIR ZIEHEN UM!
 Ab April finden Sie uns neu an der
**Rorschacherstrasse,
 (Meggenhus) Mörschwil**
(Hauptstrasse von Tübach - Richtung St.Gallen)

**CHF 3000.-
 Umweltbonus*
 +
 CHF 2000.-
 Europäerprämie**

2.0l Diesel, 175 PS, 4x4, bis 2.4t Anhängelast, Sapphire-Metallic-Lackierung, 5 Jahre Werksgarantie
 *Solange Vorrat resp. Verfügbarkeit der Aktion

SsangYong neu bei:
Baumann
 Automobil AG

Seewiesstrasse 9, 9403 Goldach
 Tel. 071 844 30 70, www.baumann-automobil.ch

KURSPROGRAMM

APRIL 2015 - SEPTEMBER 2015

Zumba Fitness

Verein DancePower - Schulhaus Wies, Heiden
jeweils Donnerstag, 19.00 - 20.00 Uhr
genaue Daten und Anmeldung unter
www.DancePower.ch

Kunstgespräche - Vom Impressionismus zum Futurismus

Peter Wolten - Schitterstrasse 7a, Obereggen
4 x Donnerstag, 09.04.2015/07.05.2015/
11.06.2015/02.07.2015, 19.00 - 20.30 Uhr
Anmeldung: Tel. 071 891 11 08

Heilpflanzen entdecken und erleben

Jacqueline Vogel – Naturheilpraxis, Rehetobel
7 x Samstag, 11.04.2015 – 17.10.2015,
09.45 - 17.00 Uhr
genaue Daten unter www.der-ganze-mensch.ch
Anmeldung: Tel. 071 877 30 90

Vitalität und Wohlbefinden für Frauen

Evelin Good - Badstrasse 9h, Heiden
3 x Mittwoch, 22.04.2015/29.04.2015/06.05.2015,
09.00 - 10.30 Uhr - **Morgenkurs**
3 x Mittwoch, 22.04.2015/29.04.2015/06.05.2015,
19.30 - 21.00 Uhr - **Abendkurs**

Kräuterspaziergang mit 4-Gang-Gourmetmenu

Cornelia Krapf - Praxis sportivo, Walzenhausen
Samstag, 25.04.2015, 09.15 - 15.00 Uhr

Antara® für Anfänger

Regula Hirsch - Feuerwehrdepot, Wolfhalden
5 x Montag, 04.05.2015 - 08.06.2015,
18.30 - 19.25 Uhr

"Andiamo avanti" (Italienisch A2) - Sprachkurs

Corina Schmid - Schulhaus Dorf, Heiden
8 x Mittwoch, 06.05.2015 - 23.09.2015
(vierzehntägig), 18.00 bis 19.30 Uhr

"Conversation and more..." - Sprachkurs

Corina Schmid - Schulhaus Dorf, Heiden
8 x Mittwoch, 06.05.2015 - 23.09.2015
(vierzehntägig), 19.45 bis 21.15 Uhr

Alte Bretter toll dekoriert

Cornelia Krapf - Praxis sportivo, Walzenhausen
Dienstag, 12.05.2015, 19.00 - 21.00 Uhr

Märchen erfinden und erzählen

Claudia Rohrhirs - Praxis sportivo, Walzenhausen
Samstag, 06.06.2015, 9.00 - 15.00 Uhr

Von der Kamera bis zum fertigen Fotoalbum

Guido Knaus - Schulhaus Grub AR
Donnerstag, 18.06.2015, 18.15 - 21.30 Uhr

Workshop Digitale Fotografie - Teil 1

Gregory Brunner - Schulhaus Wies, Heiden
2 x Samstag, 20. und 27.06.2015,
13.30 - 17.30 Uhr

Kalligraphie - die stille Schönschreibkunst

Roland Stieger - Atelier schrift-art, Rheineck
Samstag, 05.09.2015, 9.00 - 17.00 Uhr

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:
Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Avstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

**Grosse Auswahl an Sujets
für Traueranzeigen**

Wir leiten die Anzeige
auch an die Zeitung weiter

**NATUR
FARBEN
MALEREI**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

**Gutes Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Januar 2015

Neben dem tabellarischen Wetterjournal, in welchem drei mal täglich über zwanzig Wetterfaktoren – in Form von Ziffern und Symbolen – erfasst werden, ist auch ein kurzgefasstes Wetter-Tagebuch dem Frosch für seine monatliche Zusammenfassung sehr hilfreich. Und so ist folgendes notiert: «Donnerstag, 1. Januar. Ganzer Tag vorwiegend sonnig und trocken. Um -7 °C, kurzlebige Nebelzüge aus dem Goldachtal und dem östl. Bodenseegebiet, sonnige Winterstimmung mit verschneiten Wäldern und Wiesen. (Bilder wie Neujahrskarten). Skilift lockt mit vorzüglich präparierter und sonniger Piste die Skifahrer an. Abends kurze Zeit Nebel, dann Aufklärung und dunkelblauer Sternenhimmel mit Mondschein. Nacht nebelfrei und sternenklar.» Dieser prächtige Wetterstart bei -7 °C in das Neue Jahr wurde am Zweiten, dem Berchtoldstag, durch Tauwetter getrübt. Die Temperatur stieg auf 4 °C an und ein leichter Regen reduzierte die Schneedecke um gut zehn Zentimeter. Dieser, ostwärts abziehenden Warmfront folgte das Sturmtief «Alexander». Die erwarteten, von starkem Regen begleitete Sturmböen rissen in der Nacht zum Vierten mit 80 km/h an den Dächern. Das Thermometer zeigte über 6 °C. Während der drei vergangenen Tage senkte sich die Schneedecke von 55 cm auf 20 cm und vereinzelte Wiesenflächen zeigten sich grün. In der Nacht –, zwischen den zwei nun folgenden sonnigen Tagen –, tauchte der Vollmond unsere Landschaft in silbernes, ja zauberhaftes Licht. Nun aber zeigte die allgemeine Wetterlage unsere Position am Rande eines starken, ostwärts ziehenden Sturmtiefs über Skandinavien. Ab dem Achten nahm die Windstärke in unseren Gefilden stetig zu und erreichte in der Nacht zum Zehnten-, bei einer Temperatur von 12 °C –, gerademal 95 km/h. Die darauffolgenden milden Föhnstage –, die Temperaturen bewegten sich zwischen 5 °C und 10 °C –, bescherten uns nahezu frühlinghaftes Wetter. Da es aber noch Winter ist, schneite es am 17. ganz ordentlich und legte eine Schneedecke von 30 cm auf die apert Wiesen. In der Reihe ruhiger und nebelverhangener Tage blieben die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und mit einigen kleinen Zugaben an leichtem, pulvrigen Schnee kam die richtige Winterstimmung auf. Der in diesem Monat stetige und kurzzeitige Witterungswechsel wurde vom Durchzug einer Reihe von Warm- und Kaltfronten verursacht, welche in manchen europäischen Ländern zu ungewöhnlichen Wetterereignissen führten. Ein Blick zurück auf den Januar 2014 zeigt die gleiche Wechselhaftigkeit, 31,6 mm Niederschlag, jedoch ohne nennenswerten Schnee. Der neueste Januar brachte uns 64,9 mm Niederschlag, jedoch eine Schneedecke von max. 55 cm.

So reden die Frösche

Auf wohl kaum einem Gebiet der Naturwissenschaft werden so viele gegensätzliche Adjektive zur Umschreibung eines vergangenen, gegenwärtigen oder künftigen Zustandes verwendet wie in der Meteorologie. So geht man

davon aus, dass ein Hochdruckgebiet «schönes» Wetter bringt, während es sich bei einem Tief «verschlechtert». (Auch diese Regel ist mit Ausnahmen behaftet.) Nichts ist relativer wie schönes und schlechtes Wetter. Die einen freuen sich über einen schneefreien und milden Winter, die anderen über ordentlichen Schnee und kalte Tage. Diese Relationen treffen für den Winter wie auch für den Sommer zu. Da gelten «schön» für sonnig und trocken, «schlecht» für kalt und regnerisch. Um die medialen Wetterberichte jedoch für alle verständlich zu halten, ist die volkstümliche Verwendung dieser Begriffe für kleine wie grosse Wetterfrösche legitim.

1. FRÜHLINGSMARKT IN GRUB AR

28. März 2015

10.00 - 15.00 Uhr

im Dorfstübl, neben Spar

Frühlings- und Sommerdekorationen
aus Glas, Ton, Holz usw.
Gestecke, Gebasteltes,
Genähtes, Geklöppltes usw.

Für den Hunger:
Spatz aus Militärkanone
Kaffee und Kuchen

Anmeldung bis 26 März an:
Elsbeth Camenzind, Tel. 071 890 09 25

Unterstützt von der Evang. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Religion in 60 Sekunden

Solidarität mit Verfolgten und Gemarterten ist gut. Man weiss von bitterer Erfahrung, dass politisch motivierte Gewalttaten selten isoliert begangen werden. Solidarität mit den Opfern ist soweit auch ein Stück Selbsterhaltung. Der Bleistift ist als Symbol des Widerstandes und der Solidarität stärker als die Kalaschnikow. Wir verteidigen damit unsere Werte. Unter ihnen ist:

Das Recht auf Bildung

Sobald der Mensch seine eigene Meinung formen kann, sie begründet und angemessen verteidigt, mit anderen teilen und zu ändern vermag, wird er zu einem vernünftigen Wesen. Dies geschieht im Rahmen unserer Familie, durch Schule, Kultur, Politik, Religion, und wo immer Menschen auf bedachte Weise mit anderen umgehen. Sobald der Mensch das Gelernte im Leben umsetzen kann, gilt er als gebildet. Er hat sich sein eigenes Bild von der Welt geschaffen und schnitzt sich seinen eigenen Platz darin aus.

Ohne die Fähigkeit, lesen zu können, ist dies kaum möglich. Eine der Nobelpreisträgerinnen von 2014, Malala Yousafzai, wurde dadurch berühmt, dass sie Kriegern der Taliban die Stirn bot, als sie ihr das Lernen verbieten wollten und sie schwer verletzten. Ihr folgender Einsatz für die Bildung von Mädchen und Frauen in ihrer Kultur mag wie ein Tropfen auf einen heissen Stein vorkommen. Es ist jedoch glasklar: Je mehr Frauen selbständig und gleichberechtigt Männern gegenüber werden, können sie ihre Schicksale bestimmen. Sie gebären im Durchschnitt weniger Kinder, leben ein produktiveres Leben, haben ein höheres Lebensniveau. Sie fördern so eine Gesellschaft, die fähig ist, freier und wohlhabender zu sein als eine, wo ein Grossteil der Menschen Analphabeten sind.

Wir können es auch theologisch mit Martin Luther ausdrücken, der am Ende seines kleinen Katechismus schrieb:

„Ein jeder lernt seine Lektion, dann wird es gut im Lande stehn.“

Dafür lohnt es sich, zum Bleistift zu greifen.

Carlos A. Ferrer

CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons "Blyant"

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch
E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 1. März

10.00 Uhr Familien-Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer, mit der Religionsklasse von Iris Brandenburg
Kollekte: Inter Team

Sonntag, 8. März

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Tambanewana

Sonntag, 15. März

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Medico International

Sonntag, 22. März

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Evang.-ref. Kirche Neuenburg

Palmsonntag, 29. März

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Fragile Suisse

**Andachten am
Freitagnachmittag in Grub AR**

27. Februar, 13. und 27. März, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Weltgebetstag

Freitag, 6. März, 19.30 Uhr, Katholische Kirche Eggersriet. Mit anschliessendem gemütlichen Zusammensein im Pfarrhaus Eggersriet

Chinderfir

28. Februar, 16.00 Uhr, im Pfarrhaus Eggersriet. Familien aller Konfessionen sind herzlich willkommen.

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

**Offenes Dorfstübli mit
Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau und St. Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitalanmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen, bzw. der Familien angewiesen.
Auch Hausbesuche werden gerne auf Anfrage gemacht.

**Osterplausch in Grub AR
1. April 2015**

Wir basteln und backen mit Kindern ab 5 Jahren

Zeit: 14.00 Uhr - ca. 16.30 Uhr
Ort: Dorfstübli
Kosten: Fr. 7.-

Anmeldung bis 15. März an E. Camenzind, 071 890 09 25

Was glaubt die Welt?

Mit dieser Frage begeben wir uns auf die Reise. An sechs Abenden im Januar, Februar und März werden uns die verschiedenen Religionen der Welt mit Vorträgen, Musik und Bildern näher gebracht. Fremdes und Befremdliches wird uns begegnen, sowie Faszinierendes, aber auch Vertrautes und Verbindendes.

Die Evangelisch-reformierten Kirchgemeinden im Appenzeller Vorderland (Grub-Eggersriet, Heiden, Walzenhausen, Reute-Oberegg, Wolfhalden und Rehetobel) laden alle ein, gleich welchen Glaubens, Anders-Glaubens oder auch Nicht-Glaubens.

**Freitag, 6. März
19.00 – 21.00 Uhr**

Hinduismus
Ref. Kirche Wolfhalden
Referent:
Guido von Arx (Gaura-lila Dasa), Zürich

**Freitag, 20. März
19.00 – 21.00 Uhr**

Buddhismus
Ref. Kirche Rehetobel
Referent:
Loten Dahortsang (Kloster Rikon), Zürich

Veranstaltungen

Februar 2015

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 28. Chinderfiir | Pfarrhaus Eggersriet | 16.00 Uhr |
| 28. Winterwanderung zum Gäbris | Besammlung: bei der Landmark | 10.30 Uhr |

März 2015

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 3. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 3. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 3. Landfrauenverein Grub AR | bowlen oder baden , Säntispark Abtwil SG | |
| | Besammlung: Spar Grub AR | 19.30 Uhr |
| 4. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 5. Landfrauenverein Grub AR | töpfern | |
| | Luftschutzraum Grub AR | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 8. Abstimmungssonntag | | |
| 8. Internationaler Frauentag | Genossenschaft Linde Heiden | 9.30 Uhr |
| 11. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 12. Landfrauenverein Grub AR | töpfern | |
| | Luftschutzraum Grub AR | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 13. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt März 2015 | | |
| 14. Mann sein heute – ein Workshop für Paare | Berufsbildungszentrum Herisau | 8.45 – 12.30 Uhr |
| 19. Landfrauenverein Grub AR | töpfern | |
| | Luftschutzraum Grub AR | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 20. HV Bibliotheksverein Heiden/Grub | Gemeindebibliothek Heiden | 19.00 Uhr |
| 21. Landfrauenverein Grub AR, Kantonaltagung Schönengrund | | |
| 21. Kinderartikelbörse | Kursaal Heiden | 9.00 – 10.30 Uhr |
| 26. Landfrauenverein Grub AR | töpfern | |
| | Luftschutzraum Grub AR | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 26. Öffentliche Wahlversammlung | Restaurant Bären | 20.00 Uhr |
| 28. Spitex Vorderland, Mitgliederversammlung | Evang. Kirchgemeindehaus Heiden | 14.15 Uhr |
| 28. 1. Frühlingmarkt in Grub AR | Dorfstübli, | 10.00 – 15.00 Uhr |
| 31. Einreichfrist Individuelle Prämienverbilligung 2015 | | |

April 2015

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Osterplausch in Grub AR | Dorfstübli | 14.00 – 16.30 Uhr |
| 1. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 1. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 7. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 7. Landfrauenverein Grub AR, Insektenhotel bauen | | |
| | Luftschutzraum Grub AR | ab 19.00 Uhr |
| 11. Altpapier | | Beginn: 08.00 Uhr |
| 11. Gruber Chörli, Unterhaltung | Turnhalle Grub AR | Saalöffnung 19.00 Uhr,
Beginn 20.00 Uhr |
| 12. Abstimmungssonntag | | |
| 14. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 17. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt April 2015 | | |
| 18. Gruber Chörli, Unterhaltung | Turnhalle Grub AR | Saalöffnung 19.00 Uhr,
Beginn 20.00 Uhr |
| 19. Gruber Chörli, Unterhaltung | Turnhalle Grub AR | Saalöffnung 12.00 Uhr,
Beginn 13.00 Uhr |
| 22. Giftsammlung | | |
| 23. Landfrauenverein Grub AR | Tagesausflug , Schleusenschiffahrt auf dem Rhein | ab Dorf: 8.00 Uhr |
| 28. Seniorennachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag: bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Witze

*Der Besucher betritt das Büro:
«Ich möchte gerne den Chef sprechen!» Sekretärin: «Das geht leider nicht. Er musste heute morgen vors Gericht.» Besucher: «Und wann wird er wieder erreichbar sein?» Sekretärin: «Unser Anwalt meint, so in drei bis sechs Jahren!»*

Sie jammert ihn an: «Du trinkst ja schon wieder, und dabei hast du mir gleich nach der Hochzeit versprochen, ein ganz anderer Mensch zu werden!» Er: «Das bin ich ja geworden. Aber der andere säuft auch!»

*Ein katholischer Pfarrer fragt seinen Kollegen:
«Glaubst du, dass wir noch leben, wenn der Zölibat abgeschafft wird?» «Wir wahrscheinlich nicht, aber unsere Kinder!»*

Editorial

Geschätzte Gruberinnen und Gruber

Der lange Winter geht dem Ende entgegen und die kraftvollen Sonnenstrahlen schmelzen den Schnee. Der Frühling ist mit grossen Schritten im Anmarsch und auch in unserer Gemeinde ist einiges im Laufen.

Bautätigkeit in Grub

In den letzten Tagen sind mit einiger Verspätung auf der Bauparzelle «Am Mattenbach» die Bauarbeiten für den Neubau der drei Mehrfamilienhäuser aufgenommen worden. Im Laufe des Monats April wird bei der Vorderdorfstrasse mit den Sanierungsarbeiten der 1. Etappe begonnen. Die Anwohner der Quartiere Weiherwies und Vorderdorf müssen während der Bauzeit mit Lärm und Behinderungen rechnen. Der Gemeinderat dankt den Betroffenen jetzt schon für ihr Verständnis.

Zentrumsüberbauung

Bei der Zentrumsüberbauung werden Gespräche mit einem neuen Projektteam geführt. Zur Absicherung des Gemeinderates, der Bischof Bau AG wie auch des Projektteams sind die Parteien an der Erarbeitung einer Absichtser-

klärung, die hoffentlich in nächster Zeit unterzeichnet werden kann.

Jahresabschluss 2014

Erfreulich ist der Jahresabschluss 2014 ausgefallen, der einen Ertragsüberschuss von 414'300 Franken ausweist. Der Eingang von zusätzlichen ausserordentlichen Steuereinnahmen, höheren Sondersteuern und dem Verkauf der Bauparzelle «Am Mattenbach» ermöglichte dem Gemeinderat zusätzliche Abschreibungen bei verschiedenen Anlagen vorzunehmen. Mehr Details zum Jahresabschluss können Sie den Gemeinderatsmitteilungen entnehmen.

Gesamterneuerungswahlen

Am 12. April 2015 finden die kommunalen Gesamterneuerungswahlen statt. Der Gemeinderat hofft, dass die freiwerdenden Sitze im Gemeinderat (6. und 7. Mitglied) sowie der 5. vakante Sitz in der Geschäftsprüfungskommission wieder besetzt werden können. Für das frei werdende Gemeindepräsidium stellt sich

Vizegemeindepäsidentin Katharina Zwicker zur Verfügung, die schon seit 10 Jahren Mitglied des Gemeinderates ist. Erika Streuli, Gemeindepäsidentin

Gemeinderat

Erfreulicher Jahresabschluss 2014

Grub schliesst die Jahresrechnung 2014 mit 478'000 Franken besser ab als budgetiert. Der Gemeinderat spricht von einem «erneut erfreulich positiven

Ergebnis» und macht Zusatzabschreibungen.

Die Jahresrechnung 2014 von Grub schliesst bei einem Gesamtaufwand von gut 5,87 Mio. Franken und einem Gesamtertrag von 6,28 Mio. Franken

mit einem Ertragsüberschuss von 414'300 Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 63'700 Franken. Grub hat im letzten Jahr also um 478'000 Franken besser abgeschlossen als budgetiert. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugeschrieben, das neu knapp 1,9 Mio. Franken beträgt.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich
56. Jahrgang, Nr. 592

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepäsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindevizepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Mehr Steuereinnahmen, bessere Ressortabschlüsse

Zurückzuführen ist dieser Besserabschluss einerseits auf bedeutend höheren Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen wie auch bei den Sondersteuern, im Speziellen bei den Handänderungssteuern und Erbschaftssteuern sowie andererseits auf bessere Abschlüsse in fast allen Ressorts. Im Weiteren wirkte sich der Verkauf der Bauparzelle Nr. 587, «Am Mattenbach», positiv auf das Ergebnis der Jahresrechnung 2014 aus, konnte doch ein ausserordentlicher Finanzertrag verbucht werden.

Ausserordentliche Einnahmen für ausserordentliche Abschreibungen

Dies hat den Gemeinderat bewogen, nebst den ordentlichen Abschreibungen zusätzliche Abschreibungen zu beschliessen.

Investitionen und Abschreibungen

Die Investitionsrechnung wurde gesamthaft mit 451'000 Franken (Investitionsprogramm 2014: 840'000 Franken) belastet. Es wurden planmässige Abschreibungen in der Investitionsrechnung von gut 150'000 Franken vorgenommen.

Fakultatives Referendum

Die Jahresrechnung untersteht dem fakultativen Referendum. Sie wird jetzt nach der Verabschiedung durch den Gemeinderat von der externen Rechnungsprüfungskommission kontrolliert. Die umfassende Rechnung kann alsdann auf der Gemeindekanzlei bezogen oder im Internet unter www.grub.ch eingesehen werden. Eine Zusammenfassung der Jahresrechnung wird allen Gruber Haushalten im April zugestellt mit dem Hinweis auf die Referendumsfrist.

Pfarrhaus Fassadensanierung

Im Voranschlag 2015 sind für die Fassadensanierung des Pfarrhauses 340'000 Franken veranschlagt worden. Der Gemeinderat hat die Auftragsvergabe unter der Kostenfolge von gut 305'000 Franken an die Firma Streule + Alder AG, Rorschach, vergeben. Die Fassaden werden in drei Etappen saniert.

G E M E I N D E G R U B A R

Einfach schön!

Abstimmungsvorlagen vom 12. April 2015

Gemeindeabstimmung

Gesamterneuerungs- und Ergänzungswahlen

1. ein Mitglied in den Kantonsrat
2. sieben Mitglieder in den Gemeinderat
3. Gemeindepräsident/-in
(aus der Mitte der gewählten Gemeinderats-Mitglieder)
4. Gemeindeschreiber/-in
5. fünf Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission
6. Präsident/-in der Geschäftsprüfungskommission (aus der Mitte der gewählten Geschäftsprüfungskommissions-Mitglieder)

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 11. April 2015 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 12. April 2015 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei.

Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Hinweis: Regelung für einen möglichen zweiten Wahlgang
(Artikel 39; Gesetz über politischen Rechte)

Wird das absolute Mehr im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet am 10. Mai 2015 ein zweiter Wahlgang statt, bei welchem das relative Mehr entscheidet; neue Wahlvorschläge sind zulässig.

Wer am zweiten Wahlgang teilnehmen will, hat dies nach dem ersten Wahlgang bis spätestens am Mittwoch, 15. April 2015, schriftlich der Gemeindekanzlei Grub, Dorf 60, 9035 Grub AR, mitzuteilen.

Stehen im zweiten Wahlgang gleich viele Kandidatinnen oder Kandidaten zur Wahl, wie Behördenmitglieder zu wählen sind, so gelten die zur Wahl stehenden Personen ohne Wahlakt als gewählt.

Pfarrhaus Vermietung

Der Gemeinderat kann mitteilen, dass per 1. April 2015 ein Mietvertrag für das Pfarrhaus abgeschlossen werden konnte.

Revision Ortplanung

Anpassungen infolge Nichtgenehmigung der Weilerzonen

Im Blickpunkt August 2013 hat der Gemeinderat darüber informiert, dass der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden die unbestrittenen Teile (ausgenommen die beiden Weiler Frauenrüti und Rüti) der Ortsplanungsrevision genehmigt und in Kraft gesetzt hat.

Der Regierungsrat musste aufgrund des Obergerichtsentscheides

vom 30. Oktober 2013 und der Begründung vom 20. Mai 2014 die Weilerzonen neu beurteilen. Das Obergericht sah einen unzulässigen Widerspruch von Art. 19 Abs. 1 lit. j des kantonalen Baugesetzes (BauG) zu Art. 29 Abs. 1 BauG. Mit Entscheid des Regierungsrates vom 16. Dezember 2014 wurden die Weilerzonen Frauenrüti und Rüti aufgrund der Neubeurteilung nicht genehmigt. Es wurde festgestellt, dass alle Flächen der beiden Weiler in der Landwirtschaftszone verbleiben.

Der Regierungsratsentscheid ist in Rechtskraft erwachsen. Bei den verschiedenen Planungsinstrumenten (Pläne, Berichte) sind nun noch die notwendigen Anpassungen vorzunehmen.

Grub zählt Ende Februar 1016 Bewohnerinnen und Bewohner

Geburt im Februar:
Sieber Dara, Halten 106, geboren
am 10. Februar 2015 in Heiden

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt April 2015:

Freitag, 10. April 2015

Bewilligte Baugesuche

Bauherrschaft: Verica Dima, Usse-
dorfstrasse 17, 7023 Haldenstein GR

Bauvorhaben: Ersetzen der Balkon-
fenster und der Türpartie

Baugrundstück: Parz. Nr. 490,
Hord 371

Bauherrschaft: Timothy Sharp,
Rüti 191, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Einbau Doppelfenster
an Nordwest-Fassade

Baugrundstück: Parz. Nr. 415,
Rüti 191

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit
Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Montag, 13. April 2015,
von 16.30 bis 17.30 Uhr
im Sitzungszimmer der Gemeinde-
kanzlei

Öffnungszeiten Gemeinde- kanzlei über Ostern

Am Karfreitag, 3. April 2015 und am
Ostermontag, 6. April 2015 bleibt die
Gemeindekanzlei geschlossen.

Ab Dienstag, 7. April 2015 begrüsst
Sie das Team der Gemeindekanzlei
wieder zu den gewohnten Zeiten.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler,
Telefon P 071 891 39 73

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Grabräumung 2015

Auf unserem Friedhof sind im Juni 2015 infolge Ablauf der 20-jährigen
Grabruhezeit einige Gräber mit Sterbejahr 1994 und ältere zu räumen
(Erd- und Urnenbestattungen).

Über die betroffenen Gräber kann die Gemeindeverwaltung Grub AR
Auskunft geben. Grabmäler und Pflanzen sind bei den bestimmten Gräbern
bis zum 16. Mai 2015 zu entfernen.

Anschliessend wird darüber unter Ablehnung jeglicher Entschädigungsan-
sprüche verfügt. (Art. 26 Reglement über das Bestattungs- und Friedhofswesen)

Tiefbaukommission Grub AR

Shami Radia, Mitbegründer der Londoner Firma Grub,
die essbare Insekten vertreibt, ist seiner Vision einen
Schritt näher gekommen: Er will Krabbeltiere aller Art
in der westlichen Küche einführen. Die Imbisskette
Wahaca, die auf mexikanisches Essen spezialisiert ist,
hat nun angekündigt, getrocknete Heuschrecken von
Grub auf die Speisekarte zu nehmen. Radia glaubt an
sein proteinhaltiges Sortiment von der Grille bis zum
Mehlwurm: „Insekten zu essen entspricht unserer Na-
tur.“ In vielen Ländern ist der Verzehr der wirbellosen
nahrhaften Tiere weit verbreitet. red

*Grub ist weltbekannt, jetzt auch
noch als Londoner Firma!*

Gelesen im Spiegel.

*Dem Blickpunkt zugespült
von Jürg Metz.*

Maler FäH!
Neu in
frischer
Farbe.

MALER FÄH..
THOMAS FÄH
Im Ried 26 • 9034 Eggersriet • Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch • info@maler-faeh.ch

*Liebe Leserinnen
und Leser,
berücksichtigen Sie nach
Möglichkeit unsere
Inserenten - auch zu Ihrem
eigenen Woble.*

Abstimmungsergebnisse 8. März 2015

Eidgenössische Volksabstimmung

	Ja	Nein
1. Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen»	96	282
Stimmbeteiligung: 51.28 %		
2. Volksinitiative «Energie- statt Mehrwertsteuer»	23	356
Stimmbeteiligung: 51.28 %		

Protokoll über die Wahl des Regierungsrats

Protokoll über die Wahl des Landammanns
Gemeinde: 9035 Grub AR

Zahl der Wahlberechtigten	740
Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)	332
Zahl der leeren Wahlzettel	0
Zahl der ungültigen Wahlzettel	7
Zahl der gültigen Wahlzettel	325

Die in Betracht fallenden Wahlzettel
(gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name/Vorname	Beruf/Amt	Wohnort	Stimmen
Koller-Bohl Marianne	Landammann	Teufen	279
Weishaupt Matthias	Landammann-Stv.	Teufen	268
Frei Köbi	Regierungsrat	Heiden	186
Signer Paul	Regierungsrat	Herisau	302
Näf Norbert	Gemeindepräsident	Heiden	168
Sittaro Monica	Prorektorin GBS	Teufen	114
Stricker Alfred	Meisterlandwirt	Stein	173
Vereinzelte			20
Total der gültigen Kandidatenstimmen			1510
Stimmbeteiligung: 44.9 %			

Protokoll über die Wahl des Landammanns

Gemeinde: 9035 Grub AR

Zahl der Wahlberechtigten	740
Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)	302
Zahl der leeren Wahlzettel	1
Zahl der ungültigen Wahlzettel	4
Zahl der gültigen Wahlzettel	297

Die in Betracht fallenden Wahlzettel
(gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name/Vorname	Beruf/Amt	Wohnort	Stimmen
Weishaupt Matthias	Landammann-Stv.	Teufen	237
Koller-Bohl Marianne	Landammann	Teufen	12
Frei Köbi	Regierungsrat	Heiden	6
Signer Paul	Regierungsrat	Herisau	22
Näf Norbert	Gemeindepräsident	Heiden	8
Sittaro Monika	Prorektorin GBS	Teufen	3
Stricker Alfred	Meisterlandwirt	Stein	8
Vereinzelte			1
Total der gültigen Kandidatenstimmen			297
Stimmbeteiligung: 40.8 %			

Protokoll über die Wahl des Obergerichts

Gemeinde: 9035 Grub AR

Zahl der Wahlberechtigten	740
Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)	300
Zahl der leeren Wahlzettel	1
Zahl der ungültigen Wahlzettel	2
Zahl der gültigen Wahlzettel	297

Die in Betracht fallenden Wahlzettel
(gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name/Vorname	Beruf/Amt	Wohnort	Stimmen
Zingg Ernst	lic. iur., Präsident Obergericht	Gais	292
Kobler Walter	lic. iur., Vizepräsident Obergericht	Heiden	290
Rohner-Staubli Susanne,	Sekundar- lehrerin, MLaw	Heiden	287
Graf Simon	Dr. med.	Rehetobel	293
Graf-Beutler Ernst	Landwirt	Heiden	288
Krapf Roger	lic. oec. HSG, Steuer- und Treuhandexperte	Teufen	290
Dick Beat	lic. oec., Steuerexperte	Herisau	290
Fischer Hans-Peter	Sozialversicherungsexperte	Teufen	287
Louis Patrik	MA HSG in Rechtswissenschaft	Stein	291
Oberholzer Bernhard	lic. iur., Rechtsanwalt	Gais	291
Plachel Samuel	MA HSG, juristischer Mitarbeiter	Herisau	289
Blaser Hanspeter	eidg. dipl. Versicherungsfachmann	Herisau	288
Wild Christian	Physiotherapeut	Trogen	290
Zingg Heinz	lic. iur. HSG, Rechtsanwalt	Rehetobel	291
Cadosch Autolitano Daniela	lic. iur., juristische Mitarbeiterin	Gais	289
Winiger Marc	Dr. iur. HSG, juristischer Mitarbeiter	Teufen	289
Gasser Aebischer Mischèle	lic. iur., Rechtsanwältin	Teufen	290
Windisch Florian	Dr. iur., Rechtswissenschaftler, Lehrbeauftragter	St. Gallen	287
Walker Tim	lic. iur., Rechtsanwalt	Trogen	0
Vereinzelte			1
Total der gültigen Kandidatenstimmen			5213
Stimmbeteiligung: 40.5 %			

Schule

Unser Theaterbesuch im Stadttheater St. Gallen

Am 1. Februar 2015 reiste die gesamte 3. Sek. der Oberstufe Wolfhalden nach St. Gallen ins Stadttheater.

Die Schüler/-innen aus Wolfhalden trafen sich um 17.45 Uhr bei der Post in Wolfhalden. Später stiessen die restlichen Schüler/-innen aus Heiden und Grub AR zu uns. Als wir in St. Gallen beim Stadttheater angekommen waren, hatten wir anschliessend noch etwas Zeit. Wir erkundeten in Gruppen die Umgebung und trafen uns um 19.00 Uhr beim Eingang des Theaters. Dort machten wir einige Gruppenfotos und begaben uns dann in den grossen Theatersaal, wo wir super Plätze hatten. Kurz darauf betraten die ersten Schauspieler die Bühne und es ging los. Wir schauten uns das Stück «Besuch der alten Dame» an, welches vom Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt geschrieben worden ist.

Das Theater dauerte etwa zwei Stunden. Wir alle waren erstaunt, wie gut die Schauspieler ihre Rollen spielten. Man hatte den Eindruck, dass das Stück in der Vergangenheit spielt, aber man konnte auch sehr moderne Einflüsse erkennen.

Die Hauptcharaktere waren meistens schon etwas älter, haben uns aber mit ihrer Rolle und ihrem Auftreten überzeugt. Wir beobachteten einige auffällige und aussergewöhnliche Dinge. Zum Beispiel waren alle Schauspieler sehr stark geschminkt. Aus der Nähe sah das sehr künstlich aus. Wir diskutierten unsere Beobachtungen im Deutschunterricht und erfuhren beispielsweise den Grund für die auffällige Maskerade. Die Leute in den

hintersten Reihen müssten die Mimik der Schauspieler ohne die Schminke erraten. Sind die Schauspieler jedoch so stark geschminkt, fällt es den Zuschauern leichter, die Emotionen zu sehen. Auf solche Dinge werden wir auch in unserem eigenen Schultheater achten.

Wir danken Frau Degen und Frau Rohner, dass sie uns den Besuch ermöglicht haben. *Smilla Bübler*

Schulfasnacht 2015 Grub AR

Am Aschermittwoch war die Schule von Clowns, Indianern und Prinzessinnen bevölkert. Die Kinder und Lehrpersonen trafen sich an diesem Morgen alle maskiert, bastelten zusammen, sammelten Gummibärli bei lustigen Spielen und tobten sich am Schluss an der traditionellen Konfettischlacht in der Turnhalle aus!

«theaterVARAIN» Lust auf Theater?

Nach den erfolgreichen Aufführungen des Festspiels «Der Dreizehnte Ort» im Sommer 2013 auf dem Landsgemeindeplatz in Hundwil hat sich eine Gruppe Gleichgesinnter zusammen gefunden, um Möglichkeiten einer Fortführung der ebenso erfolgreichen wie beglückenden Theaterarbeit zu finden: Der «theaterVARAIN» wurde gegründet. Ziel dieses Vereins ist es, anspruchsvolles Volkstheater zu produzieren, wenn möglich durch Mitwirkung von Profis in Regie, Ausstattung und Spiel.

Theaterprojekt «Schwägalp-retour»

Das einmalige Angebot, dem ausgedienten Berghotel Schwägalp Anfang 2016 vor dem Abbruch nochmals Leben einzuhauchen, hat so viel Begeisterung ausgelöst, dass Innerrhoden und Ausserrhoden wieder Theater spielen; im Februar und März 2016 soll auf der Schwägalp das Theaterprojekt «Schwägalp-retour» aufgeführt werden.

Mit einem Theaterabend wird das legendäre Berghotel mit seinen Gästezimmern und Kongressräumen, der grossen Gaststube, dem Festsaal und der imposanten Küche ein letztes Mal dem Publikum zugänglich gemacht. An verschiedenen Schauplätzen und im Labyrinth der Gänge und Räume tauchen die Besucher in das Hotel-Universum und seine verborgenen Geschichten ein. Der Charme des Vergangenen, die Patina aller Räume, Möbel und Gegenstände liefern das Bühnenbild.

Für dieses Projekt sucht der «theaterVARAIN» Spielerinnen und Spieler aus dem Appenzellerland und Umgebung. Interessierten Laienschauspieler/-innen bietet sich die einmalige Chance, unter einer professionellen künstlerischen Leitung ein spartenübergreifendes Theaterprojekt zu entwickeln und aufzuführen.

Das Projekt wird von den Theatermachern Karin Bucher, Katrin Sauter und Benno Muheim geleitet.

Interessierte melden sich bei
Olivia Clerici, Präsidentin
theaterVARAIN, kontakt@theater-varain.ch
www.theater-varain.ch.

*Ein Pessimist ist ein Optimist,
der nachgedacht hat.*

Blickpunkt Grub Terminkalender 2015

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
593	Freitag, 10. 04. 2015	Freitag, 24. 04. 2015
594	Freitag, 15. 05. 2015	Freitag, 29. 05. 2015
595	Freitag, 12. 06. 2015	Freitag, 26. 06. 2015
596	Freitag, 17. 07. 2015	Freitag, 31. 07. 2015
597	Freitag, 14. 08. 2015	Freitag, 28. 08. 2015
598	Freitag, 11. 09. 2015	Freitag, 25. 09. 2015
599	Freitag, 16. 10. 2015	Freitag, 30. 10. 2015
600	Freitag, 13. 11. 2015	Freitag, 27. 11. 2015
601	Freitag, 04. 12. 2015	Freitag, 18. 12. 2015

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter
Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

ITW · Tag des Waldes

Der Tag des Waldes 2015 vom 21. März 2015 widmete sich dem Thema «Kapital Wald und Inwertsetzung von Waldleistungen». Was bedeutet das? Ohne Wald wäre die Schweiz kaumdenkbar: Alpentäler wären ohne seinen Schutz nicht bewohnbar. Fast die Hälfte der Pflanzen- und Tierarten würde bei uns aussterben. Uns allen würde die schönste Freizeitarena mit guter Luft und grüner Geborgenheit fehlen. Wir hätten weniger sauberes Trinkwasser, mehr CO2 in der Luft und müssten das Holz anderswo einkaufen. Damit der Wald das alles bieten kann und dabei gesund und stabil bleibt, muss er regelmässig gepflegt und verjüngt, müssen die Wege und Einrichtungen unterhalten werden. Anders gesagt: Wie die Bauern ihre Äcker bewirtschaften für einen guten Ertrag, pflegen und bewirtschaften auch die Waldeigentümer ihre Wälder.

Wir wünschen viel Spass beim Lösen des untenstehenden Waldrätsels!

Zum Internationalen Tag des Waldes wartet wieder ein Waldkreuzworträtsel mit attraktiven Preisen auf Sie.

Viel Spass beim Knobeln!

Bitte senden Sie das Lösungswort **bis 31. Mai 2015** mit Angabe Ihrer Adresse an info@wald.ch oder per Postkarte an Waldwirtschaft Schweiz, Rosenweg 14, 4501 Solothurn. Immer mit Vermerk «Waldrätsel». Lösungswort und Gewinnerinnen und Gewinner werden ab Juni 2015 in der Fachzeitschrift «WALD und HOLZ» sowie unter wald.ch veröffentlicht.

Diese Preise winken:

1. Preis: Ein Tag im Wald mit dem Förster aus Ihrer Region
2. Preis: Gutschein im Wert von CHF 100.- zum Einlösen im Fachartikel-Shop von Waldwirtschaft Schweiz
3. bis 10. Preis: Taschenmesser «Forester» von Victorinox

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
Das Waldrätsel zum ITW 2015	1															15							
	2			5						7													
	3														8			2					
	4					6														13			
	5																						
	6																						
	7					9																3	
	8																						
	9																			4			
	10						11								1								14
	11					12										10							

Der Wald ist

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

WAAGRECHT: 1 Wer lebt auch im Waldboden? · Ab in den Wald zur ... · brit. Fernsehsender 2 Stickstoffverbindung · uneben, borstig · römisch 1100 · ital. Provinzkennzeichen: Ravenna 3 schweiz. Eisenbahnerverband · eine Reise beginnen · Ist im Wald verboten 4 Begegnung · Leid, Kummer 5 Autokz. Ukraine · alt Bundesrat (Adolf) · Abk.: Body-Mass-Index 6 mobile Verkaufsstelle · Zeichen für Strontium · Inuit 7 Förderkübel in Bergwerken · dt. Vorsilbe: weg · extrem, äusserst · Karpfenfisch 8 letzter Kaiser von China † · Autokz. Kanton Solothurn · frz. Artikel 9 Wald bietet ihn für mehr als 25'000 Arten · Wer darf Löcher in Bäume machen? · Sieg beim Boxen 10 engl.: Auge · Hühnerprodukt · US-Schauspieler † 2008 · Speisefisch 11 Zeichen für Niob · Wird vom Wald geliefert · Vorbeter in der Moschee · Bekanntentreffpunkt (umgangssprachlich)

SENKRECHT: A Marschpause · Familienverbände B Professor im Ruhestand · Berner Fussballclub C engl.: geben · Zufluchtsorte D Abk.: Edition · Zierpflanze E Jugendorganisation (Kurzwort) · sprechbegabter Singvogel F Richtungsanzeiger G Vorfahre aller griechischen Götter H dalmatinische Insel · frz. Parfümstadt J islamischer Rechtsgelehrter · Halbmetall L schweiz. Hochschule (Abk.) · weibl. span. Artikel M hebräischer Buchstabe O öffentliche Verkehrsmittel · Handy-Kurzmitteilung P Abk.: loco citato · Fachkraft im Ausland (Kw.) Q Abk.: dots per inch · Kosenname einer spanischen Königin R Anfängerin · Vorname des Musikers Clapton S Zahlwort · Sohn Noahs (Altes Testament) T Fluss in Graubünden · nicht heiss U Hast · Umlaut V Berg bei Lugano: Monte ... · frz.: mir, mich · Vorname von TV-Moderator Pflaume W Reisebus · Gefährlich für Waldarbeiter, gut für seltene Arten

Gutschein im Wert von Fr. 80.–

Sparen
mit
Acustix

acustix

- Hörtest inklusive Hörberatung
- Hörgerätekontrolle Ihrer bestehenden Hörgeräte

Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

Acustix Heiden Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

**Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt April 2015**

Freitag, 10. April 2015

 SUBARU

Sensationell: CHF 8000.– Kundenvorteil
Subaru Legacy 4x4 Final Edition
Ab CHF 28'900.–*

WIR ZIEHEN UM!
Ab April finden Sie uns neu an der
Rorschacherstrasse,
(Meggenhus) Mörschwil
(Hauptstrasse von Tübach – Richtung St. Gallen)

*Nur solange Vorrat resp. Verfügbarkeit der Aktion

 Baumann
Automobil AG

Seewiesstrasse 9 · 9403 Goldach
Telefon 071 844 30 70 · www.baumann-automobil.ch

Inserate und Texte:
Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

Die Gäste des Heilbades Unterrechstein verdienen es, freundlich und fröhlich empfangen und aufmerksam betreut zu werden. Wenn Sie dies gerne und kompetent tun und gewohnt sind, mit Zahlen und Geld zu arbeiten, sind Sie per sofort oder nach Vereinbarung unsere neue

Mitarbeitende am Empfang - Kassierin
Pensum 20% bis 40%, inkl. Spät- und Wochenend-Dienste
sowie eine Mitarbeiterin für Wochenend-Dienste und Ferienablösung

HEILBAD
UNTERRECHSTEIN
9410 HEIDEN
071 898 33 88
WWW.HEILBAD.CH

Zu Ihren Aufgaben gehören vor allem die Bedienung der Eintrittskasse und Cafeteria sowie der Telefon- und Reservationsdienst.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung - wenn möglich per Mail unter info@heilbad.ch - Heilbad Unterrechstein AG, Postfach 131, 9410 Heiden.

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen die Betriebsleiterin Frau Ursula Kuratli unter Telefon 071 898 33 83 direkt oder 071 898 33 88 gerne zur Verfügung.

Kennen Sie den Elternbildungskalender?

Anfang März 2015 wurde der aktuelle Elternbildungskalender allen ältesten Kindern ab Kindergarten bis Oberstufe in der Schule verteilt. Zusätzlich liegen die Kalender an verschiedenen Orten im Kanton auf.

Netzwerk Elternbildung hat im Auftrag des Kantonalen Amtes für Gesellschaft diesen Veranstaltungskalender lanciert, der das Angebot im Kanton AR koordiniert und übersichtlich sowie für alle zugänglich darstellt.

*Haben Sie keinen Kalender erhalten?
Bitte melden Sie sich bei uns, wir senden
Ihnen gerne ein Exemplar zu!*

Departement Inneres und Kultur
Netzwerk Elternbildung

Amt für Gesellschaft
Claudia Bischofberger und
Barbara Frischknecht
071 535 35 20
www.ar.ch/elternbildung

Geräteturner gesucht!!!!

Die Geräteriege Rehetobel ist auf der Suche nach jungen Geräteturnern.

Wenn Du dich gerne bewegst und Du Freude hast an den verschiedenen Geräten wie Reck, Boden oder Schaukelringen zu turnen, dann bist du genau richtig bei uns.

(Girls sind natürlich auch herzlich willkommen.)

Für ein Schnuppertraining melde dich doch einfach bei uns. Wir freuen uns auf Dich.

Weitere Informationen über uns findest Du auch im Internet unter www.geturehetobel.ch

Geräteriege Rehetobel

Willi Lanker

Oberstädeliweg 4

071 877 27 17

geturehetobel@bluewin.ch

COOL & CLEAN
... for the SPIRIT of SPORT

RAIFFEISEN
nente

Schefer
Hoch- und Tiefbau AG, Trogen

ASS Energietechnik GmbH

Silbermedaille für Alessia Schmid

Am ersten Wettkampf in dieser Saison zeigte Alessia Schmid (Getu Rehetobel) im K2 einen guten aber nicht ganz fehlerfreien Wettkampf.

Am Sprung zeigte Alessia eine top Sprungrolle und wurde mit der Note 9.60 belohnt. Auch am Boden und am Reck turnte sie sehr gut. Leider musste sie an den Ringen auf Grund eines Patzers eine tiefe Note einstecken. Am Schluss konnte sie zusammen mit ihrer Teamkollegin die Silbermedaille teilen.

Wir suchen Dich !!!

Wir sind die Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG und suchen junge, aufgestellte Musikantinnen und Musikanten, die mit uns tolle Musik machen wollen.

Bei uns mitmachen kannst du ab der 1. Klasse. Folgende Instrumente können gelernt werden: Cornet, Es-Horn, Bariton, Euphonium, Posaune, Schlagzeug. Wenn du wissen möchtest, wie diese Instrumente tönen, komm doch an einer Probe vorbei. Wir proben jeweils am Montag von 18.30 – 20.00 Uhr im Gruberhof.

Hast du Interesse?

Dann melde dich doch bei Livio Camichel (Heidenerstr. 8, 9034 Eggersriet, l.camichel@gmail.com, 079 793 28 76) oder geh auf unsere Homepage www.jmgeg.ch. Nebst vielen anderen Informationen und Fotos findest du dort auch das Anmeldeformular für den Musikunterricht.

Wir freuen uns auf viele neue Jungmusikanten/innen!

Vali's Bike Shop Rehetobel

Ein Frühling kommt selten allein und mit ihm die Lust auf zwei Rädern die Natur zu erleben, oder mit dem Velo die tägliche Arbeitsstrecke zu meistern, oder einfach die «To do»-Liste zu erledigen mit oder ohne Kinder und Anhänger.

In Vali's Bike-Shop finden Sie eine ehrliche und gute Beratung und alles Nötige für tolle Ausflüge in die Natur.

Das Geschäft darf bereits nach drei Jahren eine grosse Kundschaft zählen. Nicht zuletzt weil die Kunden sehr treu sind, aber auch die Qualität und die Nähe schätzen. Die Hauptmarken sind Specialized und IBEX (Cresta). Manch einer fragt sich vielleicht, warum man ausgerechnet in Rehetobel Specialized Bikes verkauft? Wo sonst, wenn nicht in Rehetobel? Das Terrain im Appenzellerland ist, ähnlich wie im touristisch begehrten Engadin oder Wallis, perfekt für's Mountainbiken und auch für's gemütliche Velofahren, vielleicht sogar mit einem E-Bike, aber nur mit gutem Material. Die Höhen und Tiefen erlauben kein billiges, schweres Material, sonst missfällt einem der Sport in dieser Region schnell. Auch für den täglichen Schulweg brauchen Kinder Velos, die eine gute Schaltung und sichere Bremsen haben und nicht allzu schwer sind. Im Übrigen führen die Marken Velos mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis. Kommen Sie doch vorbei für eine persönliche Beratung.

Also - lieber ein bisschen mehr - dafür länger anhaltende Freude ...

Das Team freut sich auf Sie!

Beachten Sie auch das Inserat auf Seite 18

Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen

Wir leiten die Anzeige auch an die Zeitung weiter

Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Start der Bestandsaufnahme für Energienstadt-Region AüB

Am 15. Januar ist mit einer ersten gemeinsamen Sitzung von Gemeindevertretern der Start der Bestandsaufnahme für eine Energienstadt-Region Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) erfolgt.

Zuständige Gemeindevertreter aus den fünf AüB-Gemeinden Grub AR, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden sowie Vertreter der Energienstadt Heiden haben mit Energienstadt-Beratern von EnergieSchweiz an einer ersten konstituierenden Sitzung das weitere Vorgehen für die Bestandsaufnahme im Energiebereich in den einzelnen Gemeinden beschlossen. Eine Bestandsaufnahme der

jetzigen Situation in allen teilnehmenden Gemeinden ist der erste notwendige Meilenstein für eine allfällige spätere Zertifizierung als Energienstadt-Region AüB. Die Gemeinden und AüB möchten mit dieser Bestandsaufnahme das Potenzial und die Erfolgchancen für eine allfällige Zertifizierung mit dem Label Energienstadt abschätzen können.

Die gemeinsame Zertifizierung mehrerer Gemeinden als Verbund ermöglicht, dass auch kleine Gemeinden, die sich verpflichten möchten eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen, am Programm EnergieSchweiz für Gemeinden und am Label Energienstadt teilnehmen können. Hier-

zu gehören Massnahmen in den Bereichen Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung & Entsorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation & Kooperation. Gegenwärtig sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Gemeinden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Urnäsch bereits als Energienstädte zertifiziert. Eine Energienstadt-Region mit mehreren Gemeinden gibt es in Ausserrhoden noch nicht.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL-Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Frühlingsausstellung

Samstag / Sonntag
28. / 29. März 2015
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wir zeigen Ihnen die aktuelle Modelpalette von VW, VW Nutzfahrzeuge, Seat und Audi. Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen zu absoluten Tiefstpreisen und mit attraktiven Eintauschangeboten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

City-Garage AG • Hinterblesaustrasse 20 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91 • www.city-garage.ch

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2015**

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2015.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2015 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2013. Der Regierungsrat legt eine Richt-

prämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten noch im Dezember 2014 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2015 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden**. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Kreuzworträtsel

Fluss zur Aller (Oberharz)	▼	niederländ. Königshaus	afrikanische Großkatze	▼	Chef, Vorgesetzter (ugs.)	▼	Tempelberg in Jerusalem
auswärt. Besetzung eines Staates	▶		6				
griechischer Liebesgott	▶				poetisch: aus Erz bestehend		Mauer- aufbau; Berg- zacken
	▶	5					
Anwesenheit	Frau Jakobs im A.T.	3		Durchsichtsbild (Kzw.)		Empfehlung	2
	▶				4		
ein- teilen, ordnen	1		Staat in Nahost, Persien	8			
mäßig langsa- mes Mu- sikstück	▶						7

1 2 3 4 5 6 7 8

--	--	--	--	--	--	--	--

Lösung Seite 16

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
 9402 Mörschwil
 Telefon 071 868 70 70

Ihr Sportgeschäft in Heiden

Heiden
071 891 22 11
CARVE SPORT
Kurt

**Sommer-
eröffnung**

MAMMUT
Absolute alpine.

22. April – 2. Mai 2015

20 % Auf alle Mammut-
Bekleidung
&
30% auf alle Kinderschuhe

Ihr Schuhspezialist

- vielseitiges Angebot
- Bergschuhe
- Trekkingschuhe
- Freizeitschuhe
- Fivefingers
- Sandalen
- Nordic Walkingsch.
- Einlage Sohlen
- indiv. Anpassung d. S.
- kompetente Beratung

www.carvesport.ch / 071 891 22 11

AG DORFLADEN GRUB AR

Es lohnt sich an unserer Tankstelle zu tanken.
Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Offnungszeiten:
Montag bis Freitag: 07.00 bis 12.15 Uhr und 13.15 bis 18.30 Uhr
Samstag: 7.00 bis 16.00 Uhr durchgehend geöffnet.

APPENZELL AUSSERRHODER WANDERWEGE

Wanderungen April bis Mai 2015

April 2015

Auf dem Jakobsweg

Am **Samstag, 4. April 2015** ist für diese leichte Wanderung Start um 9.30 Uhr beim Bahnhof in Herisau (744 m). Von hier geht es unter Führung von Margrit Geel-Furrer auf den Nieschberg (917 m) und weiter zum höchsten Punkt Sitz (1083 m). Über Chäseren (964 m) geht es dem Endziel St. Peterzell (701 m) entgegen. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Rund um den Schellenberg

Wanderleiter Josef Schmid führt eine mittelschwere Wanderung im nahe gelegenen Fürstentum Liechtenstein durch. Besammlung ist am **Sonntag, 19. April 2015** um 10.00 Uhr bei der Post in Bendern FL (491 m). Über den Malanserwald (600 m) geht es auf den oberen Schellenberg (668 m) und hinterer Schellenberg (611 m) zum Loch (483 m) und über Büel (502 m) zurück nach Bendern. Die Wanderzeit beträgt 4 ½ Stunden und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack.

Blueschtwanderung übers Felseholz

Die **Dienstagmittagswanderung** findet am **21. April 2015** statt. Besammlung ist um 13.45 Uhr beim Bahnhof in Krادolf (455 m). Über Oettlishausen (550 m) und Hohentannen (572 m) geht die Wanderung zum Himmelberg (573 m) und über Felseholz (677 m) nach Zihlschlacht (510 m). Die leichte 2½-stündige Wanderung wird von Fritz Rohner geführt. Die Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Diepoldsau: Auf den Spuren von Paul Grüninger

Ein Teil dieser leichten Wanderung führt über Österreich und deshalb wird eine ID oder ein Pass benötigt. Besammlung ist am **Dienstag,**

28. April 2015 um 13.00 Uhr bei der Bushaltestelle Diepoldsau Dorf (408 m). Über die Riedbrücke geht es zur Wiedenmad (411 m) und beim Strandbad vorbei zum Grenzübergang bei der Paul Grüninger Brücke (413 m). Über Krummboali, wo ein Restaurant eingeschaltet wird, (410 m) führt der Weg zum Zoll bei Widnau Wiesenrain (410 m). Die Wanderzeit beträgt 3 Stunden und die Verpflegung erfolgt auch aus dem Rucksack. Geleitet wird diese Wanderung durch Peter Rüesch.

Mai 2015

Vom Appenzellerland ins Rheintal

Am **Sonntag, 3. Mai 2015** ist Besammlung um 9.15 Uhr bei der Kirche in Eggerstanden (AI). Von 893 Meter geht es zum höchsten Punkt Neuenalp (959 m) und über die Wogalp (882 m) zum Oberrieter Strüssler (800 m). Der Abstieg geht weiter über Freienbach (616 m) und Hirschsprung (426 m) zum Endziel Rüthi (431 m). Diese mittelschwere Wanderung von 3 1/2 Stunden wird geleitet von Georg Winkelmann und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack.

Rundwanderung zum Badeplatz Strom und Höchfall

Die traditionelle Auffahrtswanderung findet am **Donnerstag, 14. Mai 2015** statt. Besammlung ist um 10.00 Uhr bei der Schaukäserei in Stein (814 m). Von dort geht es hinunter zum Badeplatz Strom (640 m) und hinauf zur

Strafanstalt Gmünden (703 m). Weiter steigt man zum Kloster Wonnenstein (783 m) hinauf und geht zum Höchfall am Rotbach (715 m). Ein weiterer Aufstieg führt nach Oberhaslen (855 m) und über Haslen (740 m) und Horgenbüel (763 m) und Brauerei nach Stein zurück. Hans Rungaldier führt diese mittelschwere Wanderung, die 4 Stunden dauert. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Über den Suruggen

Bei der Landmark (1003 m) an der Strasse Trogen-Altstätten ist am **Dienstag, 26. Mai 2015** um 12.15 Uhr Besammlung. Es geht unter Führung von Jakob Weder über den Suruggen (1118 m) zum Sitz und über Ebnettschachen (1051 m) zur Grossen Säge (930 m) und Sand (983 m) zum Endziel Trogen (903 m). Die Wanderzeit beträgt 2 ½ Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Wanderung vom Rheinspitz zum Steinigen Tisch

Am **Samstag, 30. Mai 2015** ist für diese leichte Wanderung Besammlung um 10.15 Uhr beim Bahnhof in Staad (SG). Von 402 m geht es zum Altenrhein (397 m) und Rheinspitz. Weiter führt der Weg zum Bisenwäldli nach Buriet (400 m) und zum Steinigen Tisch (525 m) hoch. Über Schloss Greifenstein (495 m) führt die Wanderleiterin Ruth Rüesch über Buechen (417 m) zum Endziel Bahnhof Staad zurück. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Die Wanderzeit beträgt 3 ¾ Stunden.

Zu allen Wanderungen sind auch Nichtmitglieder des VAW Vereins zur Teilnahme herzlich eingeladen.

Infos:

Appenzellerland Tourismus AR

Tel. 071 898 33 00

www.appenzeller-wanderwege.ch

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

ZEW
ZERTIFIZIERT
CERTIFIED

143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

April 2015. Rosental. Das Kino.

Fr*	3.4.	20:15	Samba	ab 12/10 Jahren	D
Sa	4.4.	17:15	Usfahrt Oerlike	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Sa*	4.4.	20:15	Birdman	ab 12/10 Jahren	Ed
So	5.4.	15:00	Shaun das Schaf	ab 6/4 Jahren	D
So	5.4.	19:15	Camino de Santiago	ab 8/6 Jahren	D
Mo	6.4.	15:00	Asterix im Land der Götter	ab 6/4 Jahren	D
Di	7.4.	14:15	Kinomol: Himalaya – Die Kindheit eines Karavanenführers	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Di	7.4.	20:15	Frau Müller muss weg	ab 12/10 Jahren	D
Fr*	10.4.	20:15	La famille Béliet	ab 8/6 Jahren	Fd
Sa	11.4.	17:15	Shaun das Schaf	ab 6/4 Jahren	D
Sa*	11.4.	20:15	Still Alice	ab 8/6 Jahren	Ed
So	12.4.	15:00	Fünf Freunde 4	ab 6/4 Jahren	D
So	12.4.	19:15	Samba	ab 12/10 Jahren	D
Di	14.4.	20:15	The Fast & the Furious 7	ab 14/12 Jahren	D
Fr*	17.4.	20:15	Birdman	ab 12/10 Jahren	Ed
Sa	18.4.	17:15	Camino de Santiago	ab 8/6 Jahren	D
Sa*	18.4.	20:15	La famille Béliet	ab 8/6 Jahren	Fd
So	19.4.	15:00	Into the Woods	ab 8/6 Jahren	D
So	19.4.	19:15	Afrika – das magische Königreich	ab 6/4 Jahren	D
Di	21.4.	14:15	Kinomol: z Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Di	21.4.	20:15	Still Alice	ab 8/6 Jahren	Ed
Mi	22.4.	20:15	Cinéclub: Die Frau die sich traut	ab 16/16 Jahren	D
Fr	24.4.	18:30	Sprachencafé: italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	24.4.	20:15	La famille Béliet	ab 8/6 Jahren	Fd
Sa	25.4.	17:15	Asterix im Land der Götter	ab 6/4 Jahren	D
Sa*	25.4.	20:15	The Fast & the Furious 7	ab 14/12 Jahren	D
So	26.4.	15:00	Shaun das Schaf	ab 6/4 Jahren	D
So	26.4.	19:15	Life in Progress	ab 12/10 Jahren	D
Di	28.4.	18:30	Sprachencafé: englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	28.4.	20:15	Birdman	ab 12/10 Jahren	Ed
Fr	1.5.	20:15	Giulias Verschwinden	ab 14/12 Jahren	D

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

GOLDINGER

Immobilien Treuhand AG

Wolfhalden - Friedberg

ZU VERKAUFEN

3 x 3.5 Zimmer-Neubauwohnungen ab
CHF 520'000.00 (ca. 112m²)

- Moderne Küche mit grosser Kochinsel
- Hochwertiger Eichenparkett
- Eigener WM / Tumblerturn
- Sonnige Lage mit Blick auf den Bodensee
- Zertifizierter Minergie-Standard

Telefon: 071 313 44 03

www.goldinger.ch

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller
Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in
Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht
werden

14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Blickpunkt Grub

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Vorderland treuhand
 neu in Ihrer Nähe

... Ihr Steuerberater
 ... Ihr Treuhänder
 ... Ihr Wirtschaftsprüfer

Telefon 071 536 66 00 Markus Waser
 info@vl-treuhand.ch dipl. Wirtschaftsprüfer
 www.vl-treuhand.ch Treuhänder mit eidg. Fachausweis

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
 Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
 071 244 80 30 · www.kafi.ch

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
 Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Intelligent Strom sparen

Hersteller Modell
 Niedriger Energieverbrauch
 A+++
 A++
 A+
 A+

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.
 071 898 89 42

EWH
 Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
 www.ewheiden.ch

Immer die Wahrheit sagen bringt einem wahrscheinlich nicht viele Freunde, aber dafür die Richtigen. John Lennon

Frösche und Wildenten gehören zum Gruber Weiher!

Die Tiere sollten aber in einer natürlichen Anzahl vorkommen.

Letztes Jahr tummelten sich zeitweise über ein Dutzend Wildenten im Weiher, die durch regelmässige Fütterung angelockt wurden.

Wildenten finden in der Natur genügend Futter, darum braucht es keine Zusatzfütterung!

Dazu kamen noch zwei illegal ausgesetzte Mischlingsenten, welche zwischenzeitlich eingefangen und in der Volière St.Gallen überwintert werden konnten. Es ist auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden gesetzlich verboten, Haustiere im öffentlichen Raum auszusetzen.

Regelmässige Fütterung bewirkt, dass die Qualität des Wassers sinkt! Der Weiher wird überdüngt und kann auf längere Sicht hin den Wildtieren keine Heimstatt mehr bieten. Die zeitweise Absenkung des kleineren Flachweihers ist im übrigen erwünscht und geplant.

Füttern Sie die Enten bitte nicht!

Setzen Sie keine Haustiere im Weiher aus!

Lösung von Seite 12

Lösungswort:
EINERLEI

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Z ZINGG
Storenservice

Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!

Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggersriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

SSANGYONG

Der einzige Crossover mit 2.4t Zugkraft.

Der SsangYong **Korando** bereits ab CHF 21'190.-

WIR ZIEHEN UM!

Ab April finden Sie uns neu an der
**Rorschacherstrasse,
(Meggenhus) Mörschwil**
(Hauptstrasse von Tübach - Richtung St.Gallen)

CHF 3000.-
Umweltbonus*
+
CHF 2000.-
Europaprämie

2.0l Diesel, 175 PS, 4x4, bis 2.4t Anhängelast, Sapphire-Metallic-Lackierung, 5 Jahre Werksgarantie
*Solange Vorrat resp. Verfügbarkeit der Aktion

SsangYong neu bei:

Baumann
Automobil AG

Seewiesstrasse 9, 9403 Goldach
Tel. 071 844 30 70, www.baumann-automobil.ch

Einfach etwas vergesslich oder Alzheimer?

Beschäftigt Sie diese Frage? Machen Sie sich manchmal Sorgen um sich oder um jemanden der Ihnen nahe steht? Dann bleiben Sie nicht länger im Ungewissen! Wir informieren Sie gerne:

- Was kann man tun, um Vergesslichkeit vorzubeugen?
- Was sind Warnzeichen für eine Demenz-, Alzheimererkrankung?
- Macht eine Demenzabklärung Sinn und was wird dort genau gemacht?
- Welche Unterstützung gibt es für Betroffene und Angehörige?

Nach dem ersten Vortragsteil gibt es eine Pause mit einem kleinen Zvieri und es folgt ein Teil praktischer Tipps und spielerischer Übungen für den Kopf.

Datum: Dienstag, 14. April 2015

Zeit: 14.15 bis 17.15 Uhr

Ort: Betreuungszentrum, Gerbestr. 3, Heiden

Kosten: keine

Referentinnen: Dr. Birgit Schwenk,

Fachärztin Geriatrie

Silvia Hablützel, Pflegefachfrau BScN

Anmeldung: bitte unter Telefon:

071 353 50 30

Wer an diesem Datum verhindert ist, kann den selben Anlass am Donnerstag, 28. Mai 2015 von 14.00 bis 17.00 Uhr im Haus Unteres Gremm an der Krankenhausstr. 6 in Teufen besuchen.

«Gemeinsam die Woche beginnen» und mit neuer Energie in den Frühling!

Körperliche Bewegung regt die Durchblutung an, auch im Gehirn und leistet damit auch einen Beitrag zur Vorbeugung von Demenzerkrankungen. Eine Gruppe Frauen und Männer trifft sich jeden Montag um 9.00 Uhr zu einem gemeinsamen Spaziergang. Bewegung an der frischen Luft, Gleichgewichtsübungen und der Austausch untereinander beim anschliessenden Einkehr halten Körper und Geist frisch und beweglich. Kommen Sie

mit, haben Sie Mut und starten Sie mit uns in die neue Woche, es tut gut!

Daten: Jeden Montag

Zeit: 9.00 bis 11.00 Uhr

Treffpunkt: Eingang Kursaal, Seeallee 3, 9410 Heiden

Kosten: keine

Leitung: Dorothee Gerber

Anmeldung: 071 891 12 77

oder einfach spontan zum Treffpunkt kommen

Gemeinsam kochen und geniessen 2015

Ausgewogene Ernährung und Essen in Gesellschaft erhalten und fördern die Gesundheit. Eine Gruppe Frauen und Männer aus dem Vorderland trifft sich darum einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen, Geniessen und Zusammensein. Neue Gesichter und interessierte Teilnehmer/innen aus Grub sind herzlich willkommen! Sie können gerne auch einmal schnuppern.

Die Treffen sind unkompliziert, das Essen fein und das Zusammensein anregend und lustig. Fühlen Sie sich angesprochen? Dann rufen Sie an, wir freuen uns auf Sie!

Datum monatlich, fragen Sie nach dem Datum im April (das Datum wird jeweils in der Gruppe festgelegt, das Aprildatum stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest)

Zeit 16.00 Treffen, 18.00 Essen

Ort Dorothee Gerber, (privat) Sonnhalde 16, 9410 Heiden

Kosten: ca. Fr.10.-je nach Menu

Sind Sie noch unschlüssig? Dann rufen Sie unverbindlich an, D. Gerber oder S. Hablützel geben Ihnen gerne Auskunft:

D. Gerber, Gastgeberin:

Tel. 071 891 12 77

S. Hablützel, Projektleiterin

«Zwäg is Alter»

Tel. 071 890 06 63

1. Kurzeberger Lauftröf Häde

Unter dem Motto

Laufen mit Freude und Freunden

startet der Lauftreff zum ersten Mal.

Montag, 20. April 2015

19.00 - ca. 20.30 Uhr

bis Ende Oktober

Schulhaus Wies, Heiden

Stärkeklassen: Anfänger,

Hobby, Fortgeschrittene,

mit erfahrenen Lauftrainern/-innen

Teilnahmekosten 75.-

Versicherung ist Sache der Teilnehmer.

Anmeldung

Ein E-Mail mit Name, Vorname, Geburtsdatum und Telefonnummer an j.kellenberger@flumroc.ch

Bei Fragen gibt Jürg Kellenberger gerne Auskunft über Telefon (079 687 56 54) oder über E-Mail.

Auf grosse Bewegungen freut sich das Leiterteam mit Unterstützung von

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Februar 2015

Das über Skandinavien liegende Tiefdruckgebiet transportierte in den ersten beiden Monatstagen feuchte und polare Meeresluft in unser Land. Bei starkem, böigem Wind schneite es dicht und ausgiebig. Trotz den Schneeverfrachtungen zeigte der Schneepiegel eine Decke von 40 cm an. Das bisher wirksame nördliche, nun ostwärts ziehende Tief wurde durch ein solches über dem Mittelmeer abgelöst. In den folgenden Tagen strich eine steife Bise durch unser Tal und hielt das Thermometer tagsüber auf -6° . Die klare Nacht vom 8. zum 9. hält mit -9° den Tiefstwert des Monats. Dank dem Hoch Gabriela kam die Sonne durch, so dass die Tagestemperaturen bereits auf knappe 9°C anstiegen und mit Hilfe einer kurzzeitigen Föhnlage die Schneedecke sich auf 25 cm senkte. Trotz milder Temperatur in der Nacht zum 22. legte es uns 10 cm Nassschnee hin, der jedoch rasch abtaute. Die morgendlichen Nebelschwaden wichen bald den wärmenden Sonnenstrahlen und schon zeigten sich die Südhänge in frühlingshaftem Grün. Der als Frostmonat geltende Februar zeigte sich in diesem Jahr durchwegs von der sehr milden und ruhigen Seite. Bei bisigen Tagen war der Himmel vorwiegend mit einem Altostratus (einer hohen, milchigen Wolkendecke) überzogen. Daher weist das Wetterjournal lediglich elf Sonnentage aus. Die vier Niederschlagstage brachten 27,2 mm in das Messgerät. Mit 30,4 mm etwas mehr im Vorjahr.

Bauernregel Februar:

*Wenn's an Lichtmess (2. Februar)
stürmt und schneit,
ist der Frühling nicht mehr weit!*

So quaken die Frösche

Da Frösche von ihrem Wesen her quaken, können sie nicht meckern! In der letzten Ausgabe hat sich der kleine Frosch wegen der «Nicht-Definition» von schönem und schlechtem Wetter aufgeblasen. Nun macht er das erneut und staunt über die grossen Frösche, die in ihren Prognosen das Adjektiv «allzu viel» allzu viel gebrauchen. Dieser Begriff muss als Synonym für «wenig» bis «sehr wenig» erhalten. So prognostizieren grosse Frösche aus ihren Wetterteichen, dass mit nicht «allzu viel Sonne» aber auch nicht mit «allzu viel Regen» oder «allzu viel Schnee» zu rechnen sei. Zum Glück: Bei allzu viel Sonne verdorrt das Land, während bei allzu viel Regen oder Schnee andere Gefahren drohen. Da «allzu viel» kein messbarer Wert ist, können sich die Frösche bei jedem künftigen Wetterfall vor einer Affäre ins Wasser retten. Der kleine Frosch hofft nun aber, dass er nicht allzu viel gequakt hat!

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Poststrasse 1
9410 Heiden
Telefon 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Die Gemeinde- und Schulbibliothek besteht nun schon seit mehr als zehn Jahren und wird vom Bibliotheksverein Heiden geführt. In dieser Zeit hat sie sich zu einer Bibliothek mit Zentrumsfunktion entwickelt und bietet mittlerweile ein vielfältiges Mediensortiment an. Sie ist öffentlich. Alle Infos finden Sie auf der Homepage der Bibliothek.

«Restseller und Bücherfieber»

Samstag, dem 25. April 2015 Bücherflohmarkt der Gemeindebibliothek Heiden/Grub
Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr werden ausgemusterte Bücher, Filme und CDs für wenig Geld zum Kauf angeboten.

Auch im letzten Jahr durften wir viele interessante neue Medien einkaufen. Da unsere Bibliothek nicht über unendlich viel Platz verfügt und aktuell sein soll, müssen wir schweren Herzens jedes Jahr auch wieder ca. 10% aller Medien ausscheiden. Das fällt uns jeweils nicht leicht. Die Aussicht, dass viele dieser ausgeschiedenen Medien wieder bei Interessierten landen werden, erleichtert uns diese Arbeit. Deshalb freuen wir uns, wenn möglichst viele von diesem günstigen Angebot Gebrauch machen.

Bei trockenem Wetter findet der Flohmarkt draussen vor der Bibliothek statt (Poststrasse 1), bei Regen drinnen im Eingang. Auch Nicht-Bibliotheksmitglieder sind herzlich zum Stöbern eingeladen! Simone Gründler

Krimiautorin Petra Ivanov in Heiden

**Lesung am Mittwoch, 22. April 2015,
19.30 Uhr im Hotel Heiden, Dunantsaal**

Petra Ivanov wird aus ihrem Kriminalroman
«Hafturlaub» lesen.

Im neuesten Krimi der Meyer-und-Palushi-Reihe geht es um das kontroverse Thema der lebenslangen Verwahrung. Die bekannte Schweizer Krimiautorin geht aus verschiedenen Perspektiven darauf ein, zeigt dabei die Sicht der Opfer aber auch die der Täter und kommt zum Schluss, dass es keine absolute Sicherheit gibt, auch nicht mit der Verwahrung. Ein gut recherchiertes Buch, das auf unterhaltsame Weise Einblick gibt in ein mit vielen Emotionen beladenes Thema.

Die Gemeindebibliothek Heiden/Grub freut sich, alle Interessierten zu diesem sicher spannenden Krimiabend einzuladen. Simone Gründler

Vali's Bike-Shop

Kirchstr. 2, Rehetobel, www.valikast.ch

Frühlings-Ausstellung:

11. April, 10.00 – 16.00 (Hot Dog, Kuchen)

Bis zu 30% Rabatt

Elektro-Velos	ab 2800
Mountain Bikes	ab 499
Kindervelos	ab 269
Citybikes	ab 599
Micro-Scooter	
Zuebehör	
Schuhe, Kleider	
Service aller Marken...	

Öffnungszeit: 1. April – 30. Nov.

Mo:	geschlossen
Di – Fr.:	14.30 – 18.30
Samstag:	13.00 – 16.00

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Palmsonntag, 29. März

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Fragile Suisse

Karfreitag, 3. April

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: SolidarAndhra

Ostersonntag, 5. April

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: zugunsten Opfer fürsorglicher Zwangsmassnahmen

Sonntag, 12. April

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Mädchenhaus ZH

Sonntag, 19. April

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Christl. Ostmission

Andachten am Freitagnachmittag in Grub AR

27. März, 10. und 24. April,
14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Seniorenachmittag

Dienstag, 28. April, 14.00 Uhr,
in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat,
17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde,
Heiden

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

CHINDERFIIR

Familien aller Konfessionen sind herzlich willkommen

Pfarrhaus Eggersriet

25.
April
16.00 Uhr

Religion in 60 Sekunden

Solidarität mit Verfolgten und Gemarterten ist gut. Man weiss von bitterer Erfahrung, dass politisch motivierte Gewalttaten selten isoliert begangen werden. Solidarität mit den Opfern ist soweit auch ein Stück Selbsterhaltung. Der Bleistift ist als Symbol des Widerstandes und der Solidarität stärker als die Kalaschnikow. Wir verteidigen damit unsere Werte. Unter ihnen ist:

Das Recht auf Nahrung

Spätestens seit dem 28. Juni 2010 wurde das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser als Menschenrecht anerkannt, gemäss der Vollversammlung der Vereinigten Nationen. Auf diesem beruhen andere Rechte, wie das Recht auf Leben, angemessene Ernährung und medizinische Behandlung. Diese letzteren wurden schon 1948 von der UN-Menschenrechtscharta proklamiert.

Dies bedeutet, dass es in der Verantwortung des Staates liegt, die Lebensbedingungen der Menschen zu gewährleisten. Sollte auch die gesamte Nahrung, Luft und Wasser sich in privater Hand befinden, so muss gesichert sein, dass alles, was zum Leben notwendig ist, zu erschwinglichen, bzw. günstigen Preisen von allen zu kaufen ist.

Wasserrechte können also nur dann verkauft werden, wenn der allgemeine Zugang zu Wasser garantiert wird. Luft darf nicht im Namen der Rentabilität vergiftet werden.

Die ersten Gesetze der Menschen, die auch in den Religionen verankert sind, kennen diese Rechte ansatzweise. Das Recht auf Gastfreundschaft in Polar- und Wüstengebieten ist heilig. Die Aufforderung der biblischen Propheten, auch Ausländer und Gäste zu behandeln wie die Einheimischen, sind Vorreiter dieser Ideen.

Dafür lohnt es sich, zum Bleistift zu greifen.

Carlos A. Ferrer

Veranstaltungen

März 2015

- 28. Spitex Vorderland, Mitgliederversammlung**
 Evang. Kirchgemeindehaus Heiden 14.15 Uhr
- 28. 1. Frühlingsmarkt in Grub AR**
 Dorfstübli 10.00 – 15.00 Uhr
- 31. Einreichfrist Individuelle Prämienverbilligung 2015**

April 2015

- 1. Osterplausch in Grub AR**
 Dorfstübli 14.00 – 16.30 Uhr
- 1. Stamm Einwohnerversammlung Grub AR**
 Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 1. Unentgeltliche Rechtsberatung**
 Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 4. Wanderung: Auf dem Jakobsweg**
 Treffpunkt beim Bahnhof Herisau 9.30 Uhr
- 7. Öffentliches Singen**
 Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 7. Landfrauenverein Grub AR, Insektenhotel bauen**
 Luftschutzraum Grub AR ab 19.00 Uhr
- 10. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt April 2015**
- 11. Altpapier**
 Beginn: 08.00 Uhr
- 11. Gruber Chörli, Unterhaltung**
 Turnhalle Grub AR Saalöffnung 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr
- 11. Frühlings-Ausstellung**
 Vali's Bike-Shop, Kirchstrasse 2, 9038 Rehetobel
- 12. Abstimmungssonntag**
- 13. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli**
 Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 14. Vorlesen mit Austausch**
 Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 14. Pro Senectute, «Einfach etwas vergesslich oder Alzheimer?»**
 Informationsveranstaltung Betreuungszentrum Heiden 14.15 – 17.15 Uhr
- 18. Gruber Chörli, Unterhaltung**
 Turnhalle Grub AR Saalöffnung 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr
- 19. Gruber Chörli, Unterhaltung**
 Turnhalle Grub AR Saalöffnung 12.00 Uhr, Beginn 13.00 Uhr
- 19. Wanderung: Rund um den Schellenberg**
 Treffpunkt bei der Post in Bendorf FL 10.00 Uhr
- 21. Blueschwanderung übers Felseholz**
 Treffpunkt beim Bahnhof in Kradolf 13.45 Uhr
- 22. Giftsammlung**
- 23. Landfrauenverein Grub AR Tagesausflug**, Schleusenschiffahrt auf dem Rhein ab Dorf: 8.00 Uhr
- 24. Bundesübung 300 m**
 Gemeinde Wald 18.00 – 20.00 Uhr
- 25. Bundesübung 300 m**
 Schiessstand Büelen Heiden 14.00 – 16.00 Uhr
- 28. Seniorennachmittag**
 Cafeteria Weiherwies 14.00 Uhr
- 28. Wanderung Diepoldsau: Auf den Spuren von Paul Grüninger**
 Treffpunkt: Bushaltestelle Diepoldsau Dorf 13.00 Uhr

Mai 2015

- 3. Wanderung vom Appenzellerland ins Rheintal**
 Treffpunkt: Kirche in Eggerstanden 9.15 Uhr
- 5. Landfrauenverein Grub AR, Lotto**
 Restaurant Hirschen Grub AR 20.00 Uhr
- 5. Öffentliches Singen**
 Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 6. Unentgeltliche Rechtsberatung**
 Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 8. Bundesübung 300 m**
 Schiessstand Büelen Heiden 18.00 – 20.00 Uhr
- 9. Jugendmusik Grub AR – Eggersriet – Grub SG Abendunterhaltung**
 Gruberhof Grub SG Saalöffnung: 18.30 Uhr
- 12. Vorlesen mit Austausch**
 Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 13. Häckseltour**
- 14. Rundwanderung zum Badeplatz Strom und Höchfall**
 Treffpunkt bei der Schaukäserei in Stein 10.00 Uhr
- 15. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt Mai 2015**
- 26. Wanderung: Über den Suruggen**
 Treffpunkt bei der Landmark an der Strasse Trogen-Altstätten 12.15 Uhr
- 30. Wanderung vom Rheinspitz zum Steinigen Tisch**
 Treffpunkt beim Bahnhof Staad 10.15 Uhr

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Ostern

Am Karfreitag, 3. April 2015 und am Ostermontag, 6. April 2015 bleibt die Gemeindekanzlei geschlossen.

Ab Dienstag, 7. April 2015 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
 Tel. P 071 891 39 73

Witze

Ein Mann jammert beim Arzt:
 «Wenn ich hier drücke tut es weh,
 wenn hier weiter oben drücke,
 tut es weh, hier am Bein, wenn
 ich dort drücke tut es weh und
 hier auch.» Der Arzt antwortet:
 «Das verstehe ich, Sie haben ja
 Ihren Zeigefinger gebrochen!»

Hans hat die Hausaufgaben
 nicht gemacht. Der Lehrer
 droht: «Weisst Du was Du
 Dir jetzt verdient bast?» Der
 schlaue Hans lenkt ab: «Herr
 Lehrer, ich bin nicht in der
 Schule um etwas zu verdienen,
 sondern um zu lernen.»

«Du kommst heute
 schon wieder so spät in
 die Schule!» schnauzt
 der Lehrer Fritzchen an.
 «Hast Du denn keinen
 Wecker?» «Doch, aber
 wenn der klingelt schlafe
 ich noch.»

Editorial

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Grub AR

Mit dem heutigen Blickpunkt verabschiede ich mich von Ihnen als Gemeinderätin.

Vor zehn Jahren haben mich die Stimmberechtigten in den Gemeinderat gewählt und bis 2011 habe ich diese Funktion im Doppelpack mit meinem Amt als Oberrichterin des Kantons AR ausgeübt. Nun – nach vier weiteren Jahren – bin ich AHV-berechtigt und habe daher auch in der Gemeinde jüngeren Mitgliedern Platz gemacht. 24 Jahre Richterin und 10 Jahre Gemeinderätin: ich denke, dass ich meine Pflicht als Bürgerin unserer Zivilgesellschaft erfüllt habe.

Es bleibt mir zu danken: meinen Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat für die intensive und respektvolle Zusammenarbeit; den Mitgliedern meiner beiden Kommissionen, auf deren Mithilfe ich auch dann zählen durfte, wenn etwas weniger Erfreuliches auf der Traktandenliste stand; den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Kanzlei, im Bauamt und im Forstwerkhof und nicht zuletzt Ihnen allen, die mir mit konstruktiver Kritik oder Informationen geholfen haben.

Meine Familie hat mich während den Amtsdauern ebenfalls unterstützt – und in den letzten zwei Wochen besonders kräftig: Wir haben einen versiegelten 800-Liter-Container mit Akten und Ordnern gefüllt. Dies gehört nun mal zu einer sauberen Übergabe, die den Datenschutz ernst nimmt.

Ich wünsche nun den neugewählten und wieder gewählten Verantwortlichen von Herzen eine ebenso spannende Zeit mit sachlichen Diskussionen, mit humorvoller und konstruktiver Kritik und mit viel Freude an Ihrem Tun im Dienste unserer Gemeinde!

Ihre (noch) Gemeinderätin Jessika Kehl Lauff

Grundwasserschutzzonen Öffentliche Auflage

Riemen/Halten

Vor rund 20 Jahren wurde aufgrund eines geologischen Gutachtens bei den Grundwasserfassungen Riemen und Halten eine provisorische Grundwasserschutzzone ausgeschieden. Nachdem das Amt für Umwelt von Appenzell Ausserrhoden die Grundlagen für die Umsetzung der provisorischen Schutzzonen in definitive Schutzzonen und -areale geschaffen hatte, beschloss der Gemeinderat im Oktober 2012, die im Jahr 1994 erstellten geologischen Gutachten überprüfen zu lassen. Infolge Ausdehnung des Grundwasserschutzbereiches im Riemen über die Kantonsgrenze auf die Gemeinde Eggersriet, musste auch das Amt für Umwelt und Energie des Kantons St. Gallen miteinbezogen werden.

Der Umgrenzungsplan der Grundwasserschutzzonen um die Grundwasserfassung Riemen und das Grundwasserschutzzonenareal um die Grundwasserfassung Halten sowie das Schutzzonenreglement sind aufgrund der gesetzlichen Vorschriften des Kantons Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen vom Amt für Umwelt AR und vom Amt für Umwelt und Energie SG vorgeprüft worden. Sie entsprechen den Anforderungen von Bund und der Kantone. Der technische Bericht des Geologiebüros Lienert & Haering AG, St. Gallen, diente als Grundlage für die Festlegung der definitiven Schutzzone und des Schutzzonenareals.

Im September 2014 sind die betroffenen Grundeigentümer in Anwesenheit der Fachpersonen, Geologe Christoph Haering sowie Paul-Otto Lutz vom Amt für Umwelt AR und Dr. Roger Heinz vom Amt für Umwelt und Energie SG über die Grundwasser-

Gemeinderat

Rücktritt aus der Umweltschutzkommission

Auf Ende des Amtsjahres 2014/2015 d. h. auf Ende Mai 2015 tritt Anton Böhler, Chreitobel 533, aus der Umweltschutzkommission zurück. Anton Böhler ist seit 2002 Mitglied der Umweltschutzkommission. Weitere Rück-

tritte aus Kommissionen, Delegationen und Funktionen sind nicht eingetroffen. Der Gemeinderat hat an der April-Sitzung von diesem Rücktritt Kenntnis genommen und dankt dem Demissionär für die langjährige, engagierte und wertvolle Arbeit im Dienste der Öffentlichkeit.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

56. Jahrgang, Nr. 593

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindevizepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer

manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60

Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

schutzzone und -areal Riemen/Halten informiert worden.

Mit den direktbetroffenen Grundeigentümern, die Wiesland in der Schutzzone S1 und S2 haben, sind in den letzten Wochen von einem neutralen Schätzer aus dem Kanton Thurgau Entschädigungsverhandlungen geführt worden.

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 15. April 2015 den Umgrenzungsplan und das Schutzzonenreglement genehmigt. Im Weiteren wurde beschlossen, das *öffentliche Auflageverfahren vom 4. Mai bis 2. Juni 2015* in die Wege zu leiten. Die öffentliche Auflage wird gleichzeitig auch in der Gemeinde Eggersriet durchgeführt. (siehe auch Seite 7)

Sanierung Sportplatz

Der Kunststoffbelag des Sportplatzes hat seit einiger Zeit diverse defekte Stellen. Es besteht daher Unfallgefahr. Im Mai 2013 wurde der Auftrag, die

defekten Stellen punktuell zu reparieren, ausgeführt. Die neu eingesetzten Kunststoffteile lösten sich leider nach kurzer Zeit wieder vom bestehenden Belag. Die beauftragte Firma hat aufgrund der Intervention der Hochbaupräsidentin die Rechnung für diese unbefriedigenden Reparaturarbeiten wieder storniert.

Weitere Abklärungen ergaben, dass der Sportplatz total saniert werden muss und auch Sickerleitungen eingelegt werden müssen.

Die Sanierung des Sportplatzes ist im Investitionsprogramm 2015 aufgenommen. Der Gemeinderat hat nun nach Vorliegen verschiedener Offerten entschieden, den Auftrag für die Erneuerung des Allwetterplatzes und der Laufbahn mit einem Sickersystem im Unterbau der Firma A. Müller AG, Bauunternehmung, St.Gallen, mit Kosten in der Höhe von rund 205'000 Franken, inkl. MWST, zu erteilen.

Die Tiefbauarbeiten werden während der Pfingstferien ausgeführt. Die

Belagsarbeiten werden nach Pfingsten, bei gutem und trockenem Wetter fortgeführt.

Sanierung Vorderdorfstrasse Auftragsvergaben der Elektra

Infolge der Sanierung der Vorderdorfstrasse, über die der Gemeinderat im August 2014 informiert hat, erneuert die Elektra gleichzeitig die alten Leitungen, NS-Verkabelung mit Hausanschlüssen. Die Firma IBG Graf Engineering St.Gallen, hat das Projekt ausgearbeitet und in Rücksprache mit dem ressortverantwortlichen Gemeinderat Udo Szabo verschiedene Firmen zur Offertstellung eingeladen.

Der Gemeinderat hat die folgenden Aufträge unter der Kostenfolge von insgesamt 79'000 Franken erteilt:

Elektroinstallationen
mit Hausanschlüssen

Elektra-Korporation Wolfalden

Verteilkablen

F. Borner AG, Reiden

Wahlapéro zu den Gesamterneuerungswahlen

Gruppenbild aller Neu- und Wiedergewählten Behördenmitglieder

Von links: Mathias Züst, Katharina Zwicker, Tobias Brülisauer

Erika Streuli gratuliert Katharina Zwicker

In Grub blieben die Gesamterneuerungswahlen ohne Überraschung. Alle Vakanzten konnten besetzt werden: Zur neuen Gemeindepräsidentin wählten die Stimmbürgerinnen und -bürger Katharina Zwicker, neu im Gemeinderat sind Tobias Brülisauer und Mathias Züst, und in der Geschäftsprüfungskommission nimmt künftig Sibylle

Rechsteiner Einsitz. Die neuen oder im Amt bestätigten Behördenmitglieder trafen sich zum Wahlapéro im Hirschen, wo auch die Bevölkerung Gelegenheit hatte, den Gewählten zu gratulieren.

Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikgesellschaft Grub.

Erneuerungsarbeiten bei Hochbauten

Zentralschulhaus

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Turnhallenfenster im Zentralschulhaus zu ersetzen. Dieser Fensterersatz wurde im Voranschlag 2015 berücksichtigt. Der Auftrag wurde an Thomas Merz, Grub AR, unter der Kostenfolge von 21'500 Franken, erteilt.

Basisstufe Haus Weiher

In der Basisstufe im Haus Weiher muss die Einbauküche ersetzt werden. Diese Erneuerung ist im Voranschlag 2015 eingerechnet. Der Gemeinderat hat den Auftrag für die neue Einbauküche der Firma Blockbau Angehrn, Grub SG, erteilt. Die Kostenhöhe beläuft sich auf 12'500 Franken.

Dorf 55

An der Wetterseite der Liegenschaft Dorf 55 müssen die Holzteile und das Metallwerk neu gestrichen werden. Der Gemeinderat hat die Aufträge, die im Voranschlag 2015 berücksichtigt sind, unter der Kostenfolge von total 9'500 Franken den folgenden Firmen erteilt:

Malerarbeiten

Keller GmbH, Eggersriet

Fassadengerüst

Streule + Alder AG, Rorschach

Grub zählt Ende März 1014 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im März 2015

Czerwinka Julia, Rüti 179

Gleichweit Kevin, Ebni 357

Müller Thomas, Befang 95

Geburt im März:

Graf Marla, Rüti 188, geboren am 19. März 2015 in Heiden

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Mai 2015:

Freitag, 15. Mai 2015

Bewilligte Baugesuche

Baubherrschafft: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Sanierung Schiessanlage Grub AR

Baugrundstück: Parz. Nr. 321 (320 + 335, Assek. Nr. 199, Halten

Baubherrschafft: Pfändler Peter, Weiherwies 396, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Balkonverglasung als Witterungsschutz

Baugrundstück: Parz. Nr. 527, Weiherwies

Baubherrschafft: Rechsteiner Martin, Hartmannsrüti 225, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Neubau Zufahrtsstrasse mit Autoabstellplatz

Baugrundstück: Parz. Nr. 665 und 183, Assek. 227, Hartmannsrüti

Gesuchsteller: Zimmermann Andreas, Weiherwies 375, 9035 Grub AR

Grundeigentümer: Kurt Locher, Rutlenstrasse 17, 9413 Obereggen AI

Bauvorhaben: Sitzplatz - Windschutz und Überdachung

Baugrundstück: Parz. Nr. 528, Weiherwies

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:

Montag, 11. Mai 2015,

von 16.30 bis 17.30 Uhr

im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Winterdienst - Schäden der Gemeindekanzlei melden

Wir bitten alle Grundeigentümer und Flurgenossenschaften, allfällige, durch die öffentliche Schneeräumung entstandenen Schäden bis 13. Mai 2015 bei der Gemeindeverwaltung anzumelden.

Öffnungszeiten über Auffahrt und Pfingsten

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten gelten wie folgt:

Auffahrt:

Donnerstag, 14. Mai 2015 geschlossen

Freitag, 15. Mai 2015 geschlossen

Pfingsten:

Montag, 25. Mai 2015 geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gabriela Keller, Tel. P 071 877 30 34

M 079 563 40 44

Handänderungen Grub AR Januar bis März 2015

Rud. Bischof AG, in Grub (Erwerb 30.3.1981) an *Lake Group Holding AG, in Teufen*, Stockwerkeigentum Nr. 2004, 58/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 490, Hord

Glesti Heidi, Basadingen (Erwerb 7.2.2011) an *Hobl Ueli, AUS-Mackay QLD*, 1/4 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 395, 1'063 m² Grundstückfläche, Rüti, und 1/4 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 411, 3'937 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Werkstatt Nr. 186, Rüti

Zürcher Elisabeth Marie sel., Grub (Erwerb 20.12.1999) an *Schär Andrea Roswitha, Goldach*, Stockwerkeigentum Nr. 2020, 363/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 474, Vorderdorf

Erbengemeinschaft Kunz Brigitta Rosa (Erwerb 13.2.2015) an *Bürgler Marc Andrea, Trogen*, und *Bürgler Barbara Christine, Trogen*, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 505, 671 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 385, Vorderdorf

Nüesch Moira, Eglisau (Erwerb 26.4.2006, 11.8.2014) an *Hafner Lukas Christoph, St. Gallen*, Stockwerkeigentum Nr. 2073, 115/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 570, Hord, und Stockwerkeigentum Nr. 2082, 6/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 570, Hord

Verabschiedung von Gemeindepräsidentin Erika Streuli

Am 31. Mai 2015 endet für Erika Streuli nach zwölf Jahren ihre Tätigkeit als Gruber Gemeindepräsidentin. Mit «*einem Tag des offenen Sitzungszimmers*» besteht für die Gruber Bevölkerung und allen weiteren Interessierten die Gelegenheit, sich von Gemeindepräsi-

dentin Erika Streuli an ihrem offiziellen letzten Arbeitstag zu verabschieden.

Der Gemeinderat lädt ein zum Abschiedsapéro: Freitag, 29. Mai 2015, ab 15.00 Uhr, im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Abstimmungsergebnisse**Gemeindeabstimmung vom 12. April 2015****Gesamterneuerungswahlen****1. Ein Mitglied in den Kantonsrat**

(Gültige Stimmen: 200 / absolutes Mehr: 101)

Lutz Susanne	FDP	(bisher)	190 *
Vereinzelte			10

* *Es hat das absolute Mehr erreicht und ist gewählt:
Lutz Susanne FDP*

2. Sieben Mitglieder in den Gemeinderat

(Gültige Stimmen: 1375 / absolutes Mehr: 99)

Zwicker Katharina	(bisher)	199 *
Szabo Udo	(bisher)	204 *
Egli Irene	(bisher)	195 *
Signer Ruedi	(bisher)	204 *
Delvai Regula	(bisher)	199 *
Brülisauer Tobias		155 *
Züst Mathias		152 *
Vereinzelte		67

* *Es haben das absolute Mehr erreicht und sind gewählt:*

<i>Zwicker Katharina</i>	<i>(bisher)</i>
<i>Szabo Udo</i>	<i>(bisher)</i>
<i>Egli Irene</i>	<i>(bisher)</i>
<i>Signer Ruedi</i>	<i>(bisher)</i>
<i>Delvai Regula</i>	<i>(bisher)</i>
<i>Brülisauer Tobias</i>	<i>(neu)</i>
<i>Züst Mathias</i>	<i>(neu)</i>

3. Gemeindepräsident/in

(Gültige Stimmen: 200 / absolutes Mehr 101)

Zwicker Katharina	165 *
Vereinzelte	35

* *Es hat das absolute Mehr erreicht und ist gewählt:
Zwicker Katharina (neu)*

4. Gemeindegeschreiber

(Gültige Stimmen: 193 / absolutes Mehr: 97)

Solenthaler Willi	(bisher)	155*
Vereinzelte		38

* *Es hat das absolute Mehr erreicht und ist gewählt:
Solenthaler Willi*

5. Fünf Mitglieder in die GPK

(Gültige Stimmen: 989 / absolutes Mehr: 99)

Schläpfer Anja	(bisher)	204 *
Braunwalder Reto	(bisher)	202 *
Lötscher Christina	(bisher)	205 *
Schmitter Roger	(bisher)	202 *
Rechsteiner Sibylle		154 *
Vereinzelte		22

* *Es haben das absolute Mehr erreicht und sind gewählt:*

<i>Schläpfer Anja</i>	<i>(bisher)</i>
<i>Braunwalder Reto</i>	<i>(bisher)</i>
<i>Lötscher Christina</i>	<i>(bisher)</i>
<i>Schmitter Roger</i>	<i>(bisher)</i>
<i>Rechsteiner Sibylle</i>	<i>(neu)</i>

6. Präsident/in der Geschäftsprüfungskommission

(Gültige Stimmen: 205 / absolutes Mehr: 103)

Schläpfer Anja	(bisher)	199
Vereinzelte		6

* *Es hat das absolute Mehr erreicht und ist gewählt:
Schläpfer Anja (bisher)*

Wahlbeteiligung: 29.50 %

Die Gruber Gemeindebehörde ist wieder komplett! Sämtliche Gruber Behördenvakanten konnten wieder besetzt werden.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Grabräumung 2015

Auf unserem Friedhof sind im Juni 2015 infolge Ablauf der 20-jährigen Grabruhezeit einige Gräber mit Sterbejahr 1994 und ältere zu räumen (Erd- und Urnenbestattungen).

Über die betroffenen Gräber kann die Gemeindeverwaltung Grub AR Auskunft geben. Grabmäler und Pflanzen sind bei den bestimmten Gräbern bis zum 16. Mai 2015 zu entfernen.

Anschliessend wird darüber unter Ablehnung jeglicher Entschädigungsansprüche verfügt. (Art. 26 Reglement über das Bestattungs- und Friedhofswesen)

Tiefbaukommission Grub AR

Blickpunkt GrubNr. **Redaktionsschluss**594 **Freitag, 15. 05. 2015**595 **Freitag, 12. 06. 2015**596 **Freitag, 17. 07. 2015**597 **Freitag, 14. 08. 2015**598 **Freitag, 11. 09. 2015**599 **Freitag, 16. 10. 2015**600 **Freitag, 13. 11. 2015**601 **Freitag, 04. 12. 2015**

*Berücksichtigen Sie bitte
unsere Inserenten!*

**Grünzeugsammelstelle
Grub AR**

geöffnet:
Jeden Montag mit ungeradem
Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

*Erstmals
am Montag, 27. April 2015
Letztmals
am Montag, 9. November 2015*

Dabei ist wie bei der Kehrichtab-
fuhr eine Gebühr zu entrichten!
(Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen um und
im Areal sind verboten und werden
polizeilich geahndet!

Bauamt Grub AR

**Häckeldienst
Umweltschutzkommission**

*Die nächste Häckseltour findet
ab Mittwoch, 13. Mai 2015 statt.*

Bei schlechter Witterung wird sie
auf die nächsten Schönwettertage
verschoben.

Das Häckselgut ist geordnet an
Orten mit guter Zufahrtsmöglich-
keit bereit zu legen.
Bindedrähte und Schnüre, sowie
Dornen und Altholz (z. B. Zaunma-
terial) müssen separat via Kehricht
entsorgt werden.
Plätze sind grosszügig von Fahrzeu-
gen und dergleichen frei zu halten.
Es wird keine Haftung von Schäden,
die durch ausscherende Holzstücke
usw. entstehen, übernommen.

Jede bereitgestellte Menge ist bis
spätestens zwei Vortage anzumelden
unter Telefon 071 891 49 70,
071 891 17 48 oder 079 454 92 78

**Das Häckselgut wird nicht
mitgenommen.**

Häckselgebühren

bis 5 Minuten	Fr. 15.-
bis 10 Minuten	Fr. 25.-
bis 15 Minuten	Fr. 35.-
bis 20 Minuten	Fr. 45.-
Jede weiteren 5 Minuten	Fr. 10.-

Die Zeit wird wie folgt gemessen:
- ab Strasse- oder Platzeinfahrt
zum Häckselhaufen
- die Häckselarbeit
- wenn nötig, die Aufräumzeit
(Platz oder Strasse vom Häckselstaub
mit Besen und Schaufel reinigen)
Der Häckselaufwand wird
in Rechnung gestellt.

*Der Humor ist
der Regenschirm der Weisen.*

Erich Kästner

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Das KITU-Team sucht Dich!

Welche aufgestellte Person ab
15jährig (weiblich oder männlich)
hat Lust und etwas Zeit ab August
2015 mit Kindern ab
4 Jahren zu turnen?

Wir sind dienstags zwischen 16.30Uhr und 17.30Uhr
in der Turnhalle Grub AR anzutreffen.

Schau doch einfach einmal vorbei oder melde
Dich bei Elsbeth Camenzind (ab 10.00Uhr)

Telnr. 071/8900925

Wir freuen uns auf Dich!

Das KITU-Team Elsbeth, Denise, Marco

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs
bestens vorbereitet: mit ausführlicher
Schulung, mit den entsprechenden
Spezialwerkzeugen und Originalteilen.
Und mit dem feinen Auge fürs Detail –
damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Schule

Fitness for Kids in Grub AR

Fitness for Kids besuchte die gesamte Primarschule in Grub AR

Fitness for Kids besuchte am Dienstag 10. März 2015 in Grub AR die Basis-, Unter- und Mittelstufe. Auf der Basis «Einstellung, Bewegung und Ernährung» motiviert das Fitness for Kids-Team die Kinder mit praktischen Übungen, nachhaltigen Tipps sowie einem kindergerechten Bewegungsprogramm zu einem gesunden Lebensstil.

Unter der Leitung von Instruktorin Sévérine Studer (Tänzerin von DJ Bo-Bo), lernten die Schüler mit viel Bewegung und einer gesunder Ernährung, Sorge zum eigenen Körper zu tragen.

Während rund drei Stunden wurde, getanzt, gehüpft, geschwitzt und gelernt. Mit ihrer mitreissenden Art, motivierte Sévérine die Schüler zu einem gesunden Lebensstil.

Ergänzt wurde der Event durch einen gesunden Znüni, welche die Kinder dankend annahmen und genossen. Die Kinder waren dabei sehr motiviert und hatten einen riesen Spass beim Tanzen. Auch die Fitness for Kids T-Shirts wurden gerne getragen, am liebsten noch mit einem Autogramm von den Instruktorinnen. Auch die Lehrpersonen waren fleissig dabei und tanzten mit.

Warum Fitness for Kids?

Die Fitness von Kindern und Jugendlichen ist ein gesellschaftliches Problem: Bewegungsmangel, falsche Ernährung und fehlender Respekt gegenüber sich selbst gefährden die Gesundheit von Kindern. Jedes fünfte Kind in der Schweiz ist übergewichtig und fast jedes zwanzigste fett-süchtig.

Der Verein Fitness for Kids richtet sich an Kinder zwischen sechs bis zwölf Jahren, sowie an Schulen und

Eltern. Schulkindern wird nachhaltig die Bedeutung von regelmässiger Bewegung, gesunder Ernährung und einer respektvollen Lebenseinstellung aufgezeigt. Die Nachhaltigkeit des Programms steht im Vordergrund. Deshalb besucht das Fitness for Kids-Team die Primarschulen zwei Mal. Beim Kick-Off Event bringt der Instruktor den Kindern auf spielerische Art und Weise das Bewusstsein für ihren Körper bei. Fünf bis sechs Wochen später kehrt Fitness for Kids zum Check-Up zurück. Hinter der Idee steht der weltweit anerkannte Gesundheits- und Fitness-Experte sowie sechsfache «Mister World Fitness» Franco Carlotto. Das vom Bundesamt für Gesundheit geförderte Programm läuft bereits über acht Jahren.

Schweizer Schulmeisterschaft Handball in Luzern!

Die OST Wolfhalden qualifiziert sich sensationell zur Schweizer Schulmeisterschaft Handball in Luzern!

Am Mittwoch, den 18. März 2015 reiste ein kleines Rudel Wölfe nach Heiden zu dem Qualifikationsturnier zur Schweizer Schulmeisterschaft im Handball. Die SuS wollten zusammen einen lustigen Ausflug erleben und gingen ohne grosse Erwartungen in das Turnier.

Bereits im ersten Spiel gegen die 1. Sek aus Heiden hatten die Wölfe so viel Spass, dass sie das Spiel deutlich gewannen.

Als zweiter Gegner stand die 3. Sek aus Heiden parat. Die 3. Sekler aus Heiden waren den Wolfhändlern körperlich klar überlegen. Allerdings konnten die Wölfe durch ihren Spielwitz und vor allem die Spielfreude, die sie zusammen auf die «Platte» brachten, zunächst gut dagegen halten. Durch eine überragende Leistung des Wolfhändler Goalies, Mika Hänsenberger

konnte das Spiel, trotz teilweise brachialer Abschlüsse, der Heidener entscheidend gestört werden. Zunächst war es Nicolas Büchel, der dem Gegner körperlich das Wasser reichen konnte, der sich im 1:1 durchsetzte und die Wölfe in Führung brachte. Durch die taktischen Vorgaben des Aufbauspielers, Niklas König und die präzise Umsetzung konnte der Abwehrriegel der Gegner ein ums andere Mal überwunden werden.

Marcel Judas, der Linksaussen der Wolfhändler glänzte in dieser Phase mit sehr überlegten und trickreichen Abschlüssen. Die Endphase der Partie war zwar noch sehr spannend, allerdings hatten die Zuschauer in der Sporthalle Wies nie den Eindruck, dass sich die Wolfhändler die Butter noch vom Brot nehmen lassen. Dies wurde immer deutlicher als Enya Krüsi, mit, auf der einen Seite von der körperlichen Überlegenheit der Jungs unbeeindruckten Verteidigungsarbeit und vor allem der immer deutlicher werdenden technischen Überlegenheit im Angriff und Torabschluss, mass-

geblich ins Geschehen eingriff. Zum Ende des Spiels zeigten die Wölfe nochmal einen sehenswerten Angriff, der das Endergebnis von 11:8 Toren herstellte.

Am Gewinn der anderen beiden Spiele war Samuel Holzinger, als starker Rückhalt der Mannschaft, entscheidend beteiligt. Mit dem Gewinn des Turniers lösten die SuS der OST Wolfhalden das Ticket zu den Schweizer Schulmeisterschaften.

Der Ausflug war nicht nur sportlich ein voller Erfolg, freut sich der Sportlehrer der Wolfhändler C. Hilgers. «Mir war wichtig, dass die SuS Spass an der Sache haben, dass dann noch so ein Ergebnis herauskommt freut mich natürlich sehr. Allerdings hat mich vor allem die Spielweise beeindruckt. Es war, als spielten sie schon jahrelang so zusammen.»

Die Schweizer Schulmeisterschaft findet am 3. Juni 2015 in Luzern statt. Die SuS und die Lehrpersonen freuen sich schon auf diesen Ausflug!

Gemeinde Grub AR

Gemeinde Eggersriet

Öffentliches Auflageverfahren

Gestützt auf Art. 71 Abs. 3 des kantonalen Umwelt- und Gewässerschutzgesetzes (UgsG) vom 16. Februar 2004 (bGS 814.0) von Appenzell Ausserrhoden haben die Gemeinderäte der Gemeinden Grub AR und Eggersriet SG beschlossen, den

Umgrenzungsplan für die Grundwasserschutzzonen um die Grundwasserfassung Riemen und das Grundwasserschutzareal um die Grundwasserfassung Halten

öffentlich aufzulegen. In die Unterlagen kann vom 4. Mai 2015 bis 2. Juni 2015 auf den Gemeindeverwaltungen Grub AR und Eggersriet SG Einsicht genommen werden.

Allfällige Einsprachen sind innert der Auflagefrist mit bestimmten Begehren und begründet schriftlich beim Departement Bau und Umwelt von Appenzell Ausserrhoden, Kasernenstrasse 17A, 9102 Herisau, und für das im Kanton St. Gallen liegende Gebiet beim Gemeinderat Eggersriet, Heidenerstrasse 5, 9034 Eggersriet, einzureichen.

Zu Einsprachen und Rekursen ist legitimiert, wer durch den angefochtenen Gegenstand berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.

Grub AR/Eggersriet, Ende April 2015 Gemeinderat Grub AR
Gemeinderat Eggersriet

Vor 40 Jahren erschienen: Vielseitiges Gruber Buch

Im Frühling 1975 und damit vor 40 Jahren erschien das Buch «Grub – eine geschichtliche Darstellung». Autoren waren Walter Züst (damals Gemeindegeschreiber in Grub AR) und Oskar Kleger, der den zweiten Teil über Grub SG verfasste.

Mit dem Stiftungsbrief von 1475 erhielt Grub vom Abt von St. Gallen die Bewilligung zum Bau einer Kirche. 1975 waren damit 500 Jahre verflossen, und in beiden Grub wurde vor 40 Jahren ausgiebig gefeiert. Viel Volk vermochte das von Walter Koller verfasste Festspiel «S Grueber Gricht» zu mobilisieren, und ein Werk von grosser Nachhaltigkeit war das Gruber Buch. Der Gemeinderat wurde im Jubiläumsjahr von Max Graf präsiert.

Paritätische Kirche

Nach der Reformation (1517) verbreitete sich der neue Glaube auch im Ausserrhodischen, während man auf der anderen Seite des Mattenbaches, in Grub SG, am alten Glauben festhielt. Die Gruber Kirche wurde nun zum paritätischen Gotteshaus. Immer wieder kam es zu Streitigkeiten zwischen Alt- und Neugläubigen, und im Jahre 1751 verliessen die katholischen Gruber die gemeinsam erbaute Kirche. 1754/55 erhielt Grub SG das heutige Kirchengebäude.

Heutige Kirche seit 1752

Wenig vorher wurde auch in Grub AR gebaut, und die heutige evangelische Kirche stammt aus dem Jahre 1752. Walter Züst im Buch: «Das von Baumeister Jakob Grubenmann geschaffene Werk durfte sich sehen lassen. Noch heute zeugt unsere Kirche von der genialen Leistung des Baumeisters. Einzigartig ist die Konstruktion des Dachstuhls, griff doch Grubenmann auf seine Kenntnisse als Brückenbauer zurück.»

Schule, Verkehr, Post, Vereine ...

Das reich illustrierte Gruber Buch (es ist noch immer bei der Gemeindeverwaltung erhältlich, Fr. 35.-) hält die Entwicklung aller Bereiche des Dorflebens fest, wobei auch die vielen Bilder vergangene Zeiten lebendig werden lassen.

Peter Eggenberger

bfu Sicherheitstipp

«Velo und E-Bike»

Sicher mit dem Velo zur Arbeit

3 Millionen Schweizerinnen und Schweizer sind mit dem Velo unterwegs – auf der Strasse oder abseits, ohne oder mit elektrischer Unterstützung, in der Freizeit oder zur Arbeit. Für die Gesundheit, die Umwelt sowie die persönliche Lebensqualität ist es von Vorteil, den Arbeitsweg mit dem Velo zurückzulegen. Grundsätzlich lauern dabei die gleichen Gefahren wie auch sonst beim Velofahren. Wer zu Stosszeiten unterwegs ist, sollte besonders aufpassen.

Damit fahren Sie gut:

- Wählen Sie den Arbeitsweg wenn möglich über verkehrsberuhigten Strassen statt über Hauptverkehrsachsen, insbesondere zu Stosszeiten.
- Rüsten Sie Ihr Fahrrad gemäss den gesetzlichen Vorschriften aus.
- Verkehrsregeln dienen insbesondere Ihrer Sicherheit – beachten Sie sie! Fahren Sie vorsichtig und rücksichtsvoll.
- Kontrollblick: Egal ob Sie Vortritt haben oder nicht, schauen Sie besser zweimal hin. Nicht alles sieht man auf den ersten Blick.
- Machen Sie sich für andere sichtbar. Tragen Sie tagsüber helle oder signalfarbene Kleidung, wählen Sie nachts oder bei

Dämmerung Kleidung mit lichtreflektierendem Material.

- Geben Sie deutliche Handzeichen.
- Fahren Sie mit genug Abstand zum Strassenrand.
- Kluge Köpfe schützen sich! Tragen Sie einen gut sitzenden Velohelm. Er kann Sie vor schweren Kopfverletzungen schützen. Bei schnellen E-Bikes ist er vorgeschrieben, bei den andern wird er dringend empfohlen.
- E-Bikes haben einen ungewohnt langen Anhalteweg. Und oftmals unterschätzen andere Verkehrsteilnehmende Ihre Geschwindigkeit. Fahren Sie deshalb mit angepasster Geschwindigkeit.

Mehr Informationen finden Sie in den Broschüren Radfahren (Nr. 3.018) oder E-Bikes (Nr. 3.121) auf www.bfu.ch. Oder auf www.vorsicht-vortritt.ch.

Für Betriebe hat die bfu auch ein SafetyKit mit Plakat, Flyer, Video und Präsentation zu diesem Thema.

Mehr Informationen auf www.safetykit.bfu.ch.

w.bfu.ch

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH - 3001 Bern,
Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30
info@bfu.ch
www.bfu.ch

Das Postgebäude wurde 1907 von Posthalter Schefer erbaut. Später diente das Gebäude als Agentur der Ausserrhoder Kantonalbank, und heute befindet sich hier die zahnärztliche Praxis von Dr. med. dent. Dubravka Kovacevic.

Gute Fenster ermöglichen Energiegewinne Durchblick bei Fenstern: die Energieetikette

Was sich bei Lampen oder Geräten längst als verlässliches Informationsmittel für die Energieeffizienz etabliert hat, sorgt neu auch bei Fenstern für den Durchblick: die Energieetikette. Sie beurteilt die energetische Qualität des Fensters.

Wer sich bei einem Neubau oder bei einer Gebäudesanierung für Fenster entscheiden muss, kann sich nicht allein auf die Investitionskosten stützen. Gute Fenster lassen im Winter wenig Wärme entweichen und nutzen gleichzeitig die Sonneneinstrahlung zur Erwärmung der Wohnräume. Damit tragen sie dazu bei, Energieverbrauch und Heizkosten zu senken und den Komfort zu erhöhen.

A-Fenster sind Energiegewinnsysteme

Seit Anfang 2015 vereinfacht die neue Energieetikette für Fenster den Kaufentscheid. Sie teilt energetisch gute Fenster in die A-Klasse und solcher schlechter Effizienz in die G-Klasse ein, visualisiert mit grünen bis roten Pfeilen (siehe Bild). Dabei berücksichtigt die Energieetikette die Wärmeverluste im Winter. Sie zeigt auf, welche Fenster viel und welche Fenster wenig Wärme verlieren. Ferner beurteilt sie auch die Energiegewinne durch die Sonneneinstrahlung. Ein effizientes Fenster ermöglicht über die gesamte Heizperiode betrachtet einen Energiegewinn, der höher ist als der Wärmeverlust. Damit sind Fenster der A-Klasse Energiegewinnsysteme.

Weitere Informationen

Die Energieetikette für Fenster und deren Kriterien hat das Bundesamt für Energie zusammen mit den beiden Verbänden Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden (SZFF) und Schweizerischer Fachverband Fenster- und Fassadenbranche (FFF) erarbeitet. Sie gilt nur auf dem Schweizer Markt und ist für Hersteller und Händler von Fenstersystemen nicht verpflichtend.

Weitere Informationen unter: www.energieschweiz.ch
Gebäude, Gebäudehülle, Energieetikette für Fenster.

Für Fragen rund um die Energieetikette, Gebäudesanierungen, Energieeffizienz sowie erneuerbare Energien wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI:
Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt
Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch

Seit Anfang Jahr informiert die Energieetikette einfach und verständlich über die energetische Qualität von Fenstern (Quelle: www.energieschweiz.ch).

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Bloch Reinigungen

empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung, Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung, Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

Weiherrwies
wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

**Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden**

Öffentliche Vorträge

Informieren Sie sich persönlich über wichtige medizinische Themen und tauschen Sie sich mit unseren Fachärztinnen und Fachärzten aus. Die Veranstaltungen finden an einem der drei Standorte des Spitalverbundes statt, beginnen um 19:30 Uhr und dauern inkl. Diskussion ca. 45 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert.

Es ist keine Anmeldung erforderlich – die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.spitalverbund.ch

20. Mai 2015 – Spital Herisau

Wechseljahre aus ganzheitlicher Sicht

Susanne Römer, Spital-Fachärztin Frauenklinik,
Medizinisches Zentrum Appenzell

17. Juni 2015 – Psych. Zentrum AR

**Moderne Psychiatrie: offen, transparent,
individuell – gemeinsam entscheiden**

Axel Weiss MaHM, Chefarzt Psychiatrisches Zentrum AR

19. August 2015 – Spital Heiden

Herzinfarkt: Vermeidbar oder Schicksal?

Dr. med. Martin Müller,
Leitender Arzt Klinik für Innere Medizin

23. September 2015 – Spital Herisau

**Wenn Bakterien das Blut vergiften und eine
Sepsis auslösen**

Dr. med. Simon Ritter, Chefarzt Klinik für Innere Medizin

21. Oktober 2015 – Psych. Zentrum AR

**Behandlung von Depressionen:
viel mehr als nur Medikamente**

Dr. med. Jan Reuter, Leitender Arzt Psychiatrisches Zentrum AR

18. November 2015 – Spital Heiden

Darmkrebs – wie vorbeugen, wie heilen?

Dr. med. Annett Franke, Leitende Ärztin Klinik für Innere
Medizin und Dr. med. Michael Kodsi, Chefarzt Klinik für
Chirurgie & Orthopädie

20. Januar 2016 – Spital Herisau

Schlüsselloch-Chirurgie am Spital Herisau

Dr. med. René Fuhrmann, Chefarzt Klinik für Chirurgie

17. Februar 2016 – Psych. Zentrum AR

**Vergesslichkeit ist nicht gleich Demenz: Wege
der Untersuchung, Behandlung und Betreuung**

Lilian De Cassai, Leitende Ärztin Alterspsychiatrie

23. März 2016 – Spital Heiden

Wenn die Schulter schmerzt

Dr. med. Alexander Strehl, Leitender Arzt Orthopädie,
Klinik für Chirurgie & Orthopädie

Beginn um 19:30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

AüB-Sekundarschulen prüfen weitere Zusammenarbeit

Sieben Gemeinden aus dem Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) prüfen nach erfolgter Stellungnahme zu verschiedenen Zukunftsoptionen durch die Gemeinden ihre weitere Zusammenarbeit auf der Sekundarschulstufe.

Die Gemeinderäte der Vorderländer Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen, Wolfhalden sowie Bezirksrat und Schulrat des Innerrhoder Bezirks Oberegg haben zu verschiedenen Zukunftsoptionen für eine weitere Zusammenarbeit auf Sekundarschulstufe Stellung genommen.

Alle sieben Gemeinden befürworten die weitere vertiefte Auseinandersetzung mit Zukunftsoptionen für die Sekundarschulstandorte Heiden, Oberegg, Walzenhausen und Wolfhalden. In sämtlichen Varianten wird am Schulstandort Heiden festgehalten. Ebenfalls möchten der Bezirksrat als auch der Schulrat Oberegg einstimmig an der eigenen Sekundarstufe I am Standort Oberegg festhalten.

Die Gemeinderäte Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden favorisieren aus pädagogischen, demographischen und finanziellen

Gründen eine Reduktion der Schulstandorte. Somit sollen Zukunftsoptionen vertieft geprüft werden, welche eine mögliche stärkere Zusammenarbeit der Standortgemeinden Wolfhalden und Walzenhausen zusammen mit Lutzenberg und Grub ermöglichen würden. Ebenfalls sollen Zukunftsoptionen geprüft werden, welche eine verstärkte Zusammenarbeit in Teilbereichen zwischen allen Standorten ermöglichen. Diese Varianten werden zum Vergleich jeweils dem Status Quo gegenübergestellt.

Die Gemeinde Grub wird zu gegebener Zeit die Standortgemeinden Wolfhalden und Heiden zu Gesprächen einladen, um sich entweder für eine weitere Zusammenarbeit mit Wolfhalden oder eine neue Zusammenarbeit mit Heiden zu entscheiden.

Diese Zukunftsoptionen wurden von Gemeindevertretern und Vertretern der Schulleitungen im Auftrag der AüB-Fachgruppe Gemeindepräsidien unter der Koordination der Geschäftsstelle von AüB erarbeitet. Grund für die Erwägungen sind die stark sinkenden Schülerzahlen in der Region und die damit steigenden Kosten pro Schüler sowie einhergehende organisatorische Veränderungen und Reduzierungen des Angebots.

Die eingesetzte Arbeitsgruppe, bestehend aus Gemeindevertretungen und Schulleitern wird unter Koordination von AüB anhand der erarbeiteten Fakten mögliche Trägerschaften und Organisationsformen für Zukunftsoptionen sowie die Kosten der Varianten genauer analysieren. Danach werden die Gemeindegremien erneut orientiert.

Voranzeige:

Die jährliche Mitgliederversammlung von AüB findet am **Mittwoch, 10. Juni 2015, 18.15 Uhr** in der ThyssenKrupp Presta AG in Oberegg statt.

Nach einer Betriebsführung durch die ThyssenKrupp Presta AG wird die ordentliche Mitgliederversammlung durchgeführt. Interessierte und mögliche Neumitglieder sind eingeladen, sich bei der Geschäftsstelle simon.spillmann@aueb.ch anzumelden.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

**Maler FäH!
Neu in
frischer
Farbe.**

THOMAS FÄH
Im Ried 26 • 9034 Eggersriet • Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch • info@maler-faeh.ch

Chonnscht au i d'Spielgruppe?

Wer?
alli Chend wo zwüschet em 1. 5.11
ond am 30. 4.13 gebore sönd

Wo?
im Schuelhuus z'Grub AR

Wann?
machtet s'Mami ond de Papi am
Eltereobet mit ös ab

Leitig?
Sylvia Eisenhut ond
Marianne Länzlinger

Aameldig?
sofort bi de
Sylvia Eisenhut

Telefon
071 891 56 21

Kreuzworträtsel

Einfall, Gedanke	▼	erhöhter Fußboden- teil	Rätsel- freund	↻ 7	himmel- blaue Farbe	▼	rück- bezüg- liches Fürwort
augen- blicklich, gegen- wärtig	▶						↻ 8
Bruder Jakobs im A.T.	▶		↻ 3		schlech- te Ange- wohn- heit		Fluss in Schles- wig- Holstein
▶					↻ 5		
ärztliche An- weisung	▶	böse, schlimm	↻ 2	Wind- schat- tenseite		zu keiner Zeit	
▶				↻ 6		↻ 4	
deut- sches Bundes- land			Stadt u. See in Pennsyl- vanien	▶			
Weh- geschrei	↻ 1						

1	2	3	4	5	6	7	8

Lösung Seite 16

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Voranzeige

20. / 21. Juni 2015

Gruber Sportplausch

Achtung:

Für die Mannschaftswettbewerbe Volleyball und Unihockey dürfen zwei Spielerinnen oder Spieler teilnehmen, die **nicht** in Grub oder Eggersriet wohnen. Los geht's, bilde deine Mannschaft und komme im Juni zum Gruber Sportplausch. Das Anmeldeformular erscheint wie gewohnt in der Mai Ausgabe.

Vorderland
neu in Ihrer Nähe
treuhand

- ... Ihr Steuerberater
- ... Ihr Treuhänder
- ... Ihr Wirtschaftsprüfer

Telefon 071 536 66 00
info@vl-treuhand.ch
www.vl-treuhand.ch

Markus Waser
dipl. Wirtschaftsprüfer
Treuhänder mit eidg. Fachausweis

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.
071 898 89 42

Elektro ! Telematik ! Energie ! Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Wanderungen April bis Mai 2015

April 2015

Diepoldsau: Auf den Spuren von Paul Grüninger

Ein Teil dieser leichten Wanderung führt über Österreich und deshalb wird eine ID oder ein Pass benötigt. Besammlung ist am **Dienstag, 28. April 2015** um 13.00 Uhr bei der Bushaltestelle Diepoldsau Dorf (408 m). Über die Riedbrücke geht es zur Wiedenmad (411 m) und beim Strandbad vorbei zum Grenzübergang bei der Paul Grüninger Brücke (413 m). Über Krummboali, wo ein Restaurant eingeschaltet wird, (410 m) führt der Weg zum Zoll bei Widnau Wiesenrain (410 m). Die Wanderzeit beträgt 3 Stunden und die Verpflegung erfolgt auch aus dem Rucksack. Geleitet wird diese Wanderung durch Peter Ruesch.

Mai 2015

Vom Appenzellerland ins Rheintal

Am **Sonntag, 3. Mai 2015** ist Besammlung um 9.15 Uhr bei der Kirche in Eggerstanden (AI). Von 893 Meter geht es zum höchsten Punkt Neuenalp (959 m) und über die Wogalp (882 m) zum Oberrieter Strüssler (800 m). Der Abstieg geht weiter über Freienbach (616 m) und Hirschsprung (426 m) zum Endziel Rüthi (431 m). Diese mittelschwere Wanderung von 3 1/2 Stunden wird geleitet von Georg Winkelmann und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack.

Rundwanderung zum Badeplatz Strom und Höchfall

Die traditionelle Auffahrtswanderung findet am **Donnerstag, 14. Mai 2015** statt. Besammlung ist um 10.00 Uhr bei der Schaukäserei in Stein (814 m). Von dort geht es hinunter zum Badeplatz Strom (640 m) und hinauf zur Strafanstalt Gmünden (703 m). Weiter steigt man zum Kloster Wonnenstein (783 m) hinauf und geht zum Höchfall

am Rotbach (715 m). Ein weiterer Aufstieg führt nach Oberhaslen (855 m) und über Haslen (740 m) und Horgensbüel (763m) und Brauerei nach Stein zurück. Hans Rungaldier führt diese mittelschwere Wanderung, die 4 Stunden dauert. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Über den Suruggen

Bei der Landmark (1003 m) an der Strasse Trogen-Altstätten ist am **Dienstag, 26. Mai 2015** um 12.15 Uhr Besammlung. Es geht unter Führung von Jakob Weder über den Suruggen (1118 m) zum Sitz und über Ebnettschachen (1051 m) zur Grossen Säge (930 m) und Sand (983 m) zum Endziel Trogen (903 m). Die Wanderzeit

beträgt 2 ½ Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Wanderung vom Rheinspitz zum Steinigen Tisch

Am Samstag, **30. Mai 2015** ist für diese leichte Wanderung Besammlung um 10.15 Uhr beim Bahnhof in Staad (SG). Von 402 m geht es zum Altenrhein (397 m) und Rheinspitz. Weiter führt der Weg zum Bisenwäldli nach Buriet (400 m) und zum Steinigen Tisch (525 m) hoch. Über Schloss Greifenstein (495 m) führt die Wanderleiterin Ruth Ruesch über Buechen (417 m) zum Endziel Bahnhof Staad zurück. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Die Wanderzeit beträgt 3 ¾ Stunden.

Zu allen Wanderungen sind auch Nichtmitglieder des VAW Vereins zur Teilnahme herzlich eingeladen.

Infos:

Appenzellerland Tourismus AR

Tel. 071 898 33 00

www.appenzeller-wanderwege.ch

Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

*Wir leben alle unter dem gleichen Himmel,
aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.*

Konrad Adenauer

Vielbewundertes Wirtshauschild in Heiden

In Heiden wurde in der unter Denkmalschutz stehenden Fabrikantenvilla aus dem Jahre 1823 das neue Restaurant «Fernsicht» eröffnet. Vielbewundertes Bijou ist das Wirtshauschild, das von einer Kunstschmiedewerkstatt in Appenzell gefertigt worden ist.

Bild: Peter Eggenberger

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Mai 2015. Rosental. Das Kino.

Fr	1.5. 20:15	Giulias Verschwinden	ab 12/10 Jahren	D
Sa	2.5. 17:15	Cinderella	ab 4/4 Jahren	D
Sa*	2.5. 20:15	Kingsman: The Secret Service	ab 14/12 Jahren	D
So	3.5. 15:00	Gespenssterjäger	ab 8/6 Jahren	D
So	3.5. 19:15	The Second Best Exotic Marigold Hotel	ab 16/14 Jahren	D
Di	5.5. 20:15	Der kleine Tod – The Little Death	ab 16/14 Jahren	D
Fr	8.5. 18:30	Sprachencafé: englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	8.5. 20:15	A Little Chaos – Die Gärtnerin von Versailles	ab 10/8 Jahren	E/d/f
Sa	9.5. 17:15	Conducta	ab 12/10 Jahren	OV/d
Sa*	9.5. 20:15	Les Combattants	ab 12/10 Jahren	F/d
So	10.5. 15:00	Home	ab 4/4 Jahren	D
So	10.5. 19:15	Das Deckelbad	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Di	12.5. 20:15	The Second Best Exotic Marigold Hotel	ab 16/14 Jahren	D
Mi*	13.5. 20:15	Cinéclub: You drive Me Crazy	ab 16/16 Jahren	OV/d
Fr*	15.5. 20:15	Driften	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Sa	16.5. 17:15	Die abhandene Welt	folgt	D
Sa*	16.5. 20:15	Kingsman: The Secret Service	ab 14/12 Jahren	D
So	17.5. 15:00	Gespenssterjäger	ab 8/6 Jahren	D
So	17.5. 19:15	X + Y	ab 12/10 Jahren	D
Di	19.5. 20:15	A Little Chaos – Die Gärtnerin von Versailles	ab 10/8 Jahren	E/d/f
Fr*	22.5. 20:15	Der kleine Tod – The Little Death	ab 16/14 Jahren	D
Sa	23.5. 17:15	Das Deckelbad	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Sa*	23.5. 20:15	Driften	ab 14/12 Jahren	Dialekt
So	24.5. 15:00	Cinderella	ab 4/4 Jahren	D
So	24.5. 19:15	Die abhandene Welt	folgt	D
Di	26.5. 18:30	Sprachencafé: italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	26.5. 20:15	Conducta	ab 12/10 Jahren	OV/d
Fr*	29.5. 20:15	Kingsman: The Secret Service	ab 14/12 Jahren	D
Sa	30.5. 17:15	X + Y	ab 12/10 Jahren	D
Sa*	30.5. 20:15	Les Combattants	ab 12/10 Jahren	F/d
So	31.5. 15:00	Tinker Bell und die Legende vom Nimmerbiest	ab 6/4 Jahren	D
So	31.5. 19:15	The Second Best Exotic Marigold Hotel	ab 16/14 Jahren	D

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten>>>
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

GOLDINGER

Immobilien Treuhand AG

Wolfhalden - Friedberg

ZU VERKAUFEN

3 x 3.5 Zimmer-Neubauwohnungen ab
CHF 520'000.00 (ca. 112m²)

- Moderne Küche mit grosser Kochinsel
- Hochwertiger Eichenparkett
- Eigener WM / Tumblerturn
- Sonnige Lage mit Blick auf den Bodensee
- Zertifizierter Minergie-Standard

Telefon: 071 313 44 03

www.goldinger.ch

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller
Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in
Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht
werden

14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Blickpunkt Grub

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Der Verein Haus zur Bergulme mit nutzbringenden Projekten. Der Jahresbericht an der Mitgliederversammlung 2015

Die Präsidentin Marianne Brassel informierte detailliert über die Aktivitäten im dritten Vereinsjahr. Dieses stand im Vorzeichen des Umzugs in den Jugendtreff Chillsuite und der Festigung bewährter Angebote. Um die Spendengelder nicht vorwiegend für hohe Mietkosten ausgeben zu müssen, kündigte der Verein die schönen Räumlichkeiten im Haus zur Bergulme und fanden im Jugendtreff Chillsuite eine ideale Alternative, in der nun nebst der Lebensmittelabgabe seit April auch weiteren Angebote wie die Deutschkurse für Asylbewerbende und Tea & Talk stattfinden. Die Gemeinde Heiden stellt diese Räumlichkeiten zu den aktiv benötigten Zeiten kostenlos zur Verfügung, sodass alle Spendengelder nun vollumfänglich für diese Projekte eingesetzt werden können. Armutsbetroffenen Menschen der Gemeinden Heiden, Grub, Reute, Rehetobel, Wald, Oberegg und Wolfhalden eingesetzt werden können. Nach dem Umzug aus dem Haus zur Bergulme finden alle Aktivitäten neu im Jugendtreff Chillsuite in Heiden statt. Ein idealer Ort für unsere nutzbringenden Projekte, meinte die Präsidentin und verdankte diese grosszügige und unentgeltliche Möglichkeit der Gemeinde Heiden.

Dank unermüdlichem, engagiertem Einsatz freiwilliger Helferinnen und Helfer und den grosszügig eingehenden Spenden können diese drei gut genutzten Projekte Lebensmittelabgabe für armutsbetroffenen Menschen der Gemeinden Heiden, Grub, Reute Rehetobel, Wald, Oberegg, und Wolfhalden, Deutschkurse für Asylbewerbende und Tea& Talk für interessierte Leute an Englischkonversationsabende realisiert werden.

Auch die wohlwollenden Medienberichte informieren über die sinnvolle Verwendung der Spendengelder und bringen Lob und Anerkennung, welches Ansporn, aber auch Verpflichtung ist.

Nach den offiziellen und genehmigten Traktanden, dem Finanz- und Revisorenbericht, der Wiederwahl des Vorstandes, des genehmigten Budgets und dem Dank an die zurückgetretene Aktuarin Dolores Baumgartner schloss die Präsidentin diese Mitgliederversammlung mit einem ganz grossen Dankeschön für die vertrauensvolle und enorme Unterstützung der Spendenden, für die Mitgliedschaften und die engagierte Freiwilligenarbeit aller Helferinnen und Helferinnen. Denn all dies ist der Grundstein und Rückhalt um unser Engagement aktiv weiterführen zu können.

Marianne Brassel bei der Präsentation

Wo man sich begegnet.

Holen Sie die Welt zu sich nach Hause! Werden Sie YFU-Gastfamilie

YFU-Gastfamilie zu sein, heisst, ein Austauschjahr zu machen – ohne wegzufahren: Im Zusammenleben mit einem Austauschschüler/einer Austauschschülerin im Alter zwischen 15 und 18 Jahren entdecken Sie eine fremde Kultur direkt bei sich zu Hause. Ausserdem lernen Sie Ihren Familienalltag von einer anderen Seite kennen und sehen bisher selbstverständlich Geglauhtes aus einem neuen Blickwinkel.

Als Gastfamilie schenken Sie einem jungen Menschen für 10 bis 11 Monate ein zweites Zuhause in der Welt. Das heisst, Sie nehmen ihn in Ihrer Familie auf und bieten ihm ein freies Bett und einen Platz am Tisch (inkl. Verpflegung). Motivation für die Aufnahme eines Austauschschülers/einer Austauschschülerin soll das Interesse am interkulturellen Austausch sein. YFU-Gastfamilien erhalten keine finanzielle Entschädigung. Paare mit Kindern, Paare ohne Kinder, gleichgeschlechtliche Paare, Alleinerziehende, Patchwork-Familien etc. – alle sind eingeladen, Gastfamilie zu werden. Was zählt, ist die Bereitschaft, eine Austauschschülerin oder einen Austauschschüler als neues Mitglied in der Familie aufzunehmen.

Möchten Sie mehr wissen zum Thema «Gastfamilie sein»? Melden Sie sich unverbindlich bei YFU Schweiz (Monbijoustrasse 73, Postfach 1090, 3000 Bern 23, 031 305 30 60, info@yfu.ch) oder besuchen Sie unsere Webseite: www.yfu.ch. – YFU-Austauschschüler/-innen kommen in aller Regel Anfang August in der Schweiz an.

Der Verein YFU Schweiz, der über mehr als 60 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des Jugendaustausches verfügt, arbeitet nicht gewinnorientiert und wird als wohltätige Institution vom Bund unterstützt. YFU ist Gründungsmitglied von Intermundo und sowohl mit dem Intermundo-SQS- als auch dem ZEWO-Zertifikat ausgezeichnet.

HOLEN SIE SICH DIE WELT NACH HAUSE

ENTDECKEN SIE DIE WELT
MIT IHRER GANZEN FAMILIE

VON ZUHAUSE AUS!

www.yfu.ch/gastfamilie

NICHT JEDER KANN INS BEREICHERN IHR FAMILIEN-AUSLAND GEHEN, UM DIE LEBEN MIT WERTVOLLEN WELT ZU ENTDECKEN. ABER INTERKULTURELLEN ALS GASTFAMILIE EINES ERFAHRUNGEN UND KNÜPFEN AUSTAUSCHSCHÜLERS ODER FREUNDSCHAFTEN UM DIE EINER AUSTAUSCHSCHÜLERIN GANZE WELT. LERNEN SIE EINE NEUE KULTUR IN DEN EIGENEN ERFAHREN SIE MEHR UNTER: VIER WÄNDEN KENNEN! SIE WWW.YFU.CH/GASTFAMILIE

Lösung von Seite 12

Lösungswort:
GRANULAT

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Bezugsbereit ab Januar 2016:

Erstvermietung «am Mattenbach» in Grub/AR

24 attraktive 2½-, 3½- und 4½-Zimmerwohnungen
mit modernster Holzbautechnik und neuem Energiekonzept
in appenzell-typischem Baustil.

**& SPROLL
RAMSEYER**
DAS HAUS FÜR HÄUSER

SPROLL & RAMSEYER AG – Das Haus für Häuser
Doris Hörler | Poststrasse 23 | 9001 St. Gallen
071 229 00 29 | doris.hoerler@sur.ag

www.am-mattenbach-grub.ch

Z	ZINGG Storen- service	Storen Rollladen Sonnenschutz	Ernst Zingg Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg Mobil +41 (0)79 821 86 31 Fax +41 (0)71 855 02 19 E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

GRÜNANNAHME
vom 1. April bis 30. November 2015

INBEGRIFFEN SIND
Rasen, Laub, Schnitt von Hecken und Stauden
kleine Mengen Steine, Ton, Ziegel, Eternit...

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo-Fr: 7-12 Uhr | 13-18 Uhr | Sa: 9-16 Uhr
ab 27. Oktober Mo-Fr nur bis 17 Uhr

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohiplatz 1, Heiden | T 071 891 19 93 | info@frischknecht-heiden.ch

tag der offenen tür & 5-jahr- jubiläum

gerne möchten wir mit ihnen unseren
neuen farbraum einweihen. lassen
sie sich von den unterschiedlichsten
techniken und materialien inspirieren.

wir freuen uns auf ihren besuch am
1. mai von 16 – 20 uhr & am 2. mai von
10 bis 18 uhr im gruberhof, grub sg.

ihr markus keller & team

**Pfarrei Heiden-Grub AR
sucht Mitgestalter/-innen**

Sie sind an Fragen rund um den Sinn des Lebens, über das woher und wohin des Menschen nicht uninteressiert? Gelegentlich denken Sie auch über Gott nach und über die Kirche, die vielleicht nicht mehr ganz so aussieht, wie Sie sich das wünschen?

Dann hätten wir ein tolles Angebot für Sie: Bringen Sie Ihre Wünsche, Visionen und Träume aktiv ein! Diskutieren Sie mit anderen engagierten Frauen und Männern, wie wir miteinander Kirche in Heiden-Grub-Rehetobel für Menschen von heute gestalten wollen. Der Pfarreirat sucht Menschen mit Ideen und Vorstellungen und bietet das Gefäss und die Unterstützung, sie auch umzusetzen.

Unser Ziel ist es, möglichst vielen Katholikinnen und Katholiken eine kirchliche Heimat zu bieten, in der sie sich wohl fühlen können. Und für diese spannende Aufgabe brauchen wir Sie!

An der a. o. GV der Kirchgemeinde Heiden im September 2015 wird der Pfarreirat im Zuge der geplanten Fusion mit Rehetobel neu gewählt.

Melden Sie sich doch einmal unverbindlich bei einem Mitglied des Pfarreirates oder kommen Sie als Gast an eine Gesprächsrunde des Rates. Wir sind auch dankbar für Hinweise, wen wir von uns aus unverbindlich anfragen könnten.

Wir freuen uns auf Sie!

Kath. Pfarreirat Heiden-Rehetobel

IrmaENZ

Vorderdorf 392 Grub AR

071 891 25 06

Tobias Brülisauer

Ebni 27, Grub AR 071 891 19 06

malerhandwerk keller

kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggensriet | gruberhof, 9036 grub sg | koloseumstrasse 25a, 9008 st.gallen
tel. 071 877 40 10 | fax 071 877 40 11 | www.malerhandwerkeller.ch | info@malerhandwerkeller.ch

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

ZEW
ZERTIFIZIERT
CERTIFIE
ÖKOWOOL

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Mai 2015

Freitag, 15. Mai 2015

Kopierpapier
weiss 80 - 300 gm²
farbig 80 - 160 gm²
Briefumschläge
weiss in allen DIN-Formaten

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im März 2015

In der Nacht zum Ersten brauste ein starker Wind durch die Wälder. Bei einer Temperatur von $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ wurden die Regenschauer zeitweise von dichtem Schneefall begleitet. Die eintreffende Warmfront trieb die Schneefallgrenze daraufhin auf etwa 1800 Meter, so dass die Temperatur in den tieferen Regionen nur kurzzeitig bis auf $6\text{ }^{\circ}\text{C}$ anstieg. Auch der zweite Monatstag war durchmischt von Sonne, Schnee und Regen. Ein grossflächiges Tiefdruckgebiet über der Ostsee sorgte für kältere, aber auch sehr stürmische Winde. Nach Sf-Meteo wurden im Flachland bis zu 100 km/h und in Gipfellagen Orkanböen bis 142 km/h registriert. In der Vollmondnacht vom Fünften zum Sechsten traf «Karin» bei uns ein. Das diesen Namen tragende Hochdruckgebiet leitete eine Reihe Sonnentage ein, zog dann aber um den Zehnten herum gegen Osten ab. Die seit über zehn Tagen vorherrschende Bisenströmung hielt jedoch weiterhin an. Um die Monatsmitte stiegen die Tagestemperaturen auf über $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ an, so dass nur an schattigen Nordhängen noch Schneereste lagen. Noch war der Zwanzigste ein wolkenloser, sonniger Tag, an welchem die Teilsonnenfinsternis von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr bemerkbar wurde. In der Nacht zum 22. brachte uns eine Kaltfront nochmals einige Fingerbreit Neuschnee, der durch den einsetzenden Föhn rasch weggeputzt wurde. Gegen Ende des Monats überquerte uns eine stürmische Westströmung, in welcher mehrere Fronten eingelagert waren. Der zunehmende Wind war erst wechselnder Richtung, bis ein böiger Südwest mit über 50 km/h die Oberhand gewann. Das angekündigte Sturmtief «Niklas» riss seit dem 29. mit Böen von über 80 km/h am Gebälk und erreichte am letzten Monatstag mit einer Windspitze von 119 km/h seinen Höhepunkt. Der vom Sturm getragene Regen fegte allerdings über den Niederschlagsmesser hinweg. Ein Blick auf die Daten dieses Monats zeigen eine Niederschlagsmenge von 78,3 mm (im Vorjahr 40,3 mm), sieben Niederschlags- und vierzehn Sonnentage.

Bauernregel für den Monat März:
*Wenn im März viel Winde weh'n,
wird's im Mai dann warm und schön!*

*Wir können den Wind nicht ändern,
aber die Segel anders setzen.*

Aristoteles

Das äusserste Vorderland kennen lernen: Vergnügliche Dorfrundgänge in Walzenhausen

Der im Vorderland verlaufende Appenzeller Witzwanderweg beginnt bzw. endet in Walzenhausen. Grund genug, zu vergnüglichen Walzenhauser Dorfrundgängen einzuladen, die vom Verkehrsverein organisiert und von Witzweg-Erfinder Peter Eggenberger geleitet werden. Die Rundgänge vom Bahnhof bis zur Kirche sind eine gute Gelegenheit, die Gemeinde im äussersten Zipfel des Vorderlandes auf humorvolle Art kennen zu lernen. Walzenhausen steckt voller Geschichte und Geschichten, die staunen, schmunzeln und immer wieder herzlich lassen.

Daten (immer sonntags):

10. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 6. September.

Treffpunkt 10.30 Uhr Bahnhofplatz, Walzenhausen

*Dauer 1 Stunde, bei jeder Witterung,
keine Anmeldung nötig, keine Kosten.*

**Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt Mai 2015
Freitag, 15. Mai 2015**

CHINDERFÜR

Familien aller Konfessionen sind
herzlich willkommen

Pfarrhaus Eggersriet

25.
April
16.00 Uhr

Konfirmation 2015

Unsere Konfirmation findet am
31. Mai in der Kirche Grub AR statt.
Der Gottesdienst beginnt um **10.00 Uhr**

Bischof Jelena
Camenzind Carmen
Capaul Simon
Hänsenberger Mika
Kolb Nadine
Lemma Natalie
Merz Vanessa
Schawalder Flurina
Scherrer Chiara
Wild Samuel

Neuhaus 339, Eggersriet
Weiherwies 413, Grub AR
Obermühle 605, Grub SG
Hord 415, Grub AR
Dorfweg 3, Eggersriet
Säntisstrasse 6a, Eggersriet
Frauenrüti 336, Grub AR
Oberrechstein 276, Rehetobel
Hartmannsrüti 226, Grub AR
Winkelstrasse 3, Eggersriet

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 26. April

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Tambanewana

**Nach dem Gottesdienst:
Kirchgemeindeversammlung**

Sonntag, 3. Mai

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Evang. Frauenhilfe AR

Sonntag, 10. Mai

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Evang. Frauenhilfe SG

Sonntag, 17. Mai

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Barnabasdienste Haiti

Pfingstsonntag, 24. Mai

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Prot. Kirchl. Hilfsverein beider Appenzell

Sonntag, 31. Mai, Konfirmation

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: SOS Kinderdorf

Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle Freitagnachmittag in Grub AR

24. April, 8. und 22. Mai,
14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies
Präsentiert von: Erika Imholz und Pfr. Carlos Ferrer

Seniorenachmittag

Dienstag, 28. April, 14.00 Uhr,
in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat,
17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde,
Heiden

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

Isländischer Chorabend

**29. Mai, 19.00 Uhr
Kirche Grub AR**

Chor der Vidistadakirche in Hafnarfjörður, Island, führt ein gemischtes Programm von isländischen und internationalen Chorwerken vor.

Religion in 60 Sekunden

Der Bleistift ist als Symbol des Widerstandes und der Solidarität stärker als die Kalaschnikow. Wir verteidigen damit unsere Werte. Unter ihnen ist:

Das Recht auf (Religions)Freiheit

Sie haben Namen, die 147 Studenten, Christen, Afrikaner, die von vier andersgläubigen zusammengetrieben und ermordet wurden. Sie haben Namen, #TheyHaveNames, auf Twitter sind ihre Geschichten zu lesen. Sie sind nicht nur Nummern, #notjustanumber, genauso wenig wie die im Januar ermordeten Zeichner und die unzähligen Christen in Syrien, in Irak, in Tunesien oder wo auch immer Christen oder andere von andersgläubigen gegenwärtig verfolgt werden.

Es ist nicht einmalig in der Geschichte der Menschheit, für seinen Glauben sterben zu müssen. Glaube, genauso wie Reichtum und Macht, sind schon immer Grund für Gewalttaten gewesen. Auch die Suche nach einem sicheren Hafen (Asyl) führt zu Mord und Brandstiftung. Es gab schon immer Leute, die in Punkto Gastfreundlichkeit etwas zurückhaltend sind. Wissen sie etwa nicht, dass die Nationen, die keine neuen hereinlassen, zu Verlieren unter den Völkern werden?

Selbst der Sport kann Auslöser von Gewalt werden. Natürlich könnten wir versuchen, den Fussball zu verbieten, wie auch verschiedene Kritiker der Religion gerne von einer religionsfreien Welt träumen. Stelle dir vor, es gäbe weder Nationen, Grenzen, Besitz noch Religion. Dann wäre es friedlicher hier auf Erden, meinte John Lennon (Imagine). Wirklich? Eine Welt ohne Fussball ist nicht vorzustellen, auch nicht eine Welt ohne Musik oder freie Meinung der Menschen. Womit würde man sich sonst um den Stammtisch unterhalten? Stickerereien?

Das Grundrecht auf Freiheit, auch Religionsfreiheit, zählt jedoch nicht von ungefähr zu den Menschenrechten. Religion ist nicht „nur“ Glaube, nicht „nur“ Ausdruck des Inneren, manchmal auch „spirituellen“ genannt.

Religion ist wie wir uns sehen, wie wir leben, woher wir Kraft schöpfen, wohin wir streben. Sie gehört zur Selbstentfaltung des Menschen, genau wie Bildung und Freizeit.

So haben wir ein Problem und eine Herausforderung. Meine Rechte dürfen die Menschenrechte eines anderen nicht einschränken und damit hat der andere auch kein Recht darauf, mir meine Rechte abzufordern. Wie wir mit Militanten und Extremisten leben, wird dann eine Frage der Solidarität derer die Freiheit geniessen und geniessen lassen. Wir können anderen nicht verbieten, zu glauben wie sie glauben. Wir können jedoch fordern, dass sie unsere Gesetze respektieren. Wir können von unseren Regierungen verlangen, dass sie uns vor den Ungesetzlichkeiten derer schützen, die uns unsere Freiheiten aberlangen.

Dafür lohnt es sich, zum Bleistift zu greifen.
Carlos A. Ferrer

CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons „Blyant“ »

Veranstaltungen

April 2015

- | | | |
|--|--|-------------------|
| 24. Bundesübung 300 m | Gemeinde Wald | 18.00 – 20.00 Uhr |
| 25. Bundesübung 300 m | Schiessstand Büelen Heiden | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 25. Chinderfiir | Pfarrhaus Eggersriet | 16.00 Uhr |
| 26. Kirchengemeindeversammlung | Kirche Grub AR | 11.00 Uhr |
| 28. Seniorennachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 28. Wanderung Diepoldsau: Auf den Spuren von Paul Grüninger | Treffpunkt: Bushaltestelle Diepoldsau Dorf | 13.00 Uhr |

Mai 2015

- | | | |
|---|--|------------------------|
| 1. Malerhandwerk Keller; Tag der offenen Tür & 5-jahr-Jubiläum | Gruberhof Grub SG | 16.00 – 20.00 Uhr |
| 2. Malerhandwerk Keller; Tag der offenen Tür & 5-jahr-Jubiläum | Gruberhof Grub SG | 10.00 – 18.00 Uhr |
| 3. Wanderung vom Appenzellerland ins Rheintal | Treffpunkt: Kirche in Eggerstanden | 9.15 Uhr |
| 5. Landfrauenverein Grub AR, Lotto | Restaurant Hirschen Grub AR | 20.00 Uhr |
| 5. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 6. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 8. Bundesübung 300 m | Schiessstand Büelen Heiden | 18.00 – 20.00 Uhr |
| 9. Jugendmusik Grub AR – Eggersriet – Grub SG Abendunterhaltung, | Gruberhof Grub SG | Saalöffnung: 18.30 Uhr |
| 11. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 12. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 13. Häckseltour | | |
| 13. Anmeldung für Schäden durch den Winterdienst | Gemeindekanzlei Grub AR | |
| 14. Rundwanderung zum Badeplatz Strom und Höchfall | Treffpunkt bei der Schaukäserei in Stein | 10.00 Uhr |
| 15. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt Mai 2015 | | |
| 20. Öffentlicher Vortrag | Spitalverbund AR / Spital Herisau | 19.30 Uhr |
| 26. Wanderung: Über den Suruggen | Treffpunkt bei der Landmark an der Strasse | |
| | Trogen-Altstätten | 12.15 Uhr |
| 29. Verabschiedung von Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Sitzungszimmer Gemeindekanzlei | ab 15.00 Uhr |
| 29. Isländischer Chorabend | Kirche Grub AR | 19.00 Uhr |
| 30. Wanderung vom Rheinspitz zum Steinigen Tisch | Treffpunkt beim Bahnhof Staad | 10.15 Uhr |
| 31. Konfirmation | Kirche Grub AR | 10.00 Uhr |

Juni 2015

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 2. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 2. Landfrauenverein Grub AR, Überraschungs-Vollmondwanderung | Besammlung beim Spar Grub AR | 19.30 Uhr |
| 3. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 9. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 12. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt Juni 2015 | | |
| 15. Eisenabfuhr | | |
| 20. / 21. Gruber Sportplausch | | |
| 27. Altpapier | | Beginn: 08.00 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten gelten wie folgt:

Auffahrt:

Donnerstag, 14. Mai 2015 geschlossen
Freitag, 15. Mai 2015 geschlossen

Pfingsten:

Montag, 25. Mai 2015 geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gabriela Keller, Telefon P 071 877 30 34
M 079 563 40 44

Im Erdkundeunterricht erklärt die Lehrerin: «Wenn wir zu Bett geben, dann stehen die Leute in Amerika erst auf.» Da entrüstet sich Vreni: «Das müssen aber verdammt faule Leute sein!»

«Unser Lehrer ist sicher sehr fromm», erzählt Fritzli dabei. «Wieso sehr fromm?» interessiert sich der Vater. «Bei den meisten Antworten, die ich gebe», erzählt Fritzli, «schlägt er die Hände zusammen und sagt: Mein Gott, mein Gott!»

«Herr Professor, was sollen wir mit dem Patienten machen, der sich für einen Wolf hält?», fragt die Stationschwester. «Vor allem müssen Sie verbinden, dass ihn seine Grossmutter besucht!»

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber

Ende Mai trete ich als Gemeindepräsidentin zurück. Wer aufhört, schaut zurück auf das, was in seiner Zeit passiert ist. Eine gute Quelle für den Rückblick sind die Protokolle der Gemeinderatssitzungen.

Seit 1999 habe ich an über 200 Sitzungen teilgenommen, 155 Sitzungen selber geleitet und mich mit rund 4100 Geschäften befasst. Ich bin selber überrascht, was wir in diesen 16 Jahren alles geleistet haben: Wir haben die Feuerwehren der Gemeinden Heiden, Grub, Eggersriet und später Wolfhalden zur REGIWEHR zusammengeschlossen und ein neues Depot gebaut. Wir haben die Ortsplanung revidiert und eine neue Gemeinderichtplanung erarbeitet. Nach vielen Wechseln im Lehrkörper, in der Leitung unserer Schule und im Unterrichtssystem haben wir jetzt eine gute Schule mit gutem Team und guter Leitung, die vom Kanton schon als «Vorzeigeschule» bezeichnet worden ist. Seit Juni 2013 wird das Sozialamt Grub von den Sozialen Diensten Vorderland zusammen mit dem Sozialamt Rehetobel kompetent und professionell betreut. Das Heilbad Unterrechstein hat viele Erweiterungen und Modernisierungen mitgemacht. Am Mattenbach gibt es eine grosse Überbauung, und die Planung der Zentrumsüberbauung läuft weiter. Alle Gemeindelienschaften im Dorfzentrum werden mit Fernwärme beheizt. Wir haben für Behörden, für Neuzuzüger und für Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger besondere Anlässe geschaffen, ein Leitbild für die Gemeinde erstellt und den Blickpunkt Grub neu gestaltet.

Natürlich werden im Rückblick auch Geschäfte sichtbar, die nicht zur vollen Zufriedenheit ausfielen oder Ärger bereiteten: Eggersriet hat die Zusammenarbeit mit der REGIWEHR vorsorglich gekündigt. In unserer Ortsplanung gibt es keine Weilerzonen. Die Schiessanlage im Riemen musste geschlossen werden und bedarf

jetzt noch der Sanierung des Kugelfangs. Die Gruber Poststelle wurde aufgehoben; mit dem Spar aber haben wir eine gute Lösung.

Am erfreulichsten ist für mich, wie sich während meiner Amtszeit die finanzielle Situation von Grub verbessert hat. Als 2003 mein Gemeindepräsidium begann, war der Steuerfuss bei 4,7 Einheiten, und die Verschuldung betrug 11 Millionen Franken. Heute ist der Steuerfuss bei 4,1 Einheiten und die Verschuldung bei 3,5 Millionen Franken. Das Eigenkapital ist um das 15-fache gewachsen, das Verwaltungsvermögen ohne Substanzverlust dank regelmässigen Abschreibungen gewaltig gesunken.

Das alles ist der Arbeit eines guten Gemeinderats, von kompetenten Personen in der Verwaltung, in den Betrieben und Kommissionen, im Kanton und in den umliegenden Gemeinden zuzuschreiben. Ihnen allen – und insbesondere auch meiner Familie, die mir das 16-jährige Engagement zugunsten der Öffentlichkeit erst ermöglicht hat – spreche ich meinen grossen und herzlichen Dank aus.

Die Arbeit im Gemeinderat und als Gemeindepräsidentin hat mir stets Freude bereitet, und ich habe sie mit Engagement und viel Verantwortung wahrgenommen. In Erinnerung bleiben mir die kleinen Begebenheiten: Nach vielen zeitintensiven Abklärungen und Gesprächen und nach Interventionen bei Behörden kam ein heikler «Sozialhilfefall» zu einer guten Lösung. In einer meiner Kontaktstunden besuchte mich der involvierte Mann ausschliesslich, um sich bei mir kurz, aber herzlich zu bedanken. Und bei einer anderen Gelegenheit lobte eine Gruberin mein Engagement und die Führung der Gemeinde und meinte, für mich sei Grub «wie mein Geschäft». Mit herzlichen Grüssen und besten Wünschen – auf das Wohl von Grub und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern!

Erika Streuli, Gemeindepäsidentin

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

56. Jahrgang, Nr. 594

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepäsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindevizepäsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Gemeinderat

Gemeinderat

Abschiede und Jubiläen

Die letzte ordentliche Maisitzung des Gemeinderates war auch gleichzeitig die letzte Sitzung in dieser Zusammensetzung. Am 31. Mai 2015 endet für zwei verdiente Gruber Persönlichkeiten, nämlich Gemeindepräsidentin Erika Streuli und Gemeinderätin Jessika Kehl, die kommunale Behördentätigkeit. Die designierte Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker kann bereits auf 10 Jahre als Gemeinderätin zurückblicken.

Erika Streuli kann auf 16 Jahre im Gemeinderat, davon zwölf Jahre als Gemeindepräsidentin, auf eine engagierte und erfolgreiche politische Tätigkeit Rückschau halten. Mit ihrem gewissenhaften, korrekten Wirken sicherte sie sich die verdiente Anerkennung in der Gemeinde und über die Gemeindegrenzen hinweg.

Jessika Kehl verabschiedet sich nach zehnjährigem Wirken aus dem Gemeinderat. Mit ihrem grossen politischen Weitblick und dem besonderen juristischen Fachwissen hat sie sich stets eingebracht und den Gemeinderat wertvoll unterstützt.

Der Gemeinderat dankt Gemeindepräsidentin Erika Streuli und Gemeinderätin Jessika Kehl für die langjährige und engagierte Behördentätigkeit zum Wohle der Gemeinde Grub und wünscht ihnen für den neuen Lebensabschnitt viel Freude, Glück und vor allem gute Gesundheit!

Katharina Zwicker übernimmt nun nach zehnjähriger Gemeinderatstätigkeit das Steuer des Gemeindeschiffes. Der Gemeinderat gratuliert zum Jubiläum und wünscht ihr einen gefreuten Start in ihre neue präsidiale Tätigkeit.

Jahresrechnung

2014

Die externe Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung geprüft und für richtig befunden. Die Jahresrechnung untersteht gemäss Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Urnenabstimmung findet nur statt, wenn dies mindestens 30 Stimmberechtigte innert 20 Tagen schriftlich verlangen. Die Referendumsfrist dauert vom 5. Juni bis 25. Juni 2015. Die Jahresrechnung 2014 wird in alle Haushaltungen postalisch verteilt. Weitere Exemplare können auf der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Schulhaus Dorf

Sofortmassnahmen infolge Wasserschaden

Bei den Sanierungsarbeiten der Wände des Archivraumes musste festgestellt werden, dass Wasser eindringt. Es wurden umgehend die nötigen Massnahmen eingeleitet, um den Schaden in Grenzen zu halten. Doch auch nach dem sofortigen Abdichten drang erneut Wasser ein. Um dieses Problem nachhaltig zu beheben, ist eine grössere Sanierung unumgänglich. Diese beinhaltet auch eine Sickerleitung mit Anschluss an den Meteorwasserkanal. Zudem muss ein Teerbelag mit Gefälle auf die Betondecke eingebaut werden. Der Gemeinderat hat für diese Sofortmassnahmen nach Abzug der Versicherungsleistung einem Kredit von rund Fr. 44'200.- zugestimmt und die Aufträge an folgende Firmen erteilt:

Tiefbauarbeiten;

Brülisauer Tiefbau GmbH,
Eggersriet

Vorplatz mit Gartenplatten/Gebweg;
Markus Bischof GmbH, Grub SG

Flachdacharbeiten;

Streule + Alder AG, Rorschach.

Der Gemeinderat hofft, dass bei den Instandstellungsarbeiten nicht noch weitere unliebsame Überraschungen zum Vorschein kommen.

Schulliegenschaft Dorf 55

Ersatz Holzläden

Wie im Voranschlag 2015 berücksichtigt, hat der Gemeinderat den Auftrag für den Ersatz der Holzläden an der Schulliegenschaft Dorf 55 unter der Kostenfolge von rund 12'450 Franken an die Firma Bischof GmbH, Eggersriet, erteilt.

Pfarrhaus

Abschluss Badsanierung

Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung der Badsanierung in der Pfarrhausliegenschaft genehmigt. Der budgetierte Betrag von 10'000 Franken konnte sogar geringfügig unterschritten werden.

Administrative

Schulleitung

Andrea Preisig beendet ihre Tätigkeit als administrative Schulleiterin auf Ende des Schuljahres per Ende Juli 2015, bleibt aber weiterhin mit erfolgreichem Wirken im Schuldienst der Gemeinde Grub tätig. Als Nachfolgerin aus dem Lehrerteam hat der Gemeinderat Andrea Elser mit einem Pensum von zehn Prozent als neue administrative Schulleiterin ab dem Schuljahr 2015/2016 gewählt.

Leitbild

der Gemeinde Grub

Der Gemeinderat hat die periodische Überprüfung des im Jahr 2013 verabschiedeten Leitbildes vorgenommen und wo nötig geringfügig angepasst. Das Leitbild kann auf der Homepage der Gemeinde Grub, www.grub.ch heruntergeladen werden oder in Druckversion auf der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Grub zählt Ende April

1016 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im April 2015
Holthausen Michael, Vorderdorf 343

Geburten im April:

Castelli Gianluca, Chreitobel 87, geboren am 2. April 2015 in Heiden
Näf Annic, Frauenrüti 9, geboren am 23. April 2015 in St. Gallen

Inserate-Annahmeschluss

Blickpunkt Juni 2015:

Freitag, 12. Juni 2015

Blickpunkt Grub

Nr. **Redaktionsschluss**

595 **Freitag, 12. 06. 2015**

596 **Freitag, 17. 07. 2015**

597 **Freitag, 14. 08. 2015**

598 **Freitag, 11. 09. 2015**

599 **Freitag, 16. 10. 2015**

600 **Freitag, 13. 11. 2015**

601 **Freitag, 04. 12. 2015**

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Abstimmungsvorlagen vom 14. Juni 2015

Eidgenössische Volksabstimmung

- Bundesbeschluss über die Änderung der Verfassungsbestimmung zur Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich (Präimplantationsdiagnostik)
- Volksinitiative «Stipendieninitiative»
- Volksinitiative «Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)»
- Änderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG)

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 13. Juni 2015 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 14. Juni 2015 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei.

Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimm- ausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Bewilligte Baugesuche

Bauberschaft: Gehrer Felix und Esther, Dicken 426, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Sitzplatzüberdachung

Baugrundstück: Parz. Nr. 599, Dicken

Bauberschaft: Reichlin Oliver und Melanie, Vorderdorf 383, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Erweiterung des Vorplatzes zur besseren Nutzung der Garage

Baugrundstück: Parz. Nr. 501, Vorderdorf

Bauberschaft: Schläpfer Ida, Roterkaien 196, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fassadensanierung mit Fensterersatz/ Dachsanierung

Baugrundstück: Parz. Nr. 325, Roterkaien

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 8. Juni 2015, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

REGIWEHR Jahresrechnung 2014

Die Feuerwehrkommission der REGIWEHR hat im März 2015 die von der Revisionsstelle geprüfte Jahresrechnung 2014 zuhanden der Verbandsgemeinden verabschiedet. Die Rechnung 2014 schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 929'875.65 und einem Gesamtertrag von Fr. 912'299.22 mit einem Aufwandüberschuss von

Fr. 17'576.43 ab. Veranschlagt war ein Aufwandüberschuss von Fr. 24'000.- Der Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital, Gewinn- und Verlustkonto zugewiesen, welches somit einen neuen Bestand von Fr. 25'406.98 ausweist.

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Voranschlag weisen die Aufwände bei den verrechenbaren Einsatzentschädigungen aus. Der Grossanlass «Tour de Suisse» vom 16./17. Juni 2014 belastete die Rechnung zusätzlich, da die Einsatzstunden nicht vollumfänglich weiter verrechnet werden konnten.

Der Kostenanteil für die Gemeinde Grub beträgt 11,21 Prozent bzw. Fr. 86'165.35. Gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 des Zweckverbandsvertrages stützt sich der Kostenteiler auf die Anzahl Einwohner und den gesamten Versicherungswert (Neuwert) aller versicherten Gebäude per 31. Dezember 2014.

Der Gemeinderat hat der Genehmigung der Jahresrechnung 2014 sowie dem angepassten Kostenteiler zugestimmt und der Feuerwehrkommission, der Rechnungsführerin Gabriela Keller (Gemeindeverwaltung Grub AR) sowie sämtlichen Angehörigen der Feuerwehr wurde für den geleisteten Einsatz der beste Dank ausgesprochen.

Feuerwehrkommission Ersatzwahl Präsidium

Gemeindepräsidentin Erika Streuli tritt per 31. Mai 2015 zurück. Somit ist das Präsidium der Feuerwehrkommission der REGIWEHR ab 1. Juni 2015 neu zu besetzen.

Erika Streuli hatte als langjährige Vizepräsidentin am 1. Mai 2013 das Präsidium vom zurückgetretenen Gemeindepräsidenten Markus Peter, Eggersriet, übernommen.

Gino Pauletti, Gemeindepräsident der Gemeinde Wolfhalden, stellt sich für das Präsidium zur Verfügung. Auf Antrag der Feuerwehrkommission hat der Gemeinderat der Wahl von Gino Pauletti zum Präsidenten der Feuerwehrkommission der REGIWEHR zugestimmt.

Der Gemeinderat dankt Gemeindepräsidentin Erika Streuli für ihr Engagement als Präsidentin und Mitglied der Feuerwehrkommission der REGIWEHR.

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Referendumsvorlage

An seiner Sitzung vom 17. März 2015 hat der Gemeinderat Grub AR die **Jahresrechnung 2014** genehmigt.

Die Jahresrechnung untersteht gemäss Art. 8 lit. h) der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Urnenabstimmung findet nur statt, wenn dies mindestens 30 Stimmberechtigte innert 20 Tagen schriftlich verlangen.

Die Referendumsfrist dauert vom 5. Juni bis 25. Juni 2015.

Die Jahresrechnung 2014 wird in alle Haushaltungen verteilt. Weitere Exemplare können auf der Gemeindeverwaltung Grub AR bezogen werden.

Grub, 5. Juni 2015

GEMEINDERAT GRUB AR

Gemeinderat

Die letzte ordentliche Maisitzung des Gemeinderates war auch gleichzeitig die letzte Sitzung in dieser Zusammensetzung, wobei die zwei Politpersönlichkeiten Erika Streuli und Jessika Kehl verabschiedet wurden. Zudem konnte Vizegemeindepäsidentin Katharina Zwicker auf ihr 10-Jahre-Jubiläum als Gemeinderätin zurückblicken.

Erika Streuli war 16 Jahre als Gemeinderätin von Grub, davon zwölf Jahre als Gemeindepräsidentin im Amt.

Katharina Zwicker überreicht ihrer abtretenden Kollegin Erika Streuli ein Präsent.

Die abtretende Gemeinderätin Jessika Kehl darf von der scheidenden Gemeindepräsidentin Erika Streuli ein Präsent entgegennehmen.

Die designierte Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker blickt auf 10 Jahre als Gemeinderätin zurück.

Jessika Kehl verabschiedet sich nach zehnjährigem Wirken aus dem Gemeinderat.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm 1.5-spaltig = 89 mm 2-spaltig = 120 mm 3-spaltig = 182 mm

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Poststrasse 1
9410 Heiden
Telefon 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Die Gemeinde- und Schulbibliothek besteht nun schon seit mehr als zehn Jahren und wird vom Bibliotheksverein Heiden geführt. In dieser Zeit hat sie sich zu einer Bibliothek mit Zentrumsfunktion entwickelt und bietet mittlerweile ein vielfältiges Mediensortiment an. Sie ist öffentlich. Alle Infos finden Sie auf der Homepage der Bibliothek.

Buchstart

«Sprich mit mir und hör mir zu!»

Fingerspiele und Kinderverse für die Kleinsten
am Freitag, 29. Mai 2015, 16.15 bis 17.00 Uhr in der Gemeindebibliothek Heiden

«Buchstart ist eine gemeinsame Initiative von Bibliomedia Schweiz und dem Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien. Buchstart will junge Eltern dazu anregen, über Verse, Fingerspiele, Lieder und Bilderbücher mit ihren Kindern zu kommunizieren und gemeinsam mit ihnen das Universum der Sprache und der Fantasie zu entdecken.»
www.buchstart.ch

Eltern, Grosseltern, Tanten und Göttis mit Kleinkindern ab 6 Monaten bis zu 3 Jahren sind herzlich willkommen.

«Auftritt Schweiz», eine Lesung von Franziska Schläpfer

Am 6. Juni 2015, 19.00 Uhr, im Haus zur Palme, Heiden

Franziska Schläpfer, freie Kulturjournalistin, liest kurze Texte von Schweizer Autoren. Sie hat das Buch «Auftritt Schweiz» als Gastgeschenk zur Leipziger Buchmesse herausgegeben und macht damit einem interessierten Publikum die Schweiz und die Schweizer Literatur schmackhaft. «Ein attraktiver, dramaturgisch abwechslungsreicher «Apéro riche» mit mal kürzeren, mal längeren Geschichten, mit Gedichten, Listen, Rezepten ...» (Klappentext)
Garniert wird dieser «Apéro riche» mit lyrischen Jazz-Improvisationen von Fabian M. Mueller am Piano und Reto Suhner mit dem Saxophon. Starke, melodische Dialoge, eine eigene Klangsprache und rhythmischer Variantenreichtum verleihen ihrer Musik eine hohe Spannung.

Guten Appetit wünschen Susanne und Theo Frey und die Gemeindebibliothek Heiden/Grub.

Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte.

Simone Gründler

Berücksichtigen Sie bitte unsere Inserenten!

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)

Raumplanungsverordnung (RPV)

Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung

Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen** < 6W Leistung

• **Gartenschwimmbekken** (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen** bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen** ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung** im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**

bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen** < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen**

(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften!)

Schule

News aus der Schule Wolfhalden

Bereits neigt sich das aktuelle Schuljahr wieder dem Ende entgegen und ein erster Blick schweift ins neue Schuljahr 15/16:

Angepasste Unterrichtszeiten

Sekundarschule Wolfhalden/Grub

Ab August 2015 wird der Unterricht an unserer Sekundarschule eine Viertelstunde früher beginnen, um die Schulzeit wieder mehr den Buszeiten,

welche nach vielen Variantenprüfungen so bleiben, wie sie sind, von Grub anzupassen.

Unterrichtszeiten:

7.45 – 11.30 / 13.30 – 17.00 Uhr

Verabschiedungen

Nach 13 Jahren und vielen Kilometern verlässt uns unsere Schulbusfahrerin Carmen Marty, um sich ab dem 1. Juni den grösseren Stadtbussen zuzuwenden. Wir danken Carmen Marty an die-

ser Stelle herzlich für Ihre langjährige, engagierte und verantwortungsvolle Tätigkeit an unserer Schule.

Aus der Lehrerschaft verabschieden wir Christine Büchel, Felicitas Mevius und Daniela Gentsch aus der Oberstufe. Wendy de Haan aus der Mittelstufe und Sabrina Weber aus dem Kindergarten Zelg verlassen uns ebenfalls auf Ende Schuljahr, um sich vertieft neuen beruflichen oder familiären Projekten zuzuwenden. Allen ein ganz herzliches Dankeschön für Ihre wertvolle Arbeit mit unseren Kindern und Jugendlichen.

Schulleitung Wolfhalden

Fussball-Kantonturnier in Appenzell · Viertelfinal

Eine Auswahl der Knaben des 7. Schuljahres der Sekundarschule Wolfhalden-Grub hat am Mittwoch, 6. Mai 2015 in Appenzell am CS-Cup Kantonturnier teilgenommen und den Viertelfinal erreicht. Die Fussballspiele waren geprägt von Engagement und Fairplay. Es war ein toller Anlass.

Lukas Tobler

Hinten von links:

*Janick Federspiel
Orlando Afonso
Robin Vogt
Mirnes Sulic
Simon Rentsch*

Vorne von links:

*Simon Riedener
Lucas Schulz
Tenzin Kunga Genpotsang
Alen Pivac*

Schulabschlussfest **kreAktiv** 26. Juni 2015, 14.00 – open end

Vom Kindergarten bis zur Oberstufe laden die Schülerinnen und Schüler mit dem gesamten Lehrerteam zu kreAktiven, spannenden und erstaunlichen Vorführungen und Workshops zum Mitmachen ein!

Dazwischen und danach werden Sie von erfrischenden Drinks und köstlichen Snacks an unseren Festwirtschaftsstandorten in der Zelg und im Dorf verwöhnt.

Reservieren Sie sich schon heute diesen Termin und gleich Verwandten, Bekannten und Freunden weitersagen! Das Detailprogramm folgt in Kürze.

Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns begrüssen zu dürfen!

Schule Wolfhalden

- **Peter und der Wolf**
- **Kunstaussstellungen**
- **Kunst aufräumen**
- **Kunst am Baum**
- **Zirkus, Bands ...**
- **De schnellscht Wolfhändler**
- **Zaubern, schminken ...**

Parkmöglichkeiten / Transport ab 14.00 Uhr

Dorf: Parkplätze bei der Firma Sefar / Zelg: Parkplätze bei der Firma Looser und Braun

Schule Wolfhalden | Kontakt: Schulleitung Wolfhalden, 071 898 82 86

Gruber Sportplausch

20. und 21. Juni 2015

Samstag

Ab 10.30 Startnummernausgabe
 - 11.30 und nachmelden
 11.30 Grill Spezialitäten
 13.00 4 - Kampf Kat. 1 - 4
 14.30 4 - Kampf Kat. 5 - 6
 Anschl. Crosslauf ab Kat. 2
 17.00 Volleyballturnier
 Festwirtschaft mit DJ CRIS
ca. 22.00 Gratissuppe

Kategorien, Preise und Bestimmungen:

Vierkampf, Crosslauf und 80m Schnellauf

Kat. 1 2009 und jünger (ohne Crosslauf)
 Kat. 2 2008 - 2007
 Kat. 3 2006 - 2005
 Kat. 4 2004 - 2003
 Kat. 5 2002 - 1988
 Kat. 6 1989 und älter (25+ Kategorie)
 Startgeld pauschal für alle
 3 Disziplinen Fr. 10.-
 Einzelne Starts Fr. 5.-

Sonntag

09.00 Unihockey
 11.30 Frühschoppenkonzert MG Grub
 11.30 **Grill und Indische Spezialitäten**
 12.00-12.30 Nachmeldung Schnellauf
 13.30 Di / Dä schnellst Grueber/i
 14.30 Hufeisen werfen für Jedermann
 Anschl. Rangverlesen
Startnummervorlesung
Teilnehmer müssen persönlich
anwesend sein !!
Je 5 Preise zu gewinnen.

Unihockey

Kat. 1 2008 - 2004
 Kat. 2 2003 - 2000

Startgeld Fr. 12.-
 Eine Mannschaft besteht aus 5 Spielern.
 (max. 6 Preise pro Mannschaft)

Volleyball ab Jahrgang 2000

Startgeld Fr. 30.-
 Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielern. In
 jeder Gruppe müssen mindestens 2 Frauen
 mitspielen.

Neu sind auch ehemalige Einheimische
zugelassen.

Versicherung

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer.

Allgemeine Bestimmungen:

Es dürfen am Sportplausch nur Athleten teilnehmen, die in der Grub AR/SG oder in Eggersriet wohnen oder zur Schule gehen oder Mitglied in einem Verein sind. Für die Mannschaftswettbewerbe Volleyball und Unihockey dürfen zusätzlich die Oberstufenschüler von Wolfhalden sowie zwei Spielerinnen oder Spieler, die **nicht** in Grub oder Eggersriet wohnen, daran teilnehmen.

Bitte melden Sie sich schon im Voraus mit dem beiliegenden Talon an.

Sie erleichtern uns damit die Vorarbeiten!

Anmeldungen an: Erwin Oertle, Bleicheli 98, 9035 Grub AR

oder Email: erwin.oertle@bluewin.ch

Anmeldeschluss 17. Juni 2015

Anmeldetalon			
Gruber Sportplausch 20. und 21. Juni 2015			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 17. Juni 2015			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 17. Juni 2015			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 17. Juni 2015			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 17. Juni 2015			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 17. Juni 2015			
Unihockey			
Team	Captain	Kategorie	
Anmeldeschluss ist der 17. Juni 2015 Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt! Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.			
Unihockey			
Team	Captain	Kategorie	
Anmeldeschluss ist der 17. Juni 2015 Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt! Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.			
Volleyball	ab Jahrgang 2000		
Team	Captain		
Anmeldeschluss ist der 17. Juni 2015 Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!			
Nachmeldungen für den Schnellauf werden auch noch am Sonntag 12.00 -12.30 angenommen			
<u>Bitte melden Sie sich schon im Voraus an. Sie erleichtern uns somit die Arbeit wesentlich.</u>			
Anmeldung an Erwin Oertle Bleicheli 98 9035 Grub oder Email:erwin.oertle@bluewin.ch			

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs
bestens vorbereitet: mit ausführlicher
Schulung, mit den entsprechenden
Spezialwerkzeugen und Originalteilen.
Und mit dem feinen Auge fürs Detail –
damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Das KITU-Team sucht Dich!

Welche aufgestellte Person ab 15jährig
(weiblich oder männlich)
hat Lust und etwas Zeit ab August 2015
mit Kindern ab 4 Jahren zu turnen?
Wir sind dienstags zwischen 16.30 Uhr
und 17.30 Uhr in der Turnhalle Grub AR
anzutreffen.

Schau doch einfach einmal vorbei oder melde Dich bei
Elsbeth Camenzind (ab 10.00 Uhr) Tel. 071/890 09 25
Wir freuen uns auf Dich! Das KITU-Team Elsbeth, Denise, Marco

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Bloch Reinigungen
empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büoreinigung,
Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen
Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem
Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen
Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und
Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter
Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Grosse Wirtschaftsleistung der AÜB-Gemeinden für die Region

Die neun Gemeinden des Appenzellerlandes über dem Bodensee (AÜB) spielen im regionalen AÜB-Wirtschaftskreislauf eine wesentliche Rolle. So flossen im Jahr 2014 von den Gemeinden via Löhne an im AÜB-Gebiet wohnhafte Mitarbeiter und Zahlungen für Leistungen von Gewerbebetrieben, Bauaufträge oder Einkäufe rund 28.1 Mio. Franken in die Region zurück.

Eine Analyse der Zahlungsströme der AÜB-Gemeinden (siehe Tabelle)

zeigt auf, dass ein wesentlicher Teil der Gemeindeausgaben direkt in der Region verbleibt. So bezogen die Gemeinden 2014 im ganzen AÜB-Gebiet für knapp 14 Millionen Franken Leistungen von regionalen Gewerbebetrieben und Dienstleistern (Vergabe von Aufträgen, Bezug von Waren und Dienstleistungen o. Ä.), um wenn immer möglich die regionale Wirtschaft zu berücksichtigen.

Ebenfalls wurden 2014 mehr als die Hälfte des ganzen Lohnbetrags (Löhne im Umfang von 14.1 Mio. Franken) an Gemeindemitarbeiter ausge-

zahlt, welche innerhalb des AÜB-Gebiets wohnhaft sind. Diese Löhne werden häufig zu einem bedeutenden Teil wieder regional ausgegeben, was wiederum die lokale Wirtschaft unterstützt. Somit stellen die Geldflüsse der Gemeinden einen wichtige Wirtschaftsfaktor für die Region dar.

Voranzeige:

Die jährliche Mitgliederversammlung von AÜB findet am **Mittwoch, 10. Juni 2015, 18.15 Uhr** in der ThyssenKrupp Presta AG in Oberegg statt.

Nach einer Betriebsführung durch die ThyssenKrupp Presta AG wird die ordentliche Mitgliederversammlung durchgeführt. Interessierte und mögliche Neumitglieder sind eingeladen, sich bei der Geschäftsstelle simon.spillmann@aueb.ch anzumelden.

	Kreditoren 2014		Löhne 2014 im AÜB-	
	innerhalb AÜB in Fr.	Total in Fr.	Gebiet wohnhafte Mitarbeitende in Fr.	Löhne Mitarbeitenden 2014 Total in Fr.
Grub	587'985	4'154'517	219'927	1'343'287
Heiden	6'212'871	14'290'493	5'048'168	8'246'097
Lutzenberg	713'723	4'497'849	1'147'745	1'985'258
Rehetobel	1'358'601	4'402'369	1'173'279	1'906'015
Reute	584'000	2'800'000	218'000	1'410'000
Wald	324'801	3'818'655	392'831	1'613'449
Walzenhausen	2'001'536	8'825'797	2'714'947	4'264'396
Wolfhalden	1'704'006	7'955'055	1'926'468	3'223'806
Oberegg Bezirk	261'722	1'330'373	626'291	761'219
Oberegg Schulgemeinde	236'018	1'326'487	634'341	2'423'670
Summe AÜB-Gebiet	13'985'262	53'401'596	14'101'998	27'177'196

Quelle: Finanzverwaltungen der Gemeinden, Bezirk Oberegg, Schulgemeinde Oberegg. Der Bezirk Oberegg und die Schulgemeinde Oberegg führen als eigenständige Körperschaften separate Rechnungen. Zahlen ohne Forstkorporation Vorderland sowie ohne Kreditoren mit Namen Gemeinde und Kanton.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch
www.AÜB.ch

Maler Fäh!
Neu in frischer Farbe.

THOMAS FÄH
Im Ried 26 • 9034 Eggersriet • Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch • info@maler-faeh.ch

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!
Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt Juni 2015
Freitag, 12. Juni 2015

Kreuzworträtsel

Sammlung von Schriftstücken	↘	Nasenloch des Pferdes	anbaufähig (...machen)	↘	men-schen-ähnliches Säugetier	↘	Treib-, Gärungs-mittel
boxen, stoßen (ugs.)	1				4		
Pferde-renn-bahn (engl.)	8		2		Krüm-mung, Kurve		Kloster-frau
Erschüt-terung im Meeres-bereich	rissig, uneben			Leicht-metall (Kurz-wort)		Schwur	
		5		3			
hin-nehmen, aus-halten	6		Flachs, Faser-pflanze				
Schrift-stück, Doku-ment			7				

1	2	3	4	5	6	7	8

Lösung Seite 16

pro infirmis

WETTBEWERB «IM SCHEINWERFERLICHT»
von Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

2015: Barrierefreies Leben, Zukunft Inklusion

Ausgezeichnet werden künstlerische Arbeiten welche eine vielfältige Gesellschaft kreativ darstellen.

Warum

Pro Infirmis setzt sich dafür ein, dass die Vielfalt der Menschen als eine Bereicherung und Stärke unserer Gesellschaft wahrgenommen wird. Wir möchten sensibilisieren und einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen mit Behinderung eine gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen ermöglicht wird.

Wer

Mitmachen können Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderung: Einzelpersonen und Teams.

Was

Fotos, Zeichnungen, Bilder, Collagen und Skulpturen die eine gelungene Teilhabe zeigen.

Wo

Die Teilnahmebedingungen und die Wettbewerbsunterlagen können per Mail oder telefonisch bestellt werden bei:

Monika Manser, Pro Infirmis Beratungsstelle Herisau,
Tel. 058 775 19 75,
E-Mail: monika.manser@proinfirmis.ch
oder unter folgender Adresse abgerufen werden:
www.proinfirmis.ch, dann Kanton auswählen und auf
«Aktuelles» klicken.

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG

9402 Mörschwil

Telefon 071 868 70 70

Vorderland
neu in Ihrer Nähe
treuhand

... Ihr Steuerberater
... Ihr Treuhänder
... Ihr Wirtschaftsprüfer

Telefon 071 536 66 00
info@vl-treuhand.ch
www.vl-treuhand.ch

Markus Waser
dipl. Wirtschaftsprüfer
Treuhänder mit eidg. Fachausweis

**Intelligent Strom
sparen**

Gerne informieren wir
Sie über die Vorteile.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro ! Telematik ! Energie ! Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Wanderungen Juni und Juli 2015

Juni 2015

Vom oberen Gang in ondere Gang in Oberegg

Für diese Wanderung ist am **Samstag, 13. Juni** Besammlung um 10.15 Uhr bei der Post in Oberegg (870 m). Die schwere Wanderung wird von Josef Schmid geführt. Der erste Aufstieg führt über Fegg (956 m) und von dort geht es hinunter zur Steingacht (783 m) und Reute (703 m). Weiter geht es über Eschenmoos (694 m) hinauf über Blatten. Ein Abstieg erfolgt nach Nayen (803 m) und hinauf zum Hirschberg (889 m) zum Endziel in Oberegg. Die Wanderung dauert 4 ¼ Stunden und die Rückreise ist frühestens um 16.45 Uhr. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Menschen mit und ohne Behinderung wandern gemeinsam

Immer beliebter wird dieser ganz spezielle Wanderanlass, welche die Appenzell Ausserrhoder Wanderwege seit einigen Jahren schon durchführen. In diesem Jahr findet dieser am **Sonntag, 14. Juni** statt. Besammlung ist für beide Wanderungen um 9.45 Uhr. Für **Wanderung 1** ist dieser beim Parkplatz Vitaparcours Teufen und diese dauert 2 Stunden. Die **Wanderung 2** beginnt beim Rastplatz Wetti an der alten Speicherstrasse, ist rollstuhlgängig und endet nach 1 ½ Stunden. Beide führen zum Endziel Wohnheim Schönenbühl in Teufen. Hier gibt es für alle Teilnehmenden eine kostenlose Verpflegung. Sie schliesst mit einer kleinen Feier mit den Bewohnern ab. Geführt werden diese Wanderungen mit verschiedenen Wanderleitern.

Wanderung auf das Spitzli

Diese mittelschwere Wanderung findet am **Sonntag, 21. Juni** statt und dauert fünf Stunden. Besammlung ist um 9.15 Uhr beim Bahnhof in Urnäsch (826 m). Über die Grünau geht es hinauf auf Guggeien (1133 m) und zum Spitzli auf 1520 m. Über die Hoch-

Petersalp (1589 m) führt die Fortsetzung über Herrendürren und Osteregg hinunter zum Ausgangspunkt. Die Rückreise ist frühestens ab 16.00 Uhr möglich und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Café der Osteregg. Für diese Wanderung ist eine Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 18. Juni erforderlich. Diese nimmt die Wanderleiterin Marie-Luise Rusch unter Telefon 079 615 65 12 entgegen.

Kreuz und quer durchs Appenzeller Vorderland

Wanderleiter Fritz Rohner hofft, am **Samstag, 27. Juni** um 9.10 Uhr bei der Post in Heiden (810 m) viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu dieser mittelschweren Wanderung begrüssen zu dürfen. Über Wolfhalden (709 m) geht es zur Klus (699 m) und über das Mühltofel (666 m). Ein weiterer Punkt ist Lachen (838 m) und Schönenbühl (752 m). Der Rückweg nach Heiden führt über Strich und Langmoos. Die Wanderzeit beträgt 4 ¼ Stunden, die Rückreise ist frühestens um 15.30 Uhr und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Auf den Spuren der Dornesslerin

Eine leichte Wanderung geführt von Josef Schmid steht am **Dienstagmorgen, 30. Juni** auf dem Programm. Um 14.00 Uhr ist Besammlung bei der Post Heiden. Von dort geht es über Klaren (920 m) hinunter zu Schönenbühl (752 m) und über Lachen nach Schachen bei Reute (815 m). Die Wanderzeit ist 2 ½ Stunden, die Rückreise ist frühestens um 16.45 Uhr ab Schachen. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack.

Juli 2015

9. Genuss-Wanderung im Vorderland (Event)

Dieser besondere Event findet am **Samstag, 4. Juli** und am **Samstag, 22. August** in der Gegend rund um Oberegg statt. Bei dieser kulinarischen

Entdeckungsreise erleben Sie einen Streifzug durch die Appenzeller Küche und das Appenzeller Vorderland.

Infos und Anmeldung über Appenzellerland Tourismus AR in Heiden.
www.genusswanderung.ch
Telefon 071 898 33 00

Schweizer Wandernacht / 12-Stunden Wanderung

Eine etwas spezielle, schwere Wanderung wird vom **Samstag, 4. Juli auf Sonntag, 5. Juli** durchgeführt. Besammlung ist am Samstag, 4. Juli um 16.45 Uhr bei der Bergstation der Walzenhauserbahn in Walzenhausen (673 m). Über Heiden (791 m) geht es nach Eggersriet (827 m) und dann bis St. Georgen (746 m). Dann erfolgt ein Abstieg zum Kubel (597 m) und ein Aufsteig auf den höchsten Punkt zum Rechberg (877 m). Als Endziel wird Herisau angelaufen. Die reine Wanderzeit beträgt ca. 12 Stunden. Die ganze Dauer inkl. Verpflegungen 17 Stunden. Die Rückreise ab Herisau ist am Sonntag frühestens um 10.00 Uhr. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack. Bis 24.00 Uhr sind zwei Pausen in einem Restaurant mit Imbissmöglichkeit (nicht organisiert) vorgesehen. Den Abschluss bildet das gemeinsame Frühstück im Schützenhaus Säge in Herisau (Kosten ca. Fr. 20.-). Es wird empfohlen, eine Taschen- oder Stirnlampe mitzunehmen. Die Wanderung wird geleitet von Margrit Geel sowie Marie-Luise Rusch und Sepp Schmid. Für die Wanderung ist eine Anmeldung bis Mittwoch, 1. Juli erforderlich auf Telefon 071 352 52 21 oder per Mail an m.geel@bluewin.ch.

Hochalp

Am **Sonntag, 12. Juli** ist für diese schwere Wanderung um 9.15 Uhr Besammlung beim Bahnhof in Urnäsch. Die Führung übernimmt die Wanderleiterin Marie-Luise Rusch und führt als erstes auf Färenstetten (1194 m). Über Rossmoss (1310 m) geht es auf die Hochalp (1519 m). Das letzte Teilstück führt über Spicher (1520 m) zur Schwägälp Passhöhe (1278 m). Die Wanderzeit beträgt fünf Stunden und die Rückreise ab Passhöhe ist frühestens um 16.00 Uhr. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder in Gaststätten. Eine Anmeldung ist erforderlich bis spätes-

tens Donnerstag, 9. Juli unter Telefon 079 615 65 12

**Ruinaulta: Rheinschlucht
von Ilanz nach Versam (GR)**

Besammlung ist am **Samstag, 25. Juli** um 9.40 Uhr beim Bahnhof Ilanz (703 m). Diese mittelschwere Wanderung führt nach Castrisch (705 m) und danach wird weiterhin auf flachem Gelände Valendas Sagogn Station (669 m) erreicht. Von dort sind dann leichtere Steigungen nach Versam Safien (626 m) zu bewältigen. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack und die Rückreise ist frühestens um 15.00 Uhr.

Die Wanderung wird geführt von Rolf Wild. Eine Anmeldung ist erforderlich bis Mittwoch, 22. Juli unter Telefon 071 344 10 05 oder Telefon 076 537 50 10.

**Botanischer Nachmittags-
spaziergang und bräteln**

Am **Dienstagnachmittag, 28. Juli** wird eine leichte Wanderung unter der Leitung von Peter Bossard durchgeführt. Besammlung ist um 15.30 Uhr bei der Haltestelle Rietli (AB Strecke Gais-Altstätten). Unterwegs zum und beim Walderlebnisraum Grossmoos am Hirschberg werden Blumen, Sträucher, Bäume und Lebewesen am Wegrand beobachtet. Die Wanderung dauert rund zwei Stunden. Beim Walderlebnisraum ist Picknick aus dem Rucksack vorgesehen mit der Möglichkeit zu bräteln. Die Rückreise ab Haltestelle Rietli erfolgt nach gemütlichem Beisammensein auf Absprache.

Die Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Jedermann ist herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Infos:

Appenzellerland Tourismus AR

Tel. 071 898 33 00

www.appenzeller-wanderwege.ch

Kopierpapier

weiss 80 - 300 gm²

farbig 80 - 160 gm²

Briefumschläge

weiss in allen DIN-Formaten

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

*Zeit, die wir zu verschwenden geniessen,
ist nicht verschwendet.*

John Lennon

Todesfalle Auto

Hitze im parkenden Auto ist für Tiere lebensgefährlich!

Bereits bei 20 Grad Aussentemperatur kann der Innenraum sich bei Sonnenbestrahlung schnell bis über 50 Grad aufheizen. Auch geöffnete Fensterspalten können ein Fahrzeug nicht genügend kühlen. Innerhalb von wenigen Minuten kann ein Hund in einem solchen Fahrzeug einen tödlichen Hitzschlag erleiden.

Eine Aktion der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz
www.susyutzinger.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Juni 2015. Rosental. Das Kino.

Di	2.6.	20:15	Big Eyes	ab 12/10 Jahren	E/d
Fr	5.6.	18:30	Sprachcafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	5.6.	20:15	Les souvenirs	ab 6/4 Jahren	F/d
Sa	6.6.	17:15	La famille Bélier	ab 8/6 Jahren	D
Sa*	6.6.	20:15	The Water Diviner	ab 12/10 Jahren	D
So	7.6.	15:00	Ostwind 2	ab 6/4 Jahren	D
So	7.6.	19:15	Learning to Drive	ab 14/12 Jahren	D
Di	9.6.	20:15	Zu Ende Leben	ab 14/12 Jahren	D
Fr*	12.6.	20:15	Kinoteens: Pitch Perfect 2	ab 10/8 Jahren	D
Sa	13.6.	17:15	Das Deckelbad	ab 12/10 Jahren	D
Sa*	13.6.	20:15	Hedi Schneider steckt fest	ab 10/8 Jahren	D
So	14.6.	15:00	Tinker Bell und die Legende vom Nimmerbiest	ab 6/4 Jahren	D
So	14.6.	19:15	Women in Gold	ab 14/12 Jahren	E/d
Di	16.6.	20:15	Les souvenirs	ab 6/4 Jahren	F/d
Fr*	18.6.	20:15	Theeb	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa	20.6.	17:15	Ostwind 2	ab 6/4 Jahren	D
Sa*	20.6.	20:15	Hedi Schneider steckt fest	ab 10/8 Jahren	D
So	21.6.	15:00	Home	ab 4/4 Jahren	D
So	21.6.	19:15	La famille Bélier	ab 8/6 Jahren	D
Di	23.6.	20:15	Big Eyes	ab 12/10 Jahren	E/d
Fr*	26.6.	20:15	Women in Gold	ab 14/12 Jahren	E/d
Sa	27.6.	17:15	Zu Ende Leben	ab 14/12 Jahren	D
Sa*	27.6.	20:15	Learning to Drive	ab 14/12 Jahren	D
So	28.6.	15:00	Gespensterjäger	ab 8/6 Jahren	D
So	28.6.	19:15	Hedi Schneider steckt fest	ab 10/8 Jahren	D
Di	30.6.	18:30	Sprachcafé: englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	30.6.	20:15	Women in Gold	ab 14/12 Jahren	E/d
Fr*	3.7.	20:15	The Water Diviner	ab 12/10 Jahren	D
Sa	4.7.	17:15	Theeb	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa*	4.7.	20:15	Pitch Perfect 2	ab 10/8 Jahren	D
Di	7.7.	14:00	Käpt'n Säbelzahn + der Schatz von Lama Rama	ab 6/4 Jahren	D

Ab 8. Juli Sommerpause bis 23. August

*** Rosenbar ab 19:30 offen**

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

**Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz**

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

**Mütter/Väterberatung
pro juventute Appenzeller
Vorderland**

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden

**14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung**

**15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung**

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

GOLDINGER
Immobilien Treuhand AG

Wolfhalden - Friedberg

ZU VERKAUFEN

**3 x 3.5 Zimmer-Neubauwohnungen ab
CHF 520'000.00 (ca. 112m²)**

- Moderne Küche mit grosser Kochinsel
- Hochwertiger Eichenparkett
- Eigener WM / Tumblerturn
- Sonnige Lage mit Blick auf den Bodensee
- Zertifizierter Minergie-Standard

Telefon: 071 313 44 03

www.goldinger.ch

GOLDINGER
Immobilien Treuhand AG

Eggersriet - Heidenerstrasse 19

Die 85m² grosse 2 ½ Zimmer-NEUBAU-wohnung befindet sich im Parterre und besticht mit ihrer Sicht ins Grüne, welche Sie auf dem Sitzplatz geniessen können.
Kaufpreis: CHF 330'000.00

Telefon: 071 313 44 03

www.goldinger.ch

Lösung von Seite 12

A		A		H	
K	N	U	F	F	N
T		U	R	F	F
S	E	E	B	E	B
	S	A		O	O
E	R	T	R	A	G
A	E		L	E	I
U	R	K	U	N	D

Lösungswort:
KRAFTAKT

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer
Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggersriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Z ZINGG
Storenservice
Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

bischof
Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchssicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Dumme Gedanken hat jeder, aber der Weise verschweigt sie.

Wilhelm Busch

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

ZEW
Zertifiziert
CERTIFIED

143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Es lohnt sich, an unserer Tankstelle zu tanken. Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Öffnungszeiten:
 Montag bis Freitag: 07.00 bis 12.15 Uhr und 13.15 bis 18.30 Uhr
 Samstag: 7.00 bis 16.00 Uhr durchgehend geöffnet.

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL-Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

FDP. Die Liberalen
Grub AR

Stadionführung durch die AFG ARENA
Samstag, 20. Juni 2015

Wir laden Sie ein zur Stadionführung durch die beeindruckende Heimstätte des FC St. Gallen. Die Führung dauert ca. 90 Minuten. Bitte Teilnahme anmelden bei Heinz Keller per e-mail heinzkeller@paus.ch

Kosten pro Person Fr. 16.–, Kinder Fr. 10.–
 Treffpunkt in Grub AR, Schulhaus um 8.30 Uhr
 Beginn der Führung um 9.30 Uhr

Der Transport erfolgt mit den eigenen PW (Fahrgemeinschaften)
 Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme

FDP. Die Liberalen
Grub AR

Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden

Öffentliche Vorträge

Arztvorträge
 Die folgenden Themen stehen bei den Vorträgen in den kommenden Monaten, jeweils am **Mittwochabend von 19.30 bis 20.15 Uhr** in den Spitälern Heiden und Herisau sowie im Psychiatrischen Zentrum in Herisau auf dem Programm.

17. Juni, PZA Herisau
Moderne Psychiatrie: offen, transparent, individuell – gemeinsam entscheiden
 Referent ist Axel Weiss MaHM, Chefarzt Psychiatrisches Zentrum AR

19. August, Spital Heiden
Herzinfarkt: Vermeidbar oder Schicksal?
 Referent ist Dr. med. Martin Müller, Leitender Arzt Klinik für Innere Medizin, Spital Heiden

23. September, Spital Herisau
Wenn Bakterien das Blut vergiften und eine Sepsis auslösen
 Referent ist Dr. med. Simon Ritter, Chefarzt Klinik für Innere Medizin, Spital Herisau

21. Oktober, PZA Herisau
Behandlung von Depressionen: viel mehr als nur Medikamente
 Referent ist Dr. med. Jan Reuter, Leitender Arzt Psychiatrisches Zentrum AR

18. November, Spital Heiden
Darmkrebs – wie vorbeugen, wie heilen?
 Referieren werden Dr. med. Annett Franke, Leitende Ärztin Klinik für Innere Medizin, und Dr. med. Michael Kodosi, Chefarzt Klinik für Chirurgie & Orthopädie, Spital Heiden

20. Januar 2016, Spital Herisau
Schlüsselloch-Chirurgie am Spital Herisau
 Referent ist Dr. med. René Fuhrimann, Chefarzt Klinik für Chirurgie, Spital Herisau

17. Februar 2016, PZA Herisau
Vergesslichkeit ist nicht gleich Demenz: Wege der Untersuchung, Behandlung und Betreuung
 Referentin ist Lilian De Cassai, Leitende Ärztin Alterspsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

23. März 2016, Spital Heiden
Wenn die Schulter schmerzt
 Referent ist Dr. med. Alexander Strehl, Leitender Arzt Orthopädie, Klinik für Chirurgie & Orthopädie, Spital Heiden

Weitere Auskünfte:
 Nicole Graf Strübi, Leiterin Marketing & Kommunikation SVAR, Tel. 071 353 84 06, Mail: nicole.graf@svar.ch

Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt Juni 2015
Freitag, 12. Juni 2015

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im April 2015

Am Rande des abziehenden Sturmtiefs «Niklas» liegend, fegten in der Nacht zum Ersten nochmals von Regen und Schnee begleitete Windböen mit über 90 km/h durch unser Tal. Auch der zweite Monatstag wurde mit zahlreichen Schnee- und Regenschauern bedient. Die Tagestemperaturen bewegten sich im Bereich der Nullgradgrenze. In der Nacht zum Dritten klarte es auf, die Sonne wärmte den Tag mit lediglich 10 °C. Bis zum Sechsten wechselten Sonne, Regen- und Schneeschauer im Halbtagestakt. Die Nacht vom Fünften zum Sechsten war mit -4 °C die kälteste des Monats. Die Bisenlage herrschte vor. Das Wetter der darauffolgenden Tage wurde durch ein über den Britischen Inseln liegendes und langsam ostziehendes Hochdruckgebiet namens «Ostara» bestimmt. Die Tagestemperaturen stiegen stetig an, Bise und Westwind standen im Wechsel und die hartnäckigsten Schneeflecken lagen nun über 900 Meter. Das milde Wetter hielt bis zur Monatsmitte an. Der 16. erwachte nach einer milden Nacht mit einem sonnigen Morgen, doch im Laufe der Stunden kam ein leichter Westwind auf und der Himmel überzog sich mit einer hohen, milchig-durchscheinenden Wolkenschicht, einem Altostratus. Noch war es bei uns trocken, doch das Radar zeigte einige fraktierte Regenzellen, die sich über den Thurgau und den Bodensee in Richtung Allgäu schoben. Im Laufe der Nacht brachten aber die aus der Zentralschweiz heran gereisten schweren Wolken auch uns den vorausgesagten Regen. Somit war der 17. kühl und nass. Wie es dem Aprilwetter geziemt, änderte sich die Lage sehr rasch, so dass bis zum 27. sonnige und trockene Tage folgten. Ein über Spanien sitzendes Tief sorgte für Bewegung im Wettergeschehen, indem es feuchtwarme Luft gegen die Alpen transportierte. Feuchtwarme Luft ist das eigentliche Element zum Aufbau der mächtigen Gewitterwolken (Cumulonimbus), die wie mächtige Pilze sich mit fünf Metern pro Sekunde bis zu 10'000 Meter vertikal ausweiten. Diese kamen dann auch. Am späten Abend des 27. reihten sich mehrere autonome Gewitterzellen dem nördlichen Bodenseeufer entlang. Von Meersburg bis zur Bregenzerbucht zeigte sich ein aussergewöhnliches Gewitterspektakel. Ein über St.Gallen ziehendes erstes Gewitter schob sich über das Mittelland, während das kurz darauf folgende mit enormer Blitzkadenz, mit Böen und Starkregen über unser Gebiet zog. Erst am Abend des folgenden Tages, als der Boden mit über 54 Litern Wasser pro Quadratmeter gesättigt war, hörte es zu regnen auf. Sozusagen als kleine Dreingabe schenkte uns der April bis Ultimo noch zwei sonnige und ungetrübte Tage. Zusammengefasst sieht das Monatswetter mit 19 Sonnentagen recht gut aus. Umso ausgiebiger waren die sieben Schneeregnetage, die 132,9 Liter pro Quadratmeter brachten. Im Vorjahr waren es 82,8 Liter.

Bauernregel für den Monat April:
*Wenn der April Spektakel macht,
gibt's Heu und Korn in voller Pracht.*

80 Jahre Lichtspieltheater Heiden Einziges Kino der Region Vorderland

1935 und damit vor 80 Jahren wurde in Heiden das Kino Rosental eröffnet. Im Gegensatz zu vielen anderen Lichtspieltheatern vermochte sich das Kino in Heiden dank der Pionierleistung von Gallus Heeb zu halten.

Zu den Attraktionen der Jahrmärkte in Heiden gehörte das mobile Kino der Familie Leuzinger. Der Zulauf war jeweils enorm, so dass Familie Heeb in Heiden 1935 unter dem Namen «Rosental» ein festes Kino einrichtete. 1967 übernahm Sohn Gallus das Unternehmen, wobei der gleichzeitig betriebene Möbelhandel das wirtschaftliche Hauptstandbein bildete. «Nach seiner Pensionierung übernahm 1999 auf Initiative des Lions-Club eine Genossenschaft mit über 350 Mitgliedern aus dem ganzen Vorderland den Kinobetrieb», heisst es in der Broschüre «Heiden 2015» zur jüngsten Entwicklung des Kinos. Vor der Wiedereröffnung im Jahre 2000 wurde der Saal sanft renoviert. 2012 konnte zudem die Umstellung auf Digitalprojektion realisiert werden. 2014 erwarb die Genossenschaft die Kino-Liegenschaft. www.kino-heiden.ch

Dank des Durchhaltens von Gallus Heeb in schwieriger Zeit gehört auch heute ein Kino zum kulturellen Angebot im Vorderland.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Isländische Stimmung Konzerte des Chors der Viðistaðakirche

29. Mai - 19.00 Ev. Kirche Grub AR

30. Mai - 19.30 Ev. Kirche Heiden

Eintritt frei

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 31. Mai, Konfirmation
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: SOS Kinderdorf

Sonntag, 7. Juni
10.00 Uhr Gottesdienst zum Flüchtlingssonntag in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer, unter Mitwirkung der 1. und 2. Religionsklasse von Grub AR und Manuela Sieber
Kollekte: HEKS-Flüchtlingskollekte

Sonntag, 14. Juni
9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Terre des hommes

Sonntag, 21. Juni
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Aus Anlass der diamantenen Hochzeit von Niny und Alfred Weinert-Schwalm findet eine Erinnerungs-Feier statt, unter Mitwirkung von Pfr. Carlos Ferrer, dem Gospelchor Heiden mit Jonathan Schaffner und der Kirchgemeinde Grub-Eggersriet
Kollekte: SolidarAndhra

Sonntag, 28. Juni
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Green Cross

**Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle
Freitagnachmittag in Grub AR**

12. und 26. Juni, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies
Präsentiert von: Erika Imholz und Pfr. Carlos Ferrer

Seniorenachmittag

Dienstag, 30. Juni, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

Religion in 60 Sekunden

Der Bleistift ist als Symbol des Widerstandes und der Solidarität stärker als die Kalaschnikov. Wir verteidigen damit unsere Werte. Unter ihnen ist:

Das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen.
(Erklärung der Menschenrechte der U.N., Artikel 15)

Flüchtlinge hat es schon immer gegeben. Einzelne, Gruppen und ganze Völker. Flüchtlinge vor Hunger und Dürre. Flüchtlinge vor Armut und Arbeitslosigkeit. Flüchtlinge vor bedrückenden Verhältnissen. Ganze Regionen sind von solchen Menschen aufgebaut und ergänzt worden.

Schon die ersten Kapitel unserer Bibel erzählen von dem Stammvater Abraham, der sein Elternhaus verliess und umherzog im mittleren Osten, zumal als Nomade, manchmal als Flüchtling. Er wurde sesshaft südlich vom heutigen Jerusalem und war Verbündeter des hiesigen Königs, Melchizedek, für den er selbst ins Feld zog. Die Erinnerung an Abrahams Zügeln zeugte das Bekenntnis, von der Bibel festgehalten:

„Du [sollst] bekennen und vor dem HERRN, deinem Gott, sprechen: Ein verlorener Aramäer war mein Vater, und er zog hinab nach Ägypten und blieb dort als Fremder mit wenigen Leuten, und dort wurde er zu einer grossen, starken und zahlreichen Nation.“ (5. Buch Mose 26,5)

Worte die auch vielen Christen in die Seele geritzt worden sind, die sich in verschiedenen Zeiten auf der Flucht vor Verfolgung gefunden haben. Worte die unsere Menschlichkeit beschreiben: Das Recht aufgenommen zu werden, wer sich in einer verwundbaren Situation befindet. Das Recht als Gast aufgenommen zu werden, egal wer man ist und egal wo man herkommt. Die Worte der Goldenen Regel, die durch alle Religionen geht, bekommen durch die Gastfreundschaft und das Asylrecht Form:

„Verhalte dich gegenüber anderen wie du willst dass andere sich dir gegenüber verhalten.“

Dafür lohnt es sich, den Bleistift in die Hand zu nehmen.
Carlos A. Ferrer

CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons „Blyant“ »

Veranstaltungen

Mai 2015

- 29. Öffentliche Verabschiedung von Gemeindepräsidentin Erika Streuli, mit Apéro**
Sitzungszimmer Gemeindekanzlei ab 15.00 Uhr
- 29. Isländischer Chorabend**
Kirche Grub AR 19.00 Uhr
- 29. Buchstart** «Sprich mit mir und hör mir zu!»
Gemeindebibliothek Heiden 16.15 – 17.00 Uhr
- 30. Umweltschutz; Weiherbegehung**
Dorfweiher Grub AR 10.00 Uhr
- 30. Wanderung vom Rheinspitz zum Steinigen Tisch**
Treffpunkt: Bahnhof Staad 10.15 Uhr
- 31. Konfirmation**
Kirche Grub AR 10.00 Uhr

Juni 2015

- 2. Öffentliches Singen**
Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 2. Landfrauenverein Grub AR, Überraschungs-Vollmondwanderung**
Besammlung beim Spar Grub AR 19.30 Uhr
- 3. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 3. Stamm Einwohnerverein Grub AR**
Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 6. «Auftritt Schweiz»** – Lesung von Franziska Schläpfer im Haus zur Palme Heiden 19.00 Uhr
- 8. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 9. Vorlesen mit Austausch**
Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 11. Projektpräsentationen 3. Sek. Wolfhalden/Grub**
Aula Oberstufenschulhaus Wolfhalden 19.00 Uhr
- 12. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt Juni 2015**
- 13. Wanderung «vom oberen Gang in obere Gang in Oberegg»**
Besammlung: bei der Post Oberegg 10.15 Uhr
- 14. Abstimmungssonntag**
- 14. Menschen mit und ohne Behinderung wandern gemeinsam**
Besammlung: Parkplatz Vitaparcours Teufen 9.45 Uhr
- 15. Eisenabfuhr**
- 17. Spitalverbund App. A.Rh.; Moderne Psychiatrie: Psych. Zentrum AR** 19.30 Uhr
Offen, transparent, individuell – gemeinsam entscheiden
- 20./21. Gruber Sportplausch**
- 20. FDP Grub AR, Stadionführung AFG Arena** Treffpunkt: Schulhaus Grub AR 8.30 Uhr
- 21. Wanderung auf das Spitzli**
Besammlung: Bahnhof Urnäsch 9.15 Uhr
- 26. Schulabschlussfest kreAktiv**
Schulhäuser Zelg und Dorf, Wolfhalden ab 14.00 Uhr
- 27. Altpapier**
Beginn: 8.00 Uhr
- 27. Wanderung «kreuz und quer durchs Appenzeller Vorderland»**
Besammlung: Post Heiden 9.10 Uhr
- 30. Seniorennachmittag**
Cafeteria Weiherwies 14.00 Uhr
- 30. Wanderung «auf den Spuren der Dornesslerin»**
Besammlung: Post Heiden 14.00 Uhr

Juli 2015

- 1. Stamm Einwohnerverein Grub AR** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 1. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 4. 9. Genuss-Wanderung im Vorderland** www.genusswanderung.ch Tel. 071 898 33 00
- 4. Schweizer Wandernacht / 12-Stunden Wanderung**
Besammlung: 16.45 Uhr
Bergstation der Walzenhauserbahn in Walzenhausen
- 7. Landfrauenverein Grub AR, Minigolf in Altstätten**
Besammlung beim Spar Grub AR 19.00 Uhr
- 7. Öffentliches Singen**
Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 12. Wanderung: Hochalp**
Besammlung: Bahnhof Urnäsch 9.15 Uhr
- 14. Vorlesen mit Austausch**
Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 17. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt Juli 2015**
- 25. Wanderung: Ruinaulta, Rheinschlucht von Ilanz nach Versam**
Besammlung: beim Bahnhof Ilanz 9.40 Uhr
- 28. Botanischer Nachmittagsspaziergang und bräteln**
Besammlung: 15.30 Uhr
bei der Haltestelle Rietli

Umwelt- und Naturschutzkommission Grub AR

Öffentliche Führung beim Dorfweiher

Am **Samstag, 30. Mai 2015 um 10.00 Uhr** wird beim Dorfweiher eine **öffentliche Führung** mit Dr. Jonas Barandun, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Naturmuseum St. Gallen und Amphibien-Experte, stattfinden.

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Grub AR sind freundlich dazu eingeladen.

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48
Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.
Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag:
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Witze

Ein Amerikaner hat gehört, dass man in der Schweiz zu Glück auch Schwein sagt. Er ist bei einer Feier eingeladen. Ein Schweizer fragt ihn: «Haben sie schon mit meiner Tochter getanzt?» Da meint der Amerikaner: «Nein, dieses Schwein hatte ich noch nicht.»

Der Vater liest am Bett Märchen vor; damit der Sohn einschläft. Eine halbe Stunde später öffnet die Mutter leise die Tür und fragt: «Ist er endlich eingeschlafen?» Da antwortet der Sohn: «Ja, endlich ...»

Der gut aussehende junge Mann fragt: «Sind sie für den nächsten Tanz schon vergeben?» «Oh, nein, ich bin noch frei!» «Prima, dann könnten sie bitte mein Bierglas ein paar Minuten balten?»

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber

Sie haben mich am 12. April 2015 bei den Gesamterneuerungswahlen zur neuen Gemeindepräsidentin gewählt. Für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich mich auf diesem Wege ganz herzlich bei Ihnen! Nun liegen bereits die ersten Wochen meiner neuen Amtstätigkeit hinter mir. Sie waren äusserst intensiv und lehrreich. Ich durfte in der Kürze bereits viele neue Erfahrungen sammeln, mich mit spannenden Dossiers befassen und interessante Menschen kennenlernen. Dank der Unterstützung meiner Vorgängerin Erika Streuli, meinen Gemeinderatskollegen und -kolleginnen und dem Team der Gemeindekanzlei habe ich mich in meinem neuen Amt schon gut einleben können. Nun gilt es, unsere Gemeinde weiter auf Kurs zu halten. Sei es mit den Finanzen, den laufenden Projekten, wie z. B. der Zentrumsüberbauung oder unseren Anstrengungen, die Lebens- und Wohnqualität in unserer Gemeinde weiter zu verbessern. Es gibt viel zu tun und ich freue mich darauf, diese Herausforderungen anzupacken. Ihnen, liebe Gruberinnen und Gruber, wünsche ich eine erholsame Ferienzeit, mit vielen sonnigen Stunden und schönen Erlebnissen im In- und Ausland!

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin

- AG Dorfladen Grub AR
Delegierte
- Abwasserverband Altenrhein
Delegierte
- Betreuungszentrum Heiden
Delegierte
- Mineralheilbad Unterrechstein AG
Delegierte
- Region Appenzell AR-St. Gallen-
Bodensee, Delegierte
- Regionale Feuerwehrkommission
Delegierte
- Verein Appenzellerland über dem
Bodensee, Delegierte
- Weiterbildung Appenzeller
Vorderland, Delegierte

Sie bleibt Präsidentin der Hochbaukommission und führt weiter das Baubewilligungswesen.

*Vizegemeindepräsident
Gemeinderat Udo Szabo*

VGP Udo Szabo nimmt zusätzlich Einsitz in folgenden Kommissionen und Delegationen:

- Erbteilungskommission
- Finanzkommission
- Appenzeller Tourismus AG
Delegierter

Er ist neu Mitglied des Gemeindeführungsstabes.

Mutationen Ressorts:

Der neugewählte *Gemeinderat Tobias Brülisauer* übernimmt das neu zusammengefasste Ressort Umwelt- und Naturschutz.

GR Tobias Brülisauer nimmt Einsitz in folgenden Kommissionen und Delegationen:

- Umwelt- und Naturschutzkommission, Präsident
- Abfallregion SG/Rorschach/
Appenzell, Delegierter

Gemeinderat

Kommissions- und Personalwahlen

Nachdem der Gemeinderat wieder vollzählig ist, hat er sich an seiner ersten Sitzung im neuen Amtsjahr 2015/2016 wie folgt konstituiert:

*Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker*

In der Funktion der Gemeindepräsidentin übernimmt sie den Vorsitz in folgen-

den Kommissionen und Funktionen:

- Erbteilungskommission
- Finanzkommission
- Gemeindeführungsstab

GP Katharina Zwicker nimmt zur bisherigen Kommissionstätigkeit neu Einsitz in folgenden Kommissionen und Delegationen:

- Gewässerschutzkommission
Mitglied

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der
Regel in der letzten Woche im Monat.

56. Jahrgang, Nr. 595

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindegeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

IMPRESSUM

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

- Appenzeller Volkskunde-Museum Stein, Delegierter
- Forstkorporation Vorderland Delegierter
- Tierkörpersammelstelle Vorderland Delegierter

Der neugewählte *Gemeinderat Mathias Züst* übernimmt das Ressort Soziales.

GR Mathias Züst nimmt Einsitz in folgenden Kommissionen und Delegationen:

- Sozialhilfe- und Asylkommission Präsident
- Hochbaukommission, Mitglied
- Finanzkommission, Mitglied
- Betreuungszentrum Heiden Delegierter
- Genossenschaft Alterswohnheim Weiherwies, Delegierter
- Soziale Dienste Vorderland AR Delegierter

Kommissionen

Abstimmungsbüro

Präsidium Jürg Metz, Obere Hord 532
Monika Eric, Hord 409
Angela Solenthaler, Weiherwies 374

Gewässerschutzkommission

Erika Streuli, Frauenrüti 1
Mitglied (wie bisher)

Delegationen

Fuss- und Wanderwegwesen:

GR Regula Delvai

Musikschule Vorderland:

GR Regula Delvai

Konzert und Theater St. Gallen:

GR Irene Egli

Der Gemeinderat dankt den Neugewählten für ihre Bereitschaft aktiv im Dienste der Öffentlichkeit mitzuwirken und wünscht ihnen dafür viel Freude und Erfolg.

Gemeinderat Grub AR – Zusammensetzung für das Amtsjahr 2015/2016

Stehend von links: *Vizegemeindepräsident* Udo Szabo, GR Mathias Züst, GR Tobias Brülisauer, GR Ruedi Signer, Gemeindefschreiber Willi Solenthaler, Sitzend von links: GR Regula Delvai, *Gemeindepräsidentin* Katharina Zwicker, GR Irene Egli

Kantonsregierung zu Gast in Grub

Am 9. Juni 2015 war der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden in der Gemeinde Grub zu Gast und hielt dort seine traditionelle Landsitzung ab.

Der Regierungsrat besucht im Laufe der vierjährigen Amtsperiode jede der 20 Ausserrhoder Gemeinden. Die erste Landsitzung in der neuen Amtsperiode hielt der Regierungsrat diesmal in der Vorderländer Gemeinde Grub ab. Zum ersten Mal überhaupt trat der Regierungsrat in neuer Fünfer-Besetzung auf. Ziel der Besuche ist,

den Austausch zwischen Regierung und Gemeinden zu fördern und sich gegenseitig besser kennenzulernen. Regierungs- und Gemeinderat diskutierten verschiedene Fragen, die gemeinsam angegangen werden müssen. Landammann Matthias Weishaupt und Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker lobten anlässlich des gemeinsamen Mittagessens den gegenseitigen Austausch und die direkten Gespräche als wichtige Instrumente, um das gegenseitige Verständnis zu fördern.

Blickpunkt Grub

Nr. Redaktionsschluss

596 Freitag, 17. 07. 2015

597 Freitag, 14. 08. 2015

598 Freitag, 11. 09. 2015

599 Freitag, 16. 10. 2015

600 Freitag, 13. 11. 2015

601 Freitag, 04. 12. 2015

Inserate-Annahmeschluss

Blickpunkt Juli 2015:

Freitag, 17. Juli 2015

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Abstimmungsergebnisse vom 14. Juni 2015

Eidgenössische Volksabstimmung	Ja	Nein
1. Bundesbeschluss über die Änderung der Verfassungsbestimmung zur Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich (Präimplantationsdiagnostik) <i>Stimmbeteiligung: 47.35 %</i>	172	173
2. Volksinitiative «Stipendieninitiative» <i>Stimmbeteiligung: 46.80 %</i>	86	254
3. Volksinitiative «Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)» <i>Stimmbeteiligung: 47.35 %</i>	116	231
4. Änderung des Bundesgesetzes über Radio u. Fernsehen (RTVG) <i>Stimmbeteiligung: 47.21 %</i>	147	195

Alterswohnheim Weierwies Sanierung Parkplatz

Auf dem Grundstück des Alterswohn- und Pflegeheims Weierwies Assek. Nr. 411, muss der Parkplatz saniert werden. Diese Erneuerung ist im Voranschlag 2015 eingerechnet. Diese Sanierungsarbeiten werden vorgenommen an Belag, Entwässerungsrinnen und Verbundsteinen. Weiter müssen die Schachtabdeckungen versetzt werden. Der Gemeinderat hat den Auftrag für diese Arbeiten unter der Kostenfolge von 15'100 Franken an die Baufirma Stutz AG, St. Gallen, erteilt.

Grub zählt Ende Mai 1009 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Mai 2015
Bürgler Marc und Bürgler-Jungi Barbara mit Jonas und Philipp, Vorderdorf 385

Eisenhut Magdalena, Riemen 133

Reichlin Oliver und Reichlin-Maquardt Melanie mit Valentin, Vorderdorf 383

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 6. Juli 2015,
von 16.30 bis 17.30 Uhr
im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Bewilligte Baugesuche

Baubherrschafft: Niederer Rudolf, Ebni 481, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Erstellung eines Gartenhauses auf bestehendes Podest
Baugrundstück: Parz. Nr. 632, Ebni

Baubherrschafft: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Pfarrhaus; Fassaden-sanierung in 3 Etappen
Baugrundstück: Parz. Nr. 53, Dorf 71

Wasserversorgung

Unterhalt der Hausschieber

Wir machen unsere geschätzten Abonnenten darauf aufmerksam, dass vom 7. bis 10. Juli 2015 durch die Firma Hinni AG die Hausschieber in folgenden Gebieten überprüft und gewartet werden:

Hord - ob. Hord / Vorderlenden / Kräb-tobel - Cbreitobel - Befang - Obersbaus / Weierwies / Halten - Riemen.

Während der Wartungsarbeiten ist ein kurzer Wasserunterbruch der betreffenden Hausanschlussleitung möglich.

Weil sich viele dieser Schieber in privaten Grundstücken befinden, bitten wir deren Grundeigentümerinnen und -eigentümer um Verständnis bei der Ausführung dieser Kontroll- und Wartungsarbeiten und bedanken uns für die Gewährung eines freien Zutritts.

Damit diese Tätigkeit speditiv durchgeführt werden kann, werden diese Schieber durch die Wasserversorgung Grub AR vorgängig geortet und wenn nötig freigelegt.

Wasserversorgung Grub AR

Sportplatzsanierung Dank an die Anstösser

Der Gemeinderat bedankt sich bei den Anstössern des Sportplatzes für ihre Geduld und ihr Verständnis während der Sportplatzsanierung.

Zu einem Gedankenaustausch in lockerer Atmosphäre trafen sich 35 Kommissions- und Behördenmitglieder, Funktionäre sowie Ehemalige beim Behördenapéro im Bären. Alle vier Jahre nach den Gesamterneuerungswahlen lädt die Gemeinde zu diesem Anlass ein und bedankt sich mit dieser Geste für die geleistete Arbeit und das Engagement für die Gemeinde und das Gemeinwohl.

Schule

Lehrpersonenwechsel in der Schule Grub AR auf das Schuljahr 15/16

Nach 31 Jahren Unterrichtstätigkeit in der Schule Grub AR, verlässt uns Guido Knaus. Obwohl – nicht ganz. Guido Knaus wird weiterhin den pädagogischen und technischen ICT-Support (Informations- und Kommunikationstechnik) übernehmen und somit ab und zu einen Computerkurs in den Klassen oder eine Elterninformation leiten. Wir sind froh, für diesen Support weiterhin eine kompetente Lehrperson verpflichtet zu können. Ferner wird Guido Knaus eine neue Herausforderung im Computerbereich anneh-

men. Wir danken ihm ganz herzlich für sein grosses Engagement in Grub und wünschen ihm viel Freude bei der zukünftigen Arbeit.

Das Teamteaching in der 5./6. Klasse konnte wieder besetzt werden. Tobias Forster wird nach den Ferien in allen Stufen der Schule Grub AR Sport unterrichten und die Teamteachinglektionen der Unter- und Mittelstufe übernehmen.

Wir freuen uns sehr auf die intensivere Zusammenarbeit und wünschen ihm weiterhin viel Freude beim Unterrichten.

Samira Raymann war für ein halbes Jahr die Stellvertretung von Evelyne

Böhi in der Basisstufe Dorf. Mit viel Engagement hat sie die Kinder unterrichtet und gefördert. Wir danken ihr herzlich für ihren Einsatz in Grub und wünschen ihr viel Erfolg bei ihrer künftigen Stelle in Wil.

Evelyne Böhi beendet im Sommer ihren Mutterschaftsurlaub und wird danach wieder in der Basisstufe Dorf zusammen mit Andrea Preisig unterrichten. Wir wünschen ihr einen tollen Wiedereinstieg und begrüßen sie erneut herzlich im Team.

Wir freuen uns, in dieser Zusammensetzung ins neue Schuljahr zu starten!

Das Lehrerteam
und die Schulleitung

Schuljahr 2015 / 2016 Die Schule Grub AR bietet eine **betreute Hausaufgabenzeit** an: Montag / Dienstag / Donnerstag nach dem Unterricht von 15.20 Uhr bis 17.00 Uhr

Betreute Hausaufgabenzeit

Dabei handelt es sich nicht um einen Nachhilfeunterricht, sondern um eine Betreuungszeit, während der die Kinder unter Aufsicht in Ruhe ihre Hausaufgaben erledigen können. Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler von der Basis- bis zur Mittelstufe. Ihr Kind kann an allen drei Nachmittagen teilnehmen oder auch nur an einzelnen.

Nähere Informationen und Anmeldeformulare werden vor den Sommerferien den Schülern abgegeben.

Schulbusfahrplan Neues Schuljahr 2015 / 2016

Der Schulbusfahrplan wird am ersten Schultag verteilt.

Er kann aber auch in der letzten Ferienwoche im Gemeindehaus Grub AR abgeholt oder auf der Homepage www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

News aus der Schule Wolfhalden

Bereits neigt sich das aktuelle Schuljahr wieder dem Ende entgegen und ein erster Blick schweift ins neue Schuljahr 15/16:

Angepasste Unterrichtszeiten

Sekundarschule Wolfhalden/Grub

Ab August 2015 wird der Unterricht an unserer Sekundarschule eine Viertelstunde früher beginnen, um die Schulzeit wieder mehr den Buszeiten, welche nach vielen Variantenprüfungen so bleiben, wie sie sind, von Grub anzupassen.

Unterrichtszeiten:

7.45 – 11.30 / 13.30 – 17.00 Uhr

Verabschiedungen

Nach 13 Jahren und vielen Kilometern verlässt uns unsere Schulbusfahrerin Carmen Marty, um sich ab dem 1. Juli den grösseren Stadtbussen zuzuwenden. Wir danken Carmen Marty an die-

ser Stelle herzlich für Ihre langjährige, engagierte und verantwortungsvolle Tätigkeit an unserer Schule.

Aus der Lehrerschaft verabschieden wir Christine Büchel, Felicitas Mevius und Daniela Gentsch aus der Oberstufe. Wendy de Haan aus der Mittelstufe und Sabrina Weber aus dem Kindergarten Zelg verlassen uns ebenfalls auf Ende Schuljahr, um sich vertieft neuen beruflichen oder familiären Projekten zuzuwenden. Allen ein ganz herzliches Dankeschön für Ihre wertvolle Arbeit mit unseren Kindern und Jugendlichen.

Schulleitung Wolfhalden

Bericht zur PET Prüfung in Speicher

Am Samstag, 13. Juni, war es soweit. Wir – fünf mutige, englischbegeisterte Jugendliche der 3. Sekundarstufe der Oberstufe Wolfhalden – wagten sich an eine international angesehene Prü-

fung der Cambridge University. *Der Preliminary English Test*, kurz genannt PET, fand in Speicher statt. Zusammen mit zahlreichen anderen Schülern und Schülerinnen der umliegenden Dörfer, absolvierten wir zuerst die *Oral Exams (Speaking)*. Anschliessend ging es direkt weiter mit Part 2, *Reading and Writing*. Nach dem Mittagessen hatten wir den letzten Test, das Listening. Alles in allem fielen uns die Prüfungen ziemlich leicht, was wir auch unserer Englischlehrerin Frau Tiefenthaler zu verdanken haben, da sie uns super vorbereitet und unterstützt hat. Unser grösstes Dankeschön geht jedoch an die Gemeinde Wolfhalden, welche die Hälfte der Kosten für die Prüfungen übernommen hat.

Smilla Bübler

Schuljahresplan 2015/2016

Erster Schultag: Montag, 10. August 2015
Letzter Schultag: Freitag, 08. Juli 2016

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2015	Sa 03. Oktober 2015	So 18. Oktober 2015
Weihnachtsferien 2015/16	Do 24. Dezember 2015	So 03. Januar 2016
Sportferien 2016	Sa 30. Januar 2016	So 07. Februar 2016
Frühlingsferien 2016	Sa 09. April 2016	So 24. April 2016
Pfingstferien 2016	Do 05. Mai 2016	Mo 16. Mai 2016
Sommerferien 2016	Sa 09. Juli 2016	So 14. August 2016

Schule Grub AR

Schulfreie Tage:

Fr 30. Oktober 2015	Weiterbildungstag Schule Grub
Mo 02. November 2015	Stufenkonferenz
Do 26. Mai 2016	Kantonalkonferenz
Fr 27. Mai 2016	Weiterbildungstag Schule Grub

Schuljahresplan 2016/2017

Erster Schultag: Montag, 15. August 2016
Letzter Schultag: Freitag, 07. Juli 2017

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2016	Sa 08. Oktober 2016	So 23. Oktober 2016
Weihnachtsferien 2016/17	Sa 24. Dezember 2016	Di 03. Januar 2017
Sportferien 2017	Sa 28. Januar 2017	So 05. Februar 2017
Frühlingsferien 2017	Sa 08. April 2017	So 23. April 2017
Pfingstferien 2017	Do 25. Mai 2017	Mo 05. Juni 2017
Sommerferien 2017	Sa 08. Juli 2017	So 13. August 2017

Schulfreie Tage:

Mo 31. Oktober 2016	Weiterbildungstag Schule Grub
Di 01. November 2016	Stufenkonferenz
Do 15. Juni 2017	Kantonalkonferenz
Fr 16. Juni 2017	Weiterbildungstag Schule Grub

Bitte aufbewahren

Schulleitung Grub AR
 Juni 2015

FERIENPLAN Schuljahre 2015 bis 2017

Schuljahresplan 2015/2016

Erster Schultag: Montag, 10. August 2015
Letzter Schultag: Freitag, 08. Juli 2016

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2015	Sa 03. Oktober 2015	So 18. Oktober 2015
Weihnachtsferien 2015/16	Do 24. Dezember 2015	So 03. Januar 2016
Sportferien 2016	Sa 30. Januar 2016	So 07. Februar 2016
Frühlingsferien 2016	Sa 09. April 2016	So 24. April 2016
Pfingstferien 2016	Do 05. Mai 2016	Mo 16. Mai 2016
Sommerferien 2016	Sa 09. Juli 2016	So 14. August 2016

Schule Wolfhalden

Weitere schulfreie Tage:

Vienschau-Nachmittag	Fr 02. Oktober 2015
Weiterbildungstag	Fr 30. Oktober 2015
Stufenkonferenz	Mo 02. November 2015
Kantonalkonferenz	Do 26. Mai 2016
Brückentag	Fr 27. Mai 2016

Schuljahresplan 2016/2017

Erster Schultag: Montag, 15. August 2016
Letzter Schultag: Freitag, 07. Juli 2017

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2016	Sa 08. Oktober 2016	So 23. Oktober 2016
Weihnachtsferien 2016/17	Sa 24. Dezember 2016	Di 03. Januar 2017
Sportferien 2017	Sa 28. Januar 2017	So 05. Februar 2017
Frühlingsferien 2017	Sa 08. April 2017	So 23. April 2017
Pfingstferien 2017	Do 25. Mai 2017	Mo 05. Juni 2017
Sommerferien 2017	Sa 08. Juli 2017	So 13. August 2017

Weitere schulfreie Tage:

Vienschau-Nachmittag	Fr 07. Oktober 2016	prov.
Weiterbildungstag	Mo 31. Oktober 2016	
Stufenkonferenz	Di 01. November 2016	
Kantonalkonferenz	Do 15. Juni 2017	
Brückentag	Fr 16. Juni 2017	

Bitte aufbewahren

Schulleitung Wolfhalden
 Juni 2015

Schule Wolfhalden

Schulabschlussfest **kreAktiv**

26. Juni 2015, 14.00 – open end

Vom Kindergarten bis zur Oberstufe laden die Schülerinnen und Schüler mit dem gesamten Lehrerteam zu kreAktiven, spannenden und erstaunlichen Vorführungen und Workshops zum Mitmachen ein!

Dazwischen und danach werden Sie von erfrischenden Drinks und köstlichen Snacks an unseren Festwirtschaftsstandorten in der Zelg und im Dorf verwöhnt.

Reservieren Sie sich schon heute diesen Termin und gleich Verwandten, Bekannten und Freunden weitersagen! Das Detailprogramm folgt in Kürze.

Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns begrüßen zu dürfen!

Schule Wolfhalden

- Peter und der Wolf
- Kunstaustellungen
- Kunst aufräumen
- Kunst am Baum
- Zirkus, Bands ...
- De schnellscht Wolfhändler
- Zaubern, schminken ...

Parkmöglichkeiten / Transport ab 14.00 Uhr

Dorf: Parkplätze bei der Firma Sefar / Zelg: Parkplätze bei der Firma Looser und Braun

Schule Wolfhalden | Kontakt: Schulleitung Wolfhalden, 071 898 82 86

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Juli 2015
Freitag, 17. Juli 2015

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Mütter/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden

14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

GOLDINGER

Immobilien Treuhand AG

Eggersriet - Heidenerstrasse 19

Die 85m² grosse 2 ½ Zimmer-NEUBAU-wohnung befindet sich im Parterre und besticht mit ihrer Sicht ins Grüne, welche Sie auf dem Sitzplatz geniessen können.
Kaufpreis: CHF 330'000.00

Telefon: 071 313 44 03

www.goldinger.ch

**NATUR
FARBEN
MALEREI**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Gutes Handwerk
für ihre
Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Vorderland treuhand
neu in Ihrer Nähe

- ... Ihr Steuerberater
- ... Ihr Treuhänder
- ... Ihr Wirtschaftsprüfer

Telefon 071 536 66 00
info@vl-treuhand.ch
www.vl-treuhand.ch

Markus Waser
dipl. Wirtschaftsprüfer
Treuhand mit eidg. Fachausweis

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Das Merkwürdigste an der Zukunft ist wohl die Vorstellung, dass man unsere Zeit später die gute alte Zeit nennen wird.

John Steinbeck

Guggenmusig Wolfs-Hüüler aus Wolfhalden sucht neue Wölfe...

Hast du Lust auf etwas schräge Musik?
Hast du Zeit für neue Herausforderungen?

Dann bist du bei uns richtig! Zuerst geniessen wir den Sommer, bevor wir im August mit den Proben für die neue Fasnachtssaison 2016 starten. Eine Schnupperprobe findet am **Mittwoch, 19. August 2015** im Saal des Restaurants Krone um 20.15 Uhr in Wolfhalden statt. Auch wenn du nicht Musiknoten lesen oder ein Instrument spielen kannst – und dazu älter als 16 Jahre bist - dann heissen wir dich bei uns lautstark willkommen! Gemeinsam finden wir etwas

Passendes. Unser grösster Event während der 5. Jahreszeit ist unsere **Hüüler-Nacht**, die am **9. Januar 2016** in

Wolfhalden stattfindet. Für eine erste Kontaktaufnahme oder Fragen wendest du dich bitte an unseren

Präsidenten unter praesi@wolfshueler.ch oder du surfst auf unserer Homepage: www.wolfshueler.ch

Grünzeugsammelstelle Grub AR

Öffnungszeiten: Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Letztmals
Montag, 9. November 2015

Es ist wie bei der Kehrtafelfahrt eine Gebühr zu entrichten! (Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt Grub AR

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Wanderungen Juni und Juli 2015

Juni 2015

Kreuz und quer durchs Appenzeller Vorderland

Wanderleiter Fritz Rohner hofft, am **Samstag, 27. Juni** um 9.10 Uhr bei der Post in Heiden (810 m) viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu dieser mittelschweren Wanderung begrüßen zu dürfen. Über Wolfhalden (709 m) geht es zur Klus (699 m) und über das Mühltoibel (666 m). Ein weiterer Punkt ist Lachen (838 m) und Schönenbühl (752 m). Der Rückweg nach Heiden führt über Strich und Langmoos. Die Wanderzeit beträgt 4 ¼ Stunden, die Rückreise ist frühestens um 15.30 Uhr und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Auf den Spuren der Dornesslerin

Eine leichte Wanderung geführt von Josef Schmid steht am **Dienstagnachmittag, 30. Juni** auf dem Programm. Um 14.00 Uhr ist Besammlung bei der Post Heiden. Von dort geht es über Klaren (920 m) hinunter zu Schönenbühl (752 m) und über Lachen nach Schachen bei Reute (815 m). Die Wanderzeit ist 2 ½ Stunden, die Rückreise ist frühestens um 16.45 Uhr ab Schachen. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack.

Juli 2015

9. Genuss-Wanderung im Vorderland (Event)

Dieser besondere Event findet am **Samstag, 4. Juli** und am **Samstag, 22. August** in der Gegend rund um Oberegg statt. Bei dieser kulinarischen Entdeckungsreise erleben Sie einen Streifzug durch die Appenzeller Küche und das Appenzeller Vorderland.

Infos und Anmeldung über Appenzellerland Tourismus AR in Heiden.
www.genusswanderung.ch
Telefon 071 898 33 00

Schweizer Wandernacht / 12-Stunden Wanderung

Eine etwas spezielle, schwere Wanderung wird vom **Samstag, 4. Juli auf Sonntag, 5. Juli** durchgeführt. Besammlung ist am Samstag, 4. Juli um 16.45 Uhr bei der Bergstation der Walzenhauserbahn in Walzenhausen (673 m). Über Heiden (791 m) geht es nach Eggersriet (827 m) und dann bis St. Georgen (746 m). Dann erfolgt ein Abstieg zum Kubel (597 m) und ein Aufsteig auf den höchsten Punkt zum Rechberg (877 m). Als Endziel wird Herisau angelaufen. Die reine Wanderzeit beträgt ca. 12 Stunden. Die ganze Dauer inkl. Verpflegungen 17 Stunden. Die Rückreise ab Herisau ist am Sonntag frühestens um 10.00 Uhr. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack. Bis 24.00 Uhr sind zwei Pausen in einem Restaurant mit Imbissmöglichkeit (nicht organisiert) vorgesehen. Den Abschluss bildet das gemeinsame Frühstück im Schützenhaus Säge in Herisau (Kosten ca. Fr. 20.-). Es wird empfohlen, eine Taschen- oder Stirnlampe mitzunehmen. Die Wanderung wird geleitet von Margrit Geel sowie Marie-Luise Rusch und Sepp Schmid. Für die Wanderung ist eine Anmeldung bis Mittwoch, 1. Juli erforderlich auf Telefon 071 352 52 21 oder per Mail an m.geel@bluewin.ch.

Hochalp

Am **Sonntag, 12. Juli** ist für diese schwere Wanderung um 9.15 Uhr Besammlung beim Bahnhof in Urnäsch. Die Führung übernimmt die Wanderleiterin Marie-Luise Rusch und führt als erstes auf Färenstetten (1194 m). Über Rossmoss (1310 m) geht es auf die Hochalp (1519 m). Das letzte Teilstück führt über Spicher (1520 m) zur Schwägälp Passhöhe (1278 m). Die Wanderzeit beträgt fünf Stunden und die Rückreise ab Passhöhe ist frühestens um 16.00 Uhr. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder in Gaststätten. Eine Anmeldung ist erforderlich bis spätestens Donnerstag, 9. Juli unter Telefon 079 615 65 12.

Ruinaulta: Rheinschlucht von Ilanz nach Versam (GR)

Besammlung ist am **Samstag, 25. Juli** um 9.40 Uhr beim Bahnhof Ilanz (703 m). Diese mittelschwere Wanderung führt nach Castrisch (705 m) und danach wird weiterhin auf flachem Gelände Valendas Sagogn Station (669 m) erreicht. Von dort sind dann leichtere Steigungen nach Versam Safien (626 m) zu bewältigen. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack und die Rückreise ist frühestens um 15.00 Uhr.

Die Wanderung wird geführt von Rolf Wild. Eine Anmeldung ist erforderlich bis Mittwoch, 22. Juli unter Telefon 071 344 10 05 oder Telefon 076 537 50 10.

Botanischer Nachmittags- spaziergang und bräteln

Am **Dienstagnachmittag, 28. Juli** wird eine leichte Wanderung unter der Leitung von Peter Bossard durchgeführt. Besammlung ist um 15.30 Uhr bei der Haltestelle Rietli (AB Strecke Gais-Altstätten). Unterwegs zum und beim Walderlebnisraum Grossmoos am Hirschberg werden Blumen, Sträucher, Bäume und Lebewesen am Wegrand beobachtet. Die Wanderung dauert rund zwei Stunden. Beim Walderlebnisraum ist Picknick aus dem Rucksack vorgesehen mit der Möglichkeit zu bräteln. Die Rückreise ab Haltestelle Rietli erfolgt nach gemütlichem Beisammensein auf Absprache. Die Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Jedermann ist herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Infos:

Appenzellerland Tourismus AR

Tel. 071 898 33 00

www.appenzeller-wanderwege.ch

Kopierpapier

weiss 80 - 300 gm²

farbig 80 - 160 gm²

Briefumschläge

weiss in allen DIN-Formaten

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

DER ZAFIRA TOURER
DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
 Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
 Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
 071 244 80 30 · www.kafi.ch

CITY GARAGE HEIDEN

VW Service SEAT Service Volkswagen Service

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
 Gerbestrasse 8
 9410 Heiden
 Tel 071 891 28 91
 www.city-garage.ch

Das KITU-Team sucht Dich!

Welche aufgestellte Person ab 15jährig (weiblich oder männlich) hat Lust und etwas Zeit ab August 2015 mit Kindern ab 4 Jahren zu turnen? Wir sind dienstags zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Turnhalle Grub AR anzutreffen.

Schau doch einfach einmal vorbei oder melde Dich bei Elsbeth Camenzind (ab 10.00 Uhr) Tel. 071/890 09 25
 Wir freuen uns auf Dich! Das KITU-Team Elsbeth, Denise, Marco

Ruedi Sonderegger
 079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden • Transport
 Tel. 071 891 19 32 • Mulden
 info@muldenprofi.ch • Entsorgungen
 www.muldenprofi.ch • Hausräumungen

Dr. med. Simon Graf, 9035 Grub AR
Wir machen Sommerferien vom Samstag 05.07.2015 bis Sonntag 19.07.2015
 Vertretung:
 Fr. Dr. med. Britta Hafner, Heiden
 Tel. 071 891 66 91
 + + + +
 Notfalldienst Appenzeller Vorderland Tel. 0844 55 00 55

Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt Juli 2015
Freitag, 17. Juli 2015

Weiherwies
 wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR
Wann täglich
Preis 12.– Franken pro Person
Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Kreuzworträtsel

franz. Meisterkoch (Paul)	jungfräulich	Spezies	arabischer Fürstentitel	Gralsritter	Rufname Eisenhewers	aufragendes Gestein	Ereignis mit Signalwirkung
Sammelbezeichnung		5	von geringer Menge	schwed. Möbelhaus	8		
Pfadfinder (engl.)	engl. Flächenmass (Mz.)	leises Jammern der Hunde					
schweiz. Dirigent † 1999 (Paul)			Kurzschritzeichen	Etikett (engl.)			
Unglück	höchster Alpen-gipfel (2 Worte)	Autor von 'Maigret' † 1989				Jass-karte (dt. Blatt)	3
Mister Schweiz 2004 (Sven)			leichte Beule	flink		männl. Ente	
		kurze Film-aufnahme	angenehm riechen	6			
Lotterieschein	Südspitze Amerikas	1					4
Vorname Eulenspiegels			glätten	gefeyerte Künstler	franz.: dich		
Grund eines Gewässers	höchster Berg Istriens	1. Moderator von 'Wetten, dass ...?'				kleinste digitale Info-einheit	Ausdruck d. Überraschung
			Flächenmass (Abk.)	ägyptischer Sonnengott	griech. Vorsilbe: Leben		
kleiner Wasserlauf		vorzüglich, toll					2
schweiz. Fussballer (Ricardo)					vietnam. Bergvolk		

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Lösung Seite 12

«In diesem Leben ist jeder mutig, der nicht aufgibt.»

Paul McCartney

dadasius lapidar*

meine schreibe hat bleibe

* Pseudonym für Carl Böckli (1889–1970) Karikaturist und Nebelspalter-Redakteur

«zeitnahe lyrik», erschienen 1968 im Nebelspalter Verlag, Rorschach

Rheinab fährt schiffchen
dirn hat auf riffchen
süsses organ

haar kämmt sie munter
schiffer geht unter
inklusive kahn

das hat die stramme
dirn mit dem kamme
extra getan!

* * *

Ich lese blick

weil blick sieht
wenn verborgen
übermorgen
meuchelmord geschieht

ob fern tatort
blickjournalist
ist
lang vor mord dort

* * *

Regennächte

Tropfen tropfen
an die fenster
klopfen klopfen
wie gespenster

denke oha
ist o schreck
wie bei noah
himmel leck

* * *

*Von der einbildung
der alten*

An holzturm
nagt feister
holzwurm
vergreister

naht sturm
turm zerschellt
prahlt wurm:
ICH turm gefällt.

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Leerwohnungsziffer im AüB über Schweizer Durchschnitt

In den neun Gemeinden des Appenzellerlandes über dem Bodensee (AüB) war der Prozentsatz der leeren, zur Miete oder zum Verkauf ausgeschriebenen Wohnungen und Einfamilienhäuser 2014 mit 1,9 Prozent über

dem Schweizer Durchschnitt von 1,08 Prozent.

Eine Betrachtung der Leerwohnungsziffern der AüB-Gemeinden im Jahr 2014 (siehe Tabelle unten) zeigt auf, dass sich die Leerwohnungsziffern im AüB zwischen 1,5 Prozent (Rehetobel) und 2,44 Prozent (Lutzenberg)

Gemeinde	Leere Wohnungen & Häuser 2014	Leerwohnungsziffer 2014 in %
Grub	10	2,26%
Heiden	35	1,71%
Lutzenberg	16	2,44%
Oberegg	17	1,83%
Rehetobel	13	1,50%
Reute	8	2,16%
Wald	8	1,71%
Walzenhausen	29	2,25%
Wolfhalden	17	1,84%
AüB	153	1,9%

Quelle: Statistischer Atlas der Schweiz, Bundesamt für Statistik (www.atlas.bfs.admin.ch), Datenbasis 1. Juni 2014

bewegen, so sind alle AüB-Gemeinden über dem Schweizer Durchschnitt von 1,08 Prozent. Die Leerwohnungsziffer im ganzen Kanton Appenzell Ausserrhoden beträgt 1,81 Prozent und im Kanton Appenzell Innerrhoden 1,12 Prozent.

Hierbei ist anzumerken, dass es in städtischen Gebieten wie der Agglomeration Zürich oder Genf gegenwärtig viel weniger leeren Wohnraum gibt, während in eher ländlichen, peripheren Gebieten die Leerwohnungsziffer tendenziell eher höher ist. Somit weichen die Zahlen im AüB nicht wesentlich von anderen vergleichbaren Gebieten ab.

Ebenfalls wird bei der genaueren Analyse der leerstehenden Wohnungen und Häuser klar, dass im AüB vor allem Altbauten von Leerständen betroffen sind, so sind von 153 leerstehenden Wohnobjekten nur zehn im Neubau und 143 in Altbauten. Die Zahl der zu vermietenden Objekte hält sich mit 78 Einheiten in etwa die Waage mit den zum Kauf ausgeschriebenen Wohnungen und Häusern.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Maler FÄH
malt für Sie, frische Farben.

THOMAS FÄH
Im Ried 26 • 9034 Eggersriet • Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch • info@maler-faeh.ch

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!
Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt Juli 2015
Freitag, 17. Juli 2015

Öffentliche Führung Dorfweiher Grub

30. Mai 2015

Zum Abschluss der Sanierung Dorfweiher und Offenlegung Sägebach lud die Natur- und Umweltschutzkommission zu einer öffentlichen Führung ein.

Als letzte Amtshandlung begrüsst die abtretende Gemeinderätin Jessica Kehl rund 40 interessierte Gruberinnen und Gruber. Vor 10 Jahren begann sich der Gemeinderat Gedanken zu machen, wie es mit dem Dorfweiher weiter gehen soll. Heute konnte der anwesende Projektleiter Dr. Jonas Barandun einen vielfältig aufgewerteten und auch schönen Naturlebensraum präsentieren.

Im grossen Weiher, wo immer Wasser liegt, können sich Kröten, Fische, Libellen, einige wenige Wildenten und viele andere Pflanzen- und Tierarten entwickeln. Der neu geschaffene Flachwassertümpel dient in erster Linie den Froscharten, die im anderen Gewässer der vielen natürlichen Feinde wegen keine Überlebenschancen hätten. Deshalb ist beabsichtigt und erwünscht, dass dieser Tümpel gegen Ende Sommer trockengelegt wird. So bleibt er frei von Fischen und Libellenlarven und auch der hohe Druck des Schilfes kann besser im Griff gehalten werden. Jonas Barandun erklärte, dass jetzt vieles neu angesät und angepflanzt ist. Die Weiherumgebung wird sich in den nächsten fünf Jahren noch ziemlich verändern. Mit gezielten Pflegemassnahmen kann diese Veränderung teilweise gesteuert und mitbestimmt werden.

Ein Naturschutzgebiet mitten im Siedlungsraum ist nicht ganz frei von Zielkonflikten. Die Gemeinde Grub bemüht sich, einerseits eine möglichst hohe Artenvielfalt an natürlichen Pflanzen und Tieren zu erreichen, aber auch einen Ort zu schaffen, wo es auch dem Menschen wohl ist. Der munter sprudelnde Sägebach, die Ruhe des stillen Weihers, eine farbige Flora, abwechslungsreiche Sträucher und Ruhebänkelein sollen beiden Zielen dienen.

Die Natur- und Umweltschutzkommission lädt die Bevölkerung ein, dann und wann diese Oase im Dorf zu besuchen, Ruhe zu finden, Kinder am Bach spielen zu lassen und beim genaueren Hinschauen auch mal eine spannende Entdeckung zu machen.

Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden

Öffentliche Vorträge

Arztvorträge

Die folgenden Themen stehen bei den Vorträgen in den kommenden Monaten, jeweils am **Mittwochabend von 19.30 bis 20.15 Uhr** in den Spitälern Heiden und Herisau sowie im Psychiatrischen Zentrum in Herisau auf dem Programm.

19. August, Spital Heiden

Herzinfarkt: Vermeidbar oder Schicksal?

Referent ist Dr. med. Martin Müller, Leitender Arzt Klinik für Innere Medizin, Spital Heiden

23. September, Spital Herisau

Wenn Bakterien das Blut vergiften und eine Sepsis auslösen

Referent ist Dr. med. Simon Ritter, Chefarzt Klinik für Innere Medizin, Spital Herisau

21. Oktober, PZA Herisau

Behandlung von Depressionen: viel mehr als nur Medikamente

Referent ist Dr. med. Jan Reuter, Leitender Arzt Psychiatrisches Zentrum AR

18. November, Spital Heiden

Darmkrebs – wie vorbeugen, wie heilen?

Referieren werden Dr. med. Annett Franke, Leitende Ärztin Klinik für Innere Medizin, und Dr. med. Michael Kodsji, Chefarzt Klinik für Chirurgie & Orthopädie, Spital Heiden

20. Januar 2016, Spital Herisau

Schlüsselloch-Chirurgie am Spital Herisau

Referent ist Dr. med. René Fuhrmann, Chefarzt Klinik für Chirurgie, Spital Herisau

17. Februar 2016, PZA Herisau

Vergesslichkeit ist nicht gleich Demenz: Wege der Untersuchung, Behandlung und Betreuung

Referentin ist Lilian De Cassai, Leitende Ärztin Alterspsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

23. März 2016, Spital Heiden

Wenn die Schulter schmerzt

Referent ist Dr. med. Alexander Strehl, Leitender Arzt Orthopädie, Klinik für Chirurgie & Orthopädie, Spital Heiden

Weitere Auskünfte:

Nicole Graf Strübi, Leiterin Marketing & Kommunikation SVAR, Tel. 071 353 84 06, Mail: nicole.graf@svar.ch

Landwirtschaftliche Genossenschaft Grub AR

Wir vermieten Tiefkühlfächer
(100 lt / 200 lt)

im Tiefkühlhaus im Dorf
(hinter dem Restaurant Anker)

Wenn Sie ein Tiefkühlfach mieten möchten oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an
Familie Rechsteiner-Jauslin, Hord 219, Grub AR
Telefon 071 891 57 86

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Mai 2015

Der Einstieg in den Wonnemonat war von Wind und Regen und recht kühlen Temperaturen gezeichnet. Stetig heftige Regenfälle gingen am ersten Monatstag vor allem über dem Jura und dem Wallis nieder und überfluteten Strassen und Bahnlinien. Auf der Messstation La Dole wurden innert vierundzwanzig Stunden 90 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Im Flachland und den Voralpen herrschte ein starker und böiger Südwestwind mit über 60 km/h vor, während auf dem Säntis der Windmesser 110 km/h anzeigte. Dieser Witterungszustand hielt bis zum Vierten an. Der laue Föhn während der Vollmondnacht zum Fünften, liess das Thermometer nicht unter 17 °C sinken und war damit die wärmste Nacht des Monats. Die zum Balkan abziehende Kaltfront bescherte uns für kurze Zeit eine Niederschlagspause, da ein über den Britischen Inseln verharrendes Tief nördlich der Alpen eine Föhnlage auslöste, war der Fünfte bei 21 °C einigermassen milde und trocken. Nach einer kurzen Regeneinlage vom Sechsten folgte eine Reihe sonniger und warmer Tage, währenddessen abends und bei Nacht heftige Ferngewitter zu beobachten waren. In dieser wohltemperierten Tagesreihe fanden sich auch die Eiseiligen, mit Ausnahme der Sophie. Ihrem Name alle Ehre gebührend, zeigte sie sich am regnerischen 15. mit einem Tagesmaximum lediglich 6,4°. Eine aus Frankreich hergeschobene Kaltfront hing an den Alpen fest und verursachte in der ganzen Schweiz enorme Abkühlung und starke Niederschläge. Die Schneefallgrenze lag bei 1200 Meter. Auch bei uns streifte die tiefste Nachttemperatur von 2 °C nur knapp die Frostgrenze. Das Tiefdruckgebiet «Erik» sorgte dafür, dass wir bis zum 27. bei verhaltenen Temperaturen unter einer zähen Wolkendecke steckten. Die letzten vier Monattage brachten uns sonniges Wetter. Am Rande eines atlantischen Hochdruckgebietes erreichte uns warme und trockene Höhenluft, sodass sich die Wolkendecke über der ganzen Schweiz auflöste. Allerdings zeigte das Thermometer meist Werte unter 20 °C. Immerhin durften wir in diesem kühlen Monat 13 Sonnentage zählen. Die 11 Niederschlagstage brachten 206,2 mm Regen. (Im Vorjahr 178,7)

Kita Wirbelwind im Aufwind

Vor knapp einem Jahr konnte der interessierte Leser erfahren, dass wieder einmal eine Kindertagesstätte (Kita) vor dem Aus stand. Trotz langjähriger Erfahrung der Leiterin, Daniela Kuster, und dem engagierten Vorstand sah es letzten Sommer so aus, dass Kinder ihre liebgewordene Kita, Eltern ihre geschätzte Kinderbetreuung und Betreuerinnen ihre Arbeit verlieren. So ist es nicht gekommen! Hier drum ein Rückblick der aufzeigen soll, wie viel Gutes möglich wird dank beherzten Menschen. Das Fachpersonal blieb trotz Gegenwind am Ball und bildete mit viel Einsatz Lehrfrauen aus. Auch den Praktikantinnen blieb so das Sprungbrett in den Berufseinstieg erhalten. Spender und Spenderinnen aus der Umgebung haben Grosses geleistet. Um nur zwei hervorzuheben, haben das Brocki und die Firma varioprint aus Heiden einen grosszügigen Beitrag

Bi üs fägs, zämme isch alles dopplet so schön.

gespendet. Damit konnte die Lehrlingsausbildung weiterhin gewährt werden und für den Standort in Wolfhalden durften gar neue Tische und Stühle gekauft werden.

Mit Anne Zesiger als Vorstandspräsidentin, Brigitta Fehr, Verantwortliche Finanzen und Susanne Honegger, Verantwortliche Personal gewann die Kita viel an Professionalität und eine Optimierung der Strukturen wurde möglich. Der Vorstand arbeitet gratis. Ein Geschenk für die Kita Wirbelwind, solch professionelle Begleiterinnen an der Seite zu wissen! Wirbelwind Kinder und ihre Eltern und das ganze Personal sind dankbar, dass auch dank der Unterstützung der Gemeinde Heiden (in Form von Susann Metzger, Gemeinderätin und Verantwortliche für die Kita in Sachen Leistungsvereinbarungen) eine sehr gute Betreuung sichergestellt werden konnte.

Susan Trapletti

Geschäftsführerin Wirbelwind

Bezugsbereit ab Januar 2016:

Erstvermietung «am Mattenbach» in Grub/AR

24 attraktive 2½-, 3½- und 4½-Zimmerwohnungen
mit modernster Holzbautechnik und neuem Energiekonzept
in appenzell-typischem Baustil.

**& SPROLL
RAMSEYER**

DAS HAUS FÜR HÄUSER

SPROLL & RAMSEYER AG – Das Haus für Häuser
Doris Hörler | Poststrasse 23 | 9001 St. Gallen
071 229 00 29 | doris.hoerler@sur.gp

www.am-mattenbach-grub.ch

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 28. Juni

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Green Cross

18.30 Uhr Kirche Wolfhalden

Jahresabschluss-Gottesdienst der 6. Klassen im Religionsunterricht in Wolfhalden und Grub AR

Sonntag, 5. Juli

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Evang.-ref. Kirche Neuenburg

Sonntag, 12. Juli

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Inter Team

Sonntag, 19. Juli

Es findet **kein** Gottesdienst statt.

Sonntag, 26. Juli

Es findet **kein** Gottesdienst statt.

**Musikalische Träumereien mit
Andacht – offen für alle
Freitagnachmittag in Grub AR**

26. Juni, 10. und 24. Juli
14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies
Präsentiert von: Erika Imholz und Pfr. Carlos Ferrer (im Juli mit Pfr. René Häfelfinger)

Seniorenachmittag

Dienstag, 30. Juni, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

**Ferienabwesenheit des
Pfarrers**

Pfr. Carlos Ferrer ist vom **7. Juli bis 7. August** in den Ferien. Im Notfall vertritt ihn: Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

**Offenes Dorfstübli mit
Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

**Konfirmanden-Unterricht
2015 / 2016**

3. Oberstufe

Wir haben am 11. Juni 2015 den zukünftigen Konfirmandinnen und Konfirmanden eine Einladung für den Informationsabend vom 23. Juni zugestellt. Falls jemand übersehen wurde, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie sich möglichst bald bei Pfr. Carlos Ferrer melden (Tel. 071 891 17 58)

**Religion in
60 Sekunden**

Eine Entscheidung - für unterwegs

Zehn junge Menschen entschieden sich vor kurzem, in der reformierten Kirche in Grub, zu ihrem Glauben zu stehen. Sie entschlossen sich dafür, mit Hilfe Gottes ihr Leben als Christen zu leben. Vor prallvoller Kirche empfangen sie auch wegweisende Gedanken und einen Segen, der sie begleiten wird hinaus in die Welt.

Sich entscheiden, zu glauben und zu leben, sind verschiedene Facetten des Menschen. Wir entscheiden uns manchmal selbst, aus innerer Überzeugung. Für einen Blickwinkel, eine Perspektive von der aus wir aufs Leben schauen und woraus wir dann reagieren. Das ist Glaube. Sich für einen Blickwinkel zu entscheiden.

Einer der Blickwinkel, für den diese zehn jungen Menschen sich entschieden, wird in einem indonesischen Glaubensbekenntnis festgehalten:

"Ich glaube nicht, dass die Stärksten recht haben ... ich glaube an die Erfüllung der Menschenrechte ... ich wehre mich gegen jede Ordnung, welche Menschen verklärt ... ich behaupte, dass Gott die Entstellung seiner Welt nicht hinnimmt. Ich glaube an Gottes verwandelnde und verklärende Macht. Er wird seine Verheissung eines neuen Himmels und einer neuen Erde erfüllen."

Eine prallvolle Kirche rezitierte dieselben Worte mit ihnen. Unsere Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, welche die Welt von einer gewissen Perspektive her ansieht. Unsere Kirche ist eine Gemeinschaft von Leuten, die gemeinsam zu etwas stehen. Dies ist unser Glaube. Dies sind unsere Werte. Sie sind der Ursprung unseres Weges. Er fing an in einem Schritt zu einer gegebenen Zeit, mit einer Entscheidung.

Veranstaltungen

Juni 2015

- | | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 27. Altpapier | | Beginn: 8.00 Uhr |
| 27. Wanderung «kreuz und quer durchs Appenzeller Vorderland» | Besammling: Post Heiden | 9.10 Uhr |
| 30. Seniorennachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 30. Wanderung «auf den Spuren der Dornesslerin» | Besammling: Post Heiden | 14.00 Uhr |

Juli 2015

- | | | |
|--|--|--------------------|
| 1. Trauercafé | Hotel Linde Heiden | 17.00 – 18.30 Uhr |
| 1. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 1. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 4. 9. Genuss-Wanderung im Vorderland | www.genusswanderung.ch | Tel. 071 898 33 00 |
| 4. Schweizer Wandernacht / 12-Stunden Wanderung | Besammling: Bergstation der Walzenhauserbahn in Walzenhausen | 16.45 Uhr |
| 6. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 7. Landfrauenverein Grub AR, Minigolf in Altstätten | Besammling beim Spar Grub AR | 19.00 Uhr |
| 7. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 12. Wanderung: Hochalp | Besammling: Bahnhof Urnäsch | 9.15 Uhr |
| 14. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 17. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt Juli 2015 | | |
| 25. Wanderung: Ruinaulta, Rheinschlucht von Ilanz nach Versam | Besammling: beim Bahnhof Ilanz | 9.40 Uhr |
| 28. Botanischer Nachmittagsspaziergang und bräteln | Besammling: bei der Haltestelle Rietli | 15.30 Uhr |

August 2015

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 4. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 4. Landfrauenverein Grub AR, Bräteln bei Fam. Schawalder | Oberrechstein, 9038 Rehetobel | ab 19.00 |
| 5. Trauercafé | Hotel Linde Heiden | 17.00 – 18.30 Uhr |
| 5. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 11. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 19. Vortrag Herzinfarkt: Vermeidbar oder Schicksal, Spital Heiden | | 19.30 Uhr |
| 22. Bundesübung FSG Wald | | 16.00 – 18.00 Uhr |
| 25. Seniorenausflug | | (ganzer Tag) |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48
Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.
Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag:
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Witze

Frau Müller kommt mit ihrer Tochter zum Arzt. Der Arzt fragt sie: «Stottert ihre Tochter immer so?» – «Nein, nur wenn sie etwas sagen will.»

«Ich hoffe, dass ich Dich in Zukunft nicht mehr beim Abschreiben erwische!», schimpft der Lehrer. Darauf der Schüler: «Ja, das hoffe ich auch.»

Der katholische Pfarrer wird gefragt: «Warum sind Sie eigentlich Pfarrer geworden?» Er gibt zur Antwort: «Ja, schon mein Vater war Pfarrer, mein Grossvater war Pfarrer ...»

Editorial

Sehr geehrte Gruberinnen und Gruber

Letzten April haben Sie mich in den Gemeinderat Grub gewählt. Ich danke Ihnen für das mir entgegengebrachte Vertrauen.

Das Amt eines Gemeinderates ist in der heutigen Zeit nicht einfach. Die ständig steigenden Anforderungen im angestammten Beruf lassen manchmal nicht die optimalen Zeitfenster offen, um allen Belangen gerecht zu werden und die Exponiertheit des Amtes kann an den Kräften zehren. Ich werde mich bemühen, die an mich gestellten Erwartungen möglichst zu erfüllen.

Als Meisterlandwirt mit 35-jähriger praktischer Tätigkeit als Bauer arbeite ich jetzt im landwirtschaftlichen Kontroll- und Beratungsdienst. Mit dem Bereich Umwelt konnte ich im Gemeinderat mein bevorzugtes Ressort übernehmen. Da bin ich mit einigen Aufgaben vertraut, was nicht heisst, dass es auch ganz neue Aspekte gibt. Dazu gehört vor allem der grosse Bereich der Abfall-Entsorgung. Bis jetzt stellte ich, wie die meisten von Ihnen wohl auch, einfach den Sack an die Strasse, und das wars dann. Nun bin ich plötzlich mitverantwortlich, dass dieser Sack dort auch abgeholt wird, was mit ihm weiter geschieht und wie das alles finanziell aussieht. Bereits habe ich gemerkt, dass dieser Abfall, sobald er an der Strasse oder in einer speziellen Mulde beim Sparliegt, nicht mehr nur Abfall ist, sondern zum begehrten Rohstoff wird, der be-

nötigt wird, um Kehrlicht-Heizkraftwerke und Recyclinganlagen auslasten zu können. Es gibt also durchaus ein Interesse, möglichst viel davon einsammeln zu können.

In einem anderen Bereich, dem Gemeindegewald, hat sich die Situation in den letzten Jahrzehnten auch sehr verändert. Während früher die Wälder eine stille Kapitalreserve bildeten, sind sie heute zur Hypothek geworden. Gewinnbringende Holzschläge sind kaum mehr möglich. Wie soll sich die Gemeinde da verhalten? Ich denke, dass es eine wichtige Aufgabe ist, dem Sprichwort zu folgen, eine Zeit ist nicht alle Zeit. Gerade der Wald lässt sich nicht nur auf die Wirtschaftlichkeit reduzieren. Erholungswert und Wasserspeichervermögen sind zwei Beispiele, die zunehmend wichtiger werden und die es rechtfertigen, den Wald weiter zu pflegen, auch wenn das zur Zeit etwas kostet.

Auch im Abfallbereich ist es trotz Mengenrabatt für grosse Kehrlichtlieferanten nach wie vor richtig, die Bevölkerung dazu zu motivieren, möglichst wenig Abfall zu generieren und diesen sowohl ökologisch als auch ökonomisch optimal wieder zu verwerten.

Die Aufgaben im Ressort Umwelt sind spannend und ich freue mich, zusammen mit den Mitgliedern meiner Kommission und dem Gesamtgemeinderat die Entwicklungen zu verfolgen, neues zu prüfen und Entscheide zu fällen, die uns und unserer Umwelt zum Wohl gereichen.

Tobias Brülisauer, Gemeinderat

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

56. Jahrgang, Nr. 596

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

IMPRESSUM

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Gemeinderat

Strassensanierung Arbeitsvergabe

An der Strasse Krähtobel-Hartmannsrüti-Schwarzenegg-Salen müssen umfangreiche Reparaturen beim Strassenbelag vorgenommen werden. Diese Arbeiten sind im Voranschlag 2015 eingerechnet. Der Gemeinderat hat den Auftrag für diese Arbeiten unter der Kostenfolge von 32'600 Franken dem wirtschaftlich günstigsten Anbieter, der Bauunternehmung Preisig AG, Teufen, erteilt.

Textilcontainer Zweckbestimmung Erlös

Die Erlöse aus den Kleidersammlungen in den Jahren 2013 und 2014 betragen total Fr. 1'610.30 (2013: Fr. 815.00 / 2014: Fr. 795.30). Gemäss Vereinbarung mit der Firma Contex müssen diese Gelder gemeinnützigen Projekten zukommen. Der Gemeinderat hat beschlossen, diesen Betrag an die Anschaffung von Spielgeräten beim Spielplatz Weiher zu verwenden.

Gemeindeverwaltung Lehrlingswesen

Die neue Lernende, Lena Kündig, wohnhaft in Rorschach, wird ihre dreijährige Lehre am 10. August 2015 beginnen. Der Gemeinderat und das Team der Gemeindekanzlei heissen Lena Kündig auf der Gemeindekanzlei herzlich willkommen und wünschen ihr eine interessante und gefreute Lehrzeit.

Inserate-Annahmeschluss

Blickpunkt August 2015:

Freitag, 14. August 2015

Grub zählt Ende Juni 1000 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Juni 2015:
Febr Patricia, Dorf 76
Knellwolf Simon, Dorf 76

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker: **Montag, 17. August 2015** von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Bewilligte Baugesuche

Baubherrschaft: Keller Peter und Liselotte, Halten 125, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Abbruch und Neubau Remise mit Einbau Cheminée
Baugrundstück: Parz. Nr. 689, Halten

Baubherrschaft: Messmer Roman, Moosmülistrasse 9, 9030 Abtwil SG
Bauvorhaben: Anbau Balkon
Baugrundstück: Parz. Nr. 45, Dorf 76

Baubherrschaft: Schläpfer Daniel und Anja, Obere Hord 376, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Isolation Dach und Fassade OG / Ersatz von 3 Fenstern/ Rückbau Kamin Nord und Ersatz Kamin Süd
Baugrundstück: Parz. Nr. 541, Obere Hord

Baubherrschaft: Skilift Grub-Kaien AG, Unterlenden 320, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Sanierung und Erweiterung Aufenthaltsraum
Baugrundstück: Parz. Nr. 462, Unterlenden

Handänderungen Grub AR April bis Juni 2015

Widmer Hansueli, Heiden (Erwerb 21.10.1977) an *Widmer Hans Ulrich*, Wald, Liegenschaft Nr. 271, 35'254 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 268, Weidstadel Nr. 269, Hächlensteg, Lachenweg

Buob Bernhard Josef, Heiden (Erwerb 17. 5. 2010) an *Zemp Frédéric, Grub*, Stockwerkeigentum Nr. 2063, 102/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 529, Weierwies, und Stockwerkeigentum Nr. 2071, 10/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 529, Weierwies

Wolfinger Ruth, FL-Balzers, und *Kugler Heidi, Egnach*, Miteigentümer zu je 1/3 (Erwerb 9.6. 2010) an *Falk Ursula, Speicher*, 2/3 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 192, 22'200 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 217, Roterstall

Preisig Alice, Grub (Erwerb 17. 4. 1990, 1. 7. 2002) an *Wegwart Andrea Irene Sigrid, Heiden*, Stockwerkeigentum Nr. 2024, 81/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 589, Weierwies

Schmid Corine, Grub (Erwerb 1. 3. 1999, 20. 4. 2004) an *Langenegger Michael, Wolfbalden*, und *Fürer Luzia, Wolfbalden*, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 614, 1'659 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 448, Vorderdorf

pdk immo GmbH, in St. Margrethen (Erwerb 7. 4. 2009) an *Rupeš Karel, Rebetobel*, und *Rupešová Simona, Rebetobel*, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 2135, 45/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 703, Unterrechstein

Fotos: Bernhard Lutz

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Zu vermieten:

4 ½-Zimmer-Wohnung

Doppelstöckig
Neue Küche und neues Bad

Mit PP, zentral gelegen
in Grub AR in der «Alten Post»

Interessenten melden
sich unter 071 966 28 69

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

*Was andere Menschen
von dir denken ist nicht
dein Problem.*

Paulo Coelho

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss
597	Freitag, 14. 08. 2015
598	Freitag, 11. 09. 2015
599	Freitag, 16. 10. 2015
600	Freitag, 13. 11. 2015
601	Freitag, 04. 12. 2015

Heisse Tage erinnern an 2003

Grosse Hitze vor zwölf Jahren

Angesichts der derzeit heissen Tage wird immer wieder an den Sommer vor zwölf Jahren erinnert. Ein Blick in die Wetterchronik macht klar, dass die Bezeichnung «Hitzesommer 2003» voll und ganz berechtigt ist, herrschten doch bis Ende September hohe Temperaturen.

In der Wetterchronik im Appenzeller Kalender wird ausführlich auf die damalige Wetterlage eingegangen. Nach einem überdurchschnittlich warmen Mai 2003 lag im Juni über dem Mittelmeer ein sehr kräftiges Subtropenhoch. Es lenkte stetig viel zu hoch erwärmte Luftmassen von Afrika her über die Südalpen nach Mitteleuropa. Dadurch entstand auf der Alpennordseite eine anhaltende Föhntendenz. Das extreme Hoch verhinderte ausgiebige Niederschläge und führte zu Trockenheit und hohen Temperaturen.

Wassermangel im Juni

Es folgte ein extrem heisser Juni 2003. Die 30-Grad-Marke wurde während Tagen und Wochen oft überschritten. Die Nächte blieben warm und boten kaum Entspannung. Es fielen nur 36 Prozent der durchschnittlichen Regenmenge. Gemüse- und Obstkulturen, Getreidefelder und Wiesen litten sehr, sowohl unter der gleissenden Hitze als auch unter dem Wassermangel.

Grosses Fischsterben im August

Nachdem im grossmehrheitlich ebenfalls heissen Juli hin und wieder Niederschläge und damit eine geringe Abkühlung zu verzeichnen waren, kam es im August erneut zu einem Temperaturanstieg. Die Böden trockneten sofort aus, und die prekäre Situation in der Landwirtschaft verschärfte sich weiter. Im Untersee wurden unzählige Fische angelandet, die im viel zu warmen und zum Teil seichten Wasser erstickt waren. Auch in mehreren Schweizer Flussläufen kam es zu einem eigentlichen Fischsterben. Die August-Hitzewelle herrschte über den ganzen Monat und führte häufig Temperaturen von über 35 Grad.

Warme zweite Septemberhälfte

Mit Bisentendenz waren die ersten Septembertage kühl und angenehm. In einzelnen Gebieten gab es bereits Nachtfroste. Es kam zu Gewittern mit einigen Niederschlägen, und im Alpenstein lag in der ersten Monatshälfte über rund 2400 Metern eine ganz dünne Schneedecke. Nach der Monatsmitte aber stiegen die Temperaturen nochmals deutlich an, und der gravierende Wassermangel machte sich nun bei der Obsternte bemerkbar. Die Bäume trugen zum Teil sehr wenig Früchte, und Äpfel und Birnen waren oft ausgesprochen trocken und fad.

Für willkommene Erfrischung sorgt beispielsweise ein Kneipp-Armbad in einem der zahlreichen Brunnen.
Bild und Text: Peter Eggenberger

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs
bestens vorbereitet: mit ausführlicher
Schulung, mit den entsprechenden
Spezialwerkzeugen und Originalteilen.
Und mit dem feinen Auge fürs Detail –
damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch
in Form von Hausbesuchen statt.
Telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung

Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht
werden

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen
Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem
Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen
Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und
Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter
Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Kinderartikelbörse Heiden 19. September 2015

Verkauf: 09.00 – 10.30 Uhr

Wo: Kursaal Heiden, Seeallee 3

Was: gut erhaltene Herbst + Winterkleider, Schuhe,
Spielsachen, Wintersportartikel,
Skianzüge und weitere Kinderartikel

Kaffeestube: Wir freuen uns auf interessante Gespräche
und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen.

Chinderhütendienst,

Chinderfiir mit Spiel- + Bastelprogramm / 9.15 Uhr

Fragen und Informationen zu der Kinderartikelbörse:
Alexandra Breu 071 891 71 41 / alexandra.breu@sunrise.ch

**Gruber Sportplausch 2015
Impressionen**

Am 20. und 21. Juni fand zum 32. Mal der Sportplausch auf dem Turnhallenareal in Grub AR statt. Der Regen war ein stetiger Begleiter und verzog sich zum Glück doch immer zur richtigen Zeit, sodass die Disziplinen Cross-

lauf, Schnellauf 80 m und das diesjährige Hufeisenwerfen planmässig draussen auf dem brandneuen Platz stattfinden konnten. Es ist sehr erfreulich, dass trotz des unbeständigen Wetters über 100 Sportplausch-Athleten von klein bis gross teilgenommen haben. Vielen Dank!

Das OK bedankt sich recht herzlich bei allen Teilnehmern, Vereinen, den freiwilligen Helfern, den Samaritern, den Sponsoren und allen die zum Erfolg des diesjährigen Sportplausches beigetragen haben.

Die Ranglisten sind zu finden unter: www.diekoenigs.ch

Samstagnachmittag: 4-Kampf und Crosslauf (zwei Kilometer quer durch Grub AR)

Samstagabend: Volleyballturnier

Sonntagmorgen: Unihockeyturnier

Sonntagnachmittag: Schnellster Gruber 80 m und Hufeisenwerfen

bfu Sicherheitstipp «Kinder und Wasser»

Kinder im Auge behalten – Kleine in Griffnähe.

Baden und Schwimmen ist ein Riesenspass für Kinder. Leider kommt es immer wieder zu Unfällen: Pro Jahr ertrinken in der Schweiz 3 Kinder zwischen 0 und 9 Jahren – am häufigsten in offenen Gewässern wie Seen, Flüssen und Bächen. Über 20 Kinder tragen schwere Verletzungen davon.

Befolgen Sie diese Tipps, damit Kinder nicht ertrinken:

- Lassen Sie kleine Kinder nie unbeaufsichtigt im, am oder auf dem Wasser. Bereits bei geringer Wassertiefe kann ein Kleinkind in weniger als 20 Sekunden ertrinken. In den meisten Fällen geschieht dies lautlos. Deshalb brauchen Kinder die volle Aufmerksamkeit der Eltern oder anderer Begleitpersonen. Behalten Sie Kinder im Auge und Kleine in Griffnähe, d. h. in maximal 3 Schritten erreichbar.
- Auch mit «Flügeli» und anderen aufblasbaren Schwimmhilfen oder Spielsachen gehören Kinder nicht ins tiefe Wasser und müssen immer gut beaufsichtigt werden! «Flügeli» sind für kleine Kinder lediglich eine Schwimmhilfe und bieten keine ausreichende Sicherheit.
- Achten Sie darauf, dass kleine Kinder nicht allein in den Pool oder ans Biotop gelangen können. Das erreichen Sie am besten mit einer vierseitigen Umzäunung und einer Türe, die von den Kleinen nicht überstiegen oder geöffnet werden kann.
- Entleeren Sie mobile Bassins nach Gebrauch oder stellen Sie sicher, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt ins Wasser gelangen können.
- Kinder sollten über Kompetenzen zur Selbstrettung verfügen. Dazu gibt es den Wasser-Sicherheits-Check WSC. Er hat zum Ziel, dass sich ein Kind angstfrei im tiefen Wasser aufhalten und sich in einer Notsituation selbst an den Beckenrand oder ans Ufer retten kann. Kinder sollen dennoch nie allein und unbeaufsichtigt baden oder schwimmen gehen. Die bfu und ihre Partner empfehlen, die Kinder so vorzubereiten, dass sie den WSC mit 9 Jahren absolvieren und bestehen können (Richtwert).

Mehr zum Thema Baden finden Sie in der Broschüre 3.009 «Baden – Spass im Nass» auf www.bestellen.bfu.ch.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH - 3001 Bern, Tel. +41 31 390 22 22,
Fax +41 31 390 22 30, info@bfu.ch, www.bfu.ch

Gesucht:

Teilzeit-Sekretärin 10 bis 30 %
(Arbeitsbeginn nach Absprache).

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an das Internationale Institut für Biosynthese, Benzenrüti 6, 9410 Heiden AR oder per E-Mail an info@biosynthesis.org.

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Frau Dr. Silvia Boadella nachmittags unter Telefon 071 891 68 54 gerne zur Verfügung.

**Aufruf zum 1. August
Abbrennen von Feuerwerk.**
**Bitte nehmen Sie auf
Menschen und Tiere Rücksicht!**

Es besteht keine gesetzliche Grundlage, die das Abbrennen von Feuern, Feuerwerken sowie einzelnen Feuerwerkskörpern **in der Nacht** vom 1. August verbietet oder einschränkt. (Ausnahme Trockenheit!)

Die erste am 1.!

Das Abbrennen von knallendem und heulendem Feuerwerk ist **nur am 1. August und an Silvester am Abend üblich und toleriert**. Ausserhalb dieser Zeiten – *also auch am Tag vorher oder nachher* – sind Feuerwerke mit Knalleffekten störend, unangebracht und ein Ärgernis.

Besonders stark vom Explosionslärm von Knall- und Sprengkörpern ist die Tierwelt betroffen. Die Tiere werden aufgeschreckt, reagieren sehr ängstlich oder verlassen sogar ihre Brut oder die Jungen.

Wir wünschen eine schöne 1. August-Feier und danken für das Verständnis sowie für Ihre Unterstützung.

Gemeindeverwaltung Grub AR

Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.

Albert Einstein

**Gutes Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

*Liebe Leserinnen
und Leser,
berücksichtigen Sie
nach
Möglichkeit unsere
Inserenten – auch
zu Ihrem
eigenen Wohle.*

Unwetter-Prävention Härtetest bestanden

Im Frühling 2014 wurde am Mattenbach das Gerinne von gut 2000 Kubikmetern Fall- und Schwemmholz gesäubert, zum Teil mit Hilfe von Helikoptern. Diese Holzereiarbeiten im Appenzeller Vorderland bestätigen die Wirkung von Präventionsarbeiten: Das Gewitter über dem Appenzeller Vorderland vom vergangenen 15. Juni hat im Mattenbach innert kürzester Zeit Wassermengen von 12 bis 15 Kubikmetern pro Sekunde gebracht. «Das entspricht einem 20jährigen Hochwasser», sagt Martin Eugster, Leiter Wasserbau im Ausserrhoder Departement Bau und Umwelt.

Die intensiven Regenfälle der letzten Wochen haben gezeigt, dass die Massnahmen die Richtigen waren. Die Schäden haben sich in engen Grenzen gehalten.»

Auch das Oberforstamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden ist erleichtert und führt die Arbeiten an den Bächen weiter: «Für jedes Forstrevier gibt es eine waldbauliche Planung», sagt Beat Fritsche, stellvertretender Oberförster. «Dort erfassen wir die Bäche in Waldgebieten, bei denen Schwemmholz die Hochwasserproblematik verstärken könnte. Mit regelmässigen Begehungen wird der Zustand dieser Gerinne begutachtet. Wenn nötig, werden entsprechende Massnahmen eingeleitet.»

Säuberungen am Mattenbach vor Jahresfrist.

Bild: MBS AR / Detlev Eberhard

Hochwasser am 15. Juni 2015 an den Bächen in Thal.

Bild: Bachkommission Thal-Rheineck / Hans Dürst-Müller

Seit 20 Jahren Reithof in der Rüti

Es ist ein menschliches Grundbedürfnis, über das eigene Handeln bestimmen zu können. Dies gilt selbstverständlich auch für Menschen mit Beeinträchtigungen, die auf Hilfe und Begleitung durch andere Menschen angewiesen sind.

Lebenswerkstatt Stiftung Camenzind - Reithof in der Rüti.

Seit 30 Jahren engagiert sich die Familie Camenzind für die Anliegen von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Seit 20 Jahren erfolgt dies auf dem Reithof in der Rüti.

Der Reithof in der Rüti ist eine «Werkstätte» und ein professioneller Anbieter von Dienstleistungen im Pferdebereich, wie die Pflege von Pferden und deren Unterkunft, Futterbeschaffung und Pflege der Anlage und Weiden.

Der Reithof in der Rüti bietet zwölf geschützte Arbeitsplätze nach IVSE für Menschen mit Beeinträchtigungen an. Diese Arbeitsplätze in den Bereichen Pferde-, Haus- und Landwirtschaft ermöglichen den Klienten, ihren Fähigkeiten entsprechend am Arbeitsleben teilzunehmen. Zudem werden auch zwei Plätze für eine berufliche Ausbildung angeboten. Junge Menschen, die Anspruch auf eine Finanzierung durch die kantonalen IV-Stellen haben, werden zum Pferdewart EBA, zum Pferdewart INSOS Pra oder zum Hofmitarbeiter ausgebildet. Reitstunden sind ein integrierter Bestandteil der Berufsausbildung.

Seit 2001 ist der Reithof in der Rüti Austragungsort von Reitturnieren von Special Olympics (SO). Unsere Klienten werden darin unterstützt, an Wettkämpfen von SO teilzunehmen. Die Anlässe von SO, egal ob bei uns auf dem Hof, irgendwo in der Schweiz oder aktuell diesen Sommer in Los Angeles, USA, haben einen sozialen Wert und bieten gemeinsame Erlebnisse mit anderen Athleten, Familienangehörigen und Besuchern. Ebenfalls finden Kurse und Trainings für Athleten sowie Ausbildungen von Coaches statt. Auf dem Gelände des Reithofes finden mehrere Lager für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, sowie regelmässig Kurse, Weiterbildungen, Kindernachmittage, Isi-Kidsclub, konventionelle Reitstunden und Wettkämpfe wie z. B. die Gymkhana, statt. Ein grosses Anliegen der Stiftungsgünderin Hildegard Camenzind war immer das Heilpädagogische Reiten sowie die Hippotherapie. Es gilt, unseren Reitgästen die Körper- und Sinneserfahrung zu vermitteln, die Wahrnehmung für den eigenen Körper zu stärken und eine Verbesserung des physischen Zustandes zu erreichen.

APPENZELL AUSSERRHODER WANDERWEGE

Wanderungen im August und
September 2015

August 2015

1. August Wanderung

Am Bundesfeiertag **Samstag, 1. August** führt Margrit Geel eine leichte Wanderung. Besammlung ist um 14.15 Uhr bei der Post in Stein (822 m). Von dort geht es über Hundwil und alte Tobelbrücke (665 m) auf den Rechberg (877 m) und über Lutzenland (910 m) nach Herisau. Wanderzeit beträgt 4 Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack. Geplant ist gemütliches Beisammensein beim Schützenhaus Herisau Säge. Hier besteht die Möglichkeit, mitgebrachte Fleischware zu grillieren. Getränke können vor Ort gekauft werden. Beim Eindunkeln wird über das Lutzenland und später zum Bahnhof Herisau gewandert.

Faszination Flughafen

Auf mehrfachen Wunsch steht am **Samstag, 8. August** eine schon einmal vor längerer Zeit durchgeführte Wanderung auf dem Programm. Besammlung ist um 9.30 Uhr beim Bushof Flughafen Kloten. Danach erfolgt eine Umrundung des grössten Flughafens der Schweiz. Die Wanderung führt nahe an den Lande- und Startpisten entlang und teilweise durch Naturschutzgebiet. Diese leichte und spezielle Wanderung wird spannend und abwechslungsreich sein. Dauer 4 Stunden. Geführt wird diese von Rolf Wild. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder am Imbissstand und die Rückreise ist frühestens 16.00 Uhr.

9. Genuss Wanderung rund um Oberegg

Die zweite Wanderung findet am **22. August** statt. Eine kulinarische Entdeckungsreise. Freunden des Wanderns wird ein unvergesslicher Tag geboten. Anmeldungen sind zu richten an Appenzellerland Tourismus AR. In Heiden, Tel. 071 898 33 00 und nähere Angaben sind zu finden unter www.genusswanderung.ch

Berty's Kuchenwanderung

Die traditionelle Wanderung findet am **Sonntag, 23. August** statt. Besammlung ist um 13.00 Uhr beim Bahnhof in Teufen. Die Wanderung dauert 3 ½ Stunden und die Rückreise ist frühestens um 17.30 Uhr. Auf der Wanderstrecke wartet wie jedes Jahr «Berty's Kuchenbuffet».

Walzenhausen – Reute

Wanderleiter Willi Würzer führt am **Dienstag, 25. August** eine leichte Wanderung im Appenzell Vorderland. Besammlung ist um 14.15 Uhr beim Bahnhof Walzenhausen. Von dort geht es über Klosen (784 m) und Gigershus (719 m) zum Endziel Reute (703 m). Die Wanderung dauert 2 ¼ Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack. Früheste Rückkehr ist um 17.45 Uhr ab Postautohaltestelle Reute.

September 2015

Höhenwanderung zwischen Neckertal und Toggenburg

Am **Samstag, 5. September** ist Start zu einer schweren Wanderung um 9.20 Uhr beim Bahnhof Brunnadern. Von dort geht es zuerst mit dem Postauto nach Oberhelfenschwil (798 m). Der erste Aufstieg führt nach Schwanden (894 m) geht dann zur Wasserfluh (843 m) und von dort hinauf auf den Köbelisberg (1037 m). Nach dem höchsten Punkt führt die

Fortsetzung über Eschenberg (963 m) und Schwanteregg (905 m) zum Endziel Wattwil (613 m). Die Wanderzeit beträgt 4 ½ Stunden und die Rückreise ist frühestens um 16.30 Uhr ab Wattwil. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Die Wanderführung hat Fritz Rohner.

Panoramaweg

«Schönenbaumgarten»

Jakob Weder führt diese leichte Wanderung am **Sonntag, 20. September**. Besammlungszeit ist um 9.15 Uhr bei der Postautohaltestelle Schönenbaumgarten. Von dort geht es über Weierhof-Belzstadel-Bruster zum Waldhof und weiter über Herrenhof nach Schönenbaumgarten zurück. Dauer der Wanderung 4 Stunden und die Rückreise ist frühestens um 14.15 Uhr. Die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Gossau, der Glatt und dem Dorfbach entlang

Die letzte Wanderung im September findet am **Dienstag, 29. September** statt. Besammlung ist um 12.45 Uhr beim Bahnhof Gossau (633 m). Der Wanderleiter Peter Rüesch führt diese leichte 3-stündige Wanderung über Tobelmüli (670 m) – Salpeterhöhle (612 m) und zur Ruine Helfenberg (660 m). Über das SBB-Viadukt (598 m) geht es nach Gossau zurück.

Die Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Jedermann ist herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Infos:

Appenzellerland Tourismus AR

Tel. 071 898 33 00

www.appenzeller-wanderwege.ch

Foto: Bernhard Lutz

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
 9402 Mörschwil
 Telefon 071 868 70 70

Halt! Stop! An-Halten!

Mir fiired

Halten-Fest

eifach so...

Mached doch au mit!

**Samstag, 8. August 2015, ab 18 Uhr
 auf dem Bären-Parkplatz**

Kulinarisches:

- Kaffee und Kuchen
- Leckere Krautspätzle
- feine Würste vom Grill

Und sonst:

- nette Leute
- gute Musik
- Feuerwerk

P.S.: Das Fest ist nicht nur für Halten-Bewohner, sondern für alle, die gute Laune mitbringen und feiern wollen!

Schlechtwetter-Hotline: 071 891 13 55

**KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN
 AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN**

Ein Hauch von weiter Welt

Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt. Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogner Persönlichkeiten. Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Besuchen Sie auch das Angebot «Jahrhundert der Zellweger» (www.jahrhundertderzellweger.ch), das täglich frei zugänglich ist und auch über die Homepage spannende Einblicke in die Geschichte Trogens gewährt.

**Nächster Termin: Mittwoch, 30. September 2015, 11 Uhr,
 Treffpunkt EG Gemeindehaus, Landsgemeindeplatz 1**

Kontakt:
 Kantonsbibliothek
 Appenzell
 Ausserrhoden
 Landsgemeindeplatz 1/7
 9043 Trogen
 071 353 64 21

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.
 071 898 89 42

Elektro • Telematik • Energie • Heizung
 Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
 079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
 Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Kreuzworträtsel

Holzgewächse	äußerst zornig	Vogel Ausbildungsvereinbarung	Ort im Kt. SO Abk. f. Mister	poetisch: Felder bibl. Prophet	Buch d. Bibel Abk. CH-Kanton	tolerant asiat. Volk
			11			
Angriffe						
Alpenpass				4		
	9		engl: es		engl: hinzufügen	
		span: Welle	Himalayagipfel	10		
Zeitmesser tschech. Politiker † 1979		1			engl: Ohr Meer	5
Wortteil f. «fern» auf diese Weise			riesig, erstaunlich Männerkurzname			engl: Einsatz
				körpert. Vereinig. zur Befruchtung	Abk. f. zum Beispiel Lebenshauch	weibl. Kurzname
		ein Kind auf die Welt bringen				6
Courage weibl. Vorname		Kanton	Einzelheiten Federvieh			7
			Werden, Entstehung	13		
			Abk. f. am Main aufhören	12	in Form	
niedere Pflanzen	andauernd guter Gedanke				Planet	
Wildrinder mittlere Kleiderlänge		8				
			Tonart dort			3
		2				
prächtig, hervorragend frz: von		frz: Engel				

Lösung Seite 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will.

Albert Einstein

TELEFON • CHAT • MAIL

143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Kopierpapier
weiss 80 - 300 gm²
farbig 80 - 160 gm²
Briefumschläge
weiss in allen DIN-Formaten

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Schweiz. Spielgruppen-LeiterInnen-Verband

Definition Spielgruppe
Was ist eine Spielgruppe?

Der Schweizerische Spielgruppen-Leiter-/Innen-Verband SSLV versteht die Begrifflichkeit wie folgt:

Formale Begrifflichkeit
Spielgruppe ist ein Angebotszweig einer Trägerschaft, eines Vereins oder einer einfachen Gesellschaft, und kann verschiedene Angebotsformen beinhalten.

Inhaltliche Begrifflichkeit

- In der Spielgruppe treffen sich Kinder ab ca. 3 Jahren bis zum Kindergarteneintritt ein – oder mehrmals wöchentlich während höchstens einem halben Tag. Eine Gruppe umfasst etwa 8 bis 10 (max. 12) Kinder. Die Kindergruppen sind konstant und die Anmeldung verbindlich (Kriterien siehe Qualitätslabel SSLV sowie deren Ergänzungen).
- Die Spielgruppe versteht sich als Bildungsinstitution. Sie ist Teil eines Netzes zur frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung und Ergänzung zur Familie. Es besteht eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft.
- Eine Gruppe wird von einer ausgebildeten Spielgruppenleiterin geleitet. Die Spielgruppenleiterin orientiert sich an einem Leitbild / pädagogischen Konzept. Dieses beinhaltet die pädagogischen Ziele des Orientierungsrahmen FBBE und der Spielgruppenpädagogik.

Informationen
Schw. Spielgruppen-Leiter/-innen-Verband SSLV
Geschäftsstelle SSLV,
Hofmeisterstr. 7
3006 Bern
info@sslv.ch
www.sslv.ch

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Jährliche Mitgliederversammlung von AüB – Norbert Näf neuer AüB-Präsident

Nach einer hervorragenden und einen tiefen Einblick gewährenden Führung durch den Betrieb der ThyssenKrupp Presta AG in Obereggen fand am Mittwoch, 10. Juni 2015 die 19. ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) in den Räumlichkeiten der Presta statt.

Von den anwesenden 32 Mitgliedern wurde Norbert Näf aus Heiden einstimmig als Nachfolger für den zurücktretenden Jakob Egli zum AüB-Präsidenten gewählt. Norbert Näf ist ehemaliger Gemeindepräsident von Heiden, amtierender Kantonsrat, Präsident des Dunant-Vereins, Verwaltungsrat des EW Heiden sowie bisheriger AüB-Vorstand und verbindet somit die verschiedenen AüB-Anspruchsgruppen Gemeinden, Politik, Wirtschaft und Kultur optimal.

Für die Nachfolge von Jakob Egli als Gemeindevertretung wurde seine Nachfolgerin Edith Beeler, neue Gemeindepräsidentin von Wald, in den Vorstand gewählt.

Als Nachfolger des jahrelangen Vorstandsmitglieds Heini Eggenberger wurde als Vertreter der Wirtschaft Walter Kugler von Kugler Holzbau, Wolfhalden gewählt. Der Vorstand und die Geschäftsstelle bedanken sich herzlich bei Jakob Egli und Heini Eggenberger für ihren Einsatz für die Region AüB und den Verein.

Die geprüfte und genehmigte Jahresrechnung für das Jahr 2014 schliesst bei einem Aufwand von 49'557 Franken mit einem Gewinn von 7690 Franken ab. Das Eigenkapital des Vereins beträgt Ende 2014 24'375 Franken. Dies erlaubt, vermehrt innovative Projekte anzugehen.

Von links nach rechts: Jakob Egli (zurücktretender AüB-Präsident), Norbert Näf (neu gewählter AüB-Präsident), Simon Spillmann (Geschäftsführer AüB), Edith Beeler, Walter Kugler (neue Vorstandsmitglieder), Heini Eggenberger (abtretendes Vorstandsmitglied)

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Umwälzpumpen: vergessene Stromfresser im Keller

Viele Hausbesitzer sind sich nicht bewusst: Veraltete Umwälzpumpen sind Stromfresser. Bis zu 10 Prozent des Stromverbrauchs im Haushalt geht auf ihre Rechnung. Der Ersatz durch ein hocheffizientes Gerät bringt eine Einsparung von bis zu 80 Prozent.

Umwälzpumpen sind Teil jeder Zentralheizung. Sie fördern das erhitzte Wasser vom Brenner im Keller zu den Radiatoren oder zur Fussbodenheizung in den Zimmern und wieder zurück. Ebenso sind Umwälzpumpen für die Zirkulation des Heizwassers bei einer Wärmepumpe oder bei einem solaren Wärmespeicher nötig.

Bis zu 80 Prozent Einsparung

Alte Geräte sind Stromfresser und laufen – kaum beachtet im Keller – oft kontinuierlich und unabhängig vom Wärmebedarf. Rund 3 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in der Schweiz gehen auf ihr Konto. In einem Einfamilienhaus können sie bis über 10 Prozent des Strombedarfs ausmachen.

Seit 2013 sind gemäss Energieverordnung Pumpen der alten Technologie nicht mehr für den Verkauf zugelassen und sogenannte Hochwirkungsgrad-Pumpen mit elektronischer Drehzahlregelung vorgeschrieben. Der Ersatz eines alten durch ein hocheffizientes Gerät bringt eine Einsparung bis zu 80 Prozent Strom – allein dank des besseren Wirkungsgrads. Weitere Aspekte für ihren effizienten Einsatz sind die richtige Dimensionierung und die bedarfsgerechte Regelung. Das Heizungsregelsystem muss die Pumpe abschalten, wenn keine Wärme benötigt wird.

Für Fragen zum Ersatz der Umwälzpumpe sowie rund um Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Gebäudesanierungen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI:

Energie AR/AI, Dorfstrasse 34,
9104 Waldstatt, Tel. 071 353 09 49,
info@energie-ar-ai.ch

Der Ersatz einer veralteten Umwälzpumpe durch ein effizientes Gerät bringt eine Stromeinsparung bis zu 80 Prozent.

Lösung von Seite 10

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Aktion kostenlose Katzenkastration

Dieses Angebot gilt für alle Katzenbesitzer im Einzugsgebiet des Tierschutz Appenzeller-Vorderland

Vereinbaren Sie einen Termin mit einem dieser Tierärzte:

- Dr. med. vet. Johannes Enz, Dorf 1129, 9427 Wolfhalden, Tel. 071 891 56 68
- Dr. med. vet. Max Känzig, Im Bad, 9410 Heiden, Tel. 071 891 50 22
- Dr. med. vet. Ludwig Egger, Halden, 9034 Eggersriet, Tel. 071 891 40 44

Auskünfte erhalten Sie bei unserer TAV-Meldestelle unter
Tel. 071 891 91 81/E-Mail: tierschutz.ar-vorderland@bluewin.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt August 2015
Freitag, 14. August 2015

Liebe Hundebesitzer

Bitte nehmen Sie ihren Liebling auf dem Kinderspielplatz beim Weiher an die Leine!

Vor allem kleine Kinder haben oft Angst vor freilaufenden Hunden. Durch gegenseitige Rücksichtnahme können Reklamationen vermieden werden.

Wenn keine Kinder auf dem Spielplatz sind, dürfen dort natürlich auch Hunde spielen. (Achtung: keine Hundetoilette!)

Besten Dank.

Von der Natur inspiriert ...

Kellerswiesenstrasse 12
9034 Eggersriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

AG DORFLADEN

GRUB AR

Es lohnt sich, an unserer Tankstelle zu tanken.
Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich. Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 7.00-12.15 und 13.15-19.00 Uhr
Samstag: 7.00-17.00 Uhr durchgehend geöffnet.

*Was man ernst meint,
sagt man am besten im Spass.*

Wilhelm Busch

Zu vermieten: Gemeinde 9035 Grub AR

Wohnhaus mit Restaurant, Saal und Schopf

ca. 1100 m³; grosser Parkplatz (mind. 7 PW);
Garten und riesige Terrasse

**Top Lage – Mitten im Dorf –
Durchfahrstrasse Heiden–St. Gallen**

Die Vermieterschaft ist offen für jegliche
Angebote und bereit, je nach Mieterschaft
allenfalls notwendige bauliche Anpassungen
vorzunehmen.

Offerten bitte an den Beauftragten:
H.J. Lutz
Lutz & Partner Treuhand AG
9001 St. Gallen

Telefon 071 223 15 79
Info@lutz-treuhand.com

Öffentliche Vorträge

Arztvorträge

Die folgenden Themen stehen bei den Vorträgen
in den kommenden Monaten, jeweils am
Mittwochabend von 19.30 bis 20.15 Uhr
in den Spitälern Heiden und Herisau sowie im
Psychiatrischen Zentrum in Herisau auf dem
Programm.

19. August, Spital Heiden

Herzinfarkt: Vermeidbar oder Schicksal?

Referent ist Dr. med. Martin Müller, Leitender Arzt
Klinik für Innere Medizin, Spital Heiden

23. September, Spital Herisau

Wenn Bakterien das Blut vergiften und eine Sepsis auslösen

Referent ist Dr. med. Simon Ritter, Chefarzt Klinik
für Innere Medizin, Spital Herisau

21. Oktober, PZA Herisau

Behandlung von Depressionen: viel mehr als nur Medikamente

Referent ist Dr. med. Jan Reuter, Leitender Arzt
Psychiatrisches Zentrum AR

18. November, Spital Heiden

Darmkrebs – wie vorbeugen, wie heilen?

Referieren werden Dr. med. Annett Franke, Leitende
Ärztin Klinik für Innere Medizin, und Dr. med. Michael
Kodsi, Chefarzt Klinik für Chirurgie & Orthopädie,
Spital Heiden

20. Januar 2016, Spital Herisau

Schlüsselloch-Chirurgie am Spital Herisau

Referent ist Dr. med. René Fuhrmann, Chefarzt Klinik
für Chirurgie, Spital Herisau

17. Februar 2016, PZA Herisau

Vergesslichkeit ist nicht gleich Demenz: Wege der Untersuchung, Behandlung und Betreuung

Referentin ist Lilian De Cassai, Leitende Ärztin
Alterspsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

23. März 2016, Spital Heiden

Wenn die Schulter schmerzt

Referent ist Dr. med. Alexander Strehl, Leitender
Arzt Orthopädie, Klinik für Chirurgie & Orthopädie,
Spital Heiden

Weitere Auskünfte:

Nicole Graf Strübi, Leiterin Marketing & Kommunikation
SVAR, Tel. 071 353 84 06, Mail: nicole.graf@svar.ch

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Juni 2015

Der Sommer begann mit sieben sehr warmen und trockenen Tagen. Die Nachmittagstemperaturen schwankten zwischen 26° C und 28° C. Hie und da zeigten sich am Himmel wenige Exemplare der wattigen Wolkenhäufchen, welche gemeinhin als Schönwetterwolken bezeichnet werden, in der Meteorologie aber den Namen «Cumuli humilis» tragen. Eine aus Westeuropa herangezogene Kaltfront verursachte nach einem Gewitter in der Nacht zum Achten einen Temperatursturz. Drei Tage wie im Herbst. Nebelschwaden, Nieselregen und 11° C. Nachdem eine kurzzeitige Föhnlage uns zwei warme Tage beschert hatte, kippte das Wetter am Abend des 14. Aussergewöhnlich war die aus südlicher Richtung aufziehende und sich nach Westen abschiebende erste Gewitterzelle. Eine weitere Gewitterzelle zog daraufhin von Vorarlberg her und entlud sich mit heftiger Aktivität über der Ostschweiz. Vom Sarganserland, über das Zürcher Oberland und den Thurgau zog sich eine Hagellinie. Innert vier Stunden fielen an die 40 Liter Regen pro Quadratmeter und verursachten Hochwasser und Erdbeben. So musste die Autobahn A1 an mehreren Streckenabschnitten wegen Überflutung gesperrt werden. Im Regenschirm auf Halten sammelten sich innert vierundzwanzig Stunden die aussergewöhnliche Menge von 97 mm. Die Tage bis zum 23. waren kalt und nass. Die Sonne zeigte sich nur für kurze Zeit, dann folgten erneute, vom Wind getriebene Regenschauer. Das von den Britischen Inseln nach Frankreich ziehende Hoch «Zoe» transportierte warme und trockene Luft in unser Land, vermochte aber die Labilität der noch vorhandenen feuchten Luftmassen nicht gänzlich auszuräumen, so dass es am 27. über unseren Dächern abermals ordentlich krachte. Eine von den Azoren bis Weissrussland reichende Hochdruckbrücke stabilisierte die Wetterlage und brachten die Sommertage zurück.

Eine Oase im Grünen

Unterrechstein ist idealer Hotel-Standort

Zur Aufwertung von Ausserrhoden als Ferien- und Erholungsgebiet wird seit längerem ein neues Hotel im Viersternbereich gefordert. Idealer Standort ist Unterrechstein, Grub, wo mit Heilbad und Wellnesseinrichtungen beste Voraussetzungen bestehen.

Das heilende Wasser von Unterrechstein hat eine uralte Tradition, von der bis heute das beschauliche Restaurant «Mineralbad» zeugt. Seit der Eröffnung des neuen Heilbads im Jahre 1982 ermöglichten verschiedene bauliche Erweiterungen eine stete Ausweitung des Wellness- und Therapieangebots. Mit dem bereits erfolgten Bau von Residenzwohnungen beim Heilbad wurde auch ein Medical Wellness

Unterrechstein mit dem idyllisch gelegenen Heilbad ist der ideale Standort für das künftige, von verschiedenen Kreisen geforderte neue Viersternhotel in Ausserrhoden.

Bild und Text: Peter Eggenberger

Hotel zum Thema. Leider liess sich bis jetzt kein Investor finden, wie Heinrich Eggenberger, VR-Präsident der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG, an der kürzlich in Grub durchgeführten Generalversammlung ausführte. Gleichzeitig erinnerte er an die Stärken des Standortes Unterrechstein für ein neues Hotel: Idyllische Lage im Grünen, eine bereits bestehende und bestens funktionierende Wellness- und Heilbad-Infrastruktur sowie 15 000 Quadratmeter eingezontes und voll erschlossenes Bauland mit rechtsgültigem Quartierplan. Ideale Voraussetzungen also, die es raschmöglichst zu nutzen gilt.

Margrit Schmid verabschiedet

An der Generalversammlung wurde mit dankbarem Applaus Margrit Schmid, Grub, verabschiedet, die seit 1986 und damit seit fast der Eröffnung am Empfang des Heilbades tätig war. Stets freundlich und hilfsbereit, hat sie in all den Jahren gegen 650 000 Badegäste begrüsst und beraten. «Sie hat sich vorbildlich mit unserem Heilbad identifiziert», würdigte Betriebsleiterin Ursula Kuratli die scheidende Mitarbeiterin.

*Das Wissen hat Grenzen,
das Denken nicht!*

Albert Schweitzer

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 2. August

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Tambanewana

Sonntag, 9. August

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Pro Cap SG

Sonntag, 16. August

10.00 Uhr Tauferinnerungs-Gottesdienst in der Kirche Grub AR,
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Basler Mission
Anschliessend findet für alle ein gemeinsames Spaghetti-Essen im Dorfstübli Grub AR statt.

Sonntag, 23. August

10.00 Uhr Gottesdienst auf dem Bauernhof von Vreni und Edwin Bischof, Rüti 623, Grub SG,
Pfr. Carlos Ferrer,
mit dem Grueberchörli
Kollekte: Tambanewana

Sonntag, 30. August

10.45 Uhr Regionaler ökumenischer Gottesdienst auf dem Gupf.
Kein Gottesdienst in der Kirche Grub AR.

**Musikalische Träumereien mit
Andacht – offen für alle
Freitagnachmittag in Grub AR**

28. August, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weierwies
Präsentiert von: Erika Imholz und Pfr. Carlos Ferrer

Seniorenflug

Dienstag, 25. August, ganzer Tag

**Offenes Dorfstübli mit
Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

**Ferienabwesenheit des
Pfarrers**

Pfr. Carlos Ferrer ist vom **7. Juli bis 7. August** in den Ferien. Im Notfall vertritt ihn: Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51

Seniorenferien 10.-14. August

Die Stellvertretung während den Seniorenferien übernimmt: Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51

Ein Plädoyer für die Grosszügigkeit

Unsere Erde produziert genügend Nahrung für alle. Trotzdem stirbt jede sechs Sekunden ein Kind von Hunger. Die meisten Nationen der Welt haben die universelle Erklärung zu den Menschenrechten unterschrieben. Trotzdem werden Menschen festgenommen und wegen ihrer Meinung gefoltert. Die Unterschiede zwischen Armen und Reichen häufen sich. Grundrechte der Menschen werden mit Füßen zertreten.

Gott hat die Menschen nach seinem Bilde geschaffen. Er garantiert ihnen Rechte, die es zu verteidigen gilt. Menschen sollen zu einander stehen und gerecht sein. Dies ist nicht frei wählbar. Es gehört zu den Geboten Gottes. Wenn wir Menschen angreifen, greifen wir auch Gott an.

Die Menschen, die die Worte der Bibel niedergeschrieben und uns gebracht haben, sprechen sich für eine Gesellschaft aus, wo Menschen geholfen wird, wo sie weder auf der Strecke gelassen werden noch aus Hunger krepieren. Jesus, ein Armer unter Armen, ist gekommen, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Er fordert uns auf, grosszügig und solidarisch zu leben, von heute an. Dabei haben wir alles zu gewinnen.

(Text: Die französische Bibelgesellschaft, „Oser la nécessaire générosité“ ZeBible, 2011), übersetzt von Carlos Ferrer

GOTTESDIENST AUF DEM BAUERNHOF

23. August 2015
10:00 Uhr
Bauernhof von Vreni & Edwin Bischof
Rüti 623, Grub SG
Mit dem **Grueberchörli**

Der Gottesdienst findet bei jedem Wetter statt.

Parkmöglichkeiten:
Siehe blaue Angaben auf dem Plan.

Nach dem Gottesdienst gemütlicher Ausklang mit Apéro.

Veranstaltungen

August 2015

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 1. 1. August Wanderung | Besammlung Post Stein AR | 14.15 Uhr |
| 4. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 4. Landfrauenverein Grub AR, Bräteln bei Fam. Schwalder | Oberrechstein, 9038 Rehetobel | ab 19.00 Uhr |
| 5. Trauercafé | Hotel Linde Heiden | 17.00 – 18.30 Uhr |
| 5. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 8. Halten-Fest | Bären-Parkplatz | 18.00 Uhr |
| 8. Wanderung: Faszination Flughafen | Besammlung: Bushof Flughafen Kloten | 9.30 Uhr |
| 11. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 14. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt August | | |
| 17. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 19. Vortrag Herzinfarkt: Vermeidbar oder Schicksal | Spital Heiden | 19.30 Uhr |
| 22. 9. Genuss Wanderung rund um Obereg | | |
| 22. Bundesübung FSG Wald | | 16.00 – 18.00 Uhr |
| 23. Berty's Kuchenwanderung | Besammlung: Bahnhof Teufen AR | 13.00 Uhr |
| 25. Seniorenausflug | | (ganzer Tag) |
| 25. Wanderung: Walzenhausen Reute | Besammlung: Bahnhof Walzenhausen | 14.15 Uhr |

September 2015

- | | | |
|--|--|-------------------|
| 1. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 1. Landfrauenverein Grub AR, Baden im Unterrechsteiner Bädli | Besammlung beim Spar | 8.45 Uhr |
| 2. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 2. Trauercafé | Hotel Linde Heiden | 17.00 – 18.30 Uhr |
| 2. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 5. Höhenwanderung zwischen Neckertal und Toggenburt | Besammlung: Bahnhof Brunnadern SG | 9.20 Uhr |
| 5. Einwohnerverein Grub AR; Besuch Straussenfarm | | |
| 8. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 12. Altpapier | | Beginn: 8.00 Uhr |
| 19. Kinderartikelbörse Heiden | Kursaal Heiden | 9.00 – 10.30 Uhr |
| 20. Wanderung: Panoramaweg «Schönenbaumgarten» | Besammlung bei der Postautohaltestelle | 9.15 Uhr |
| 23. Vortrag: Wenn Bakterien das Blut vergiften und eine Sepsis auslösen | Spital Herisau | 19.30 Uhr |
| 29. Wanderung: Gossau | Besammlung beim Bahnhof Gossau | 12.45 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag:
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Witze

Der Mathelehrer schimpft: «Die Klasse ist so schlecht in Mathe, dass sicher 90 % dieses Jahr durchfallen werden.» Ein Schüler im Hintergrund meint: «Aber so viele sind wir doch gar nicht! ...»

Die 18-jährige Tochter kommt erst um sechs Uhr Morgens von einer Party nach Hause. Die Mutter schimpft: «Wegen dir hatte ich eine schlaflose Nacht!» «Aber wieso denn, ich war doch gar nicht da.»

Stolz prahlt Fritzchen auf dem Pausenplatz: «Mein Papa ist bei der Polizei.» Die kleine Lena meint darauf: «Meiner auch. Wann haben sie denn deinen geschnappt?»

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser

«Es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird. Wenn es aber besser werden soll, muss es anders werden.»

Dieses Zitat von Ch. Lichtenberg, einem deutschen Physiker des 17. Jahrhunderts, scheint für die momentane Situation in der Bildungslandschaft der Schweiz passend zu sein. Neuer Lehrplan, HarmoS-Konkordat, Spardruck, Bildungsthemen (z. B. Sexualunterricht), die in der Politik und den Medien breit diskutiert werden und stetig steigende Ansprüche sind nur ein paar Beispiele. Veränderungen brauchen Zeit, bieten aber Chancen mit Zukunftspotential.

Im vergangenen Schuljahr haben wir bezüglich der Schrift eine Änderung vorgenommen. Die Schule Grub AR arbeitet seit August 2014 mit dem neuen Schriftkonzept «von der Erstschrift zur teilverbundenen Handschrift». Mit gezielten Grapho-Übungen in der Basisstufe, Tastaturschreiben bereits in der Unterstufe und Schriftgesprächen in der Mittelstufe sind wir planmässig unterwegs. Im nächsten Schuljahr werden wir den Klassenrat in allen Stufen einführen.

Nun aber bündeln wir unsere Energie und konzentrieren uns auf die Einführung des Lehrplans 21 mit Start im Schuljahr 17/18.

Da in Grub das individuelle Lernen mit der Planarbeit und die Freie Tätigkeit umgesetzt sind, stehen aber kaum grosse Änderungen an. Auch arbeiten wir bereits mit Lernzielen und in gewissen Fächern mit Kompetenzen.

Natürlich bleibt wieder Zeit für Projekte und spezielle Anlässe. So erinnere ich mich an «Grub tanzt» und «fitness for kids» vom letzten Jahr. Aber auch in diesem Schuljahr werden uns hoffentlich einige Erlebnisse in bester Erinnerung bleiben, wie zum Beispiel die Teilnahme am «Clean up Day» am 11. September 2015. Folgender Leitbildsatz wird uns dieses Jahr begleiten: «Wir legen Wert auf die Meinung und Ideen der Kinder.» Dies wird vor allem im Wocheneinstieg, im Morgenkreis, im Klassenrat und bei der Planung unserer Anlässe und Projekte zu erkennen sein.

«Das Leben ist wie eine Achterbahn,
steig ein und lass dich mitreissen!«

Zitat von Simone Martschat

Ich hoffe, die Gruber Kinder lassen sich von der Schule und die Lehrpersonen von den Ideen der Kinder mitreissen und überraschen. Ich freue mich mit Ihnen auf ein spannendes Schuljahr 15/16!

Nadja Bürge, Schulleitung

Gemeinderat

Schiessanlage Grub Sanierung Kugelfang

Die Altlastensanierung des Kugelfanges beschäftigt den Gemeinderat schon seit einigen Jahren. Das im Februar 2015

gestellte Baugesuch ist in der Zwischenzeit von den zuständigen kantonalen wie auch kommunalen Stellen bewilligt worden. Im Rahmen dieser Altlastensanierung wird der Kugelfang in-

klusive aller Anlagen der bereits stillgelegten Schiessanlage zurückgebaut. Dazu werden eine temporäre Baupiste sowie ein temporärer Zwischenlagerplatz für die Dauer der Bauarbeiten erstellt. Belasteter Boden wird abgeführt und das Gelände rekultiviert. Im Kanton Appenzell Auser Rhoden richtet sich die Altlastensanierung der öffent-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

56. Jahrgang, Nr. 597

IMPRESSUM

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

lichen Schiessanlagen nach der entsprechenden Arbeitsrichtlinie des kantonalen Amtes für Umwelt. Darin sind der Umfang der Sanierung, die Finanzierungsgrundsätze und der Verfahrensablauf festgelegt.

Der Gemeinderat hat für die komplexen Vorbereitungsarbeiten die Fachfirma Grundbauberatung-Consulting AG, St. Gallen, beigezogen, die nun auch die Bauleitungsarbeiten übernimmt. Für die komplexen Bauarbeiten wurden drei qualifizierte Bauunternehmungen zur Offerteingabe eingeladen. Der Gemeinderat hat den Auftrag für die Bauarbeiten unter der Kostenfolge von rund 250'000 Franken an die Firma Hastag AG, St. Gallen, vergeben. Die Kosten für diese Massnahmen werden aus dem kantonalen Abfallfonds finanziert. Mit den Bauarbeiten konnte bereits gestartet werden.

Sanierung Dorfweiher und Offenlegung Sägebach

Über den erfolgreichen Abschluss der Sanierung Dorfweiher und der Offenlegung des Sägebaches konnte in der Juni-Ausgabe des Blickpunktes bereits berichtet werden.

Nun liegt die Schlussabrechnung vor. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 114'000 Franken. Der Kantonsbeitrag an die Sanierungsarbeiten beträgt rund 82'000 Franken. Der Gemeindebeitrag von rund 32'000 Franken ist aufgeteilt für die Sanierung Dorfweiher mit 20'000 Franken und 12'000 Franken für die Offenlegung des Sägebaches. Veranschlagt wurden 37'000 Franken. Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung genehmigt und dankt allen Beteiligten für die sorgfältige Arbeitsausführung. Die Weiherumgebung wird sich in den nächsten fünf Jahren noch ziemlich verändern. Mit gezielten Pflegemassnahmen kann diese Veränderung teilweise gesteuert und mitbestimmt werden. Ein Naturschutzgebiet mitten im Siedlungsraum ist nicht ganz frei von Zielkonflikten. Die Natur- und Umweltschutzkommission bemüht sich, einerseits eine möglichst hohe Artenvielfalt an natürlichen Pflanzen und Tieren zu erreichen aber auch einen Ort zu schaffen, wo es auch dem Menschen wohl ist. Der munter sprudelnde Sägebach, die Ruhe des stillen Weiher, eine farbige Flora, abwechslungsreiche Sträucher und Ruhebänke dienen diesen Zielen.

Elektra – Stromtarife ab 1. Januar 2016

Die Kosten für die Energiebeschaffung konnten aufgrund von guten Verhandlungsergebnissen auch für das Jahr 2016 erfreulich reduziert werden, weil die Preise am europäischen Markt extrem günstig waren. Hingegen wurden die Kosten für die Netznutzung beim Vorlieger und die Bundesabgaben weiter erhöht. Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die verschiedenen Tarifgruppen der Elektrizitätsversorgung Grub.

Bei den Berechnungen der neuen Tarife wurden die Netznutzung und die Energiepreise je Kundensegment gemäss den gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt. Über alle Tarifgruppen betrachtet erhöht sich der Strompreis um ein Prozent.

Der Gemeinderat hat die von der IBG B. Graf AG Engineering, St. Gallen, berechneten neuen Stromtarife gültig ab 1. Januar 2016 genehmigt und unterstützt die Grundversorgung für Haushalte und Leistungskunden weiterhin mit 100 % Schweizer Wasserkraftenergie.

Der Gemeinderat hat weiter beschlossen, den Wärmepumpentarif abzuschaffen. Mit diesem im Jahr 2007 eingeführten Tarif wurden Kunden mit einer Wärmepumpe mit Förderbeiträgen von jährlich Fr. 200.- unterstützt. Aus heutiger Sicht ist dieses Modell längst überholt, da die Energiepreise in dieser Zeitspanne massiv gesunken sind.

Die einzelnen Tarife können ab 31. August 2015 auf der Homepage der Gemeinde Grub unter www.grub.ch bei Online-Schalter, Elektrizitätsversorgung Preisblatt Tarife 2016 eingesehen werden.

Begehung Mattenbach

Anfangs Juli sind die Kantons- und Gemeindevertreter im Gebiet gewesen und haben die neuesten Schäden der letzten Hangrutsche besichtigt. Dabei zeigte sich, dass der Hang nicht nur auf der St. Galler- sondern auch auf der Appenzell Ausserrhoderseite instabil ist. Die Wanderwegverbindung von der Frauenrüti, Grub AR zu Grub SG ist somit von keiner Seite her mehr zugänglich. Die Bestandesaufnahme hat ergeben, dass die allfälligen Wiederinstandstellungsarbeiten mit dem

Forstamt, dem Gewässerbau und den Wanderwegspezialisten koordiniert werden müssen. Die entsprechenden Abklärungen und Koordinationen haben bereits begonnen, dürften aber nicht zuletzt, weil zwei Kantone betroffen sind, etwas Zeit in Anspruch nehmen. Die sichere Wegverbindung ist derzeit nur über den Waldpark Grub AR zum Christus Grub SG möglich, die Brückenanlage in diesem Gebiet hat den letzten starken Regenfällen Stand gehalten.

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt September 2015:

Freitag, 11. September 2015

Grub zählt Ende Juli 1002 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Juli 2015:

Hafner Lukas, Hord 409

Niederer Marlis, Dorf 39

Scheer Frank und *Scheer-Düsel*

Simone mit *Düsel Dsbamilja*,

Hartmannsrüti 226

Wyss Jasmin mit *Jan*, Dicken 431

Geburt:

Schläpfer Sabrina, Halten 129,

geboren am 26. Juli 2015 in Heiden AR

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 7. September 2015

von 16.30 bis 17.30 Uhr

im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Schläpfer Daniel und Anja, Obere Hord 376, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Neubau Photovoltaikanlage

Baugrundstück: Parz. Nr. 541, Obere Hord

Bauberrschaft: Schulz Rolf, Frauenrüti 12, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fensterersatz Nord- und Ostseite

Baugrundstück: Parz. Nr. 11, Frauenrüti

Die günstige Werbung:
Ein Inserat im Blickpunkt!

Schule

Start ins neue Schuljahr

Mit dem ersten Wocheneinstieg starteten 65 Kinder und 10 Lehrpersonen ins Schuljahr 2015/16. Dabei wurden die neuen Basisstufenkinder gemeinsam begrüßt und bekamen Schoggikäfer für einen glücklichen Start an unserer Schule. Jetzt kann es losgehen! Wir freuen uns auf ein abwechslungsreiches Jahr und wünschen allen viele schöne Erlebnisse!

PET-Zertifikate erfolgreich bestanden

Letzten Juni haben fünf Schülerinnen und Schüler der 3. Sek. nach einem Jahr Vorbereitungszeit die PET-Prüfung in Speicher abgelegt. Cambridge English St. Gallen organisierte die Durchführung des Preliminary English Tests in den Bereichen Hören, Schreiben, Sprechen und Lesen auf dem Niveau B1. Alle Kandidatinnen und Kandidaten haben die Prüfungen bestanden: Zwei davon mit Auszeichnung, einer davon mit gutem Erfolg. Das gesamte Team der Oberstufe gratuliert recht herzlich! (OST Wolfhalden)

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss
598	Freitag, 11. 09. 2015
599	Freitag, 16. 10. 2015
600	Freitag, 13. 11. 2015
601	Freitag, 04. 12. 2015

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

**Die Beratungen finden nur noch
in Form von Hausbesuchen statt.**
Telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

**14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung**
**15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung**

**Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht
werden**

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter
Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

*Nicht das Alter ist das Problem,
sondern unsere Einstellung dazu.*

Marcus Tullius Cicero

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Sommer 2016

Lehrstelle als Koch / Köchin

Wir wollen die frei werdende Lehrstelle im Sommer 2016 wieder besetzen. Wir suchen eine willige Person die sich zur Köchin oder zum Koch ausbilden lassen möchte.

Die Bewerbung richte bitte an die Heimleitung
Frau Edith Jung,
Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies 410,
9035 Grub AR
Tel. 071 898 83 20

Kinderartikelbörse Heiden 19. September 2015

Verkauf: 09.00 – 10.30 Uhr

Wo: Kursaal Heiden, Seeallee 3

Was: gut erhaltene Herbst + Winterkleider, Schuhe, Spielsachen, Wintersportartikel, Skianzüge und weitere Kinderartikel

Kaffeestube: Wir freuen uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen.

Chinderhütendienst,

Chinderfiir mit Spiel- + Bastelprogramm / 9.15 Uhr

Fragen und Informationen zu der Kinderartikelbörse:
Alexandra Breu 071 891 71 41 / alexandra.breu@sunrise.ch

15 Jahre Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Samstag, 19. September 2015 von 9.00 – 10.30 Uhr

Chinderhüeti: 8.45 – 11.45 Uhr

Chinderfiir: 9.15 – 10.30 Uhr

Am Samstag den 19. September findet im Kursaal Heiden wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Das vielseitige Sortiment an Spielsachen und anderen Kinderartikeln wird sehr geschätzt. Die Annahme findet am Freitag, 18. September von 17.30 bis 19.30 Uhr, nach Voranmeldung, statt.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube. Während der Börse bieten wir einen Chinderhütendienst an. Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahre sind eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Die Kinder werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfiir» im Kursaal abgeholt.

Der Erlös der Börse geht an gemeinnützige Organisationen. Das Börsen-Team und die FG freuen sich auf Ihren Besuch.

Fragen/Informationen: Alexandra Breu 071 891 71 41.

Festival «Neue Volksmusik» in Heiden

Gesucht: Festivalnamen

Am letzten Mai-Wochenende vom 27. bis 29. 5. 2016 findet in Heiden ein Festival zum Thema «Neue Volksmusik» statt. Nicht einfach eine weitere Veranstaltung, von denen es schon jetzt zu viele gibt, sondern etwas, auf das Kenner schon lange warten. Ein Festival, das Traditionelles mit Neuem verbindet und damit ganz im Trend der heutigen Zeit liegt. Ein Thema auch, das bestens zu unserer Region passt, die schon immer für neue, fortschrittliche Ideen offen war.

Was ist «Neue Volksmusik»? Ganz sicher nichts Revolutionäres oder gar Schräges, das ungewohnten Zuhörern fremdartig erscheint. Hauptunterschied zu traditioneller Ländlermusik ist, dass oft konzertant in einem Konzertsaal aufgespielt wird. Entsprechend werden eher studierte Musiker am Werk sein als Autodidakten. Kurz zusammengefasst: Volksmusik vom feinsten.

Ein weiteres Merkmal der «Neuen Volksmusik» ist, dass sich die Musiker weniger an feste Formen halten, die um die Mitte des vorigen Jahrhunderts festgeschrieben wurden. Seit damals ist in der Volksmusik die Besetzungsvielfalt zurückgegangen. Vorher verbreitet eingesetzte Instrumente wie Geige, Trompete, Posaune oder Tuba verschwanden zusehends. Es galten vor allem Kontrabass, Handorgel und Klarinette als authentisch schweizerisch.

Die «Neue Volksmusik» nimmt den Ball von vor der «Regulierung» wieder auf. Es werden Gruppen auftreten, die ganz alte Stücke neu arrangiert präsentieren und solche, welche weniger traditionelle Instrumente einsetzen. In andern Worten einfach eine ganz spannende Sache!

Der Berner Chansonnier Mani Matter hat schon vor Jahrzehnten in einem Gedicht zum Thema Volksmusik geschrieben: «Was unsere Väter schufen war,
da sie es schufen neu.
Bleiben wir später den Vätern treu,
schaffen wir neu.»

Bereits heute haben mehr als zehn regelmässig an Radio und Fernsehen auftretende Interpreten und Formationen ihre Teilnahme zugesagt.

Es wird Lokalgeschichte geschrieben – und Sie sind dabei. Es ist vorgesehen, dieses Festival zu einem jährlich wiederkehrenden Event werden zu lassen. Etwas, was dann gelingen wird, wenn die Begeisterung auf die Vorderländer Bevölkerung und darüber hinaus auf die ganze Region überschwappt. Ziel ist, dass man schweizweit und im nahen Ausland einen weiteren Grund hat, von unserer Region zu sprechen. Begeisterte Touristen sollen ihren Weg hierher finden, nicht nur wegen der schönen Landschaft, dem Witz-Wanderweg, der freundlichen und innovativen Bevölkerung, sondern auch wegen spannenden Veranstaltungen, von denen das Volksmusikfestival eine sein soll.

Und was können Sie zu diesem Event beitragen? Sicher, dass Sie selber mit dabei sind, dass Sie Freunde einladen und sich das Datum bereits heute reservieren. Aber auch, dass Sie uns helfen, einen *Festivalnamen zu finden, der kurz, pfiffig und gleichzeitig aussagekräftig ist.*

Wir sind sicher, dass es im Appenzeller Vorderland viele kreative Köpfe gibt, die spannende Vorschläge machen können. Helfen Sie uns, den besten Namen zu finden.

Senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 30. September 2015 per Email an kurvereinheiden@appenzellervorderland.ch oder max.frischknecht@bluewin.ch.

Per Post lautet die Adresse: Kurverein Heiden, Köhlerweg 1, 9410 Heiden.

Der beste Vorschlag wird mit zwei Gratis-Festival-Pässen honoriert. Danke für all Ihre Mithilfe.

Max Frischknecht / Kurverein Heiden

AG DORFLADEN GRUB AR

Es lohnt sich, an unserer Tankstelle zu tanken.
Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken
wir uns herzlich.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 07.00 bis 12.15 Uhr und 13.15 bis 18.30 Uhr

Samstag: 7.00 bis 16.00 Uhr durchgehend geöffnet.

Weiherrwies

wohnen | betreuen | pflegen

Bildungsabschluss

Im heißen Sommer 2015 schloss *Frau Olga Klaus* ihre Ausbildung als Assistentin Gesundheit und Soziales sehr gut ab.

Frau Jsabelle Rüfenacht durfte nach erfolgreichen Abschlussarbeiten die Anerkennung als Pflegehelferin SRK entgegennehmen.

Die Heimleitung, das Team der Pflegeabteilung und alle Mitarbeitenden gratulieren zum Abschluss herzlich.

Mission Mont Dunant erfüllt!

Am 13. August 2015 wurde eine Kapsel zu Ehren von Henry Dunant auf dem Mont Dunant – ein Viertausender unmittelbar neben der Dufourspitze 4634 m ü. M. – platziert. Sie enthält eine Miniaturkopie des Nobelpreisdokuments, eine Silbermünze zum 100jährigen Jubiläum des Mitbegründers des Roten Kreuzes und einen Brief des Henry-Dunant-Museums.

Das Datum um den 9. August herum wurde gewählt, um die weltweite Friedensarbeit zu ehren und dem Auftrag der Friedensglocke von Nagasaki/Japan, die das Henry-Dunant-Museum 2009 erhalten hat, nachzukommen.

Mit grossem Wetterglück konnte an diesem Donnerstag der Aufstieg von der Monte Rosa Hütte um 2.15 Uhr aus erfolgen. Wegen eines Eisbruches auf dem Monte Rosa Gletscher konnte die Route über den Silbersattel nicht begangen werden, so dass das Team auf circa 4200 m ü. M. entschied, den Mont Dunant über die Dufourspitze zu erreichen. Dort wurde etwa um 13 Uhr die Kapsel von Bergführer Markus Kühnis vergraben. Zurück in der Hütte haben alle Beteiligten voller Freude auf den Erfolg der Mission angestossen.

Othmar Kehl
Tilmann Hartmann
Tilo Marschke
Markus Kühnis

Traditionsreiche Wirtschaft umfassend saniert: «Bierquelle» Heiden in neuem Glanz

Die «Bierquelle» an der Obereggerstrasse in Heiden erstrahlt in neuem Glanz, nachdem das Haus innen und aussen umfassend saniert worden ist.

Zu den gut frequentierten Restaurants im Vorderland gehört die «Bierquelle», deren Zukunft dank initiativer Wirtsleute und investierfreudiger Eigentümerschaft gesichert ist. «Ja, die albanischstämmige Familie Rashiti macht seit bald sieben Jahren einen guten Job und ist bei allen beliebt. Deshalb habe ich gerne in das Haus investiert», erklärt Unternehmer Werner Willi, Wolfhalden, der damit einen aner kennenswerten Beitrag gegen das überall grassierende Beizensterben geleistet hat.

1991 ersteigert

Werner Willi hat die Liegenschaft im Rahmen einer freiwilligen Gant im Jahre 1991 ersteigert, nachdem er der vorherigen Wirtin Rosa Stärchi zugesichert hatte, sein Möglichstes für den Weiterbestand der heimeligen Wirtschaft zu tun. Pächterin war anschliessend Berti Walther, und später folgte Destan Rashiti, der im renommierten Hotel «Einstein», St. Gallen, erfolgreich die Kellnerlehre absolviert hat. Als Köchin arbeitet Gattin Tija mit, die heute samt den drei Kindern des Ehepaars eingebürgert ist.

Neue Fassaden, Fenster, Balkone und Nebenräume

«Das Haus war alt, teilweise baufällig und mit all den Treppen, Schwellen und den altertümlichen Toiletten im Zwischengeschoss schwer zu bewirtschaften. Deshalb kam nur eine Gesamtanierung in Frage», blendet Werner Willi zurück. In der Folge wurden alle Fassaden und Fenster erneuert, wobei der Wärmedämmung besondere Aufmerksamkeit galt. Die heute rollstuhlgängigen Toiletten wurden auf dem Restaurantniveau neu eingerichtet und Keller sowie die ebenfalls neu gestaltete Gartenwirtschaft erhielten direkte und schwellenlose Zugänge. Der Wohnbereich (das Haus wird von der Wirtefamilie und Destans Eltern bewohnt) wurde mittels zweier grosszügiger Balkone auf der Sonnenseite markant aufgewertet.

Heimeliges Restaurant

Zum Sanierungsprogramm im Restaurant gehörten die Erneuerung des Bodens, der Einbau einer Akustikdecke sowie die Installierung einer zeitgemässen Buffet- und Kühlanlage. Trotz moderner Infrastruktur ist die «Bierquelle» ein heimeliges Restaurant geblieben. Hier wird gerne verweilt, zumal die freundliche Gastgeberfamilie mit guten und preiswerten Angeboten aus Küche und Keller immer wieder aufs Neue überzeugt.

Die «Bierquelle» ist ausser sonntags täglich ab 9 Uhr geöffnet.

Eigentümer Werner Willi und das Wirte-Ehepaar Destan und Tija Rashiti freuen sich über die gelungene Sanierung der «Bierquelle».

Trotz einer Reihe von Erneuerungen ist die «Bierquelle» nach wie vor ein heimeliges Quartierrestaurant

Total neu ist die gemütliche Gartenwirtschaft mit schwellenlosem Zugang zum Restaurant.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

August/September Rosental. Das Kino.

Di 25.8. 20:15	Love & Mercy	ab 14/12 Jahren	E/d
Fr 28.8. 20:15	Das ewige Leben	ab 12/10 Jahren	D
Sa 29.8. 17:15	Usfahrt Oertike	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Sa 29.8. 20:15	While We're Young	ab 8/6 Jahren	D
So 30.8. 15:00	Minions	ab 6/4 Jahren	D
So 30.8. 19:15	8 Namen für die Liebe/Spanish Affair	ab 16/14 Jahren	D
Di 1.9. 20:15	Amy	ab 10/8 Jahren	E/d
Fr 4.9. 20:15	Victoria	ab 12/10 Jahren	D
Sa 5.9. 17:15	Giovanni Segantini	ab 8/6 Jahren	D
Sa 5.9. 20:15	Rider Jack	ab 12/10 Jahren	Dialekt
So 6.9. 15:00	Der kleine Rabe Socke 2	ab 0/0 Jahren	D
So 6.9. 19:15	Love & Mercy	ab 14/12 Jahren	E/d
Di 8.9. 20:15	Das ewige Leben	ab 12/10 Jahren	D
Fr 11.9. 18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr 11.9. 20:15	Amy	ab 10/8 Jahren	E/d
Sa 12.9. 17:15	8 Namen für die Liebe/Spanish Affair	ab 16/14 Jahren	D
Sa 12.9. 20:15	Amnesia	ab 16/14 Jahren	OV/d
So 13.9. 15:00	Käpt'n Säbelzahn	ab 6/4 Jahren	D
So 13.9. 19:15	Usfahrt Oertike	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Di 15.9. 20:15	Giovanni Segantini	ab 8/6 Jahren	D
Fr 18.9. 20:15	Kinoteens : Duff	ab 12/10 Jahren	D
Sa 19.9. 17:15	La Ritournelle	ab 10/8 Jahren	F/d
Sa 19.9. 20:15	Victoria	ab 12/10 Jahren	D
So 20.9. 15:00	Minions	ab 6/4 Jahren	D
So 20.9. 19:15	Rider Jack	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Di 22.9. 20:15	8 Namen für die Liebe/Spanish Affair	ab 16/14 Jahren	D
Mi 23.9. 20:15	Cinéclub: We are the Best	ab 16/16 Jahren	OV/d
Fr 25.9. 20:15	While We're Young	ab 8/6 Jahren	D
Sa 26.9. 17:15	Amnesia	ab 16/14 Jahren	OV/d
Sa 26.9. 20:15	Amy	ab 10/8 Jahren	E/d
So 27.9. 15:00	Der kleine Rabe Socke 2	ab 0/0 Jahren	D
So 27.9. 19:15	La Ritournelle	ab 10/8 Jahren	F/d
Di 29.9. 20:15	Rider Jack	ab 12/10 Jahren	Dialekt

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

*Dummheit ist
auch eine natürliche
Begabung.*

Wilhelm Busch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Bezugsbereit ab Januar 2016:

Erstvermietung «am Mattenbach» in Grub/AR

24 attraktive 2½-, 3½- und 4½-Zimmerwohnungen
mit modernster Holzbautechnik und neuem Energiekonzept
in appenzell-typischem Baustil.

**& SPROLL
RAMSEYER**

DAS HAUS FÜR HÄUSER

SPROLL & RAMSEYER AG – Das Haus für Häuser
Doris Hörler | Poststrasse 23 | 9001 St. Gallen
071 229 00 29 | doris.hoerler@sur.ag

www.am-mattenbach-grub.ch

Pferdesporttage Mörschwil

Cholegrube

29. & 30. August 2015

Samstag, 29. August

Freie Prüfungen
Equipenspringen
Vereinspringen
Barbetrieb

Sonntag, 30. August

Freie Prüfungen
Prüfung R/N 100
Prüfung R/N 105

Mehr unter www.kvr-roorschach.ch

**Bekämpfung
Buchsbaumzünsler**

Der Buchsbaumzünsler ist ein Nachtfalter aus Ostasien, der sich seit 2007 auch in der Schweiz ausbreitet. Des- sen Raupen sind sehr gefräßig und können ganze Buchspflanzen inner- halb kurzer Zeit kahl fressen. Meist fängt der Befall in den unteren Pflan- zenteilen im innern der Pflanze an, oft etwas versteckt. Kontrollen sollten *alle 14 Tage* ab ca. Mitte April durch- geführt werden.

Die Bekämpfung mit Delfin, einem natürlichen Mittel, das ausschliesslich gegen Raupen wirkt und für Men- schen und andere Insekten harmlos ist, verlangt ein fachmännisches Vor- gehen (Temperatur mind. 13 °C, Wie- derholung der Behandlung und regel- mässige Kontrollen). Das Mittel Delfin ist auch für den biologischen Anbau

Gutschein im Wert von Fr. 80.–

acustix

- Hörtest inklusive Hörberatung
- Hörgerätekontrolle Ihrer bestehenden Hörgeräte

Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

Acustix Heiden	Poststrasse 24 · 9410 Heiden Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch
Öffnungszeiten	Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30 Sa nach telefonischer Vereinbarung

zugelassen. Die NSK hat daher mit In- teresse das Angebot von Herrn Robert Dietz, Blumengeschäft in Heiden, ent- gegengenommen, diese Behandlung durchzuführen.

Wenn mehrere Gärten in einem Quartier gleichzeitig behandelt werden können, würde dies pauschal für die Grundeigentümer folgende Kosten zur Folge haben:

Bis 5 Liter Spritzbrühe: 20.- Fr./Einsatz
6 bis 10 Liter Spritzbrühe: 3.70 Fr./l
11 bis 20 Liter Spritzbrühe: 3.20 Fr./l
21 bis 40 Liter Spritzbrühe: 2.70 Fr./l
Über 40 Liter Spritzbrühe: 2.20 Fr./l
Die Mehrwertsteuer von derzeit 8 % wird separat verrechnet.

Bitte melden Sie sich bei Interesse direkt bei Blumen Dietz, Heiden, 071 891 12 19.

Wenn Bestände in der Umgebung nicht behandelt werden, können die daraus resultierenden Falter wiederum ihre Eier in Buchspflanzen ablegen (bis zu drei Generationen pro Jahr). Wenn Ihnen die Behandlung zu teuer oder zu mühsam ist, sollten Sie die zweite Bekämpfungsstrategie anwen- den: Ausreissen der Buchspflanzen, am Besten beim ersten Anzeichen eines Befalls (stark befallene Pflanzen besser vor Ort verbrennen oder der Kehr- richtabfuhr mitgeben).

Bei starkem Befall ist der Schaden leicht zu erkennen: abgefressene Stängel und Blätter, Gespinst- und Häutungs- reste und Exkremente.

Umwelt- und Naturschutz- kommission Grub AR

Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten - auch zu Ihrem eigenen Wohle.

APPENZELL AUSSERRHODER WANDERWEGE

Wanderungen im August und
September 2015

September 2015

Höhenwanderung zwischen Neckertal und Toggenburg

Am **Samstag, 5. September** ist Start zu einer schweren Wanderung um 9.20 Uhr beim Bahnhof Brunnadern. Von dort geht es zuerst mit dem Postauto nach Oberhelfenschwil (798 m). Der erste Aufstieg führt nach Schwanden (894 m) geht dann zur Wasserfluh (843 m) und von dort hinauf auf den Köbelisberg (1037 m). Nach dem höchsten Punkt führt die Fortsetzung über Eschenberg (963 m)

und Schwanteregg (905 m) zum Endziel Wattwil (613 m). Die Wanderzeit beträgt 4 ½ Stunden und die Rückreise ist frühestens um 16.30 Uhr ab Wattwil. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Die Wanderführung hat Fritz Rohner.

Panoramaweg

«Schönenbaumgarten»

Jakob Weder führt diese leichte Wanderung am **Sonntag, 20. September**. Besammlungszeit ist um 9.15 Uhr bei der Postautohaltestelle Schönenbaumgarten. Von dort geht es über Weierhof-Belzstadel-Bruster zum Waldhof und weiter über Herrenhof nach Schönenbaumgarten zurück. Dauer der Wande-

rung 4 Stunden und die Rückreise ist frühestens um 14.15 Uhr. Die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Gossau, der Glatt und dem Dorfbach entlang

Die letzte Wanderung im September findet am **Dienstag, 29. September** statt. Besammlung ist um 12.45 Uhr beim Bahnhof Gossau (633 m). Der Wanderleiter Peter Rüesch führt diese leichte 3-stündige Wanderung über Tobelmüli (670 m) - Salpeterhöhle (612 m) und zur Ruine Helfenberg (660 m). Über das SBB-Viadukt (598 m) geht es nach Gossau zurück.

Die Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Jedermann ist herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Infos:

Appenzellerland Tourismus AR

Tel. 071 898 33 00

www.appenzeller-wanderwege.ch

Regionale Feuerwehr
Heiden-Grub-Eggersriet-Wölflinden

Zu verkaufen ausgemustertes Feuerschutzmaterial
z. B. Leitern, Helme, Fahrzeuganhänger usw.

www.regiwehr.ch/zu-verkaufen

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss ...

... das muss
gefeiert werden!

Eine vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe, bestehend aus Heinz Keller, Präsident des Berufs- und Weiterbildungsvereins Grub, Gemeinderat Udo Szabo, Präsident des Handwerker- und Gewerbevereins Grub und Gemeindeschreiber Willi Solenthaler, organisiert einen feierlichen Anlass zu Ehren aller, die in diesem Jahr nachweislich bis zum 25. September ihre Ausbildung beenden.

Einladungen werden Gruber Lehrabgänger/innen und Schulabgänger/innen einer höheren Fachschule oder dem 2. Bildungsweg (Studium/Lehre) und auswärtige Lehrabgänger von Gruber

Lehrbetrieben sowie Vertreter des jeweiligen Lehrbetriebes.

Geplant ist die feierliche Ebrung am Freitag, 25. September 2015 ab 18.30 Uhr im Hotel Ochsen, Grub zusammen mit der Neuzuzüger-Begrüßung.

Damit die entsprechenden Einladungen zugestellt werden können, bittet die Arbeitsgruppe um Mithilfe bei der Adressermittlung.

Speziell zur Meldung aufgerufen sind alle Lehrabgänger/innen und Schulabgänger/innen sowie alle Gruber Lehrbetriebe.

Anmeldetalon Ausbildungsabschluss

Bitte einsenden
bis 11. September 2015 an:
Gemeindekanzlei Grub
Willi Solenthaler
Gemeindeschreiber
Dorf 60, 9035 Grub AR
willi.solenthaler@grub.ch

Name/ Vorname
Adresse
PLZ/Ort
Beruf/Studium

Geburtsdatum
Lehrbetrieb
Fachschule
Ausbildungsende

bfu bfu-Sicherheitstipp «Medikamente»

Sicher fahren mit Medikamenten

Fahren unter Medikamenteneinfluss ist ein oft unterschätztes Problem für die Sicherheit im Strassenverkehr. Denn in der Schweiz sind rund 3500 registrierte Medikamente zugelassen, die die Fahrfähigkeit beeinträchtigen können.

Es handelt sich meistens um psychoaktive Medikamente, wie zum Beispiel Schlafmittel, Beruhigungsmittel oder Antidepressiva, aber auch um Schmerzmittel, Blutdrucksenker und Medikamente gegen Allergien, Reisekrankheit oder Husten. Sie können das Reaktionsvermögen und die Konzentrationsfähigkeit herabsetzen, die Sehleistung negativ beeinflussen oder enthemmend wirken.

Tipps:

- Wenn Sie ein Medikament erhalten, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, ob beim Lenken eines Fahrzeugs ein Risiko besteht.
- Informieren Sie sich über das Medikament auf www.mymedi.ch. Dort erfahren Sie, ob sich ein Medikament negativ auf die Fahrfähigkeit auswirken könnte («RISK»-Symbol).
- Halten Sie beim Konsum von Medikamenten die verordnete Dosierung ein.
- Auch der Verzicht auf die Einnahme wichtiger Medikamente könnte am Steuer gefährlich werden.
- Vermeiden Sie es, zusätzlich zu Medikamenten Alkohol oder Drogen zu konsumieren.

Mehr zum Thema finden Sie im bfu-Faktenblatt 2.115 «Drogen und Medikamente im Strassenverkehr» auf www.bestellen.bfu.ch.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
 Hodlerstrasse 5a, CH - 3001 Bern, Tel. +41 31 390 22 22,
 Fax +41 31 390 22 30, info@bfu.ch, www.bfu.ch

Blickpunkt September 2015

**Inserate-Annahmeschluss
 Freitag, 11. September 2015**

KITU Turnen für Kinder (ab ca. 4-jährig)

Die Turnstunden finden seit dem 18. August 2015 immer am Dienstag von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Turnhalle Grub AR statt.
 Ich freue mich auf viele begeisterte Turner/-innen. Bis bald.

Elsbeth Camenzind 071 890 09 25

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
 9402 Mörschwil
 Telefon 071 868 70 70

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
 071 898 89 42

EWH
 Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Ruedi Sonderegger
 079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
 Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

KURSPROGRAMM

OKTOBER 2015 – MÄRZ 2016

Zumba Fitness

Verein DancePower - Schulhaus Wies, Heiden
jeweils Donnerstag, 19.00 - 20.00 Uhr
genaue Daten und Anmeldung unter
www.DancePower.ch

Luna Yoga® - Bewegliche Schultern – starker Rücken

Yvonne Chandrani Weder – Praxis sportivo,
Walzenhausen
1 x Samstag, 10.10.2015, 8.30 - 11.30 Uhr

Heilpflanzen entdecken und erleben

Jacqueline Vogel – Naturheilpraxis, Rehetobel
1 x Samstag, 17.10.2015, 09.45 - 17.00 Uhr
genaue Daten unter www.der-ganze-mensch.ch
Anmeldung: Tel. 071 877 30 90

Antara® für Anfänger

Regula Hirsch - Feuerwehrdepot, Wolfhalden
5 x Montag, 19.10.2015 - 23.11.2015,
18.30 - 19.25 Uhr

Herbstliche Dekorationen

Elisabeth Graf – Feuerwehrdepot, Wolfhalden
1 x Mittwoch, 21.10.2015, 14.00 - 17.00 Uhr

Appenzeller Singwochenende

Michael Weber – Sonnenblick, Walzenhausen
Samstag/Sonntag, 24./25.10.2015
Anmeldung: singwochenende@bluewin.ch;
www.singwochenende.ch.vu

Selbstbestimmung im Alter (Vortrag)

"aktiv in Heiden" – Evangelisches Kirchgemeindehaus, Heiden
1 x Donnerstag, 29.10.2015, 19.30 Uhr
(keine Anmeldung nötig)

"Andiamo avanti" (Italienisch A2) - Sprachkurs

Corina Schmid - Schulhaus Gerbe, Heiden
10 x Mittwoch, 04.11.2015 - 23.03.2016
(vierzehntägig), 18.00 - 19.30 Uhr

"Conversation and more..." - Sprachkurs

Corina Schmid - Schulhaus Gerbe, Heiden
10 x Mittwoch, 04.11.2015 - 23.03.2016
(vierzehntägig), 19.45 - 21.15 Uhr

Rakubrand-Technik

Monika Lichtenstern – Schulhaus Dorf, Heiden
2 x Mittwoch, 28.10. und 18.11.2015, 19.00 - 22.00 Uhr

Etagèren – selbst gemacht

Bernadette Mathis – Bernadettes Hobbylädeli,
Rehetobel
1 x Mittwoch, 04.11.2015, 19.00 – 21.30 Uhr

Workshop Digitale Fotografie - Teil 1

Gregory Brunner - Schulhaus Wies, Heiden
2 x Samstag, 07. und 21.11.2015,
13.00 - 17.30 Uhr

Luna Yoga® - Besinnliche Wintereinkehr

Yvonne Chandrani Weder – Praxis sportivo,
Walzenhausen
1 x Samstag, 21.11.2015, 8.30 - 11.30 Uhr

Wissenswertes und Tipps zum Ausfüllen der Steuererklärung

Aldo Bieri – Schulhaus Gerbe, Heiden
1 x Donnerstag, 21.01.2016, 19.30 - 21.30 Uhr

Sträucher und Rosen, Obstbäume und Beerenobst schneiden

Werner Kolb - Region Heiden
2 x Samstag, 13. und 20.02.2016, 9.00 - 11.00 Uhr

Reliefarbeit in Ton / Portraituren

Sabine Moricca-Hörlner – Atelier Werkraum, Speicher
3 x Samstag, 05.03.2016 – 19.03.2016,
9.00 bis 12.00 Uhr

Todesfall, was nun...

Simon Abderhalden – Betreuungszentrum Heiden
1 x Donnerstag, 10.03.2016, 19.00 - 21.00 Uhr

Luna Yoga® - Frühling – Im Fluss sein

Yvonne Chandrani Weder – Praxis sportivo,
Walzenhausen
1 x Samstag, 19.03.2016, 8.30 - 11.30 Uhr

Voranzeige: Ab 8. Februar 2016 werden von der öffentlichen Hand subventionierte Kurse **Deutsch für Fremdsprachige Niveau A1/A2 und B1** in Teufen, Herisau oder Heiden angeboten. Anmeldeschluss Dezember 2015. Auskunft und Anmeldung: Tel. 071 353 50 25

Miteinander singen Appenzeller Singwochenende

«Geistliches und Weltliches»: Unter diesem Motto findet am 24. und 25. Oktober 2015 das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen AR. Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des «Sonneblick» teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das 3- und 4-stimmige Liedgut ist für jedermann leicht zu singen.

Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2015.

Die «Sonneblick»-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der «Sonneblick» über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende.

Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, 071 880 05 94;
E-Mail: singwochenende@bluewin.ch
www.singwochenende.ch

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

**Inserate-Annahmeschluss
für den Blickpunkt September
Freitag, 11. September 2015**

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Poststrasse 1
9410 Heiden
Telefon 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Die Gemeinde- und Schulbibliothek besteht nun schon seit mehr als zehn Jahren und wird vom Bibliotheksverein Heiden geführt. In dieser Zeit hat sie sich zu einer Bibliothek mit Zentrumsfunktion entwickelt und bietet mittlerweile ein vielfältiges Mediensortiment an. Sie ist öffentlich. Alle Infos finden Sie auf der Homepage der Bibliothek.

«Weit wie der Ozean»

Eine Lesung von und mit Coralie Frei, organisiert von der Gemeindebibliothek Heiden/Grub

**Freitag, 18. September, 20.00 Uhr,
Haus zur Palme, Poststr. 13**

Die Autorin Coralie Frei stammt aus den Komoren und lebte viele Jahre in Frankreich, bevor sie sich im Appenzellerland über dem Bodensee niederliess. Sie wird uns aus ihrem Leben erzählen, aus ihren Büchern vorlesen, Sachen aus ihrer Heimat zeigen ...

Mehr wollen wir nicht vorwegnehmen.
Lassen wir uns überraschen!

Eintritt frei, Kollekte

Karl Hochreutener
Simone Gründler

Ferienpass 2015 in der Bibliothek

Die Gemeindebibliothek Heiden/Grub hat dieses Jahr zum ersten Mal einen Pro Juventute Ferienpass-Kurs angeboten. Das Pro Juventute Ferienpass-Programm ermöglicht jeweils Kindern von 6 bis 16 Jahren mit diversen Angeboten kurzweilige und abwechslungsreiche Ferien.

Geschichten erzählen und Vorlesen waren für einmal kein Thema in der Bibliothek. Vom Angebot «Basteln mit alten Zeitungen und Büchern» gluschtig gemacht standen am 30. Juli um 10.00 Uhr neun Kinder erwartungsvoll vor der Bibliothek. Mit viel Eifer wurde ans Werk gegangen: Ganze Zeitungen wurden eingerollt und zu einem Hocker zusammengebunden. Farbige Zeitschriften und alte Comics in Fetzen zerrissen und mit Hilfe von Kleister wurden Buchstützen verziert. Ausrangierte Bücher wurden Seite um Seite gefaltet und zu Postkartenhalter umfunktioniert. Bilder und Fotos ausgeschnitten und als Buchzeichen laminiert. Aus gerollten einzelnen Zeitungsblättern konnte man kleine Körbchen flechten ... Bis um 16.00 Uhr waren die Kinder fleissig am Werk. Gerade mal eine halbe Stunde wurde Mittagspause gemacht. Dann ging es weiter, um möglichst viele der vorgeschlagenen Ideen umzusetzen und nach Hause tragen zu können.

Unser Fazit am Abend kurz und bündig: Das müssen wir unbedingt wiederholen!
Simone Gründler

Wenn ein geliebter Mensch stirbt ...

«Die Augen der Toten schliessen wir mit Zartheit. Auch die Augen der Lebenden müssen mit Zartheit wieder geöffnet werden.»

Jean Cocteau

Dieses Zitat kann Anlass dazu sein, der Trauer vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken.

Der Verlust eines geliebten Menschen löst eine grosse Trauer aus. Dabei können verschiedene Gefühle wie Wut, Ärger, Angst, Verlassenheit, Panik, aber auch Schuldgefühle ausgelöst werden. Die Trauer ist ein ganz natürliches Gefühl, welches uns die Tiefe unserer Sorge und Liebe für einen uns nahen Menschen zeigt.

Jeder Mensch erlebt die Trauer auf seine ganz persönliche Art. Es gibt keinen einheitlichen Plan und keine Regeln, wie getrauert werden muss. Das Trauern wird häufig spiralartig oder wellenförmig erlebt, es kommt und geht. Der Trauerprozess braucht seine Zeit und ist für jeden unterschiedlich lang.

Es kann auch sein, dass die Trauer nicht mehr enden will, einem zu erdrücken oder zu überwältigen droht. Dann kann es Sinn machen, sich Hilfe zu holen.

Wir vom Trauercafé Heiden und Umgebung begleiten Sie in dieser schwierigen Zeit. Sie haben die Möglichkeit, sich mit anderen Trauernden auszutauschen oder einfach nur zuzuhören. Ebenso erhalten Sie Informationen und Angebot, welche Trauernde unterstützen.

Das Trauercafé Heiden entstand vor zwei Jahren aus dem Forum palliative vorderland ar, ist konfessionslos, unabhängig und offen für alle.

Begleitet wird das Trauercafé von Fachpersonen aus dem Bereich Seelsorge, Beratungsdienst und Palliative Care.

Gerne begrüssen wir Sie jeweils
Tag: am 1. Mittwoch im Monat
Zeit: 17.00 bis 18.30 Uhr
Ort: Hotel Linde in Heiden

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstaltung im September

«So bin ich durch meine Trauer gegangen- wie Männer trauern»

Cornel Rimle, Präsident Forum Mann St. Gallen, wird zu diesem Thema ein Referat halten und betroffene Männer werden über ihre Erfahrungen sprechen.

Dazu sind alle Interessierte herzlich eingeladen.
Wann: Sonntag 27. September 2015
Zeit: 15.00 Uhr bis 16.30
Wo: Hotel Linde Heiden

Kreuzworträtsel

bunt, vielfältig	▼	▼	Wasser-sport-utensilien original	▼	landw. Gebäude innerer Teil	▼	Artikel frz: Strasse	schrullig, sonderbar Alleinunterhalter	▼	▼	Meerestier Doppelkonsonant
Brot-herstell-betriebe	▶				2						
Ge-schwülste Behälter	▶						4				
▶						frz: Som-mer Mz. Wund-schorf					1 Stropfen-gedicht
▶							Wortteil f. «inner-halb»				
Vorsicht! Bewohner des jüd. Staates	▶		3								
			Präpo-sition		selten ital. Stadt				Körper-teile		
							5	grosse Türen schaudern			10
Kälberma-gensextrakt Bank-ansturm	▶				0-europ. Staat im Wasser gehen						frz: sein
▶			unan-genehm, schlecht das Jetzt								12 Dreh-körper
▶							lästiges Benehmen				
Bergblume persön-licher Ge-schmack	▶						lat. Versmass Getreide-kleber				9
ital: Durst	▶					Ge-schwätz					
schlimm						7	frz: nützlich				
▶			Zahl								8
▶					machen Zch. f. Xenon		6				
Jugend-licher (engl.)	▶		engl: Ausgang AIDS-Virus					ägypt. Sonnen-gott			
▶											
junger Lernender ... und her	▶					13	weibl. Vorname				

Lösung Seite 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Die günstige Werbung:
Ein Inserat im Blickpunkt!

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

ZEW
Zertifiziert
CERTIFIED
CONFIDENTIAL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Kopierpapier
weiss 80 - 300 gm²
farbig 80 - 160 gm²
Briefumschläge
weiss in allen DIN-Formaten

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Beratungsstelle für Familienplanung und Sexualität
Vadianstrasse 24, 9001 St.Gallen
faplasg@fzsg.ch
www.faplasg.ch

Ein geschützter Raum für Ihre persönlichen Fragen
Welche Möglichkeiten der Familienplanung gibt es? Bin ich vor einer Kündigung geschützt, wenn ich schwanger werde? Welche Rechte habe ich als schwangere Frau? Wo können wir uns beraten lassen bei Schwierigkeiten mit unserer Sexualität? Wie weiter, wenn eine Schwangerschaft nicht geplant war? Wer hilft mir bei der Entscheidungsfindung? Wie ist das mit der pränatalen Diagnostik? Das sind menschliche Fragen, aber auch solche, die Mann und Frau gerne diskret stellen wollen.

Die Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität bietet für Fragen, Probleme - aber besonders auch in Krisensituationen - einen geschützten Raum. Bei unseren Fachpersonen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich mit viel Erfahrung sind Frauen, Männer und Jugendliche jeden Alters und jeder Nationalität - sowie Paare, Familien, Gruppen und Organisationen herzlich willkommen. Die Mitarbeiterinnen stehen unter Schweigepflicht. Die Beratungsstelle arbeitet im Auftrag der Kantone SG, AR und AI und ist parteipolitisch und konfessionell neutral. Das Beratungsangebot ist kostenlos.

Rufen Sie uns an! Wir heissen Sie willkommen mit Ihren Fragen und Problemen.
Telefon 071 222 88 11
www.faplasg.ch

Maler Fäh! Neu in frischer Farbe.

THOMAS FÄH
Im Ried 26 • 9034 Eggersriet • Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch • info@maler-faeh.ch

Sandro Wessner gewinnt Gold- und Silbermedaille an den Special Olympics in Los Angeles

Sandro Wessner konnte an den Special Olympics in Los Angeles mit sehr guten Ergebnissen brillieren. Nach einem starken Start gewann Wessner eine Silbermedaille in der Disziplin Springreiten. Einen Tag danach musste er sich in der Disziplin Dressur beweisen. Knapp verpasste er eine Medaille und platzierte sich auf dem vierten Rang.

Angespornt, und mit starken Nerven, gewann der Athlet am 1. August die Goldmedaille im Trailreiten und komplettierte so seine guten Leistungen. Die diesjährigen Olympischen Spiele für geistig behinderte Sportler fanden vom 25. Juli bis zum 2. August in Los Angeles statt. Vertreten wurde die Schweiz von 71 Athletinnen und Athleten. Sandro Wessner vertrat die Schweiz und das Appenzellerland in der Disziplin Reiten. Begleitet wurde der Sportler von Betreuerin und Nationalcoach Astrid Gygax.

Sandro Wessner lebt zurzeit auf dem Reithof Rütli in Grub, wo er auch trainiert. Hauptberuflich arbeitet er an seinem Wohnort als Pferdewart. «Bei Special Olympics bin ich, weil ich gerne an den Turnieren teilnehme», schreibt der erfolgreiche Athlet auf der offiziellen Seite der Schweizer Delegation.

Der Gemeinderat Grub gratuliert Sandro Wessner und dem ganzen Team des Rütlihofes zu diesem hervorragendem Ergebnis.

Doppelter Erfolg: Sandro Wessner aus Grub holt an den Special Olympics in Los Angeles Gold und Silber.

Kabarettistische Satire mit Helga Schneider

Helga Schneider ist am 11. September um 20.00 Uhr mit ihrem neuen Programm «Hellness» zu Gast im Kursaal Heiden. «Hellness» ist eine Berg- und Talfahrt durch die Abgründe und Schluchten einer Dame im Zeitalter von Topmodels, VIPs, Superstars und anderen Naturtalenten – eine satirische Entfaltung im Dschungel der Schönheitschirurgie – eine Wohlfühl-satire mit musikalischen Aufgüssen und dermatologisch getesteten Rockballaden.

«Hellness» ist ein bitterböses Kabarett über den Irrsinn einer Zeit, in der selbst die Queen nach ihrer Einschaltquote schielt und in der es schon lange nicht mehr um die Qualität, sondern um die Quantität der Medienpräsenz geht. Es wimmelt von Damen mit gepimpten Brüsten und schnellverbleichenden Barbie-Ikonen.

In «Hellness» ist «Brise-One-Touch» kein DJ, sondern ein auf der Lauer liegendes Monster, das Wohlgeruch wie Gift verspritzt. In Helgas Show ist der Body, der nicht gepimpt ist, ein Nobody. Und wer nicht weiss, dass sich die i-Cloud nun mal nicht fürs Air-Yoga eignet, Zumba kein Schleckstengel und Dr. House nicht die amerikanische Bezeichnung für Hausarzt ist, der sollte sich schleunigst updaten, bevor er gänzlich im Anybody-Einheitsbrei verschwindet!

Tickets sind erhältlich bei der Tourist Information am Bahnhof an der Tageskasse oder unter www.ticketino.com

Tickets zu gewinnen

Der Kurverein Heiden verlost zwei Tickets für diese Vorstellung. Der erste Absender einer E-Mail mit dem Betreff «Helga Schneider – Infoblatt Speicher» an patrick.scherrer@produktionsbuero.ch gewinnt zwei Tickets, welche an der Kasse (ab 19.00 Uhr) im Kursaal abzuholen sind.

Lösung von Seite 14

Lösungs-
wort:
Schritt-
laenge

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt September 2015
Freitag, 11. September 2015

Liebe Hundebesitzer

Bitte nehmen Sie ihren Liebling auf dem Kinderspielplatz beim Weiher an die Leine!

Vor allem kleine Kinder haben oft Angst vor freilaufenden Hunden. Durch gegenseitige Rücksichtnahme können Reklamationen vermieden werden. Wenn keine Kinder auf dem Spielplatz sind, dürfen dort natürlich auch Hunde spielen. (Achtung: keine Hundetoilette!)

Besten Dank.

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggersriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Grünzeugsammelstelle Grub AR

Öffnungszeiten: Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Letztmals Montag, 9. November 2015

Es ist wie bei der Kehrrichtabfuhr eine Gebühr zu entrichten! (Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt Grub AR

Das Gruber Telefonverzeichnis als Geschichtsbuch

«Was, das ist alles verschwunden?», lautet der erstaunte Kommentar nach einem Blick in das 40 Jahre alte Telefonbuch der Jahre 1973/74/75. Das Buch wird damit zur geschichtlichen Chronik.

Wie in allen Gemeinden, fällt auch in Grub das Verschwinden von Wirtschaften auf. 1975 sind noch folgende Orte der Einkehr erwähnt: «Anker» mit Bäckerei - Paul Lutz-Graf, «Bären» - Walter Rudin-Meyer, «Café Benz» - Hannes Windisch, «Hirschen» - Hans Eugster-Sturzenegger, «Linde» - Wirt Fredy König betätigte sich zugleich als Holzschnitzer und seine Gattin Hedy widmete sich der Fotokunst, «Mineralbad» Unterrechstein und «Ochsen» - Kur- und Gasthaus, E. Bützberger-Frehner. Die «Eintracht» schliesslich tritt als von Jakob und Maria Konrad geführtes Kur- und Pflegeheim in Erscheinung.

Drei Käsereien

Im Telefonbuch sind auch die drei «gräflichen» Käsereien von Emil Graf, Riemen, Jakob Graf, Halten, und Max Graf, Befang, aufgeführt. Zudem ist Hans Pfund, Hord, als Vertreter der Firma «Alpina Käse AG» aufgelistet. Erinnert wird aber auch an den *Lebensmittelladen samt mechanischer Werkstatt* für Kleinmotoren von Rudolf Kast, Dorf, an die *Bäckerei von Otto Rechsteiner* in der Hartmannsrüti, an die Metzgerei von *Willi Fuchs samt Viehhandel*, an den *Salon «Pigalle» von Stefan Köppel* im Dorf und die *Migrol-Tankstelle von Hans Benz* im Dorf.

Kräuterversand und Heilpraxis

Ein Versandgeschäft mit biologischen Kräutern betrieb Leni Müller in der Frauenrüti, und im gleichen Weiler wird an die Naturarzt-Praxis «Vitanavaris» von Jakob Näf erinnert. Zum Kreis der Naturärzte gehörte ferner Samuel Nussbaumer. Ohne Berufsbezeichnung und Praxis-Hinweis wird Magnetopath Josef (Sepp) Bischof aufgeführt.

Betriebe-Vielfalt

Die Liste verschiedener Betriebe ist recht lang. Aufgelistet sind unter anderem die mechanische Möbelschreinerei von Alois Bischof, die Bischof Bau AG, die Dodo Strickwaren AG, Halten, die Huf- und Wagenschmiede von Willy Einseli, die Elektro Züst & Co. von Eugen Züst im Vorderdorf, die mechanische Weberei von Ernst Frei im Dorf 53, das Bedachungsgeschäft von Walter Früh, Halten 122, die Hobag Holzbau AG im Vorderdorf, die Howigra-Siebdruck an der Heidener Strasse, die EKO Apparate-Bau von Ernst Koller, Rüti, und die mechanische Näherei von Hans-Ueli Lanker im Krähtobel.

Zu den 1975 aufgelisteten, mittlerweile verschwundenen Restaurants (damals noch mit Bäckerei) gehört auch der langjährig von Familie Lutz geführte «Anker» im Dorfzentrum.
Text und Bild:
Peter Eggenberger

Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden

Öffentliche Vorträge

Arztvorträge

Die folgenden Themen stehen bei den Vorträgen in den kommenden Monaten, jeweils am **Mittwochabend von 19.30 bis 20.15 Uhr** in den Spitälern Heiden und Herisau sowie im Psychiatrischen Zentrum in Herisau auf dem Programm.

23. September, Spital Herisau

Wenn Bakterien das Blut vergiften und eine Sepsis auslösen

Referent ist Dr. med. Simon Ritter, Chefarzt Klinik für Innere Medizin, Spital Herisau

21. Oktober, PZA Herisau

Behandlung von Depressionen: viel mehr als nur Medikamente

Referent ist Dr. med. Jan Reuter, Leitender Arzt Psychiatrisches Zentrum AR

18. November, Spital Heiden

Darmkrebs – wie vorbeugen, wie heilen?

Referieren werden Dr. med. Annett Franke, Leitende Ärztin Klinik für Innere Medizin, und Dr. med. Michael Kodosi, Chefarzt Klinik für Chirurgie & Orthopädie, Spital Heiden

20. Januar 2016, Spital Herisau

Schlüsselloch-Chirurgie am Spital Herisau

Referent ist Dr. med. René Fuhrmann, Chefarzt Klinik für Chirurgie, Spital Herisau

17. Februar 2016, PZA Herisau

Vergesslichkeit ist nicht gleich Demenz: Wege der Untersuchung, Behandlung und Betreuung

Referentin ist Lilian De Cassai, Leitende Ärztin Alterspsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

23. März 2016, Spital Heiden

Wenn die Schulter schmerzt

Referent ist Dr. med. Alexander Strehl, Leitender Arzt Orthopädie, Klinik für Chirurgie & Orthopädie, Spital Heiden

Weitere Auskünfte:

Nicole Graf Strübi, Leiterin Marketing & Kommunikation SVAR, Tel. 071 353 84 06, Mail: nicole.graf@svar.ch

Das KITU-Team sucht Dich!

Welche aufgestellte Person ab 15jährig (weiblich oder männlich) hat Lust und etwas Zeit ab August 2015 mit Kindern ab 4 Jahren zu turnen? Wir sind dienstags zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Turnhalle Grub AR anzutreffen.

Schau doch einfach einmal vorbei oder melde Dich bei
Elsbeth Camenzind (ab 10.00 Uhr) Tel. 071/890 09 25
Wir freuen uns auf Dich! Das KITU-Team Elsbeth, Denise, Marco

*Es hört doch jeder nur,
was er versteht.*

Johann Wolfgang von Goethe

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Juli 2015

Ein für unsere Region aussergewöhnlich heisser und niederschlagsarmer Juli liegt hinter uns. In den ersten Monatstagen stieg auf unseren Höhenlagen das Thermometer auf 31 °C. Eine stetige anhaltende leichte Bise trocknete den Boden stark aus. Deshalb war der kurzzeitige Starkregen, welche uns eine Gewitterzelle in der frühen Morgenstunde des Sechsten brachte, sehr willkommen. Diese nächtliche Gewitterzelle zog unter heftiger Blitztätigkeit und wuchtigen Donnerschlägen gegen das Allgäu ab. Der folgende Tag war wiederum sonnig, trocken und bei 31 °C wiederum ganz hochsommerlich. Selbst in den Nächten zeigten die Thermometer Werte zwischen 17 °C und 20 °C. Im Zuge einer Kaltfront zogen mehrere aktive Gewitterzellen über das Toggenburg, den Alpstein und

den Bodensee. Die Luft kühlte derart ab, dass in der Nacht zum Zehnten in La Brévine und Samedan die Temperatur knapp unter die Nullgradgrenze sank. Wir kamen hierorts mit kühlen 8 °C gut weg. Währenddessen das Hoch «Clara» sich in Richtung Osteuropa verlagerte, gelangte dank dem Hoch «Derlinde» warme und trockene Luft aus Westen in unser Land und sorgte für weitere Sommertage. Nachdem mehrere Ferngewitter am Rande unserer Region gegen Osten vorübergezogen sind, wählten lediglich zwei Gewitterzellen den Weg über unser Ort, brachten jedoch keinen messbaren Regen. Am Rande des Sturmtiefs «Zeljko» liegend, waren die letzten fünf Monatstage recht kühl. Das Thermometer wagte sich tagsüber nicht mehr auf 20 °C. Dunkle Wolken zogen auf, zuweilen ein böiger Westwind den Regen vor sich hertrieb. Nach einer klaren und kalten Nacht zum letzten Monatstag (7,4 °C) war in der Früh der hellblaue Himmel mit einigen kleinen und hübschen Wolken dekoriert. Im Laufe des Tages zogen allerdings sehr hohe Wolkenschichten auf, die für eine verhaltene Tagestemperatur sorgten. Zusammenfassend zeigt ein Blick auf die Monatsdaten 19 Sonnentage mit einer Höchsttemperatur von 31,1 °C, sieben Regentage und einen Tagestiefstwert von 10,2 °C. Der Gesamtniederschlag betrug bescheidene 65,4 mm. (Im Vorjahr waren es 302,0 mm).

*Die Natur braucht sich nicht anzustrengen,
bedeutend zu sein. Sie ist es.*

Robert Walser

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 30. August

10.45 Uhr Regionaler ökumenischer Gottesdienst auf dem Gupf. Kein Gottesdienst in der Kirche Grub AR.

Sonntag, 6. September

10.00 Uhr Erntedank-Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer und Albert Kappenthuler mit den Religionsschülern der 4.- 6. Klasse von Grub AR
Kollekte: Tambanewana

Sonntag, 13. September

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Onesimo

Sonntag, 20. September, Eidg. Dank-, Buss- und Betttag

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer, mit dem Grueberchörl
Kollekte: Bettagskollekte

Sonntag, 27. September

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Christl. Ostmission

Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle Freitagnachmittag in Grub AR

28. Aug., 11. und 25. September, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies
Präsentiert von: Erika Imholz und Pfr. Carlos Ferrer

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

Träumereien

Wenn ich träume, bin ich manchmal unbesiegbar.

Normalerweise träume ich von gewöhnlichen Sachen, Unsinn oder gar von alten Zeiten. Von meiner alten und immer neuen Liebe, von der träume ich selten, vielleicht weil sie neben mir träumt und ich ihrer gewohnt bin. Wenn ich Glück habe, träume ich vom Fliegen oder Tauchen. Manchmal träume ich von Sachen, die mich gerade beschäftigen, Einrichtungen, Reisepläne, Argumente.

Träumen ist der schnellste Weg, sich selbst zu erkennen und mit Verschiedenem fertig zu werden. Wir lernen, mit unseren Ängsten umzugehen, in dem wir träumen. Im Spiel der Träume gehen wir mit unseren Versuchungen um. Wir können sogar auf Gott hören, mit ihm reden, wenn wir träumen.

Charlie Chaplin's Diktator träumte von der Weltherrschaft. Martin Luther King träumte von einer Zeit, wo Schwarz und Weiss zusammen die Güter der Welt geniessen könnten. Der eine Traum ist geplatzt, der andere hat die Welt verändert. Mohammed träumte von Gott und so entstand der Koran. Seine Poesie schuf eine der grössten Religionen der Welt und machte die an den Rand der Weltgeschichte gedrängten arabischen Völker zur Weltmacht.

Wir wissen nie, wohin unsere Träume uns führen. Sie sind der schnellste Weg, uns selbst und sogar Gott zu erkennen, der sagt:

**Danach aber wird es geschehen,
dass ich meinen Geist ausgiesse über alles Fleisch.
Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein,
eure Alten werden Träume haben
und eure jungen Männer haben Visionen. (Joel 3)**

Träumen macht uns empfänglich für Gottes Worte, uns selbst und einander.

Pfr. Carlos Ferrer

HERBSTZEIT IN GRUB AR
23. SEPTEMBER 2015

Wir basteln und backen
mit Kindern ab 5 Jahren

Zeit: 14.00 - ca. 16.30 Uhr
Ort: Dorfstübli
Kosten: Fr. 7.--

Anmeldung bis 9. September an:
Elsbeth Camenzind, 071 890 09 25

Ein Angebot
der Evang. Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

Veranstaltungen

August 2015

29. / 30. **Pferdesporttage Mörschwil** Cholegrube www.kvr-rorschach.ch

September 2015

- | | | |
|--|--|-------------------|
| 1. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 1. Landfrauenverein Grub AR, Baden im Unterrechsteiner Bädli | Besammlung beim Spar | 8.45 Uhr |
| 2. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 2. Trauercafé | Hotel Linde Heiden | 17.00 – 18.30 Uhr |
| 2. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 5. Höhenwanderung zwischen Neckertal und Toggenburg | Besammlung: Bahnhof Brunnadern SG | 9.20 Uhr |
| 5. Einwohnerverein Grub AR; Besuch Straussenfarm | | |
| 7. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 8. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 11. Umwelt- und Naturschutzkommission Grub und Schule Grub AR | | |
| Clean-up-day in Grub AR | Schulhausplatz Grub AR | 8.00 – 11.30 Uhr |
| 11. Kabarettistische Satire mit Helga Schneider | Kursaal Heiden | 20.00 Uhr |
| 11. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt September | | |
| 12. Altpapier | | Beginn: 8.00 Uhr |
| 18. Bibliothek Heiden / Grub AR Lesung «Weit wie der Ozean» | Haus zur Palme, Poststr. 13, Heiden | 20.00 Uhr |
| 19. Kinderartikelbörse Heiden | Kursaal Heiden | 9.00 – 10.30 Uhr |
| 20. Wanderung: Panoramaweg «Schönenbaumgarten» | Besammlung bei der Postautohaltestelle | 9.15 Uhr |
| 23. Vortrag: Wenn Bakterien das Blut vergiften und eine Sepsis auslösen | Spital Herisau | 19.30 Uhr |
| 29. Wanderung: Gossau | Besammlung beim Bahnhof Gossau | 12.45 Uhr |

Oktober 2015

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 6. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 6. Landfrauenverein Grub AR, jassen und spielen | Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 7. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 7. Trauercafé | Hotel Linde Heiden | 17.00 – 18.30 Uhr |
| 7. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 8. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 18. Abstimmungssonntag | | |
| 23. Vortrag: Behandlung von Depressionen: viel mehr als nur Medikamente | Psych. Zentrum AR | 19.30 Uhr |
| 24. / 25. Appenzeller Singwochenende Walzenhausen | | |
| 27. Seniorenachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag:
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Witze

Fritzchen verlangt an der Kasse des WM-Finales eine Karte. Darauf die Verkäuferin: «Wir sind leider bis auf den letzten Platz ausverkauft.» Darauf Fritzchen: «Gut, dann nehme diesen!»

In der Pause unterhalten sich zwei Arbeitskollegen: «Du, stell dir vor, dieses Jahr fällt der Silvester auf einen Freitag!» Darauf der andere: «Ob je, hoffentlich nicht auch noch auf den Dreizehnten?»

Zwei Freunde unterhalten sich. «In unserer Firma werden die Angestellten vom Chef wie robe Eier behandelt!», sagt der eine. «Und wie behandelt man denn robe Eier?», fragt der andere. «Man baut sie in die Pfanne!»

Editorial

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Anlässlich der Gesamterneuerungswahlen vom 12. April 2015 haben Sie mich in den Gemeinderat gewählt. Dies ist für mich eine Ehre, aber auch eine Verpflichtung, mich für die Interessen unserer Gemeinde einzusetzen. Ich bin in Grub geboren und hier aufgewachsen, Grub ist meine Heimat. Bei der Verteilung der Ressorts ist mir jenes für Soziales/Gesundheit/Asyl zugewiesen worden. Meine ersten Erfahrungen zeigen, dass dieses Ressort viel Einfühlungsvermögen verlangt. Bei den zu treffenden Entscheidungen handelt es sich teilweise um Eingriffe in persönliche Verhältnisse deren Auswirkungen schwer abzuschätzen sind. Umso dankbarer bin ich für die gute Einarbeitung durch meine Amtsvorgängerin sowie die fachliche Beratung der sozialen Dienste Vorderland. Das Asylwesen steckt derzeit in einer besonders schwierigen Situation. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung des Flüchtlingswesens auf unsere Gemeinde auswirken wird. Als Mitglied des Gemeinderates werde ich aber auch bestrebt sein, mich um das Wohl aller Einwohner/-innen zu kümmern. Dazu gehört unter anderem auch der Erhalt des bestehenden Dorfzentrums mit seinem vielfältigen Dienstleistungsangebot oder unser Dorfweiher mit seinem schönen Spielplatz. Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre der vorliegenden Blickpunktausgabe und weiterhin sonnige Herbsttage.

Mathias Züst, Gemeinderat

ner per 31. Dezember des Vorjahres und den gesamten Versicherungswert (Neuwert) aller versicherten Gebäude. Der beim Voranschlag 2016 zur Anwendung gelangende Kostenteiler stützt sich auf die Werte der Assekuranz per 31.12.2014. Der definitive Kostenteiler wird jeweils mit Genehmigung der Jahresrechnung festgelegt.

Auf Antrag der Feuerwehrkommission der Regiwehr hat der Gemeinderat dem Voranschlag 2016 der Regiwehr zugestimmt. Dieser rechnet mit einem Nettoaufwand von 788'000 Franken und ist um 46'000 Franken tiefer als im Voranschlag 2015.

Der von der Feuerwehrkommission zuhanden der Gemeinderäte der Verbandsgemeinden verabschiedete Voranschlag 2016 hat nachfolgende Gemeindebeiträge zur Folge:

Gemeinde Heiden	Fr. 365'846.-
Gemeinde Grub AR	Fr. 88'342.-
Gemeinde Eggersriet	Fr. 167'356.-
Gemeinde Wolfhalden	Fr. 166'856.-

Projekt «Smart Metering Rolloutkonzept»

Das Thema «Störung der Rundsteueranlage» beschäftigt die Elektra schon einige Zeit und es wurde intensiv nach Lösungen gesucht.

Das Kommando-Steuergerät und der statische Umformer der Rundsteueranlage wurden im Jahr 2010 installiert und in Betrieb genommen. Die Komponenten der TF-Ankoppelung und des TF-Sperrkreises stammen jedoch noch aus dem Jahr 1986.

Die Rundsteueranlage hat zur heutigen Zeit eine sehr hohe Sendefrequenz (1'595 Hz). Beim Senden von Steuerbefehlen wird diese Frequenz mit einer Signalspannung dem Netz überlagert. Die Signalspannung ist in der Regel 1% von der Netzspannung

Gemeinderat

Regiwehr Voranschlag 2016

Laut den Bestimmungen des Zweckverbandsvertrages Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden (Regiwehr) entscheiden die zu-

ständigen Organe der Verbandsgemeinden über Rechnung, Voranschlag und Wahl der Revisionsstelle.

Gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 des Zweckverbandsvertrages stützt sich der Kostenteiler auf die Anzahl Einwoh-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

56. Jahrgang, Nr. 598

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.-

IMPRESSUM

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

(230V). Messungen haben ergeben, dass die Signalspannungen zwischen 3 % und 5 % liegen. Solch hohe Signalspannungen haben zur Folge, dass die Steuerbefehle von den Rundsteuerempfängern in den einzelnen Haushalten nicht mehr erkannt werden. Was sehr ärgerlich ist, wenn z. B. der Boiler über Nacht nicht aufgeheizt wird und somit kein warmes Wasser verfügbar ist.

Zusätzlich herrscht eine Impedanz im Netz, welche z. B. von einer PV-Anlage sein könnte. Sprich, das Netz wird verschmutzt und lässt die Signalspannung zusätzlich ansteigen. Dies ist im Netz zwischen Ochsenwiese und Friedhof/Leichenhalle und im Gebiet Hord der Fall.

Heute übliche Sendefrequenzen liegen bei ca. 500 Hz. Einen Umbau der Rundsteueranlage in Grub hätte zur Folge, dass ca. 240 Empfänger umprogrammiert und ca. 130 Empfänger ausgetauscht werden müssten. Die Kosten für den Umbau der Anlage und für die Lieferung/Montage sowie die Umprogrammierung der Empfänger belaufen sich auf ca. Fr. 75'000.-.

Mit der Strommarktliberalisierung 2018 kommen neue Aufgaben und Anforderungen auf den Verteilnetzbetreiber zu. Da dies auch Auswirkungen auf das Zählerwesen hat, wurde das Thema «Smart Metering» geprüft.

Es empfiehlt sich, statt massive Investitionen von ca. Fr. 75'000.- in die alte Rundsteuerung zu investieren, besser jetzt das unausweichliche Thema «Smart Metering» in Angriff zu nehmen und mit einem Rolloutkonzept durch die Firma IBG B. Graf AG Engineering, St. Gallen, die notwendige Strategie zeitnah vorzubereiten.

Für eine erfolgreiche Umsetzung des Projektes ist ein Gesamtdrehbuch (Rollout-Konzept) unabdingbar. Als erster Schritt ist geplant, ein Smart Meter Rollout-Konzept für das ganze Versorgungsgebiet auszuarbeiten.

Neben den zu bestimmenden Systemschnittstellen sind auch sämtliche Kommunikationsanbindungen zu definieren. Dazu gehört die Anbindung der Elektrizitätsversorgung Grub AR an das Rechenzentrum sowie auch die Anbindungen innerhalb des Versorgungsgebietes. Die Ausarbeitung des Rollout-Konzeptes soll im Jahr 2015 abgeschlossen werden, sodass die Ausbauarbeiten im Jahr 2016 gestartet werden könnten.

Der Gemeinderat hat dem Nachtragskredit von Fr. 48'000.- exkl. MwSt für das Projekt «Smart Metering Rolloutkonzept» zugestimmt und den Auftrag an die Firma IBG B. Graf AG, St. Gallen, für die Ausarbeitung des Konzepts erteilt.

Genehmigung Schlussabrechnungen

In den letzten Monaten konnten einige Arbeiten an gemeindeeigenen Liegenschaften und Grundstücken zum Abschluss gebracht werden. Der Gemeinderat hat an seiner Septembersitzung von den jeweiligen Schlussabrechnungen Kenntnis genommen. Erfreulicherweise liegen alle im veranschlagten finanziellen Rahmen.

Es sind dies folgende Projekte:

Zentralschulhaus; Ersatz

Turnhallenfenster

Liegenschaft Dorf 55; Ersatz Läden

Basisstufe Haus Weiber; Einbauküche für Kindergarten

Grundstück Alterswohnheim Weiberwies; Sanierung Parkplatz Assek. Nr. 411 / Sanierung Kellerzugang Assek. Nr. 410

Grub zählt Ende August 1002 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im August 2015:

Scheiwiler Deborah, Chreitobel 87

Geburten:

Breitenmoser Lara, Höchi 255, geboren am 14. August 2015 in Heiden AR

Febr Juna Malea, Dorf 76, geboren am 2. August 2015 in Heiden AR

Rusch Kim, Dicken 233, geboren am 27. August 2015 in Heiden AR

Spiak Aaron Adrian, Vorderlenden 497, geboren am 20. August 2015 in Heiden AR

Widmer Leonie Beatrice Simone, Dorf 61, geboren am 15. August 2015 in St. Gallen

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 5. Oktober 2015

von 16.30 bis 17.30 Uhr

im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Erstellung einer Elektrotankstelle auf zwei Parkfeldern

Baugrundstück: Parz. Nr. 48, Dorf

Bauberrschaft: Kohler Verena Klara, Hord 371, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Ersetzen der defekten und undichten Fensterfront

Baugrundstück: Parz. Nr. 490 / S2007, Hord

Bauberrschaft: Wirth Werner, Nord 34, 9428 Walzenhausen AR

Bauvorhaben: Ersatz der Heizanlage / Photovoltaikanlage

Baugrundstück: Parz. Nr. 651, Obere Hord 530

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Oktober 2015:

Freitag, 16. Oktober 2015

Abstimmung

Abstimmungsvorlage vom 18. Oktober 2015

Eidgenössische und kantonale Wahlen

1. Wahl der Vertreterin oder des Vertreters in den Nationalrat
2. Wahl der Vertreterin oder des Vertreters in den Ständerat

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 17. Oktober 2015 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 18. Oktober 2015 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Häckseldienst der Umwelt- und Naturschutzkommission

Die nächste Häckseltour findet ab Mittwoch, 14. Oktober 2015 statt.

Bei schlechter Witterung wird sie auf die nächsten Schönwettertage verschoben.

Das Häckselgut ist geordnet an Orten mit guter Zufahrtsmöglichkeit bereit zu legen. Bindedrähte und Schnüre, sowie Dornen und Altholz (z. B. Zaunmaterial) müssen separat mit dem Kehrriech entsorgt werden.

Plätze sind grosszügig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten. Es wird keine Haftung von Schäden, die durch ausscherende Holzstücke usw. entstehen, übernommen.

Jede bereitgestellte Menge ist bis *spätestens zwei Vortage anzumelden*
Tel. 071 891 49 70 Bauamt
oder 071 891 17 48 Gemeindekanzlei
oder 079 454 92 78, 078 774 92 95

Das Häckselgut wird nicht mitgenommen.

Häckselgebühren

bis 5 Minuten Fr. 15.-
bis 10 Minuten Fr. 25.-
bis 15 Minuten Fr. 35.-
bis 20 Minuten Fr. 45.-
Jede weiteren 5 Minuten Fr. 10.-

Die Zeit wird wie folgt gemessen:

- ab Strasse- oder Platzeinfahrt zum Häckselhaufen
- die Häckselarbeit
- wenn nötig, die Aufräumzeit (Platz oder Strasse vom Häckselstaub mit Besen und Schaufel reinigen)

Der Häckselaufwand wird in Rechnung gestellt.

Periodische Reinigung der Schmutzwasserkanäle

Vom 12. bis 13. Oktober 2015 werden durch den Abwasserverband (AVA) Altenrhein, in nachfolgenden Gebieten die Schmutzwasserkanäle gereinigt:

- Hartmannsrüti
- Vorderlenden
- Hord - Dorf

Vorgängig werden im ganzen Gemeindegebiet sämtliche Schmutzwasser-schächte im öffentlichen Netz durch das Gemeindebauamt kontrolliert. Da sich viele dieser Schächte auf privaten Grundstücken befinden, bitten wir die Grundeigentümer/innen um Verständnis für die Ausführung dieser Kontroll- und Reinigungsarbeiten.

Gemeindebauamt
Grub AR

Mitteilungen der Umwelt- und Naturschutzkommission - UNSK

Solche Bilder kommen leider auch in Grub immer mal wieder vor. Sie entstehen dann, wenn der Kehrriechsack bereits vor dem Abfuhrtag bereitgestellt wird. Das ist ärgerlich für vorbeikommende Personen und für das Abfuhrpersonal. Nachts sind Füchse stets überall auf Nahrungssuche und kein Ort ist sicher vor ihnen. Die UNSK bittet alle Einwohnerinnen und Einwohner dringend, den Abfallsack erst am Abfuhrmorgen bereit zu stellen. Weder die Belader noch das Bauamt sind verpflichtet, aufgerissene Säcke aufzuladen oder die Unordnung zu beseitigen. Dafür ist allein der Verursacher zuständig. Falls der rechts-widrige Zustand nicht umgehend wie-

der hergestellt wird, scheut das Bauamt keine Mühe, den Verursacher herauszufinden und zur Rechenschaft zu ziehen.

Naturschutzgebiet Dorfweiher

Unser Dorfweiher und seine Umgebung soll ein Ort für eine möglichst vielfältige Natur und ein Ruhe- und Erholungsplatz für Menschen sein. Damit dies erreicht wird und erhalten bleibt, sind immer wieder gezielte Eingriffe nötig. Die UNSK, zusammen mit dem Bauamt und mit Beratung durch Jonas Barandun, beobachtet die Entwicklung im Gebiet und beschliesst die nötig werdenden Massnahmen.

Diesen Herbst sind einige Arbeiten geplant, die sichtbare Veränderungen mit sich bringen. So wird die Wasser-

zufuhr in den neuen Flachweiher abgestellt, damit er im Herbst und über den Winter austrocknet. Das ist in der Natur ein üblicher Vorgang, wo zahlreiche Tümpel gegen Ende des Sommers austrocknen. Zahlreiche Tier- und Pflanzenarten sind genau davon auch abhängig. Dies verhindert z. B. die Ansiedlung von Fischen, die im Frühjahr sämtlichen Froschlaich fressen würden. Auch der Wasserpflanzenbewuchs ist anders, wenn eine längere Trockenphase vorkommt. Der Flachweiher kann so auch maschinell gemäht werden. Sobald die Eis- und Schneezeit vorbei ist, wird der Weiher wieder mit Wasser versorgt, so dass er im zeitigen Frühjahr als Laichgewässer wieder zur Verfügung steht.

Im grossen Dorfweiher haben sich Schilf und Seerosen stark ausgebreitet. Auch das ein natürlicher Vorgang, hat doch jedes Gewässer eine starke Tendenz zum Verlanden. Um dies zu verhindern, sind immer wieder Eingriffe nötig. Eine Arbeitsgruppe vom Verein Mensch-Natur aus Herisau wird im Okt./Nov. dem starken Bewuchs zu Leibe rücken und dafür sorgen, dass wieder mehr freie Wasserfläche sichtbar wird. Die UNSK hofft auf das Verständnis der Bevölkerung.

Bei Fragen oder auch Anregungen steht der Präsident,
GR Tobias Brüllisauer, 071 891 19 06
gerne zur Verfügung.

Schule

Clean-up-day 2015 in Grub AR

Freitagmorgen, 11. September 8.00 Uhr: Auf dem Pausenplatz der Schule Grub ist die gesamte Schülerschar versammelt, fasst Handschuhe und Warnwesten und lässt sich in sechs Gruppen einteilen. Erwartungsvoll wird ein extra gelerntes Abfall-Lied gesungen und dann ist die Schar nicht mehr zu halten.

Zusammen mit Lehrpersonen und Begleitern ziehen sie in verschiedene Richtungen, um dem Abfall zu Leibe zu rücken. Die Stimmung ist gut und schnell lassen sich auch Gegenstände finden, die nicht in den Wald oder auf die Strasse gehören. «Es ist gut, dass wir das machen und ich finde es cool!», hört man immer wieder auf die entsprechende Frage. So füllen sich die Abfallsäcke und schon ist es Zeit für die Pause. Die von der Umwelt-

und Naturschutzkommission gespendeten Wienerli mit Semmeln munden und stärken für die zweite Hälfte der Sammelzeit. Jetzt gilt es auch, speziell originelle Fundstücke separat zu behalten, denn diese sollen am Schluss allen präsentiert werden.

Gegen 11 Uhr treffen die Gruppen wieder beim Schulhaus ein. Während Ueli Rechsteiner die Abfallsäcke auf den Pick-up lädt, wird das Sammel-

ergebnis langsam sichtbar. Und es lässt sich sehen! Es ist doch recht viel, was da in nur einem halben Tag zusammen gekommen ist. Speziell stolz sind die Finder von spektakulären Stücken: ein Mofarad, eine halbvolle Flasche Ketchup, ein altes Türschloss, ein Schwimmer von einer Elektropumpe und ein grosses Stück Vlies.

Die Umwelt- und Naturschutzkommission dankt allen Beteiligten an diesem Tag herzlich: den Schüler/-innen, den Lehrpersonen und Begleitern, dem Bauamt und der Regiwehr für den Znüniplatz beim Feuerwehrdepot.

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir lieben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail - damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt. Telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Rassenbezogene EUROPASCHAU

Rhön | Schwarzgrannen | Japaner
Angeschlossen: Belgische Bartkaninchen und Sie oder Er-Ausstellung

16. bis 18. Oktober 2015

Mehrzweckanlage WALZENHAUSEN

Rhönkaninchenklub Schweiz

Ausstellung: Freitag 17.00 bis 22.00 Uhr
Samstag 9.00 bis 22.00 Uhr
Sonntag 9.00 bis 14.00 Uhr

Öffnungszeiten:

Restaurant: Freitag 17.00 bis 24.00 Uhr
Samstag 9.00 bis 24.00 Uhr
Sonntag 9.00 bis 15.00 Uhr

Grosse Tombola
Festwirtschaft / Metzgete

Freitag, 16. Oktober 2015
Konzert mit dem «Jadlerklub Echo vom Kurzenberg»

Samstag, 17. Oktober 2015
ab 20.00 Uhr Unterhaltung mit den «Appenzeller Vorderländer»

Schule

Sekundarschule Wolfhalden/Grub

Lernteam A erkundigt den Jura

In der dritten Schulwoche nach den Sommerferien machte sich das Lernteam A der Sekundarschule Wolfhalden/Grub auf die Reise in den französischsprachigen Jura. Wir verbrachten fünf Tage in dem kleinen, heimeligen Dorf Lajoux. Wir hatten während der Lagerwoche an verschiedenen Projekten zu arbeiten wie zum Beispiel einen Film übers Lager drehen, eine Fotodokumentation erstellen oder Tagesberichte schreiben. Am Montag waren wir vorerst in Tramelan unterwegs. In kleinen Gruppen informierten wir uns über das Städtchen und ihre Besonderheiten. Wir mussten unser Französisch anwenden, indem wir verschiedene Passanten befragten. Müde von der langen Fahrt ging es danach ab ins La-

gerhaus. Dort angekommen, bezogen wir sofort unsere Zimmer und gönnten uns eine kleine Pause. Voller Energie verarbeiteten wir unsere Resultate vom Nachmittag und gestalteten daraus Plakate, die wir nach einem köstlichen Abendessen am Abend präsentierten. Nach den Präsentationen liessen wir den wunderschönen Abend ausklingen mit Musik und einem leckeren Dessert.

Am Dienstag mussten wir früh aufstehen, was sehr hart war, da wir nicht sehr viel geschlafen hatten. Nach einem leckeren Nutella Brot und Kaffee machten wir uns auf den Weg auf die französische Seite vom Doubs. Wir konnten 6 km Flusslauf mit dem Kanu befahren. Zwischendurch genossen wir eine kleine Pause an einem wunderschönen Plätzchen. Dort gönnten wir uns einen kleinen Schwamm im

Doubs. Nach der Kanufahrt gab es ein leckeres Mittagessen. Nach der Stärkung reisten wir zusammen nach St. Ursanne ins Felslabor für die Erforschung der Endlagerung radioaktiver Abfälle. Zuerst gab es eine kurze Einleitung ins Thema. Danach fuhren wir in die «Höhle» wo wir eine Führung durch das Felsforschungslabor geniessen durften. Nach dem leckeren Abendessen zogen wir unsere Turnsachen an und spielten eine Runde Räuber und Poli. Völlig erschöpft gingen wir alle zu Bett.

Am Mittwoch Morgen assen wir wieder früh das Morgenessen. Dann folgte eine lange Fahrt nach St. Imier. Ein kleiner Fussmarsch brachte uns zu einem Solarkraftwerk, einer grossen Photovoltaik-Testanlage, wo wir noch zusätzliche Informationen erhielten. Nach der Mittagspause stand das Thema Windenergie auf dem Programm. Eine kleine Wanderung führte uns vom Mont Soleil zum Mont Crosin. Hier durften wir in den Fuss eines Windrades steigen und erfuhren Wichtiges zur Windenergie. Müde und hungrig setzten wir uns zurück im Lagerhaus wieder an den Tisch für das Nachtessen. Erneut spielten wir anschliessend gemeinsam Räuber und Poli, was uns sehr viel Spass machte.

Voller Freude und Erwartung machten wir uns am Donnerstag auf den Weg nach Delémont. Zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. Wir mussten einige Aufträge erledigen, die alle mit dem Ort und der französischen Sprache zu tun hatten. Wir hatten erneut lustige Begegnungen mit verschiedenen Personen. Nach dem Mittag genossen wir die Badi und vor allem die Rutsche. Zurück im Lagerhaus mussten wir schon an die Heimreise denken. Es galt auch, die verschiedenen Projekte noch zu Ende zu führen. Dazu nutzten wir auch den Freitag Morgen. Wir genossen ein letztes Mal in der müden Klasse köstlich zu essen. Koffer gepackt und schon wieder nach Hause gehen. Das Lager war ein super Erlebnis für alle und wir danken Herrn und Frau Tobler für das Organisieren des Lagers und für die Betreuung. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal. *Aline, Lynn, Lara*

Oberstufe Wolfhalden/Grub Lernteam C

Klassenlager in Les Prés d'Orvin oberhalb von Biel im Berner Jura

Unser Klassenlager begann am Montag, 24. August 2015 mit der Anreise nach Biel. Nach vier Stunden Fahrt in Biel angekommen, ging's für uns zuerst ins IOGT-Lagerhaus nach Les Prés d'Orvin mit dem Bus. Nach der Zimmerverteilung machten wir uns auf den Weg in den Seilpark «Forest Jump» bei der Bison Ranch. Nur acht von uns sind auch wirklich klettern gegangen, da es stark regnete und viele kalt hatten und eine Heisse Schoggi bevorzugten. Am Abend sind wir dann motiviert für die Woche schlafen gegangen. Der Dienstag fing mit einem leckeren Frühstück an, wie jeden Morgen. Danach fuhren wir mit dem Bus nach Biel, wo wir eine Französisch sprechende 3. Sek. Klasse trafen. Mit ihnen haben wir ein Foto Stern-OL in der Altstadt Biel gemacht. Es war lustig, weil wir auf Französisch, Deutsch, Englisch, ja, sogar auf Portugiesisch miteinander kommunizierten. Später ging's ins Strandbad Biel, wo wir alle eine warme Dusche nahmen, denn Duschen gab es keine in unserem Lagerhaus. Eine Regenwasserzisterne fasste das Regenwasser und es hatte Waschbecken für die tägliche Körperpflege. Als wir wieder im Lagerhaus zurück waren, fing die Kochgruppe sofort mit Kochen auf dem Holzherd an. Es gab eine feine Mahlzeit, wie eigentlich jeden Abend.

Der Mittwoch war unser Wandertag. Zuerst bestiegen wir den Mont Sujet, wo man einen blendenden Ausblick hinüber zum Chasseral und auf die «Drei Seen» hatte. Danach ging's dem Skulpturenweg der Holzfachschule Biel entlang und schlussendlich die Twannbachschlucht hinunter nach Twann. Somit war das Tagesziel erreicht. Mit dem Schiff fuhren wir auf dem Bielersee zurück nach Biel. Nach unserem Abendprogramm, diesmal Schnitzeljagd - Abendprogramm gab es jeden Abend - sind wir ins Bett gegangen und haben wie Babys geschlafen, um uns für den nächsten Tag auszuruhen. Der Donnerstag war für alle von uns der beste Tag. Nicht nur, weil wir jemanden Berühmten sahen. Hochmotiviert liefen wir bis nach Magglingen zum «Fin du monde» beim Sportzentrum oben. Dort erwartete uns Pädi. Er hat an dieser Schule seine Ausbildung gemacht und studierte dort Sport. Er führte uns herum und zeigte uns sehr viele Sachen, wie zum Beispiel die Schweizer Damen Nationalmannschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik. Danach mussten wir ebenfalls Sport betreiben: Fussball oder Volleyball. Dann kam der Moment, auf den die meisten gewartet haben. Wir gingen zu den Geräteturner/-innen, wo wir Giulia Steingruber am Boden und am Stufenbarren beim Trainieren zuschauen durften. Wir werden von ihr auch noch Autogramme bekommen. Ihrem Trainer

durften wir Fragen über sie stellen. Nach diesem Besuch an der Eidgenössischen Sportschule fuhren wir mit dem Bähnchen hinunter nach Biel und zurück ins Lagerhaus. Der letzte Tag brach an. An diesem Tag mussten wir das Lagerhaus putzen. Darauf hatte keiner so richtig Lust. Aber was sein muss, muss sein. Nach dem Putzen schleppten wir uns müde und erschöpft bis zum Zug, wo die meisten ihr Mittagsschläfchen hielten oder in einen Tiefschlaf versanken;) Wir haben sehr viel gelacht, viele neue Sachen gesehen und ebenfalls auch eine Menge unternommen. Das Lager hat uns allen sehr viel Spass bereitet.

Natasa Vukovic, Lernteam C

Schule
Wolfhalden

Bewerten Sie die Gemeinde Grub online

Bürgerinnen und Bürger sitzen in der Jury

Einem letztthin erschienenen Artikel in der Ostschweiz am Sonntag war zu entnehmen, dass die Bürgerinnen und Bürger auf einer Onlineplattform ihre Gemeinde bewerten können. Damit ist es erstmals möglich, dass Gemeinden anhand der wahrgenommenen Lebensqualität miteinander verglichen werden können. Den Rahmen bilden sieben Themenbereiche: *Wohnen, Infrastruktur, Arbeit und Bildung, Mobilität, Finanzen, Zusammenleben und Sicherheit.* Das Ausfüllen des Fragekatalogs dürfte rund fünf Minuten in Anspruch nehmen. Die Auswertung erfolgt anonym.

Der Gemeinderat unterstützt dieses Projekt und möchte möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner motivieren unter www.solebtDieschweiz.ch teilzunehmen.

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss
599	Freitag, 16. 10. 2015
600	Freitag, 13. 11. 2015
601	Freitag, 04. 12. 2015

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Oktober Rosental. Das Kino.

Fr 2.10. 18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81
Fr 2.10. 20:15	CINEMA ITALIANO: Che Strano chiamarsi Federico	OV/d
Sa 3.10. 17:15	Duff	ab 12/10 Jahren D
Sa 3.10. 20:15	La rançon de la gloire	ab 10/8 Jahren F/d
So 4.10. 15:00	Minions	ab 6/4 Jahren D
So 4.10. 19:15	Boychoir	ab 10/8 Jahren D
Di 6.10. 14:15	Kinamol: Paddington	ab 6/4 Jahren D
Di 6.10. 20:15	Ich und Kaminski	ab 16/14 Jahren D
Fr 9.10. 20:15	Fack you Göthe 2	ab 12/10 Jahren D
Sa 10.10. 17:15	Youth	ab 14/12 Jahren OV/d
Sa 10.10. 20:15	Der Staat gegen Fritz Bauer	ab 12/10 Jahren D
So 11.10. 15:00	Der kleine Rabe Socke 2	ab 0/0 Jahren D
So 11.10. 19:15	La rançon de la gloire	ab 10/8 Jahren F/d
Di 13.10. 20:15	CINEMA ITALIANO: Che Strano chiamarsi Federico	Ov/d
Fr 16.10. 20:15	Transporter Refueled	ab 12/10 Jahren D
Sa 17.10. 17:15	Dürrenmatt - Eine Liebesgeschichte	D
Sa 17.10. 20:15	Boychoir	ab 10/8 Jahren D
So 18.10. 15:00	Alles steht Kopf	ab 6/4 Jahren D
So 18.10. 19:15	Ich und Kaminski	ab 16/14 Jahren D
Di 20.10. 14:15	Kinamol: Best Exotic Marigold Hotel 2	ab 16/14 Jahren D
Di 20.10. 20:15	CINEMA ITALIANO: I nostri Ragazzi	OV/d
Mi 21.10. 03:36	Cinéclub: Le Meraviglie	ab 16/16 Jahren OV/d
Fr 23.10. 20:15	Boychoir	ab 10/8 Jahren D
Sa 24.10. 17:15	Der Staat gegen Fritz Bauer	ab 12/10 Jahren D
Sa 24.10. 20:15	Fack you Göthe 2	ab 12/10 Jahren D
So 25.10. 15:00	Schellenursli	ab 6/4 Jahren Dialekt
So 25.10. 19:15	Dürrenmatt - Eine Liebesgeschichte	D
Di 27.10. 18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81
Di 27.10. 20:15	Youth	ab 14/12 Jahren OV/d
Fr 30.10. 20:15	Transporter Refueled	ab 12/10 Jahren D
Sa 31.10. 17:15	Schellenursli	ab 6/4 Jahren Dialekt
Sa 31.10. 20:15	Ich und Kaminski	ab 16/14 Jahren D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

**Inserate-Annahmeschluss
für den Blickpunkt
Oktober 2015**

Freitag, 16. Oktober 2015

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Nochmals ein Lagerbericht der Oberstufe Wolfhalden/Grub

Ich fand das Lager meega cool. Wir hatten sehr viel Spass und genossen das Lager so richtig. Also ich, Laila, Fiona und Valeria. Mit ihnen war ich im Zimmer. Es war mega lustig! Das Lagerhaus war meega schön! Wir hatten eigene Lavabos im Zimmer und das fanden ich und meine Zimmermitglieder meeeega cool. Der einzige Nachteil am Lagerhaus war, es war meega weit oben. Wir mussten eigentlich jeden Tag weit laufen, aber es hat sich immer gelohnt! Unser Ausblick war einfach der Hammer. Es war sooo schön und der Sonnenuntergang erst!

Am besten in diesem Lager fand ich den Dienstag. An dem Tag waren wir in der Stadt Shoppen und machten einen OL. Die anderen Tage gefielen mir aber auch! Am Freitag machte es mich nicht so an wieder nach Hause zu gehen. Das Lager war echt meega cool! DANKE DAFÜR!

Vanessa H.

*Was vorstellbar ist,
ist auch machbar.*

Albert Einstein

Liebe Leserinnen und Leser,
berücksichtigen Sie nach
Möglichkeit unsere Inserenten –
auch zu Ihrem eigenen Wohle.

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Starke Zusammenarbeit zwischen AüB-Gemeinden

In den neun Gemeinden des Appenzellerlandes über dem Bodensee (AüB) wird in verschiedensten Bereichen überdurchschnittlich stark auf die gemeinsame interkommunale Zusammenarbeit gesetzt.

Heutzutage sind viele Aufgaben der öffentlichen Hand so komplex, kostenintensiv oder mit grossem zeitlichem Aufwand verbunden. Darum entschliessen sich immer mehr Gemeinden dazu, Kooperationen und Zusammenarbeiten mit anderen Gemeinden einzugehen. Die Gemeinden des AüB sind hier das beste Beispiel, so wird in den neun Gemeinden kumuliert insgesamt rund 105 Mal mit einer oder mehreren anderen Gemeinden zusammengearbeitet!

Diese Zusammenarbeiten reichen von Kooperationen mit ausserkantonalen Gemeinden wie beim Abwasser (Abwasserverband Altenrhein) über die Zusammenarbeit über die Kantonsgrenzen wie bei den Feuerwehren (Regiwehr mit Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden oder Oberegg-Reute) bis hin zur Zusammenarbeit bei der Betreuung von Hilfe benötigenden Menschen innerhalb der Region AüB

mit der Spitex Vorderland, dem Betreuungszentrum Heiden oder den Sozialen Diensten Vorderland (Berufsbeistandschaft und Sozialberatung). Insgesamt wird so in 24 Bereichen in mindestens einer AüB-Gemeinde mit einer anderen Gemeinde formell oder informell kooperiert, dabei arbeitet die Gemeinde Heiden mit Zusammenarbeiten in 19 verschiedenen Bereichen am Meisten mit anderen Gemeinden zusammen, was auch durch die zentrale Lage von Heiden innerhalb des AüB bedingt sein dürfte.

Insgesamt wird in den Bereichen der Abfall- und Abwasserentsorgung, der Betreuung von älteren und hilfsbedürftigen Menschen, der sozialen Dienste Vorderland, der Feuerwehr, der Forstwirtschaft sowie in der Kinderbetreuung und der Schule am intensivsten zusammengearbeitet, so dass in diesen Bereichen in fast allen Gemeinden Kooperationsvereinbarung bestehen. Im Bereich der Gemeindeverwaltung wird ebenfalls in einigen Bereichen wie beispielsweise der Informatik (AR Informatik AG), beim regionalen Zivilstandsamt in Rehetobel oder beim Grundbuchamt (Lutzenberg-Reute und Heiden-Grub-Rehetobel-Wald) zusam-

mengearbeitet. Im Vergleich mit anderen Gemeinden im Kanton Appenzell Ausserrhoden oder St. Gallen ist die Anzahl der interkommunalen Zusammenarbeiten pro Gemeinde mit durchschnittlich zwölf Kooperationen im AüB doppelt bis dreifach so hoch. Dennoch besteht natürlich in weiteren Bereichen mit der fortschreitenden Komplexität grosses Potential zur regionalen Zusammenarbeit, nichtsdestotrotz dürfen sich die Gemeinden des AüB als regionale Zusammenarbeitsmeister fühlen. Die neuesten Diskussionen sind ja bereits bezüglich Zusammenarbeitsformen in der Führung der Oberstufenschulen im Gang. Auch die regionale Standortförderung AüB selbst ist eine Kooperation aller neun Gemeinden, hier auch im Verbund mit den Unternehmen und dem Gewerbe der Region.

Datenquelle: Bericht «Gemeindestrukturen im Kanton Appenzell Ausserrhoden» (S. 38-43), 2011, KPM-Verlag, Bern

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Wanderungen im Oktober 2015

Vom Himmelberg zur Sonnenterrasse Schlatt und Bühler

Am **Samstag, 3. Oktober** ist Besammlung um 9.30 Uhr beim Bahnhof in Gonten (902 m). Von dort führt die mittelschwere Wanderung unter Führung von Peter Rüesch zum Himmelberg (1114 m) und Rapisau (779 m). Über Schlatt (921 m) und Gehrenberg (1032 m) sowie Edelgrueb (818 m) geht es ans Endziel Bühler (824 m). Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Wanderstöcke sind von Vorteil. Früheste Rückkehr ist um 16.00 Uhr geplant.

Durch das Ofenloch

Die Wanderleiterin Marie Luise Rusch führt am **Sonntag, 11. Oktober** eine fünfstündige mittelschwere Wanderung.

Besammlung ist um 9.15 Uhr auf der Passhöhe Schwägalp (1278 m). Über das Ofenloch (1174 m) und Hinterfallenkopf (1527 m) geht es zum Endziel Ennetbühl (887 m). Verpflegung ist aus dem Rucksack. Die Rückreise ist frühestens um 16.30 Uhr. Für diese Wanderung ist eine Anmeldung bis Donnerstag, 8. Oktober 2015 erforderlich auf Telefon 071 386 15 68 oder 079 615 65 12

Über dem Nebel auf den Kronberg

Um 9.15 Uhr ist für die schwere Wanderung am **Samstag, 24. Oktober** Besammlung auf der Schwägalp (1352 m). Von dort führt die Wanderleiterin Margrit Geel-Furrer die Wandergruppe zur Chamhalde (1394 m). Dann erfolgt der Aufstieg zum Kronberg (1663 m). Über die Scheidegg (1326 m) und Sollegg (1158 m) geht es zum Endziel Appen-

zell (785 m) von wo frühestens um 16.00 Uhr die Rückreise möglich ist. Die Wanderzeit beträgt 4 ½ Stunden und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Schlusswanderung

Die leichte Schlusswanderung zum Saisonabschluss startet am **Dienstag, 27. Oktober** beim Bahnhof in Teufen (830 m), wo auch um 13.30 Uhr Besammlung ist. Unter Leitung von Jakob Weder geht es auf die Fröhlichsegg (998 m) und über die Lortanne (859 m) hinunter zum Hotel Linde in Teufen (830 m). Die Wanderzeit beträgt zwei Stunden. Im Anschluss an die Wanderung findet für die VAW Mitglieder ein Jassturnier statt und anschliessend steht ein fakultatives Essen auf dem Programm. Rückreise ist auf 17.30 Uhr geplant.

Die Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Jedermann ist herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Infos:

Appenzellerland Tourismus AR

Tel. 071 898 33 00

www.appenzeller-wanderwege.ch

Unbeantwortete Fragen beschäftigen uns länger als erledigte.

Christian Castelberg: tenorsax
Kenny Johnson: trumpet, trombone
Jasmine Cummings: piano, organ
Lukas Bohny: bass
Markus Bischof: drums
Eintritt frei - Kollekte

Interessiert an ausgemustertem Material der Regiwehr?

Feuerwehrmaterial (Leitern, Helme, Fahrzeuganhänger, usw.), welches nicht mehr geprüft ist und somit nicht mehr benutzt werden darf, bietet die Regiwehr zum Verkauf an.

Zu finden unter <https://regiwehr.ch/zu-verkaufen/>

ist nebst Schiebeleitern, Transportanhänger und weiteren interessanten Artikeln sogar ein Occasion Mercedes 1428 AT Rüstwagen mit Spillwinde, Jahrgang 1986.

Regionale Feuerwehr
Heiden – Grub – Eggersriet – Wolfhalden

 Tipps für Gartenarbeiten im Herbst

Der eigene Garten ist eines der letzten grünen Refugien des modernen Menschen. Er bedeutet für viele Hobbygärtnerinnen und -gärtner einen Ausgleich zum hektischen Berufsleben. Bei dieser kreativen und körperlichen Aktivität ereignen sich leider immer wieder Unfälle, die mit einfachen Sicherheitsvorkehrungen vermieden werden könnten. Die bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung listet die wichtigsten Tipps auf.

In der Schweiz ereignen sich jährlich rund 15 000 Unfälle bei Gartenarbeiten, zum Teil mit gravierenden Verletzungen. Viele sind auf mangelnde Routine, Bequemlichkeit, Zeitnot oder Müdigkeit zurückzuführen. Stürze von Leitern haben die schlimmsten – manchmal sogar tödliche – Folgen.

Gefahrenquellen können einfach entschärft werden:

- Um Bäume und Sträucher zu schneiden, sollte eine standsichere Leiter verwendet werden, die wenn immer möglich an einem Ast festzubinden ist. Kleinere Bäume und Sträucher können – ohne jede Sturzgefahr – vom Boden aus mit einer verlängerten Astschere oder Baumsäge zurückgestutzt werden. Bei diesen Arbeiten ist unbedingt eine Schutzbrille zu tragen.
- Robuste Schuhe verhindern Misstritte und Handschuhe schützen vor Hautverletzungen. Fahrlässig ist es, den Rasen barfuss zu mähen.
- Biologische Mittel sind ökologisch sinnvoll und reduzieren das Risiko von Giftunfällen sowie Hautverätzungen.
- Bei ätzenden Gartenchemikalien sind die Sicherheitshinweise unbedingt zu beachten; sie dürfen nur mit den erforderlichen Personenschutz-ausrüstungen wie Handschuhen, Schutzbrille und Maske gebraucht werden.
- Elektrische Geräte wie Rasenmäher, Heckenschere, Komposthäcksler, Elektrofuchsschwanz oder Motorsäge erleichtern die Gartenarbeit; sie sind aber strikt nach Betriebsanleitung zu verwenden. Blockieren solche Geräte, ist erst der Stecker auszuziehen, bevor man an ihnen herumhantiert.
- Steckdosen, an denen im Freien benutzte Geräte angeschlossen werden, müssen gemäss den Normen des Verbandes für Elektro-, Energie- und Informationstechnik (SEV) mit einem Fehlerstromschutzschalter versehen werden. Speziell in Nasszonen bieten diese Steckdosen zusätzlichen Schutz.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder Zugang zum Garten haben. Gefährliche Stoffe müssen für sie immer unerreichbar aufbewahrt werden. Auf giftige Blumen und Sträucher mit Beeren sollte man besser verzichten, denn kleine Kinder können nicht zwischen giftigen und ungiftigen Pflanzen unterscheiden. Regenfässer oder Gartenweiher müssen gesichert werden, wenn das Risiko besteht, dass Kinder darin ertrinken könnten.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
 Hodlerstrasse 5a, CH-3001 Bern, Tel. +41 31 390 22 22,
 Fax +41 31 390 22 30, info@bfu.ch, www.bfu.ch

Dr. med. Simon Graf, 9035 Grub AR
**Wir machen Herbstferien vom
 Samstag 03.10.2015 bis
 Sonntag 18.10.2015**

Vertretung:

bis 11.10.2015 Fr. Dr. med. Britta Hafner, Heiden
 Tel. 071 891 66 91

ab 12.10.2015 Hr. Dr. med. Ruedi Vetsch, Eggersriet
 Tel. 071 877 18 25

+++++

Notfalldienst Appenzeller Vorderland Tel. 0844 55 00 55

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
 9402 Mörschwil
 Telefon 071 868 70 70

**Kühles auch für
 die heisseren Tage**

Gerne beraten wir Sie
 über unser Sortiment.
 071 898 89 42

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Elektro-Shop
 Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Ruedi Sonderegger
 079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
 Tel. 071 891 19 32
 info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

wellcome

Praktische Hilfe nach der Geburt

Seit Juni 2015 bietet die Kinder- und Jugendhilfe St.Gallen ein neues Angebot an: *wellcome* – Praktische Hilfe nach der Geburt.

Mit *wellcome* unterstützen wir Familien mit Babys einige Wochen oder Monate während des ersten Lebensjahres beim Übergang von der Geburt in den Alltag. Freiwillige Mitarbeitende entlasten die Familie zuhause ganz individuell durch praktische Hilfe. *wellcome* ist eine moderne Form der Nachbarschaftshilfe und unterstützt dort, wo Familie und Freunde nicht zur Verfügung stehen.

Wir führen *wellcome* an unseren beiden Standorten St.Gallen und Sargans. Die Beratungsstelle St.Gallen ist zuständig für die Wahlkreise Rorschach, St.Gallen, Wil sowie für den Kanton Appenzell Ausserrhoden; die Beratungsstelle Sargans für die Wahlkreise Sarganserland, Werdenberg und Rheintal.

Eine freiwillige Mitarbeiterin kommt ein- bis zweimal pro Woche für jeweils zwei bis drei Stunden nach Hause und

- wacht über den Schlaf des Babys, während die Mutter sich erholt
- kümmert sich um das Geschwisterkind
- begleitet die Zwillingmutter zum Kinderarzt
- unterstützt ganz praktisch und hört zu

wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt wurde 2002 in Deutschland gegründet. Die Kinder- und Jugendhilfe St.Gallen übernimmt dieses Konzept und bietet es erstmals in der Schweiz an. Herr Regierungsrat Martin Klöti hat die Schirmherrschaft für *wellcome* übernommen.

wellcome leistet einen wichtigen Beitrag in der frühen Förderung. Es überzeugt uns, weil es

- ein entspanntes Familienleben fördert und die gute Beziehung zwischen den Eltern und zwischen Eltern und ihren Kindern unterstützt
- ein niederschwelliges Angebot ist und sich an alle Eltern und Familien unabhängig von ihrem sozialen Status richtet
- ein freiwilliges Engagement ermöglicht und einen Beitrag zum Ausgleich zwischen den Generationen leistet
- erprobt ist, sich bewährt hat und wir auf vielfältige Erfahrungen zurückgreifen können

Die Kinder- und Jugendhilfe St.Gallen sucht freiwillige Mitarbeitende, die bereit sind, sich für junge Familien zu engagieren.

Können Sie sich eine freiwillige Mitarbeit vorstellen? Dann nehmen Sie bitte Kontakt auf mit der *wellcome*-Kordinatorin in St.Gallen. Oder kennen Sie Menschen, die sich für *wellcome* interessieren könnten? Dann weisen Sie sie bitte auf das neue Angebot hin.

Weitere Informationen gibt Ihnen gerne unsere wellcome-Koordinatorin Beatrice Truniger.

*Kinder- und Jugendhilfe St.Gallen,
Frongartenstrasse 11, 9001 St.Gallen
071 222 53 53 – st.gallen@wellcome-online.ch*

www.wellcome-online.ch oder www.kjb.ch

Spannender Frühling und Sommer im Vorderdorf

Am Montag 27. April richtete sich die Firma Stutz für längere Zeit im Vorderdorf ein. Eine abwechslungsreiche Zeit begann. Markieren, vermessen, besprechen, graben, Überraschungen mit Wasser prägten die Tage. Jedes Haus bekam neue elektrische Anschlüsse. Auch das Trinkwasser, Abwasser, Meteorwasser fliesst nun durch neue Rohre.

Mit einem grossen und einem kleinen Bagger, mit Walzen, Stampfer und einigen weiteren Baumaschinen wurden Gräben ausgehoben und wieder geschlossen, Hausplätze und Strassenteile abgetragen, die Platzierung von den vielen Schächten verbessert. Die Zufahrt zu den Häusern wurde während dieser Zeit meistens ermöglicht.

Seit dem 10. September hat nun die eine Hälfte der Vorderdorf-Rundstrasse eine neue schöne, ja sehr schöne Strasse. Die Strassenbeleuchtung erwarten wir noch diesen Herbst.

Als Anwohner erlebten wir die Bauzeit als sehr spannend. Die fleissigen Arbeiter waren stets früh (um 6 Uhr) vor Ort, arbeiteten sehr konzentriert mit gutem Teamgeist, auch in der heissen Zeit und waren freundlich. Besonders schätzten wir die frühzeitigen Informationen wie auch das Berücksichtigen der Häuserzufahrten. Bis auf einige wenige Tage war dies immer möglich. Ebenso staunten wir über das exakte Arbeiten, das Aufräumen der Baustelle wie auch die sehr gute Markierung während der Nacht. Viel, ja sehr viel Arbeit.

Jetzt freuen wir uns über die neue Strasse mit den genau verlegten Randsteinen. Wir danken der Gemeindebehörde, der Firma Wälli, Firma Stutz, besonders Angelo Bayer mit seinem Team und den andern beteiligten Firmen. Auch allen Steuerzahlern danken wir ganz herzlich. Ohne euch hätten wir noch keine neue Strasse.

*Hermann und Heidi Ulmann
Joe und Irma Enz*

**Blasenschwäche –
das verschwiegene Leiden**

Rund 400'000 Menschen jeden Alters leiden in der Schweiz unter Blasen- schwäche – viele davon im Verbor- genen. Was sind die häufigsten Formen und Ursachen von Blasen- schwäche? Welche Therapiemöglichkeiten und Hilfsmittel gibt es und wie gelingt der erste Schritt, das intime Thema anzu- sprechen? Dieser Vortrag bricht das Schweigen und eine Fachfrau infor- miert. Der Vortrag ist öffentlich und unentgeltlich.

Datum: Dienstag, 20. Oktober 2015
von 14.15 bis 15.30 Uhr
Ort: Betreuungszentrum,
Gerbestr. 3, Heiden
Kosten: keine
Referentin: Karin Kuhn,
Schweizerische Gesellschaft
für Blasen- schwäche
Anmeldung: bitte unter
Telefon 071 353 50 30

**Patientenverfügung
und Dokupass**

Was passiert, wenn ich einmal an Demenz erkrankte oder durch einen Unfall entscheidungsunfähig bin? Was möchte ich an medizinischen Möglich- keiten zur Lebensverlängerung dann nutzen, was nicht? Wie möchte ich im Sterben begleitet werden und was ist mir nach dem Tod wichtig? Wer sich frühzeitig mit der letzten Lebensphase auseinandersetzt, kann in Ruhe für sich und seine Liebsten vorsorgen und Sicherheit schaffen. Wer sich mit der letzten Lebensphase auseinander ge- setzt hat, kann sich ganz dem Leben zuwenden. Inhalt: Kurze Vorstellung des DOKUPASS und Besprechung von zwei verschiedenen Patientenver- fügungen (Pro Senectute und FMH). Beim konkreten Durchgehen der Pati- entenverfügung stellen sich Fragen, die diskutiert und beantwortet wer- den. Verknüpfen mit eigenen Erfah- rungen.

Datum: Dienstag, 3. November 2015
von 14.15 bis 16.15 Uhr
Kursort: Betreuungszentrum,
Gerbestr. 3, Heiden
Kosten: CHF 25.-
Kursleitung: Silvia Hablützel,
Pflegefachfrau BScN,
Leiterin «Zwäg is Alter»
Anmeldung: bitte unter
Telefon 071 353 50 30

**Spielen
fürs Gedächtnis**

Wer ein gutes Gedächtnis hat, weiss auch, wann es ihn im Stich gelassen hat. Dr. Fritz Rinchofer

Ist Vergesslichkeit auch ein Thema für Sie? Haben Sie Lust gemeinsam, spie- lerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Am Mon- tagnachmittag, 2. November 2015 star- tet in Heiden ein entsprechendes Angebot, zu dem wir Sie herzlich ein- laden! In entspannter, Atmosphäre pfl- egen und stärken wir spielend unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Daten: 1. und 3. Montagnachmittag
im Monat, ab November 2015
2.11./16.11./7.12./21.12. 2015
und 4.1./18.1./1.2./15.2./
7.3./21.3. 2016
Zeit: 14.15 bis 16.30
Ort: Heiden, Betreuungszentrum,
Gerbestr. 3
Kursleitung: Silvia Hablützel
und Dorothee Gerber
Kosten: Fr. 5.- pro Nachmittag
(direkt vor Ort bezahlbar)
Anmeldung: Die Nachmittage
können auch einzeln
besucht werden.
Um eine Anmeldung wird
gebeten unter
Tel. 071 353 50 30.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf geistreiche,
spielerische und humorvolle
Nachmittage!

**Gutes Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

*Wer arbeitet, macht Fehler. Wer viel arbeitet,
macht mehr Fehler. Nur wer die Hände
in den Schoß legt, macht gar keine Fehler.*

Friedrich Alfred Krupp

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

TELEFON 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

ZEW
CERTIFIED
CERTIFICATE

Kreuzworträtsel

Strom in Vorderindien	uneingeschränkt; vollkommen	Fuge, längliche Vertiefung	Violine	befreit, errettet	Kochsalz enthaltendes Wasser	Teil der Leiter	Ärger, Wut	dünn, zart	stehendes Binnengewässer	norwegische Hauptstadt
Beamtenherrschaft						Vorsitzender (christl. Kirchen)				österr. Dichter (Rainer Maria)
ruhig, lautlos						Fluss durch Berlin	römischer Kaiser			
von Bäumen eingelassene Straße		norddeutsch: Gänseküken						im Freien rasten	altägyptischer Gott	Aufzug, Fahrstuhl
					niederländische Stadt		ringförmige Koralleninsel			
Ort, Platz, Stelle	regsam und wendig	Korankapitel					Ankerplatz vor dem Hafen	Wintersportgerät		
						plastisches Bildwerk				
Vorliebe; Schwäche (franz.)	Spion, Spitzel	Beweisstück; Quittung	dt. Komponist (Max)					türlicher Mensch	Verkehrsstockung	
						Ball-sportart				poetisch: Biene
sofort; genauso						ein Mineral	italienische Wein-stadt			
Kerbtier	Unterbau, Unter-gestell	Fruchtform; Hülle, Behälter			in hohem Maße			biblischer Stammvater		
					militär. Nach-schub-truppe		Edelgas	Gebäu-detteil, Zimmer		
altrömisches Gewand					Gebühr; Schätz-wert			Sportwette	Bezah-lung von Künst-lern	
Einzug fälliger Forderungen	jetzt	politi-sche Ver-samm-lung					Kiz-Zeichen Peine	Kalifen-name		selten, knapp
									chem. Zeichen für Gallium	
Sand-anhäu-fung, -hügel		sich in einen Text ver-tiefen			Hohn, Verach-tung					Hinder-nis beim Spring-reiten

Lösung siehe Seite 16

Die günstige Werbung:
Ein Inserat im Blickpunkt!

Bezugsbereit ab Januar 2016:

Erstvermietung «am Mattenbach» in Grub/AR

24 attraktive 2½-, 3½- und 4½-Zimmerwohnungen
mit modernster Holzbautechnik und neuem Energiekonzept
in appenzell-typischem Baustil.

**& SPROLL
RAMSEYER**

DAS HAUS FÜR HÄUSER

SPROLL & RAMSEYER AG – Das Haus für Häuser
Doris Hörlner | Poststrasse 23 | 9001 St. Gallen
071 229 00 29 | doris.hoerlner@sur.ag

www.am-mattenbach-grub.ch

Kopierpapier
weiss 80 - 300 gm²
farbig 80 - 160 gm²

Briefumschläge

weiss in allen DIN-Formaten

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt Oktober 2015
Freitag, 16. Oktober 2015

Vienschau Heiden-Grub

Am Samstag, 3. Oktober 2015, um 9.30 Uhr findet beim Bären Heiden die jährliche Vienschau statt.

In rund 24 Abteilungen präsentieren die Bauern aus Grub und Heiden ihre Tiere, die bewertet, rangiert und vorgestellt werden. Unter anderem wird da die Miss Heiden-Grub erkoren, die Kuh mit der höchsten Lebensleistung ausgezeichnet und am Jungzüchterwettbewerb präsentieren Bauernkinder ihr Lieblingstier. Auch für die nichtbäuerliche Bevölkerung bietet der Schauplatz somit einiges. Die Handlungen werden durch einen Speaker erklärt, Rössl-fahrten verbinden den Schauplatz mit dem Bauernmarkt auf dem Kirchplatz und ein Streichelzoo begeistert die Kleinen.

Die Vienschau zeigt die traditionelle Kultur, wie sie im Appenzellerland gelebt wird. Die sennischen Auf-fahren lassen immer wieder viele Herzen höher schlagen.

Gleichen-tags am Abend trifft man sich zum Schauabend in der Turnhalle Grub. Dabei wird Rückschau gehalten auf den Tag, die Prämien verteilt und bei einem guten Essen, vorbereitet von den Landfrauen Grub, die Geselligkeit gepflegt. Spiele, Tanz, eine reichhaltige Tombola und das Grueber Chörli sorgen für Kurzweil und Gemütlichkeit.

Sowohl zur Vienschau als auch zum Schauabend laden die Bauern und der Gemeinderat die ganze Bevölkerung herzlich ein. Geniessen Sie einen Tag gelebtes Appenzeller Brauchtum und teilen Sie diesen Ehrentag mit unseren Bäuerinnen und Bauern.

140 Jahre

Rorschach-Heiden-Bergbahn

Am 6. September 1875 und damit vor 140 Jahren erfolgte die Eröffnung der Rorschach-Heiden-Bergbahn. Vor 85 Jahren wurde vom Dampf- auf den elektrischen Betrieb umgestellt.

Die über das Territorium der Gemeinden Rorschach, Rorschacherberg, Thal, Wienacht/Lutzenberg, Grub SG/ Eggersriet und Heiden führende Bahn mit ihren acht Bahnhöfen und Haltestellen zeichnet sich durch eine beeindruckende Linienführung aus und liess 1875 die Regionen Rorschach-Bodensee und Appenzeller Vorderland näher zusammenrücken. 1930 wurde die RHB elektrifiziert. Weitere bedeutende Modernisierungsschritte waren die 1953 und 1967 in den Dienst gestellten Triebfahrzeuge, und mit dem seit 1998 im Einsatz stehenden Gelenktriebwagen erhielt die RHB (heute eine Linie der Appenzeller Bahnen) eines der modernsten Schienenfahrzeuge der Schweiz.

Wenn die Dampflokomotive «Rosa» mit nostalgischen Waggons zwischen Rorschach und Heiden unterwegs ist, dann schlagen die Herzen von Eisenbahnfans höher. Am 4.10.15 steht «Rosa» letztmals fahrplanmässig im Einsatz.

Text und Bild: Peter Eggenberger

**Seit zwanzig Jahren unterwegs
Doppelstöcker im Vorderland**

Ende August 1995 stellte die Postauto Schweiz/Region Ostschweiz in Heiden das erste doppelstöckige Postauto vor. Heute gehören die gelben Riesen zum alltäglichen Strassenbild.

Das aus dem Hause Neoplan, Stuttgart/Horgen, stammende Doppelstock-Postauto bewährte sich voll und ganz, so dass heute 19 Doppelstöcker im Einsatz stehen. «Wichtiger Stützpunkt ist Heiden, wo sieben bis acht Wagen stationiert sind», erklärt Walter Schwizer, Regionsleiter Ostschweiz. «Aus der Gründergeneration stehen heute keine Fahrzeuge mehr im Einsatz, wir haben den Wagenpark stetig erneuert.» Von Heiden verkehren die Doppelstöcker auf allen acht Linien ins Rheintal, nach St. Gallen und ins Appenzeller Mittelland.

In allen Vorderländer Gemeinden, einschliesslich Oberegg unterwegs: Doppelstock-Postautos verkehren seit zwanzig Jahren.

Text und Bild: Peter Eggenberger

AG
DORFLADEN
GRUB AR

Es lohnt sich, an unserer Tankstelle zu tanken. Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 07.00 bis 12.15 Uhr und 13.15 bis 18.30 Uhr
Samstag: 7.00 bis 16.00 Uhr durchgehend geöffnet.

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Maler Fäh malt, renoviert und tapeziert für Sie.

THOMAS FÄH • Im Ried 26 • 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47 • www.maler-faeh.ch • info@maler-faeh.ch

Bronze für Alessia Schmid

An den Kant. Meisterschaften in Heiden zeigte Alessia Schmid (Getu Rehetobel) im K2 eine weitere tolle Leistung. Sie turnte sehr sauber und äusserst konzentriert. Den Auftakt machte sie am Reck wo sie 9.15 erhielt. Für eine sauber geturnte Bodenübung bekam Alessia 9.10. Mit vier toll geturnten Übungen konnte sie ein weiteres Mal auf das Podest steigen und verdient die Bronzemedaille entgegennehmen.

Öffentliche Vorträge

Arztvorträge

Die folgenden Themen stehen bei den Vorträgen in den kommenden Monaten, jeweils am **Mittwochabend von 19.30 bis 20.15 Uhr** in den Spitälern Heiden und Herisau sowie im Psychiatrischen Zentrum in Herisau auf dem Programm.

21. Oktober, PZA Herisau

Behandlung von Depressionen: viel mehr als nur Medikamente

Referent ist Dr. med. Jan Reuter, Leitender Arzt Psychiatrisches Zentrum AR

18. November, Spital Heiden

Darmkrebs – wie vorbeugen, wie heilen?

Referieren werden Dr. med. Annett Franke, Leitende Ärztin Klinik für Innere Medizin, und Dr. med. Michael Kodsí, Chefarzt Klinik für Chirurgie & Orthopädie, Spital Heiden

20. Januar 2016, Spital Herisau

Schlüsselloch-Chirurgie am Spital Herisau

Referent ist Dr. med. René Fuhrmann, Chefarzt Klinik für Chirurgie, Spital Herisau

17. Februar 2016, PZA Herisau

Vergesslichkeit ist nicht gleich Demenz: Wege der Untersuchung, Behandlung und Betreuung

Referentin ist Lilian De Cassai, Leitende Ärztin Alterspsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

23. März 2016, Spital Heiden

Wenn die Schulter schmerzt

Referent ist Dr. med. Alexander Strehl, Leitender Arzt Orthopädie, Klinik für Chirurgie & Orthopädie, Spital Heiden

Weitere Auskünfte:

Nicole Graf Strübi, Leiterin Marketing & Kommunikation SVAR, Tel. 071 353 84 06, Mail: nicole.graf@svar.ch

Der Männerchor Heiden präsentiert

whiskey in the JAR

Konzerte im Kursaal Heiden

Samstag | 7. November 2015 | 20.00 Uhr
Sonntag | 8. November 2015 | 17.00 Uhr

Celtic Songs and Dance

 aus Irland und Schottland

- Männerchor Heiden** | Leitung Michael Schläpfer
- The Celtic Harps** | Leitung Kora Wuthier
- Irish Legs** | Leitung Claudia Jauch
- Matthias Lincke** | Violin
- Rumi S. Hatt** | Guitar
- Brendan Wade** | Pipes | Whistles | Flute | Vocals
- Dide Marfurt** | Bodhran | Cittern | Hurdy Gurdy u.a.

Eintritt Fr. 25.–
Bis 16 Jahre Fr. 15.–

Vorverkauf ab 13. Oktober 2015
 bei Boutique artEmoda, Poststrasse 13
 9410 Heiden, 071 891 77 76
 Di - Sa von 9.00 bis 18.00 Uhr

Singen ist ein Abglanz der Seele.

René Kollo

Skihütte Bischofsberg

Anfang Saison betriebsbereit

Das Kinderskigebiet Bischofsberg ist im ganzen Vorderland ein Begriff. Das Angebot wird nun mit einer neuen Skihütte ergänzt.

Seit 1964 gehört der Skilift Heiden-Bischofsberg zum sportlichen Angebot der Vorderländer Metropole. Unweit der Bergstation realisierten Johannes und Margrit Solenthaler im Jahre 2002 einen Kinderskilift samt lizenziertem Skischulbetrieb und einfacher Skihütte. Jetzt entsteht ein solider Neubau, der die Betriebsabläufe vereinfacht und den angehenden Skikanonen und deren Begleiter mehr Komfort bietet. Zum Saisonbeginn am letzten November-Wochenende wird die neue Skihütte eröffnet.

Intensive Bautätigkeit im Kinderskigebiet Bischofsberg, wo derzeit eine neue Skihütte in die Höhe wächst.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Vor 125 Jahren**Dunant zügelte von Heiden nach Trogen**

1887 traf Rotkreuzgründer Henry Dunant in Heiden ein, wo er in der grossen Pension «Paradies» unterhalb des Bahnhofs eine Bleibe fand. Familie Stähelin als Eigentümer verkaufte die Pension 1890 und erwarb in Trogen das an der Strasse in Richtung Altstätten/Oberegg gelegene «Lindenbühl». Am 15. Oktober wechselte auch Dunant nach Trogen, wo er sich im abgelegenen Haus schon bald sehr einsam fühlte. Am 30. April 1892 kehrte er nach Heiden zurück, wo er als selbstzahlender Pensionär im Vorderländer Bezirkskrankenhaus Quartier bezog. Hier lebte der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Rotkreuzgründer bis zu seinem Tod am 30. Oktober 1910.

(Quelle: «Henry Dunant» von Yvonne Steiner, Appenzeller Verlag)

Am Bildungsbaus «Lindenbühl» erinnert heute eine Gedenktafel an Dunants Anwesenheit in Trogen.

*Text und Bild:
Peter Eggenberger*

**«Sonneblick»-Neubau ist 70 Jahre alt
Im Vorderland fest verankert**

Im August 1945 wurde in Walzenhausen der «Sonneblick»-Neubau eingeweiht. Inzwischen ist das ehemalige Arbeitslosenheim zum alternativen Hotel und zur Vorderländer Institution geworden.

Der im Vorderland stark verankerte, von einer Stiftung getragene «Sonneblick» ist das Werk des schweizerischen Flüchtlingspfarrers Paul Vogt. Als er 1929 das Pfarramt in Walzenhausen antrat, wurde er mit der Not der arbeitslosen Sticker und Weber konfrontiert. Mit Gleichgesinnten erwarb er eine ehemalige Stickerliegenschaft.

73 Flüchtlinge aus 14 Ländern

Im «Sonneblick» wurden anfänglich Kurse und Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose angeboten. Im Zweiten Weltkrieg mutierte der «Sonneblick» zum Flüchtlingsheim. Als sich das Haus als zu klein erwies, erstellten in den Jahren 1944/45 einheimische Handwerker gemeinsam mit 73 Flüchtlingen aus 14 Ländern den «Sonneblick»-Neubau. Heute ist das von Adrian Keller geführte Haus idealer Ort für Ferien, Kurse, Klausurwochen usw.

Der vor siebzig Jahren eingeweihte «Sonneblick»-Neubau in Walzenhausen weist heute zeitgemässe Gästezimmer auf.

*Text und Bild:
Peter Eggenberger*

**Grueber
Wetterfrosch**

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im August 2015

Das hochsommerliche Wetter stand demjenigen des vorangegangenen Monats nicht nach. Hitzetage, sahara-staubiger Regen wie auch kräftige Wärmegewitter füllten das Journal. Die unser Wetter bestimmenden Druckgebiete wanderten grösstenteils nord- oder südseits der Schweiz in östlicher Richtung. Umfang und Dauer der Auswirkungen eines Druckgebietes hängen von der Intensität, dem «Marschtempo» und dem Radius des Druckkerns ab. Oft lag unser Land am Rande des Einflussbereiches und somit in einer abgeschwächten Zone. Unser Bundesfeiertag stand bereits im Zeichen eines umfangreichen Hochdruckgebietes, welches vorerst die Reste einer Kaltfront auszuräumen hatte. An diesem ersten Monatstag war es ganztags bedeckt und trocken. Das Thermometer kletterte jedoch nur knapp über 18 °C. In den folgenden Tagen stieg die Tagestemperatur stetig an und erreichte am Sieben auf der Station Halten die Spitze von 30,9 °C. Das erste erwartete Wärmegewitter zeigte sich am Abend des Neunten. Das erst lebhaftete Wetterleuchten am westlichen Horizont artete zu einem lokalen Gewitter aus, dessen Regen bis Mitternacht anhielt und 7,5 mm brachte. Die Rückseite des nächtlichen Gewitters zeigten sich am folgenden Tag als dichte Bewölkung, die sich zunehmend auflöste. Der abendliche Wolkenaufzug, bei milder Temperatur und windstille, kündigte erneut ein Gewitter an. Eine Stunde vor Mitternacht schob sich – aussergewöhnlich für unsere Wetterverhältnisse – eine grosse Gewitterzelle aus Südosten in unsere Richtung. Die im Sekundentakt aufleuchtenden Wolkenblitze erhellten das Tal und heftige Donnerschläge liessen die Gebäude erzittern. Die unvermittelt einsetzenden starken Gewitterböen brachten gleichzeitig einen über zwanzig Minuten anhaltenden Starkregen mit. Die Menge dieses kurzzeitigen Niederschlages spricht mit 22 Liter pro Quadratmeter für dessen Intensität. Bis zum 14. war es wiederum sonnig und trocken. Am 15. erreichte uns aus Westen eine Kaltfront mit anhaltendem Regen und Tagestemperaturen um die 12 °C. Der Einfluss dieser Front hielt bis zum 19., der ein ausgesprochener Regen- und Nebeltag war. Die Tage bis Monatsultimo blieben bei Temperaturhöchstwerten zwischen 26 °C und 28 °C immer noch hochsommerlich. Rückblickend durften wir uns an 23 Sonnentagen erfreuen. Ebenso willkommen waren die sieben Regentage, die uns insgesamt 158,3 Liter pro Quadratmeter bedienten. (Im Vorjahr waren es 129,0 Liter).

**Inserate-Annahmeschluss
für den Blickpunkt Oktober 2015
Freitag, 16. Oktober 2015**

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 27. September

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. René Häfelfinger, Altstätten

Kollekte: Christl. Ostmission

Sonntag, 4. Oktober

10.00 Uhr Gottesdienst

in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten

Kollekte: Indicamino

Sonntag, 11. Oktober

9.30 Uhr Gottesdienst im

Pfarrhaus Eggersriet

Pfr. Carlos Ferrer

Kollekte: Tambanewana

Sonntag, 18. Oktober

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer,

Taufe von Marla Alina Graf,
Grub AR

Kollekte: Procap SG/AR

Sonntag, 25. Oktober

10.00 Uhr Gottesdienst in der

Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer

Kollekte: Bethlehem Mission

**Musikalische Träumereien mit
Andacht – offen für alle
Freitagnachmittag in Grub AR**

25. Sept., 9. und 23. Oktober,
14.15 Uhr, in der Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies
Präsentiert von: Erika Imholz und
Pfr. Carlos Ferrer, am 9. Oktober
mit Pfr. René Häfelfinger

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat,
17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde,
Heiden

Seniorenachmittag

Dienstag, 27. Oktober, 14.00 Uhr,
in der Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies

**Offenes Dorfstübli mit
Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag
während der Schulzeit (1., 22. und
29. Oktober) ist das Dorfstübli
offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15
Uhr - 18.00 Uhr

Pfr. Carlos Ferrer und
Elsbeth Camenzind freuen sich
über jeden Besuch.

**Ferienabwesenheit des
Pfarrers**

Pfr. Carlos Ferrer ist vom
3. – 9. Oktober in den Ferien.

Im Notfall vertritt ihn:

Pfr. René Häfelfinger, Altstätten,
Tel. 071 755 59 52

**Seniorenferien 2015
in Bad Waldsee**

Veranstaltungen

September 2015

29. Wanderung: Gossau Besammlung beim Bahnhof Gossau 12.45 Uhr

Oktober 2015

- 3. Viehschau Heiden-Grub** Bären Heiden 9.30 Uhr
- 3. Grosse Vogelausstellung mit begehbarer Voliere**
Mehrzweckhalle 9434 Au 10.00 – 20.00 Uhr
- 3. Wanderung vom Himmelberg zur Sonnenterrasse Schlatt und Bühler**
Besammlung: beim Bahnhof Gonten 9.30 Uhr
- 4. Grosse Vogelausstellung mit begehbarer Voliere**
Mehrzweckhalle 9434 Au 9.00 – 16.00 Uhr
- 5. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 6. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 6. Landfrauenverein Grub AR, jassen und spielen**
Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 7. Stamm Einwohnerverein Grub AR** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 7. Trauercafé** Hotel Linde Heiden 17.00 – 18.30 Uhr
- 7. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 11. Wanderung durch das Ofenloch** Besammlung: Passhöhe Schwägälp 9.15 Uhr
- 13. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 14. Häckseldienst**
- 16. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Oktober 2015**
- 18. Abstimmungssonntag**
- 19. Eisenabfuhr**
- 20. Vortrag Blasenschwäche – das verschwiegene Leiden**
Betreuungszentrum Heiden 14.15 – 15.30 Uhr
- 21. Vortrag: Behandlung von Depressionen: viel mehr als nur Medikamente**
Psych. Zentrum AR 19.30 Uhr
- 24. Kind of Blue; Blues & Jazz Konzert** Dorfstübli Grub AR 19.00 Uhr
- 24. Wanderung über dem Nebel auf den Kronberg**
Besammlung: auf der Schwägälp 9.15 Uhr
- 24. / 25. Appenzeller Singwochenende Walzenhausen**
- 27. Seniorennachmittag** Cafeteria Weiherwies 14.00 Uhr
- 27. Schlusswanderung** Besammlung beim Bahnhof Teufen 13.30 Uhr

November

- 2. Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis**
Betreuungszentrum Heiden 14.15 – 16.30 Uhr
- 3. Vortrag Patientenverfügung und Dokupass**
Betreuungszentrum Heiden 14.15 – 16.15 Uhr
- 3. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 4. Trauercafé** Hotel Linde Heiden 17.00 – 18.30 Uhr
- 4. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 11. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 16. Pro Senectute; Spielen für's Gedächtnis**
Betreuungszentrum Heiden 14.15 – 16.30 Uhr
- 18. Vortrag; Darmkrebs – wie vorbeugen, wie heilen?** Spital Heiden AR 19.30 Uhr
- 28. Altpapier** Beginn: 8.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag:
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Beim Antrittsverlesen steht der schielende Hauptmann vor der Kompanie. Er sagt zum Ersten: «Wie beissen Sie?» Da sagt der Zweite: «Soldat Meier.» Der Hauptmann sagt zum Zweiten: «Ich habe nicht Sie gefragt!» Da meldet sich der

Dritte: «Ich habe ja gar nichts gesagt!»

Eine Kundin zur Verkäuferin: «Könnte ich das Kleid im Schaufenster probieren?» «Wie Sie wollen, aber wir haben auch Umkleidekabinen!»

Personalchef: «Glauben sie wirklich, dass ihr Wissensstand für diesen Posten ausreicht?» Bewerber: «Ja, selbstverständlich, beim letzten Mal wurde ich sogar entlassen, weil ich zuviel wusste.»

Editorial

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Am 11. August 2015 durfte ich meine Lehre auf der Gemeindekanzlei in Grub starten. In den ersten Wochen war vieles sehr neu für mich, sowohl die Arbeit als auch all die neuen Gesichter um mich herum. Weil das ein neuer Lebensabschnitt für mich ist, war ich dementsprechend nervös und wusste nicht genau, was auf mich zukommen würde.

Doch schon vom ersten Moment an fühlte ich mich wohl und das Klima stimmte. So liess auch meine Nervosität nach. Schon von Anfang an lernte ich viele wichtige Personen kennen. Nicht nur die Mitarbeitenden auf der Gemeindekanzlei, sondern auch viele Einwohner/-innen und Kunden der Gemeindeverwaltung. Gerade deswegen fand ich schnell ins Geschehen und sehe nun ganz anders in die Gemeinde Grub hinein. Ich bin sehr dankbar, dass Sie mich alle als Rorschacherin so gutherzig aufnehmen.

Lena Kündig, Lernende

Investitionsplan 2016

Der Investitionsplan für 2016 sieht Aufwendungen von 815'000 Franken vor. Ins Gewicht fallen dabei die Sanierung der Strasse im Vorderdorf, der 2. Teil der Fassadensanierung des Pfarrhauses, bauliche Massnahmen im Zentralschulhaus sowie Investitionen bei den Wasser- und Abwasserkanälen.

Abstimmung

am 29. November 2015

Die Urnenabstimmung über den Voranschlag 2016 findet am 29. November 2015 statt. Weitere Informationen erhalten Sie mit den Abstimmungsunterlagen bzw. an der öffentlichen Orientierungsversammlung vom Donnerstag, 12. November 2015, 20.00 Uhr, im Restaurant Bären. Der Gemeinderat freut sich auf Ihren Besuch.

Weiterführung der Haus-Analysen – Zusammenarbeit Kanton und Gemeinde

Das Instrument «Haus-Analyse» hat sich in den letzten Jahren sehr gut etabliert und konnte wichtige Impulse für die Förderung und Erneuerung der Altbausubstanz in den Dörfern setzen. Nach Beendigung des Regierungsprogrammes 2012 bis 2015 soll das kantonale Instrument der Haus-Analyse weitergeführt werden.

Die Kosten für eine Haus-Analyse betragen je nach Objektgrösse zwischen 4'500 und 6'500 Franken (exkl. MwSt.). Grundlagenpläne für die Gebäudeaufnahmen sind nicht in den Kosten der Haus-Analyse enthalten. Es ist vorgesehen, dass wie bisher ein Drittel der Kosten durch den privaten Hauseigentümer, ein Drittel durch die Standortgemeinde und ein Drittel durch den Kanton Appenzell Ausserrhoden getragen werden. Die Kontrolle und

Gemeinderat

Voranschlag 2016 mit Aufwandüberschuss

Der Gemeinderat hat an der Oktober-sitzung den Voranschlag 2016 mit einem Aufwandüberschuss von 69'000 Franken genehmigt und zuhanden der Volksabstimmung von Ende November verabschiedet.

Der Voranschlag 2016 der Erfolgsrechnung rechnet bei einem Ertrag von 5'724'800 Franken und einem Aufwand von 5'793'800 Franken mit einem Aufwandüberschuss von 69'000 Franken, dies bei einem unveränderten Steuerfuss von 4.1 Einheiten.

Der Gemeinderat erwartet in den meisten Ressorts im Vergleich zum Vorjahr keine grösseren Abweichun-

gen. Mit höheren Belastungen ist in den Bereichen Schule und Soziales zu rechnen. In der Schule ist dies bedingt durch die an sich erfreulichen grösseren Schülerzahlen, im Bereich Soziales müssen erhebliche Mehraufwendungen bei den Pflegefinanzierungs- und Spitexkosten erwartet werden. Gerechnet wird mit einem geringeren höheren Steuerertrag.

Die Prognose stützt sich aufgrund der Berechnungen und Einschätzungen der kantonalen Steuerverwaltung. Unsere Gemeinde erhält für das Jahr 2016 um die 70'000 Franken weniger Finanzausgleich. Spürbar sind die Auswirkungen in Bezug auf das kantonale Entlastungsprogramm.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
56. Jahrgang, Nr. 599

IMPRESSUM

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Aufsicht über die Qualität der Haus-Analyse sowie die Zertifizierung der beauftragten Architekten und Planer obliegt neu dem Departementssekretariat des Departements Bau- und Volkswirtschaft.

Mit den jeweiligen Hauseigentümern und Standortgemeinden werden schriftliche Vereinbarungen getroffen, welche die Durchführung der Haus-Analyse, die Urheberrechte und Kostenverteiler festhalten. Die Leistungsvereinbarung zwischen Kanton und Gemeinden gilt es nun ab dem Jahr 2016 um vier Jahre zu erneuern. Der Gemeinderat hat der Erneuerung der Leistungsvereinbarung zugestimmt.

Schlussabrechnung – Sanierung der Schmutzabwasserleitungen Unterrechstein

Bei der Sanierung der Schmutzabwasserleitungen im Unterrechstein waren verschiedene Parteien betroffen. Es sind dies einerseits die Gemeinden Grub und Rehetobel und andererseits verschiedene Grundeigentümer mit Privatanschlüssen. Zwischen der Gemeinde Grub und der Gemeinde Rehetobel besteht ein Vertrag mit regierungsrätlicher Genehmigung aus dem Jahr 1982, der die Erstellung und den Unterhalt der gemeinsam benutzten Abwasserleitung im Gebiet Oberrechstein-Unterrechstein regelt.

Das Projekt konnte unter anderem vom optimalen Sanierungsverlauf profitieren, was sich auch in der Schlussabrechnung merklich niederschlägt.

Die Gesamtkosten für die Sanierung betragen Fr. 81'350.-. Der Anteil für die Gemeinde Grub beträgt Fr. 46'800.-. Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung Sanierung Schmutzabwasserleitungen Unterrechstein genehmigt und dankt den Verantwortlichen für die umsichtige Projektausführung.

Rücktrittsfristen

Am 30. November 2014 haben die Stimmberechtigten unseres Kantons der «Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte» (Rücktrittsfristen, Verteilung Kantonsratsitze) zugestimmt. Bisher war der Rücktritt aus kantonalen Behörden bis spätestens Ende November, der Rücktritt aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden spätestens bis Ende Januar schriftlich zu erklären. Mit dieser Revision von Art. 42 bis Absatz 2 werden die Rücktrittsfristen generell um zwei Monate vorverlegt. Der Rücktritt aus kantonalen Behörden ist neu spätestens bis Ende September, der Rücktritt aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden spätestens bis Ende November zu erklären.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 9. November 2015

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende September 1001 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im September 2015:

Hauser Thomas, Weiherwies 412

Seil Christine, Weiherwies 412

Wegwart Andrea mit Julius-Frederik, Weiherwies 413

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Capizzi Brigitte und Antonio, Weiherwies 396, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Balkonverglasung Sitzplatz als Witterungsschutz

Baugrundstück: Parz. Nr. 527, Weiherwies

Bauberrschaft: Dima Verica, Usserdorfstrasse 17, 7023 Haldenstein GR

Bauvorhaben: Balkonüberdachung mit Glaspertie

Baugrundstück: Parz. Nr. 490, Hord 371

Bauberrschaft: Wärmeverbund Weiherwies GmbH, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Neubau Fernwärmeleitung

Baugrundstück: Verschiedene Parzellen Weiherwies

Bauberrschaft: Ulmann Hermann, Vorderdorf 399, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Sanierung der Gasheizung mit Kamin an Aussenfassade

Baugrundstück: Parz. Nr. 537, Vorderdorf

Abstimmungsergebnisse vom 18. Oktober 2015

Protokoll über die Ständeratswahl Gemeinde: 9035 Grub AR

Zahl der Wahlberechtigten	729
Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)	319
Zahl der leeren Wahlzettel	35
Zahl der ungültigen Wahlzettel	10
Zahl der gültigen Wahlzettel	274

Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültigen Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name/Vorname	Beruf/Amt	Wohnort	Stimmenzahl
Caroni Andrea	Dr. iur. Rechtsanwalt	Herisau	233
Vereinzelte			41

Total der gültigen Kandidatenstimmen 274

Stimmbeteiligung: 43.75 %

Protokoll über die Nationalratswahl Gemeinde: 9035 Grub AR

Zahl der Wahlberechtigten	733
Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)	319
Zahl der leeren Wahlzettel	4
Zahl der ungültigen Wahlzettel	4
Zahl der gültigen Wahlzettel	311

Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültigen Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name/Vorname	Beruf/Amt	Wohnort	Stimmenzahl
Bänziger Markus	Betriebsökonom HWV	Teufen	77
Weber Jens	Kantonsschullehrer	Trogen	101
Zuberbühler David Kaufmann		Herisau	131
Vereinzelte			2

Total der gültigen Kandidatenstimmen 311

Stimmbeteiligung: 43.52 %

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Abstimmungsvorlage vom 29. November 2015

Gemeindeabstimmung

– Voranschlag 2016

**Die Urne ist zur Stimmabgabe
wie folgt aufgestellt:**

Samstag, 28. November 2016

18.00 bis 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 29. November 2016

9.00 bis 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausschuss, welcher allen Stimmberechtigten zugestellt wird.

Öffentliche Orientierungsversammlung

Zur Erläuterung des Voranschlags 2016 findet am **Donnerstag, 12. November 2015, 20.00 Uhr im Gasthaus Bären, Halten** eine öffentliche Orientierungsversammlung statt.

Die Gruber Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind herzlich eingeladen, an dieser Orientierungsversammlung teilzunehmen. Bekunden Sie mit Ihrer Teilnahme das Interesse für unsere Gemeinde.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Fakultatives Referendum: Öffentliche Auflage

Der Gemeinderat hat beschlossen, das Feuerschutzreglement vom 7. Oktober 1996 zu aktualisieren und einer Teilrevision zu unterziehen, um es den heutigen Gegebenheiten anzupassen.

In Anwendung von Art. 15 des kantonalen Gesetzes über den Feuerschutz hat der Gemeinderat beschlossen, die

Teilrevision des Feuerschutzreglements

vom **2. November 2015 bis 21. November 2015** öffentlich aufzulegen. Während dieser Zeit kann auf der Gemeindekanzlei Grub AR zu den Bürozeiten Einsicht in das revidierte Reglement genommen werden. Zudem ist dieses auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.grub.ch einzusehen.

Gemäss Art. 8d der Gemeindeordnung wird die Revision des Reglements zur Abstimmung gebracht, wenn mindestens 30 Stimmberechtigte dies innert 20 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung schriftlich verlangen.

9035 Grub AR, 30. Oktober 2015

GEMEINDERAT GRUB AR

Handänderungen Grub AR Juli bis September 2015

Eugster Robert, Heiden (Erwerb 23.04.2004) an *Näf Nicole, Grub*, Liegenschaft Nr. 2, 6'326 m² Grundstückfläche, Frauenrüti, und Liegenschaft Nr. 10, 41'847 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 9, Bienenhaus Nr. 10, Frauenrüti

Schmidbauser Franziska Ruth, Grub (Erwerb 25.01.2012) an *Hoch Antoinette Valérie, Güttingen*, Liegenschaft Nr. 457, 2'062 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 167, Rüti

Fussenegger Jürg, Buchs, und *Fussenegger Rita, Buchs*, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 31.01.1995) an *Wirth Werner Leo, Walzenbäusen*, Liegenschaft Nr. 651, 598 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 530, Obere Hord

Graf Hans Rudolf, Grub (Erwerb 08.06.2007) an *Mato Garea Erika, St. Gallen*, Liegenschaft Nr. 29, 337 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 34, Dorf

Graf Hans, Grub (Erwerb 10.10.1985, 28.01.2013) an *Sonderegger Martin, Grub*, und *Breitenmoser Bernadette Andrea, Heiden*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 717, 3'485 m² Grundstückfläche, Riemen

Eugster Rolf, Wolfbalden (Erwerb 30.11.2005) an *Probst Yvonne, Grub*, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 30, 444 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 35, Dorf

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt November 2015:

Freitag, 13. November 2015

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60 / Stk.
sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen
zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk.
schwarz

Stahl-Einschlageisen
Fr. 25.50 / Stk.

Für Schneestangen mit
Imbusschraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern entlang von Strassen, Wegen und Stromleitungen

Immer wieder behindern Äste von Bäumen und Sträuchern die ordentlichen Unterhaltsarbeiten an Strassen, Trottoirs, Wegen und Stromleitungen. Zudem muss regelmässig festgestellt werden, dass durch verschiedene Bepflanzungen entlang von Strassen die Sichtverhältnisse (auch die Strassenbeleuchtung) erheblich eingeschränkt werden und die Verkehrssicherheit leidet. Auch die Leitungen und Schächte der Strassenentwässerungen werden durch Laub und Nadeln stark verschmutzt. Es werden deshalb die Anstösserinnen und Anstösser an öffentliche Strassen und Wege aufgefordert, folgende strassenpolizeiliche Bestimmungen zu beachten:

- Bäume und Wälder müssen an den Staats- und Gemeindestrassen (auch Trottoirs) erster und zweiter Klasse einen Strassenabstand von 2,50 m einhalten.
- Bei Lebhägen, Zierbäumen und Sträuchern beträgt der Strassenabstand 0,60 m über 1,80 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe.
- Einfriedungen von 0,45 m bis 1,2 m Höhe erfordern einen Strassenabstand von 0,90 m, über 1,2 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe.
- Pflanzen dürfen nicht in den Lichtraum der Strassen ragen. Die Höhe des Lichtraums beträgt 4,50 m über Verkehrsflächen, die für den Fahrverkehr bestimmt sind, 2,50 m über Verkehrsflächen, die nicht für den Fahrverkehr bestimmt sind.
- Die Abstände werden ab Strassen- grenze gemessen. Ist keine Strassen- parzelle ausgeschieden, so wird ab Strassenrand gemessen. Als Strassenrand gilt die Abgrenzung der Verkehrsflächen. Für Bäume und Wälder gelten die Abstände ab Stockgrenze.
- Wo es die Sicherheit des Verkehrs erfordert, namentlich auf der Innenseite von Kurven, sind Anpflanzungen und tote Einfriedungen, welche die Übersicht der Strassen beeinträchtigen, verboten.

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sind verpflichtet, die Strassenabstandsvorschriften jederzeit einzuhalten, insbesondere überragende und sichtbehindernde Äste und Sträucher (gilt auch für Privatstrassen mit öffentlichem Durchgangsrecht) umgehend auf die gesetzlichen Abstände zurückzuschneiden und die durch Laub und Nadeln verschmutzten Strassen-, Weg- und Trottoirstücke zu reinigen.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften werden die Arbeiten durch das Personal des Bauamtes auf Kosten der Pflichtigen vorgenommen. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern entlang von Grenzen zum Nachbargrundstück

Die Gemeindeverwaltung wird immer wieder angefragt, welche Grenzabstände hochstämmige Bäume, Obstbäume, Sträucher usw., die im Nachbargrundstück gepflanzt sind, einzuhalten haben. Die Gründe sind, dass die wachsenden Bäume und Sträucher nicht auf ihre gesetzliche Höhe zurückgeschnitten werden und somit der Grenzabstand nicht mehr eingehalten ist. Der Nachbar ärgert sich, dass die Bäume und Sträucher in sein Grundstück ragen, vermehrt Schatten abgeben oder im Herbst Laub und Nadeln in seinem Garten usw. liegen bleiben.

Art. 140 EG zum ZGB

Es ist darin festgehalten, welche privatrechtlichen Grenzabstände für Pflanzungen einzuhalten sind:

1 Bäume und Sträucher, welche der Grundeigentümer pflanzt oder aufwachsen lässt, müssen folgende Abstände von der Grenze, gemessen vom Mittelpunkt des Stammquerschnittes waagrecht zur Grenze, haben:

- a) hochstämmige Bäume, die nicht zu den Obstbäumen gehören und Nussbäume: 6 m
- b) hochstämmige Obstbäume: 4 m (mit Ausnahme der Nussbäume)
- c) Zwergobstbäume, Zwetschgen- und Pflaumenbäume: 2,50 m
- d) noch kleinere Gartenbäume und kleinere Sträucher, wenn sie die Höhe von 3 m nicht übersteigen oder auf diese Höhe zurückgeschnitten werden: 50 cm; andernfalls müssen sie einen Abstand von 2,50 m haben. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Grünhecken (Art. 146 Abs. 2).

Art. 146 EG zum ZGB

2 Für Grünhecken beträgt der Grenzabstand 50 cm; übersteigen sie die Höhe von 1,20 m vergrössert sich der Abstand um die Mehrhöhe. Der Nachbar kann verlangen, dass sie so unter der Schere gehalten werden, dass sie nicht über die nach ihrem Abstand zulässige Höhe emporwachsen und auch seitlich nicht mehr als 20 cm in den Grenzabstand hineinwachsen.

Die Grundeigentümer werden gebeten, die Grenzabstände und die Höhe ihrer Pflanzungen zu den Nachbargrundstücken zu überprüfen, ob die oben aufgeführten gesetzlichen Vorschriften eingehalten sind.

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail - damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch
in Form von Hausbesuchen statt.
Telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung

Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht
werden

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Der Männerchor Heiden präsentiert

whiskey in the JAR

Konzerte im Kursaal Heiden

Samstag | 7. November 2015 | 20.00 Uhr
Sonntag | 8. November 2015 | 17.00 Uhr

Celtic Songs and Dance

aus Irland und Schottland

- Männerchor Heiden** | Leitung Michael Schläpfer
- The Celtic Harps** | Leitung Kora Wuthier
- Irish Legs** | Leitung Claudia Jauch
- Matthias Lincke** | Violin
- Rumi S. Hatt** | Guitar
- Brendan Wade** | Pipes | Whistles | Flute | Vocals
- Dide Marfurt** | Bodhran | Cittern | Hurdy Gurdy u.a.

Eintritt Fr. 25.–
Bis 16 Jahre Fr. 15.–

Vorverkauf ab 13. Oktober 2015
bei Boutique artEmoda, Poststrasse 13
9410 Heiden, 071 891 77 76
Di - Sa von 9.00 bis 18.00 Uhr

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)

Raumplanungsverordnung (RPV)

Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung

Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen** < 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken** (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen** bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen** ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung** im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**

bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen** < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen**

(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Poststrasse 1
9410 Heiden
Telefon 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Die Gemeinde- und Schulbibliothek besteht nun schon seit mehr als zehn Jahren und wird vom Bibliotheksverein Heiden geführt. In dieser Zeit hat sie sich zu einer Bibliothek mit Zentrumsfunktion entwickelt und bietet mittlerweile ein vielfältiges Mediensortiment an. Sie ist öffentlich. Alle Infos finden Sie auf der Homepage der Bibliothek.

Marroni-Geschichte in der Bibliothek Heiden

Wenn es kalt wird in der Stadt und der Wind durch die Gassen bläst, öffnet Nonno Amadeo seinen Marronistand. Dort schaut Laura auf dem Heimweg von der Schule gerne vorbei, um von ihrem Grossvater eine volle Tüte heisse Marroni zu erhaschen. Am Tag vor dem grossen Markt wird Nonno Amadeo krank. Dass ihr Grossvater rechtzeitig wieder gesund wird, ist Lauras grösster Wunsch. Denn ein Markt ohne Amadeos Marroni-Bude ist einfach kein richtiger Markt. Aus Lauras Wunsch wird nichts, doch Laura und ihre Freundin sorgen dafür, dass am Markt der Duft von frisch gebratenen Marroni nicht fehlt ...

Am **Mittwoch, den 25. November 2015 um 15.30 Uhr**

erzählen wir in der Bibliothek Heiden diese Bilderbuch-Herbstgeschichte für Kinder. Auch bei uns wird der Geruch von frisch gebratenen Marroni nicht fehlen!

Simone Vial

Adventsgeschichten werden wir am 2. und am 16. Dezember ebenfalls um 15.30 Uhr erzählen.

Erzählnacht 2015 mit Mitra Devi

**Freitag, 13. November 2015, 19.00 Uhr
Jugendtreff «Chillsuite», Poststr. 5a, Heiden**

Die diesjährige Erzählnacht wird von der Gemeindebibliothek Heiden/Grub in Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff «Chillsuite» veranstaltet.

Gezeigt wird der Film «Gothic». Mitra Devi hat diesen Dokumentationsfilm über die Gothic-Szene Schweiz 2014 gedreht. Sie wird an diesem Abend anwesend sein und im Anschluss an den Film über ihre Arbeit als Regisseurin des Films erzählen sowie Fragen zum Film und zur Gothic-Szene beantworten.

Für das leibliche Wohl wird auf dem Platz vor dem Jugendklub über einem Feuer Hexensuppe gekocht. Abgeschlossen wird der Abend mit Gothic-Musik.

Der Anlass ist für Jugendliche der Oberstufe und alle Interessierten von 13 bis 99 Jahren.

Eintritt frei.

Simone Vial

dadasius lapidar*

* Pseudonym für Carl Böckli (1889–1970)
Karikaturist und Nebenspalter-Redakteur

meine schreibe hat bleibe

«zeitnahe lyrik», erschienen 1968 im Nebenspalter Verlag, Rorschach

Ratschlag an auchdichter

Gedicht feilen nicht zeilen schinden ende behende finden leser bekanntlich pressant

* * *

Morgarten

Wer hat blutig ohne zagen todesmutig angeschlagen feindliche ranzen mit eisernen lanzen und bäumigen stöcken und steinernen blöcken nach schweizermanier?
Wir!

* * *

Galanterie?

Snobismus anachronismus knechtseligkeit überbleibsel dekadenter zeit lohnt nicht beschreibsel

LANDMASCHINEN AG
Kast

Wir verkaufen und reparieren
alle Anhänger

MFK
Vorführungen

Wir reparieren Anhänger aller Marken.

Kast Landmaschinen AG • Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
Info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

November Rosental. Das Kino.

So 1.11. 15:00	Alles steht Kopf	ab 6/4 Jahren	D
So 1.11. 19:15	Ida	ab 12/10 Jahren	Pol/d
Di 3.11. 14:15	Kinomol: Lang lebe Ned Devine	ab 10/8 Jahren	D
Di 3.11. 20:15	Everest	ab 12/10 Jahren	D
Fr 6.11. 18:30	Sprachcafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 6.11. 20:15	CINEMA ITALIANO: I nostri Ragazzi	ab 12/10 Jahren	I/d
Sa 7.11. 17:15	keine Vorstellung		
Sa 7.11. 19:30	Polnische Kulturtag mit Kapela Watra		
So 8.11. 15:00	Schellenursli	ab 6/4 Jahren	Dialekt
So 8.11. 19:15	Dürrenmatt - Eine Liebesgeschichte	ab 10/12 Jahren	D
Di 10.11. 20:15	Nur eine Stunde Ruhe	ab 6/4 Jahren	D
Mi 11.11. 03:36	Cinécub: Diplomatie	ab 16/16 Jahren	F,D/d
Fr 13.11. 18:30	Sprachcafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 13.11. 20:15	Nur eine Stunde Ruhe	ab 6/4 Jahren	D
Sa 14.11. 17:15	Everest	ab 12/10 Jahren	D
Sa 14.11. 20:15	La Vanité	ab 10/8 Jahren	F/d
So 15.11. 15:00	Alles steht Kopf	ab 6/4 Jahren	D
So 15.11. 19:15	CINEMA ITALIANO: In grazia di dio	ab 14/12 Jahren	I/d
Di 17.11. 14:15	Kinomol: Les petites fugues (Kleine Fluchten)	ab 8/6 Jahren	D
Di 17.11. 20:15	Courage - Wymyk	ab 12/10 Jahren	Pol/d
Fr 20.11. 20:15	Chiquitos mit Regisseur Thomas Rickenmann	ab 16/16 Jahren	Sp/d
Sa 21.11. 17:15	Ida	ab 12/10 Jahren	Pol/d
Sa 21.11. 20:15	Everest	ab 12/10 Jahren	D
So 22.11. 15:00	Pan	ab 10/8 Jahren	D
So 22.11. 19:15	La Vanité	ab 10/8 Jahren	F/d
Di 24.11. 18:30	Sprachcafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di 24.11. 20:15	CINEMA ITALIANO: In grazia di dio	ab 14/12 Jahren	I/d
Fr 27.11. 20:15	Irrational Man	ab 14/12 Jahren	D
Sa 28.11. 17:15	Chiquitos	ab 16/16 Jahren	Sp/d
Sa 28.11. 20:15	Truman	ab 12/10 Jahren	Sp/d
So 29.11. 15:00	Schellenursli	ab 6/4 Jahren	Dialekt
So 29.11. 19:15	Courage - Wymyk	ab 12/10 Jahren	Pol/d

Rosenbar jeweils am
Freitag und Samstag ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche
ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit
Bar zu vermieten»»**
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Kopierpapier

weiss 80 - 300 gm²

farbig 80 - 160 gm²

Briefumschläge

weiss in allen DIN-Formaten

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Der Herbstwind

*Der Herbstwind singt uns stürmisch
sein Lied der Endlichkeit.*

*Enblättert träumt der Ahorn
von knospenreicher Zeit.*

*Der Frühling scheint so weit.
Hauchzart legt Wehmut Schleier
um die Vergangenheit.*

Anita Menger

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Nachhaltiger «AüB-Strom» wird 2016 weitergeführt

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) wird auch im kommenden Jahr auf Strom aus 100 % Schweizer Wasserkraft setzen. Der nachhaltige «AüB-Strom» wurde Anfang 2013 eingeführt. Der «AüB-Strom» wird von sieben lokalen Energieversorgern in der Region als Standardprodukt für Haushalte und Kleingewerbe angeboten. Privatkunden und kleine Gewerbebetriebe in Grub, Heiden, Oberegg, Reute, Schachen, Walzenhausen und Wolfhalden werden somit auch 2016 mit Strom aus erneuerbaren Energien aus Schweizer Produktion beliefert. Die Gemeinden Lutzenberg, Rehetobel und Wald liegen im Direktversorgungsgebiet der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) und werden ab 1. Januar 2016 mit dem Stromprodukt «naturstrom basic» versorgt.

Im Rahmen des Projektes «Energie-Region AüB», welches die regionale Zusammenarbeit der Gemeinden im Energiebereich (Energieeffizienz &

nachhaltiger Umgang mit den vorhandenen Ressourcen) mit Rücksicht auf die nationale Energiestrategie fördern soll, ist die Existenz einer gemeinsamen natürlichen Grundversorgung im Strombereich ein starkes Zeichen und ein relevanter Beitrag zur Energiewende. Die sieben lokalen Energieversorger im Appenzellerland über dem Bodensee (EV Grub, EW Heiden, Elektra Oberegg, EK Reute, EK Schachen, Elektra Walzenhausen, EK Wolfhalden) decken mit dem «AüB-Strom» einen Grossteil der Haushalte im AüB ab.

Mit dem Bezug von «AüB-Strom» leisten Sie nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz, sondern unterstützen gleichzeitig auch die Schweizer Wasserkraftwerke, welche zu einem wesentlichen Teil (ca. 55 bis 60 %) die Schweizerische Grundversorgung mit Elektrizität sicherstellen.

Der Preisunterschied verursacht selbst bei einem Einfamilienhaus mit 5500 Kilowattstunden jährlichem Stromverbrauch nur geringe Mehrkosten von gut acht Franken im Jahr. Zusätzlicher Naturstrom, beispiels-

weise aus Solarenergie oder Biomasse, kann jederzeit beim zuständigen Energieversorger bestellt werden.

Grössere Strombezügler (von über 100'000 kWh jährlich) können wählen, ob sie freiwillig den nachhaltigen «AüB-Strom» beziehen wollen. Mehrere Gewerbebetriebe sowie Gemeinden tragen den nachhaltigen Gedanken des «AüB-Stroms» bereits mit und sind freiwillig auf AüB-Strom aus nachhaltiger Erzeugung umgestiegen. Mit einem Wechsel setzen Sie ein Zeichen zu mehr Umweltfreundlichkeit und Swissness. Bitte kontaktieren Sie bei Interesse ihr lokales Elektrizitätswerk.

Für Fragen oder Rückmeldungen sind AüB oder ihr regionaler Elektrizitätsversorger gerne für Sie da!

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Foto: Anette Wirth

KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN

Ein Hauch von weiter Welt
Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt.

Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogner Persönlichkeiten.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Nächster Termin:
Mittwoch, 25. November 2015, 11 Uhr,
Treffpunkt EG Gemeindehaus
Landsgemeindeplatz 1

Kontakt:
Kantonsbibliothek
Appenzell
Ausserrhoden
Landsgemeindeplatz 1/7
9043 Trogen
071 353 64 21

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek

Skiclub Grub-Eggersriet

Skiturnen für Kinder

in der Mehrzweckhalle
Grub SG

jeden Dienstag
von 18.30 – 20.00 Uhr

ab 20. Oktober 2015
bis 5. April 2016

Wenn Du zwischen **8 und 16 Jahren alt** bist,
dann...

Komm auch Du!

Durchführung bei mind. 10 Anmeldungen

Hallen- und Aussenschuhe mitnehmen!

Anmeldungen an:
Stephan Bischof
Tel. 071 891 66 31

Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden

Öffentliche Vorträge

Arztvorträge

Die folgenden Themen stehen bei den Vorträgen in den kommenden Monaten, jeweils am **Mittwochabend von 19.30 bis 20.15 Uhr** in den Spitälern Heiden und Herisau sowie im Psychiatrischen Zentrum in Herisau auf dem Programm.

18. November, Spital Heiden

Darmkrebs – wie vorbeugen, wie heilen?

Referieren werden Dr. med. Annett Franke, Leitende Ärztin Klinik für Innere Medizin, und Dr. med. Michael Kodsí, Chefarzt Klinik für Chirurgie & Orthopädie, Spital Heiden

20. Januar 2016, Spital Herisau

Schlüsselloch-Chirurgie am Spital Herisau

Referent ist Dr. med. René Fuhrmann, Chefarzt Klinik für Chirurgie, Spital Herisau

17. Februar 2016, PZA Herisau

Vergesslichkeit ist nicht gleich Demenz: Wege der Untersuchung, Behandlung und Betreuung

Referentin ist Lilian De Cassai, Leitende Ärztin Alterspsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

23. März 2016, Spital Heiden

Wenn die Schulter schmerzt

Referent ist Dr. med. Alexander Strehl, Leitender Arzt Orthopädie, Klinik für Chirurgie & Orthopädie, Spital Heiden

Weitere Auskünfte:

Nicole Graf Strübi, Leiterin Marketing & Kommunikation SVAR, Tel. 071 353 84 06, Mail: nicole.graf@svar.ch

Interessiert an ausgemustertem Material der Regiwehr?

Feuerwehrmaterial (Leitern, Helme, Fahrzeuganhänger, usw.), welches nicht mehr geprüft ist und somit nicht mehr benutzt werden darf, bietet die Regiwehr zum Verkauf an.

Zu finden unter
<https://regiwehr.ch/zu-verkaufen/>

ist nebst Schiebeleitern, Transportanhänger und weiteren interessanten Artikeln sogar ein Occasion Mercedes 1428 AT Rüstwagen mit Spillwinde, Jahrgang 1986.

Regionale Feuerwehr
Heiden – Grub – Eggersriet – Wolfhalden

Frauentag 2016

Den Frauen ein Gesicht geben

Am Dienstag 8. März 2016 findet der internationale Frauentag statt. Der Foto-Club Appenzellerland wird zum Programm des Frauentag 2016 gehören.

Wir suchen Frauen, als Fotografin oder als Fotomodel. Die Bilder sollen Frauen bei ihrer Arbeit, ihrem Hobby oder einfach als Portrait zeigen. Die Fotos werden in den kommenden Wochen und Monaten gemacht und ab März kurz vor dem Frauentag in der Genossenschaft Hotel Linde in Heiden ausgestellt.

Als Fotografin, egal ob Sie Hobby- oder Profi-Fotografin sind, können Sie zum Thema «Frauen» ein Bild beim Foto Club Appenzellerland, einreichen.

Frauen, welche sich als Model fotografieren lassen möchten, müssen mindestens 18 Jahre sein. Nach oben gibt es keine Altersgrenze. Sie müssen kein Fotomodel sein. Wir möchten Frauen aus dem und in ihrem Alltag zeigen. Sei dies im Beruf, beim Hobby oder bei anderer Gelegenheit.

Bei Interesse können Sie sich unter www.foto-club.org anmelden. Bei Fragen kontaktieren Sie uns doch per E-Mail oder unter Tel. 071 891 12 97. Wir freuen uns auf Sie!

Die Frau als Laienschauspielerin im Theaterstück Checkpoint Säntis

Wem gehört der Säntis, die Schwägalp? Darf die Schweizer Bundesregierung darüber entscheiden, diese beliebte Region den Ostschweizer Kantonen und der Ostschweizer Bevölkerung zu entziehen?

Ein Theaterstück des Vereins: theater VARAIN, Appenzell

Die Proben mit unseren 24 Laien-Schauspielerinnen und -Schauspielern haben bereits begonnen. Die Aufführungen finden vom 5. bis 28. Februar 2016 statt.

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Haus zur Bergulme in Heiden

Überraschung beim HzB Markt: Dankesessen von Migros Kulturprozent

Für die freiwilligen Helferinnen und Helfer der Lebensmittelabgabe HzB Markt in Heiden war es eine freudige Überraschung und eine Ehre von der Genossenschaft Migros Ostschweiz zu einem Dankesessen eingeladen zu werden.

Am 5. Oktober reisten 16 Personen mit dem öffentlichen Verkehr in den Säntispark nach Abtwil. Nach Ladenschluss wurden wir von Herrn Schwarz, dem Direktor des Restaurants und seinem Team ganz herzlich empfangen.

Beim Apéro dankte er mit den Worten: «Als freiwillige Engagierte verrichten Sie Ihre wertvolle Arbeit abseits des Rampenlichts; und bieten somit vielen bedürftigen Menschen jahraus, jahrein eine hoch geschätzte Unterstützung. Ohne Sie wäre unsere Gesellschaft nicht, was sie ist.»

An weiss gedeckten Tischen, im wunderschönen Ambiente des Restaurants Säntispark in Abtwil, wurden die geladenen Gäste mit einer riesigen Auswahl des Buffets à discretion extrem verwöhnt. Vor allem auf unsere asylsuchenden Helferinnen und Helfern aus Grub und Heiden hat dies grossen Eindruck gemacht. Im Namen des Vereins Haus zur Bergulme und aller Freiwilligen der Lebensmittelabgabe bedanken wir uns für diese grosszügige Geste und den schönen Abend bei der Genossenschaft Migros Ostschweiz und ihrem Kulturprozent.

Die freiwilligen Helferinnen und Helfer beim Apéro

Maler Fähs
frische,
fröhliche
Farben.

THOMAS FÄH ● Im Ried 26 ● 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47 ● www.maler-faeh.ch ● info@maler-faeh.ch

Anderscht ist Programm Hackbrett die Leidenschaft

KULTUR IM KURSAAL HEIDEN präsentiert am Freitag, 13. November um 20.00 Uhr, die Hackbrett-Formation Anderscht im Kursaal. Das Trio mit Andrea Kind, Fredi Zuberbühler und Roland Christen lässt aufhorchen. Die virtuos interpretierte Musik lehnt sich weit über das traditionelle Hackbrett-Klischee hinaus.

Klassik, Jazz, Improvisationen, Musik von West nach Ost, aber auch eigene Kompositionen mit ihren traditionellen, aber grösseren Hackbrettern auf ihre unverkennbare Art interpretiert lassen erahnen, dass sich Anderscht nicht leicht in eine bestimmte Musikrichtung einordnen lässt. Trotz all ihrer musikalischen Ausbrüche stehen die drei zu ihren Appenzellischen Wurzeln und ihrer ursprünglichen Musikkultur. Anderscht begeistert seine Zuhörerinnen und Zuhörer quer durch alle Kulturen und Altersschichten. Reisen Sie mit und lassen Sie sich entführen.

Tickets sind erhältlich bei der Tourist Information Heiden am Bahnhof, an der Tageskasse oder unter www.ticketino.com.

Weitere Infos unter www.facebook.com/kulturimkursaalheiden oder www.anderscht.ch.

Reisen Sie mit und lassen Sie sich im Kursaal durch die Hackbrett- und Kontrabassklänge von Anderscht entführen.

Tickets zu gewinnen

Der Kurverein Heiden verlost zwei Tickets für diese Vorstellung.

Der erste Absender einer E-Mail mit dem Betreff «Anderscht - Blickpunkt» an patrick.scherrer@produktionsbuero.ch gewinnt zwei Tickets, welche an der Kasse (ab 19.00 Uhr) im Kursaal abzuholen sind.

**Beratungsangebot
für Ausserrhoder Familien**

Die Beratungsstelle für Familien in St. Gallen bietet im Auftrag des Kantons Appenzell Ausserrhoden Paar- und Familienberatungen sowie Trennungs- oder Scheidungsberatungen an. Die erweiterte Zusammenarbeit mit dem Kanton Appenzell Ausserrhoden läuft seit Januar 2014 und steht allen Ausserrhoder Paaren und Familien für Beratungen zur Verfügung. Die ersten beiden Beratungen sind dank der Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Appenzell Ausserrhoden kostenlos, danach gilt ein einkommensabhängiger Tarif. Auch Elternmediationen bei Schwierigkeiten mit dem Besuchsrecht oder Mediationen bei Trennung oder Scheidung gehören zu den Beratungsangeboten. Die Beratungsstelle für Familien wurde im Jahr 1909 gegründet und ist ein politisch und konfessionell unabhängiges soziales Unternehmen mit 24 Mitarbeitenden aus den Bereichen Soziales und Recht. Das Team am roten Raiffeisenplatz unterstützt bei Schwierigkeiten in der Familie oder der Partnerschaft.

Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag unter 071 228 09 80.

Frongartenstrasse 16
9000 St. Gallen
071 228 09 80
info@familienberatung-sg.ch
familienberatung-sg.ch

**Inserate-Annahmeschluss
für den
Blickpunkt November 2015
Freitag, 13. November 2015**

Bezugsbereit ab Januar 2016:

**Erstvermietung
«am Mattenbach» in Grub/AR**

24 attraktive 2½-, 3½- und 4½-Zimmerwohnungen
mit modernster Holzbautechnik und neuem Energiekonzept
in appenzell-typischem Baustil.

**& SPROLL
RAMSEYER**
DAS HAUS FÜR HÄUSER
SPROLL & RAMSEYER AG – Das Haus für Häuser
Doris Hörler | Poststrasse 23 | 9001 St. Gallen
071 229 00 29 | doris.hoerler@sur.ag

www.am-mattenbach-grub.ch

Aktion kostenlose Katzenkastration

Dieses Angebot gilt für alle Katzenbesitzer im Einzugsgebiet des Tierschutz Appenzeller-Vorderland

Vereinbaren Sie einen Termin mit einem dieser Tierärzte:

- Dr. med. vet. Johannes Enz, Dorf 1129, 9427 Wolfhalden, Tel. 071 891 56 68
- Dr. med. vet. Max Känzig, Im Bad, 9410 Heiden, Tel. 071 891 50 22
- Dr. med. vet. Ludwig Egger, Halden, 9034 Eggensriet, Tel. 071 891 40 44

Auskünfte erhalten Sie bei unserer TAV-Meldestelle unter
Tel. 071 891 91 81/E-Mail: tierschutz.ar-vorderland@bluewin.ch

**Gutes Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

**NATUR
FARBEN
MALEREI**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

TELEHAND 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Kreuzworträtsel

Lösung siehe Seite 16

Gespens- treiben	↘	histor. Provinz in Spanien	rhei- nisch: Fels, Schiefer	↘	Handels- gut	Gewicht der Hülle oder Ver- packung	lichte Glut	↘	außer Fassung, zer- fahren	englisch: Schluss, Ende	Stadt in Nevada (USA)	↘	alt- römischer Feldherr	Ernte der Wein- trauben
Pracht- gebäude	→						ein- teiler Schutz- anzug	→						
EDV- Anwender	→				Bewohner der griech. Hauptst.								ins Stocken geraten, hemmen	
	↙				mund- artlich: Widder		tro- pische Ölfrucht	→						
Wert- papier		eine der Kleinen Sunda- inseln	Vorname des Sän- gers Ra- mazzotti	Mutter- schwein			↘	Verkehr- mittel (Kurzwort)		Nieder- elbe- Zufluss				
nicht schmal	→					einer Axt ähn- liches Werkzeug				↘	englische Bezeich- nung für: Dame	latei- nisch: bete!		englisch: zehn
englisch, franzö- sisch: Luft	→			großer Lang- schwanz- papagei				Misch- speise m. Fleisch- stückchen	→					
Währung in Sierra Leone	→					Koch-, Back- gerät					Segel- kom- mando: wendet!			
kurz für: in das	→			nor- disches Nutztier				↘	herrs- süchtiger Mensch					

019

*Gott hat den Menschen erschaffen, weil er vom Affen enttäuscht war.
Danach hat er auf weitere Experimente verzichtet.*

Mark Twain

Patientenverfügung und Dokupass

Was passiert, wenn ich einmal an Demenz erkrankte oder durch einen Unfall entscheidungsunfähig bin? Was möchte ich an medizinischen Möglichkeiten zur Lebensverlängerung dann nutzen, was nicht? Wie möchte ich im Sterben begleitet werden und was ist mir nach dem Tod wichtig? Wer sich frühzeitig mit der letzten Lebensphase auseinandersetzt, kann in Ruhe für sich und seine Liebsten vorsorgen und Sicherheit schaffen. Wer sich mit der letzten Lebensphase auseinander gesetzt hat, kann sich ganz dem Leben zuwenden. Inhalt: Kurze Vorstellung des DOKUPASS und Besprechung von zwei verschiedenen Patientenverfügungen (Pro Senectute und FMH),

Beim konkreten Durchgehen der Patientenverfügung stellen sich Fragen, die diskutiert und beantwortet werden. Verknüpfen mit eigenen Erfahrungen.

Datum: Dienstag, 3. November 2015
von 14.15 bis 16.15 Uhr

Kursort: Betreuungszentrum,
Gerbestr. 3, Heiden

Kosten: Fr. 25.-

Kursleitung: Silvia Hablützel,
Pflegefachfrau BScN,

Leiterin «Zwäg is Alter»

Anmeldung: bitte unter
Telefon 071 353 50 30

Spielen fürs Gedächtnis

Wer ein gutes Gedächtnis hat, weiss auch, wann es ihn im Stich gelassen hat.

Dr. Fritz Rinnhofer

Ist Vergesslichkeit auch ein Thema für Sie? Haben Sie Lust gemeinsam, spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Am Montagnachmittag, 2. November 2015 startet in Heiden ein entsprechendes

Angebot, zu dem wir Sie herzlich einladen! In entspannter, Atmosphäre pflegen und stärken wir spielend unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Daten: 1. und 3. Montagnachmittag
im Monat, ab November 2015
2.11./16.11./7.12./21.12.2015
und 4.1./18.1./1.2./15.2./
7.3./21.3.2016

Zeit: 14.15 bis 16.30 Uhr

Ort: Heiden, Betreuungszentrum,
Gerbestr. 3

Kursleitung: Silvia Hablützel
und Dorothee Gerber

Kosten: Fr. 5.- pro Nachmittag
(direkt vor Ort bezahlbar)

Anmeldung: Die Nachmittage
können auch einzeln
besucht werden.
Um eine Anmeldung wird
gebeten unter
Tel. 071 353 50 30.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf geistreiche,
spielerische und humorvolle
Nachmittage!

Clever essen mit wenig Energie

Der September ist einer der reichsten Monate im Jahr. Eine breite Palette an Früchten und Gemüse aus der Region hat Saison. Regional und saisonal sowie bewusster Fleischkonsum sind wichtige Kriterien, um bei der Ernährung Umweltbelastung und Energieverbrauch tief zu halten.

Beim privaten Konsum belasten Schweizer Haushalte die Umwelt am stärksten mit der Ernährung. Rund 30 Prozent der Belastung entfallen auf Essen und Getränke – gefolgt von der Mobilität und dem Wohnen. Einbezogen in die Umweltbelastung sind sowohl der direkte Konsum als auch die Herstellung von Produkten sowie der Energieverbrauch, Treibhausgasemissionen, Landnutzung oder Verfügbarkeit. Besonders auffällig dabei ist: für die Schweiz fallen 60 Prozent dieser Umweltbelastungen ausserhalb der Landesgrenze an.

Das reiche Angebot aus der Region

Die hohe Belastung im Ausland zeigt die Stossrichtung für kleine, wirkungsvolle Verhaltensänderungen beim Einkauf und Konsum von Nahrungsmitteln. Äpfel und Birnen aus der Ostschweiz, Kartoffeln, Broccoli und Lauch vom Marktstand, frisches Brot vom Bäcker im Dorf, Alpkäse vom örtlichen Käser, Biorindfleisch vom Bauer aus der Umgebung: Die Region wartet mit vielseitigen Genüssen auf. Gerade in den Herbstmonaten ist das Angebot an Früchten und Gemüse gross. Wer auf die Saison von Produkten achtet und das frische, regionale Angebot berücksichtigt, reduziert Treibhausgasemissionen und Energieverbrauch. Denn dadurch lassen sich Transportwege mit dem Flugzeug, lange Lagerung und Kühlung vermeiden. Ausserdem sind saisonale Produkte aus der Region meist nicht in energieintensiven Gewächshäusern produziert.

Beim Fleisch kann es etwas weniger sein

Als weiterer Grundsatz für eine umweltbewusste Ernährung gilt der Grundsatz: Besser pflanzlich als tierisch. Tierhaltung ist besonders ressourcen- und energieintensiv.

Wer saisonale, frische Produkte aus der Region genießt, reduziert die Umweltbelastung durch die Ernährung.

Die Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch generiert etwa gleich viel Treibhausgas wie eine Autofahrt von 200 Kilometern. Bei Schweinefleisch sind es rund drei-, bei Geflügelfleisch rund sechsmal weniger. Gemäss Schätzungen stammen 18 Prozent der weltweiten Treibhausgase aus der Nutztierhaltung. Weniger häufiger Fleischkonsum, kleinere Portionen und regionale Qualität erzielen bereits einen Effekt zu Gunsten des Klimas – ohne dass der Genuss leiden müsste. Und damit nicht zu viel im Einkaufskorb oder womöglich im Abfall landet: nie zu hungrig einkaufen.

Weitere Informationen

Saisonkalender für Früchte und Gemüse:
www.wirleben2000watt.com/ernaehrung/
→ Saisonkalender

Gesamtbelastung durch Konsum und Produktion:
<http://www.esu-services.ch/de/projekte/ioa/>

Tipps zum Energiesparen

Für Beratung rund um das Energiesparen im Haushalt, die Nutzung erneuerbarer Energien und Gebäudesanierungen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI:

Energie AR/AI
Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt
Telefon 071 353 09 49
info@energie-ar-ai.ch

Ente total Ente mit Entchen

«Ente total» zelebriert der Eigentümer dieses zum Kultauto gewordenen, liebevoll «Ente» genannten «Döschwo» in Wolfhalden.

Bild: Peter Eggenberger

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

*Es schwinden jedes Kummers Falten,
so lang des Liedes Zauber walten.*

Friedrich Schiller

Liebe Hundebesitzer
Bitte nehmen Sie ihren Liebling auf dem Kinderspielplatz beim Weiher an die Leine!

Vor allem kleine Kinder haben oft Angst vor freilaufenden Hunden. Durch gegenseitige Rücksichtnahme können Reklamationen vermieden werden.
Wenn keine Kinder auf dem Spielplatz sind, dürfen dort natürlich auch Hunde spielen. (Achtung: keine Hundetoilette!)

Besten Dank.

Von der Natur inspiriert ...

malerhandwerk
keller

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggersriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

**Für Ihr Zuhause
oder als passendes
Weihnachtsgeschenk.
Für Ihre Verwandten
oder Freunde.
Für Heimweh-
Gruber/Innen.**

**Preis Fr. 38.-
Ansichtsexemplar
und Bestellungen
bis Ende November
bei Bernhard Lutz
Hord 361
Tel. 071 891 29 41
Mail: sblutz@paus.ch**

Bildkalender Grub AR 2016

Lösung
von Seite 14

Aushube ...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Kanäle und Werkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte
mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Blickpunkt Grub

Nr. **Redaktionsschluss**
600 **Freitag, 13. 11. 2015**
601 **Freitag, 04. 12. 2015**

Kursprogramm 1. Semester 2016

Die Kurse sind von der öffentlichen Hand subventioniert.

Deutsch, Niveau A1, zwei Doppellektionen pro Woche

Voraussetzung: Keine Vorkenntnisse, Kennenlernen
 Kurstage: Montag und Donnerstag, 19.00 – 20.30 Uhr
 Kursort: Teufen, Herisau oder Heiden
 Beginn/Ende: 08.02.2016 – 07.07.2016, 80 Lektionen
 Leitung: Qualifizierte Lehrperson
 Kosten: CHF 390.-- exkl. Lehrmittel

Deutsch, Niveau A1, vier Lektionen am Samstag

Voraussetzung: Keine Vorkenntnisse, Kennenlernen
 Kurstage: Samstag, 08.30 – 12.00 Uhr
 Kursort: Teufen, Herisau, oder Heiden
 Beginn/Ende: 13.02.2016 – 09.07.2016, 80 Lektionen
 Leitung: Qualifizierte Deutsch-Lehrperson
 Kosten: CHF 390.-- exkl. Lehrmittel

Deutsch, Niveau A1, intensiv, 2 x 3 Lektionen pro Woche

Voraussetzung: Keine Vorkenntnisse, Kennenlernen
 Kurstage: Dienstag und Freitag, 19.00 – 21.30 Uhr
 Kursort: Teufen, Herisau oder Heiden
 Beginn/Ende: 09.02.2016 – 08.07.2016, 120 Lektionen
 Leitung: Qualifizierte Deutsch-Lehrperson
 Kosten: CHF 590. – exkl. Lehrmittel

Deutsch, Niveau A2, zwei Doppellektionen pro Woche

Voraussetzung: A1 abgeschlossen, Einstufungstest
 Kurstage: Montag und Donnerstag, 19.00 – 20.30 Uhr
 Kursort: Teufen, Herisau oder Heiden
 Beginn/Ende: 08.02.2016 – 07.07.2016, 80 Lektionen
 Leitung: Qualifizierte Deutsch-Lehrperson
 Kosten: CHF 390.-- exkl. Lehrmittel

Deutsch, Niveau A2, intensiv, 2 x 3 Lektionen pro Woche

Voraussetzung: A1 abgeschlossen, Einstufungstest
 Kurstage: Dienstag und Freitag, 19.00 – 21.30 Uhr
 Kursort: Teufen, Herisau oder Heiden
 Beginn/Ende: 09.02.2016 – 08.07.2016, 120 Lektionen
 Leitung: Qualifizierte Deutsch-Lehrperson
 Kosten: CHF 590.-- exkl. Lehrmittel

Deutsch, Niveau B1, zwei Doppellektionen pro Woche

Voraussetzung: A2 abgeschlossen, Kompetenznachweis
 Kurstage: Montag und Donnerstag, 19.00 – 20.30 Uhr
 Kursort: Teufen, Herisau oder Heiden
 Beginn/Ende: 08.02.2016 – 07.07.2016, 80 Lektionen
 Leitung: Qualifizierte Deutsch-Lehrperson
 Kosten: CHF 390.-- exkl. Lehrmittel

Deutsch als Zweitsprache

Niveau - Übersicht

Unsere Kurse richten sich nach den Niveaus des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER):

A1

Hören: Ich kann vertraute Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, vorausgesetzt es wird langsam und deutlich gesprochen.

Lesen: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z.B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.

Sprechen: Ich kann mich auf einfache Art verständigen. Ich kann einfache Sätze gebrauchen, um bekannte Leute zu beschreiben und um zu beschreiben, wo ich wohne.

Schreiben: Ich kann eine kurze, einfache Postkarte schreiben, z.B. Feriengrüsse.

A2

Hören: Ich kann sehr einfache Informationen verstehen. Ich verstehe das Wesentliche von kurzen, klaren und einfachen Mitteilungen und Durchsagen.

Lesen: Ich kann in einfachen Texten (Prospekten, Speisekarten, Fahrplänen etc.) konkrete Informationen auffinden und einfache persönliche Briefe verstehen.

Sprechen: Ich kann mich in einfachen, routinemässigen Situationen verständigen. Ich kann mit einer Reihe von Sätzen mein persönliches und berufliches Umfeld beschreiben.

Schreiben: Ich kann kurze, einfache Notizen und Mitteilungen schreiben. Ich kann einen ganz einfachen persönlichen Brief schreiben, z.B. um mich für etwas zu bedanken.

B1

Hören: Ich kann die Hauptinformationen verstehen, wenn es um Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Ich kann Sendungen verstehen, wenn deutlich gesprochen wird.

Lesen: Ich kann Texte in Alltags- oder Berufssprache verstehen. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen und Wünschen berichtet wird.

Sprechen: Ich kann an Gesprächen über Familie, Hobbys, Arbeit, Reisen oder aktuelle Ereignisse teilnehmen.

Schreiben: Ich kann einfache Texte über vertraute Themen schreiben. Ich kann in persönlichen Briefen von meinen Erfahrungen und Eindrücken berichten.

Das Erlernen der deutschen Sprache ist entscheidend für Ihre Integration in der Schweiz.

Anmeldungen bis 31. Dezember 2015 an: BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung,
 Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau, Tel. 071 353 50 25

St. Nikolaus kommt

St. Nikolaus mit Bischofstab
 und Schmutzli besuchen Sie.

Terminvereinbarung:
patrizia.riedener@bluwin.ch
 oder Telefon 071 891 59 12

45 Jahre «Hirschen-Vreni»

Eine der dienstältesten Wirtinnen

Vreni Eugster wirtet seit vollen 45 Jahren in ihrem prächtigen Blumenhaus «Hirschen» zwischen Heiden und Grub. Sie gehört damit zu den landesweit dienstältesten Wirtinnen. Der alljährlich in einmaliger Blumenpracht erstrahlende «Hirschen» an der Hauptstrasse Heiden-Grub gehört zu den vielbewunderten und entsprechend oft fotografierten Häusern. Gute Seele des Hauses ist Vreni Eugster-Sturzenegger, die hier 1970 als junge Ehefrau von Hans mit Herzblut zu wirten begann.

105jährige Tradition

Damit trat «Hirschen-Vreni» in die Fussstapfen ihrer Vorfahren Jakob und Sabine Eugster-Bischof, die das Restaurant samt Landwirtschaftsbetrieb im Jahre 1910 übernahmen. Von 1936 bis 1970 wirtete mit Jakob und Pia Eugster-Böni die zweite Generation.

Saalanbau realisiert

In der Ära von Vreni und Hans als Vertreter der dritten Generation wurde eine Reihe wertvoller Sanierungen wie neue Küche und zeitgemässe sanitäre Einrichtungen vollzogen. Das dank gut bürgerlicher Küche immer stärker frequentierte Wirtshaus wurde zudem mit einem Saalanbau bedeutend aufgewertet.

Treue Gäste und Helfer

Die im «Hirschen» zelebrierte Gemütlichkeit wird von vielen treuen Gästen honoriert. Aus gesundheitlichen Gründen ist Gatte Hans die Mitarbeit im Betrieb leider nicht mehr möglich. Umso dankbarer ist Vreni Eugster ihren Angestellten, Helferinnen und Helfern, die sie bei grösseren Anlässen wie zum Beispiel an der legendären «Hirschen»-Metzgete immer wieder tatkräftig unterstützen. Möge der «Hirschen» noch lange zu den heimeligen Treffpunkten der Region Vorderland gehören.

Seit vollen 45 Jahren führt Vreni Eugster-Sturzenegger die heimelige Wirtschaft «Hirschen» in Grub AR
Peter Eggenberger

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im September 2015

Unser September-Wetter wurde vorwiegend durch die über Nordeuropa hinziehenden Tiefdruckgebiete bestimmt. Diese, von ihren Zentren linksdrehenden und oft den ganzen Kontinent beeinflussenden Luftmassen, transportierten nordische Kaltluft nach Mitteleuropa. Diese Kaltluftmassen schoben sich wie ein Keil unter die noch vorhandene warme Sommerluft und hoben diese an. Die in der aufsteigenden Warmluft gebundene Feuchtigkeit wird beim Erreichen des Kondensationspunktes als Wolke sichtbar. So war es dann am ersten Montag, der bei uns, nach einer mond hellen Nacht mit unzähligen weissen Schäfchen am Himmel, mit einem milden und sonnigen Morgen begann. Bis Mitte des Nachmittags blieb es trocken, dann aber zeigten die hellgrauen Vorhänge über den untertoggenger Höhenzügen und den vorarlberger Alpen auf herannahenden Regen. Nach einem kurzzeitigen Starkregen und böigem Wind kühlte die Luft innert wenigen Stunden um 10° ab. Wir mussten uns bis zum Siebten gedulden und währenddessen 47 Liter Regen pro Quadratmeter messen, bis die Sonne wieder durchkam. Wie es sich zur Herbstzeit gehört, platzierte sich in die Reihe der Sonnentage auch mal ein Tag mit hartnäckigem Nebel. Die darauffolgenden zwei Föhnstage feigten nicht den Himmel aber die Landschaft sauber, so dass das Thermometer auf den in diesem Monat höchsten Wert von 23,8° anstieg. Während der Sturm mit über hundert Kilometern pro Stunde durch die klassischen Föhntäler brauste, blieb unsere Region hievon nahezu verschont. Nach dem «Föhnzusammenbruch» (welch abstrakte Bezeichnung!) brachten dichte, dunkelgraue Wolken bis zum 24. die ordentliche Regenmenge von gut 75 Liter pro Quadratmeter. Nun begann bei uns – am östlichen Rand eines Azorenhochs liegend – die Luft abzutrocknen und ein Hoch über den Britischen Inseln half mit einer anhaltenden Bise käftig mit, so dass das sonnige aber auch kühle Wetter bis Ende des Monats anhielt. Die Rückschau zeigt uns zehn Sonnentage und vierzehn Tage mit Niederschlag, der eine Gesamtmenge von 154,6 mm ergab. (Im Vorjahr 111,8 mm).

Wettersprüche für Oktober

*Ist der Oktober warm und fein,
kommt ein harter Winter rein.*

*Ist der Oktober aber nass und kühl,
mild der Winter werden will.*

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 1. November, Reformationssonntag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: SoliProt

Sonntag, 8. November
9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet,
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Tambanewana

Sonntag, 8. November
18.30 Uhr Gottesdienst zum Thema „Geld“ in der ref. Kirche Wolfhalden unter Mitwirkung unserer Religionsschüler der Oberstufe.

Sonntag, 15. November
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Terre des hommes

Sonntag, 22. November, Ewigkeitssonntag
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Wir gedenken der im zu Ende gehenden Kirchenjahr Verstorbenen unserer Kirchgemeinde.
Taufe von Aaron Spiak, Grub AR und Taufe von Nevin Roller, Eggersriet
Kollekte:
Sonnenblick Walzenhausen

Sonntag, 29. November, 1. Advent
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: HEKS

**Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle
Freitagnachmittag in Grub AR**

13. und 27. November, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies
Präsentiert von: Erika Imholz und Carlos Ferrer

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

Islandreise

15. – 22. Oktober 2016

Dabei handelt es sich um eine Gemeindereise, wo wir u.a. von Gemeinden vor Ort empfangen werden, einige Tagesfahrten machen und verschiedene Sachen auf eigene Faust entdecken können. Der Preis liegt bei ungefähr Fr. 1'800.--. Genauere Angaben folgen demnächst.
Vor Anmeldungen bei:
Pfr. Carlos Ferrer
071 891 17 58 / 078 811 50 05

Religion in 60 Sekunden

Ein Blick in Wahrig's Wörterbuch schafft manchmal Klarheit mitten im Nebel, der von den vielen Eindrücken aus den Medien verursacht wird. Heute vor allen zum Thema Migration, Einwanderung, Asyl und Integration.

- Asyl: Zufluchtsort, Obdach
- Integration: Herstellung eines Ganzen. Auch Aufeinanderabstimmung der Ziele
- Einwanderung: Einreise in einen fremden Staat zur dauernden Übersiedlung
- Migration: Wanderung (bes. der Zugvögel)

Wo ich herkomme, aus Island, sind es besonders zwei Zugvögel die den kommenden Sommer herbeizaubern. Erstens der Wanderregenpfeifer der den Winter in Europa verbringt. Dann die Küstenseeschwalbe, die jedes Jahr den Weg zwischen der Arktis und der Antarktis zweimal macht. Also hin und zurück. Diese Vögel sind die eigentlichen Einwanderer. Sie suchen sich günstige Bedingungen um zu brüten und ihre Jungen grosszuziehen. Danach ziehen sie wieder weg, um in der ursprünglichen Heimat zu überwintern.

Ich bin eigentlich solch ein Zugvogel. Mit meiner Ursprungsfamilie bin ich nach Island gekommen. Meinen Stiefvater zog es wieder nach Hause zu seiner Familie, nachdem er in Deutschland studiert hatte. Ich wurde aufgenommen von seiner Familie und habe mich so weit wie möglich auf das Land und die Leute abgestimmt. Irgendwann änderte sich das wirtschaftliche Klima.

Meine Frau und ich suchten Arbeit und fanden sie anderswo als in Island. In Frankreich und dann in der Schweiz. Wir kamen freiwillig. Wurden von nichts gezwungen und können wieder zurückkehren, woher wir kamen. Wir mussten nicht alles liegen und stehen lassen. Durften in aller Sicherheit in einen Flieger steigen und wurden aufgenommen, im neuen Land. Trotz allem ist Integration eine Herausforderung, für uns und für euch, die uns so gastfreundlich aufnahmen.

Das einzige was uns von Asylanten unterscheidet, ist, dass der Asylant kein Zuhause mehr hat, wohin er zurückkehren kann. Alles andere ist eine Frage der Abstimmung aufeinander.

Carlos A. Ferrer

3. Gruber Weihnachtsmarkt

28. November
10.00 - 15.00 Uhr
im Dorfstübli

Weihnachtskränze und -Gestecke
Handgefertigte Geschenke usw.
Warme Getränke, Gerstensuppe,
Grillwürste und Weihnachtsgebäck
Platzreservierung für interessierte
Ausstellerinnen und Aussteller bis 26. November bei:
Elsbeth Camenzind 071 890 09 25

Unterstützt von der
Evang. Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

Veranstaltungen

November 2015

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 2. Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis | Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.30 Uhr |
| 3. Vortrag Patientenverfügung und Dokupass | Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.15 Uhr |
| 3. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 4. Trauercafé | Hotel Linde Heiden | 17.00 – 18.30 Uhr |
| 4. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 7. Konzert «Whiskey in the Jar» | Kursaal Heiden | 20.00 Uhr |
| 8. Konzert «Whiskey in the Jar» | Kursaal Heiden | 17.00 Uhr |
| 9. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 11. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 12. Öffentliche Versammlung | Gasthaus Bären | 20.00 Uhr |
| 13. Inserateannahmeschluss Blickpunkt November 2015 | | |
| 13. Hackbrett-Formation Anderscht | Kursaal Heiden | 20.00 Uhr |
| 16. Pro Senectute; Spielen für's Gedächtnis | Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.30 Uhr |
| 18. Vortrag; Darmkrebs – wie vorbeugen, wie heilen? | Spital Heiden AR | 19.30 Uhr |
| 28. Altpapier | | Beginn: 8.00 Uhr |
| 28. 3. Gruber Weihnachtsmarkt | Dorfstübli Grub AR | 10.00 – 15.00 Uhr |
| 29. Abstimmungssonntag | | |

Dezember 2015

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 2. Trauercafé | Hotel Linde Heiden | 17.00 – 18.30 Uhr |
| 2. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 2. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 8. Senioren-Weihnachtsfeier | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 8. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 29. Altjahreshöck Einwohnerverein | Restaurant Hirschen | 19.00 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag:
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Obwohl es in der Ehe andauernd Streit gibt, fragt der Mann seine Frau, was sie sich von ihm zum Geburtstag wünscht? «Die Scheidung!», antwortet sie ohne zu zögern. Darauf der Gatte: «So viel wollte ich eigentlich nicht ausgeben!»

Fritzchen ist krank und bekommt vom Doktor eine Medizin. Er fragt: «Herr Doktor, hat diese Medizin auch Nebenwirkungen?» «Ja, du kannst schon morgen wieder in die Schule gehen!», meint der Arzt.

«Bei diesem Sauwetter soll ich einkaufen gehen? Da jagt man ja keinen Hund auf die Strasse!», sagt der Ehemann. Seine Frau erwidert: «Ich hab ja auch nicht gesagt, dass du den Hund mitnehmen sollst!»

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie halten die 600. Ausgabe des Mitteilungsblattes der Gemeinde Grub AR in den Händen. Am 7. Oktober 1965 ist die Nr. 1 veröffentlicht worden – «versuchsweise», wie es in der Einleitung hiess. Der Gemeinderat habe sich entschlossen, das Mitteilungsblatt wieder eingehen zu lassen, falls es den Erwartungen nicht entspreche.

Was waren die Erwartungen? Wozu brauchte Grub ein Gemeindemitteilungsblatt? In der ersten Ausgabe wurde dies so erklärt: «Es gibt manchmal Mitteilungen, die man ihrer Geringfügigkeit wegen lieber nicht in der Zeitung bringt. Oder man möchte ein Problem nicht über das ganze Vorderland hinaus publik machen. In diesem Fall wird das Mitteilungsblatt gute Dienste leisten...» Zitat Ende.

Seit der ersten Ausgabe sind «sage und schreibe» fünfzig Jahre vergangen! Initiant war Alt-Gemeindeschreiber Walter Züst. Ihm oblag die Federführung von 1965 bis zur Pensionierung im Dezember 1995. Danach erfolgte

die «Federübergabe» an Gemeindeschreiber Willi Solenthaler, der sich mit dem Kanzleiteam fortan verantwortlich zeichnet. Einschneidend war die Neugestaltung ab der Ausgabe Nr. 507 am 25. Januar 2008. Eine vom Gemeinderat eingesetzte Kommission unter Leitung der heutigen Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker hatte die Vorarbeit geleistet um ein optisch und inhaltlich ansprechendes Dorfblatt zu präsentieren. Mit der damaligen Neugestaltung erfolgte auch die neue Namensgebung in «Blickpunkt Grub».

Ein grosses Dankeschön gebührt an dieser Stelle dem unermüdlichen Blickpunkt-Gestalter Hans Eugster, Dicken, für sein engagiertes und kompetentes Wirken im Dienste der Öffentlichkeit. Ein grosser Dank gilt auch allen, die zum guten Gelingen des Blickpunktes beitragen und ein spezieller Dank ist gerichtet an unsere treuen Inserenten. Nun liebe Leserinnen und Leser wünschen wir Ihnen weiterhin viel Freude beim Lesen dieser Jubiläumsausgabe.

Namens der Blickpunkt-Redaktion
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber

Gemeinderat

Energie-Region Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB)

Die Bestandesaufnahme der Ist-Situation im Energiebereich in den fünf teilnehmenden AÜB-Gemeinden Grub, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden hat klar gezeigt, dass eine Zertifizierung mit dem Label Energie-

stadt-Region erreichbar ist. Bis Ende Jahr entscheiden die Gemeinderäte über das Anstreben der Zertifizierung und die Zukunft der Engerie-Region AÜB.

Die gemeinsame Zertifizierung mehrerer Gemeinden als Energie-Region soll es den Gemeinden im AÜB ermöglichen, eine nachhaltige kommu-

nale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen sowie am Programm EnergieSchweiz für Gemeinden und am Label Energiestadt teilnehmen zu können.

Das erfreuliche Ergebnis dieser Bestandesaufnahme wurde am 30. September 2015 vor ungefähr 35 verantwortlichen Personen aus den Gemeinderäten, Verwaltungen und Elektrizitätsversorgern den teilnehmenden Gemeinden vorgestellt. Bei der Bestandesaufnahme wurden den Gemeinden

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

56. Jahrgang, Nr. 600

IMPRESSUM

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

für bereits erbrachte Massnahmen im Energiebereich Punkte vergeben. So zeigt das Endresultat, dass alle untersuchten Gemeinden nur knapp unter der für die Zertifizierung notwendigen Prozentzahl von 50 Prozent aller möglichen Punkte liegen. So haben die Gemeinden Rehetobel, Reute, Wolfhalden und Walzenhausen alle zwischen 43 und 45 Prozent der möglichen Punkte erreicht, während Grub mit 49 Prozent am besten abschnitt.

Somit sind für die Zertifizierung noch einige Massnahmen wie die Einführung von kommunalen Energiebuchhaltungen, ein regionales Energie-Leitbild sowie ein zu erarbeitendes gemeinsames Aktivitätenprogramm notwendig.

Der Gemeinderat hat an seiner Novembersitzung beschlossen, an der Zertifizierung zur Energie-Region AüB teilzunehmen.

Wasserschaden Schulhaus Schlussabrechnung

Im Blickpunkt Mai 2015 wurde informiert, dass bei der Sanierung der Wände des Archivraumes festgestellt werden musste, dass Wasser eindringt. Es wurden umgehend die nötigen Sofortmassnahmen eingeleitet, um den Schaden in Grenzen zu halten. Doch auch nach dem provisorischen Abdichten drang erneut Wasser ein. Um dieses Problem nachhaltig zu beheben, war eine grössere Sanierung unumgänglich. Diese beinhaltete auch die Einlegung einer Sickerleitung mit Anschluss an den Meteorwasserkanal. Zudem musste ein Teerbelag mit Gefälle auf die Betondecke eingebaut werden.

Der Gemeinderat hat damals für diese Sofortmassnahmen nach Abzug der Versicherungsleistung einen Kredit von Fr. 44'200.- bewilligt. Die Schlussabrechnung im Betrag von Fr. 41'600.- wurde vom Gemeinderat genehmigt.

Strassensanierung Terminverschiebung

An der Strasse Krähtobel-Hartmannsrüti-Schwarzenegg-Salen müssen umfangreiche Reparaturen beim Strassenbelag vorgenommen werden. Diese Arbeiten sind im Voranschlag 2015 eingerechnet. An der Julisitzung hat der Gemeinderat die entsprechende Arbeitsvergabe vorgenommen. Aufgrund von unerwarteten Terminkolli-

sionen (Sanierung Weidstrasse auf dem Gemeindegebiet von Heiden) wird der Arbeitsbeginn sinnvollerweise auf das kommende Jahr verschoben.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 7. Dezember 2015

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende Oktober 1002 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Oktober 2015:

Bischofberger Ursula, Ebni 29

Bischofberger Cornel, Ebni 29

Bischofberger Jan, Ebni 29

Fricker Tanja, Rütli 167

Fürer Luzia, Vorderdorf 448

Langenegger Michael, Vorderdorf 448

Mato Garea Erika, Dorf 34

Zehnder Pascal Pirmin, Dorf 34

Bewilligtes Baugesuch

Bauberrschaft: Reithof in der Rütli AG / Stiftung Camenzind, Rütli 179, 9035 Grub AR

Grundeigentümer: Synkope Immobilien GmbH, Rütli 179, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Erweiterung des Vordaches an der bestehenden Reithalle

Baugrundstück: Parz. Nr. 704, Rütli 625

Rechnungsabschluss 2015 Ausstehende Rechnungen

Bereits ist es wiederum soweit, dass an den Abschluss der Jahresrechnung 2015 gedacht werden muss. In diesem Zusammenhang macht die Gemeindekasse darauf aufmerksam, dass die Rechnungen, welche das laufende Jahr betreffen, bis Freitag, 11. Dezember 2015 bei der Gemeindekasse einzutreffen haben. Die Rechnungen müssen vom zuständigen Ressortverantwortlichen visiert sein.

Rechtzeitig eingegangene Rechnungen können noch vor Ende Jahr bezahlt werden. Ebenfalls können Guthaben bis zu diesem Datum abgeholt werden.

Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei allen Zahlungspflichtigen, die pünktlich ihre Rechnungen begleichen und somit die Arbeit der Gemeindekasse wesentlich erleichtern.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Donnerstag, 24. Dezember 2015 bis und mit Sonntag, 3. Januar 2016 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. P 071 891 39 73

Ab Montag, 4. Januar 2016 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Dezember 2015:

Freitag, 4. Dezember 2015

*Liebe Leserinnen
und Leser,
berücksichtigen Sie
nach
Möglichkeit unsere
Inserenten - auch
zu Ihrem
eigenen Wohle.*

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60 / Stk.
sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen
zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk.
schwarz

Stahl-Einschlageisen
Fr. 25.50 / Stk.

Für Schneestangen mit
Imbusschraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Abstimmungsvorlage vom 29. November 2015

Gemeindeabstimmung

– Voranschlag 2016

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 28. November 2015

18.00 bis 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 29. November 2015

9.00 bis 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei.

Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten zugestellt wird.

Gemeindekanzlei

Jubiläen und langjährige Treue

Am 1. November 2015 konnte *Willi Solenthaler* sein *20-jähriges Dienstjubiläum als Gemeindegeschreiber* von Grub AR feiern. Während dieser Zeit hat Willi Solenthaler einige Veränderungen erlebt, sei es im Gemeinderat, mit der EDV oder mit den verschiedenen Funktionen im Gemeindedienst. Ein Gemeindehauptmann (Heinz Keller), ein Gemeindepräsident (Peter Jucker), zwei Gemeindepräsidentinnen (Erika Streuli und Katharina Zwicker) waren oder sind die Wegbegleiter als Gemeindevorsteher in dieser Wirkungszeit. Immer ein spezielles Anliegen von Willi Solenthaler war die Ausbildung des Berufsnachwuchses. Lena Kündig ist bereits die achte Lernende in seiner Amtszeit.

Eine dieser Lernenden war *Manuela Schläpfer*, welche die Lehre auf der Gruber Gemeindekanzlei von 2002 bis 2005 erfolgreich absolvierte. Dieses Jahr konnte *Manuela Schläpfer* als versierte Verwaltungsangestellte bereits das *10-jährige Dienstjubiläum* feiern.

Eine seltene Treue zur Gemeinde beweist auch *Gabriela Keller*. Mit kurzen Unterbrüchen ist sie seit Oktober 1990 in verschiedenen Pensen zuverlässig und mit grossem Fachwissen im Gemeindedienst tätig, derzeit mit einem Teilpensum von 40 Prozent.

Der Gemeinderat gratuliert und dankt den Jubilaren *Willi Solenthaler* und *Manuela Schläpfer* sowie *Gabriela Keller* für die langjährige Treue im Dienste der Gemeinde Grub und wünscht ihnen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und Freude in ihrer Verwaltungstätigkeit.

Die erste Stromtankstelle des Vorderlands steht in Grub

Der Gruber Gemeindeführung steht der Stolz ins Gesicht geschrieben. Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker und ihr Vize Udo Szabo präsentieren die neue Gruber Stromtankstelle – die erste ihrer Art im Appenzeller Vorderland. «Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser Einrichtung das Service-Angebot in unserer Gemeinde erweitern und die Nutzung von Elektrofahrzeugen unterstützen können», erklärt Katharina Zwicker. Gemeinsam mit anderen Vorderländer Gemeinden strebt Grub die Zertifizierung für das Label «Energeregion AüB» an und hat in den vergangenen Jahren bereits diverse Projekte zur Verbesserung der Energieeffizienz in der Gemeinde realisiert. Die Installation der Stromtankstelle ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Das Engagement der Gemeindeoberen kommt nicht von ungefähr, sind

beide doch selbst begeisterte Fahrer von Elektroautos. «Die Elektromobilität ist eindeutig auf dem Vormarsch, was jedoch vielerorts noch fehlt, ist die entsprechende Infrastruktur», merkt Udo Szabo an. Als Verantwortlicher für die Energieversorgung Grub AR (EV-Grub AG) hat er die Anschaffung

Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker und der verantwortliche Ressortchef Udo Szabo waren mit ihren Elektroautos die ersten Benutzer der neuen Stromtankstelle.

der Ladestation in den vergangenen Monaten vorangetrieben. Zwei Parkplätze im Dorfczentrum vis-à-vis der Kirche sind ab sofort für Elektrofahrzeuge reserviert. Die in den Gemeindefarben lackierte Säule wartet noch mit einer Besonderheit auf: In Grub können auch die Besitzer von Elektrofahrrädern und Elektrorollern ihre fahrbaren Untersätze aufladen – und zwar mit echtem Gruber Strom, wie Udo Szabo betont. Im Gemeindegebiet gibt es diverse Photovoltaik-Anlagen, die Strom ins öffentliche Netz einspeisen, den die EV-Grub AR nun eigens für den Betrieb der Elektroladestation zur Verfügung stellt. Zwei Ladepunkte des Typs 2 (2 x 22 kW für Autos) und zwei Ladepunkte des Typs T23 (2 x 3,7 kW für Elektro-Zweiräder) stehen bereit, es können jeweils zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden. Die Stromtankstelle ist rund um die Uhr geöffnet, die Nutzung ist kostenlos.

Hexereien und schwarze Katzen in der Schule Grub AR

Wenn die Schweizer Erzählnacht, wie dieses Jahr, auf einen Freitag, den 13. fällt, kann sie sich nur mit Aberglauben, Zaubereien, Mythen und anderen nicht rational erklärbaren Phänomenen beschäftigen.

Punkt 19.00 Uhr wurde die diesjährige Erzählnacht mit einem selber einstudierten Hexentanz einiger Kinder aus der Mittelstufe in der Turnhalle eröffnet. Danach durften die Kinder den ersten Teil des Abends in einem der vielen Ateliers verbringen. Es wurden schwarze Katzen genäht und gemalt, Hexenhäuschen aus Petit Beurre hergestellt, Hexenspiele gespielt, Geschichten erzählt, gehört und geschaut.

Während der Pause wurden alle mit selber gebrauten Hexendrinks und selbstgemachten Guetzlis verwöhnt. Danach nahmen die Kinder den zweiten Teil des Abends in Angriff. Wiederrum durften sie sich in einem Atelier verweilen.

Nach einem total erlebnisreichen Abend wurden die Kinder um 21.30 Uhr von ihren Eltern abgeholt.

Schule

Mittwoch, 16. Dezember 2015
in der Schule Grub AR

Die Schule Grub AR freut sich auf einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt.

Liebe Gruberinnen und Gruber

Die Schule GrubAR lädt Sie herzlich zum Weihnachtsmarkt ein. Um 18.00 Uhr eröffnen die Kinder mit den Lehrpersonen den Anlass mit einigen weihnächtlichen Liedern auf dem Schulhausplatz.

Anschliessend wird dann der Markt eröffnet, an dem die Kinder Selbstgemachtes an verschiedenen Ständen anbieten werden. Sie können sich vor Ort auch verpflegen. Mit dem Erlös des Abends möchten wir den Kindern des Zentrums «Landegg» eine Freude bereiten.

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch
in Form von Hausbesuchen statt.
Telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung

Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht
werden

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter
Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

**Maler Fähr
malt für
Sie frische
Farben.**

THOMAS FÄH ● Im Ried 26 ● 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47 ● www.maler-faeh.ch ● info@maler-faeh.ch

Damen-, Herren und Kinderstyling

Ich bin umgezogen.
Die neue Adresse ist Poststrasse 19
9410 Heiden, Haus Harmonie
Telefon 071 870 06 05
Natel 079 468 32 52

COIFFEUR **K**ARIN

Raum frei zur Untervermietung!

AG DORFLADEN

GRUB AR

Es lohnt sich, an unserer Tankstelle zu tanken. Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 07.00 bis 12.15 Uhr und 13.15 bis 18.30 Uhr

Samstag: 7.00 bis 16.00 Uhr durchgehend geöffnet.

Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren.

William Faulkner

Hundesteuereinzug 2016 im Vorderland

Heiden, Polizeiposten 4. bis 31. Januar 2016

Montag	08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag	08.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch	13.30 – 16.00 Uhr
Donnerstag	08.00 – 12.00 Uhr
Freitag	13.30 – 17.00 Uhr
Samstag	10.00 – 12.00 Uhr

Grub, Schulhaus, Westeingang

Mittwoch, 13. Januar 2016
14.00 – 15.30 Uhr

Die Steuern betragen Fr. 100.- für den ersten und Fr. 200.- für jeden weiteren Hund.

Hundesteuereinzug Grub Schulhaus, Westeingang

Heilbad Unterrechstein setzt auf das Ursprüngliche

Einen Winter lang Ayurveda aus Sri Lanka

Das Heilbad Unterrechstein hat Dr. Chandana Gunatilaka, erfahrener und bekannter Ayurveda-Heilpraktiker aus Sri Lanka, engagiert. Bis Mai 2016 wird er alle klassischen Ayurveda-Behandlungen anbieten. Schon vor vier Jahren hatte das Heilbad mit dem »Indischen Frühling« ein Schwergewicht bei den ursprünglichen ayurvedischen Massagen gesetzt.

Chandana Gunatilaka wurde 1973 im Kandy Bergland im Zentrum von Sri Lanka geboren. In der Praxis seines Vaters und im Kräutergarten seiner Familie erlernte er die Grundlagen von Ayurveda. 1998 erhielt er das Zertifikat als Ayurveda-Therapeut und 2011 nach Studien in Colombo den Titel eines Ayurveda-Arztes. Dr. Chandana Gunatilaka war in Sri Lanka, in Deutschland und der Schweiz als Therapeut und Arzt tätig und konnte nun bis Mai 2016 für das Heilbad Unterrechstein gewonnen werden. Er wird die klassischen Ayurveda-Behandlungen auf ursprüngliche Art anbieten, nämlich die Abhyanga-Ganzkörper-Massage, die Mukabhyanga-Gesichts- und Oberkörper-Massage, die Padabhyanga-Bein- und Fussmassage sowie die Pulver-Massage. Als Arzt wird er auf Wunsch eine Eingangskonsultation mittels Pulsdiagnostik durchführen und Empfehlungen zur Behandlungsart und Häufigkeit sowie zur Ernährung abgeben.

Ayurveda-Behandlungen vermögen Stress und Anspannung abzubauen. Sie führen zu einer Verbesserung des Energie- und Körperflusses, bauen Fettablagerungen ab, verlangsamen den Alterungsprozess der Haut, beschleunigen den Stoffwechsel und damit die Entgiftung. Sie lösen Blockaden und Verspannungen und fördern die Selbstheilungskräfte der inneren Organe. Insgesamt stärkt Ayurveda den Gesundheitszustand nachhaltig und tiefgreifend.

Dr. Chandana Gunatilaka, Ayurveda-Heilpraktiker aus Sri Lanka, führt im Heilbad Unterrechstein ursprüngliche Ayurveda-Behandlungen bis Mai 2016 durch.

Weitere Auskünfte erteilt:

Ursula Kuratli, Betriebsleiterin Heilbad Unterrechstein, Tel. 071 898 33 88/83

Grub vor zwanzig Jahren

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler gewählt

Seit November 1995 wirkt Willi Solenthaler als Gemeindeschreiber. Die Inhaber dieser Kaderposition zeichnen sich durch eine einzigartige Amtstreue aus, ist doch der Jubilar erst der fünfte Gruber Gemeindeschreiber seit 1854.

Willi Solenthaler ist Nachfolger von Walter Züst, der von 1958 bis 1995 als Gemeindeschreiber wirkte. Der neue Amtsinhaber absolvierte ursprünglich eine Verwaltungslehre in seinem Jugenddorf Heiden und war anschliessend acht Jahre lang in der Administration (Einkauf/Buchhaltung) der Varioprint AG, Heiden, tätig. Dann folgte ein dreijähriger Einsatz für eine St. Galler Informatikfirma. Im Herbst 1995 stellte er sich in den Dienst der Gemeinde Grub, deren Gemeinderat damals von Heinz Keller präsiert wurde. Die Vertrautheit mit den lokalen und regionalen Gegebenheiten sowie der gut gefüllte fachliche Rucksack machten ihm den Einstieg leicht, und in der Folge stellte er sich immer wieder neuen Aufgaben. «Die grössten Veränderungen erfolg-

ten im Bereich der Informatik. Hier wird unser Verwaltungsteam laufend neu gefordert», erklärt der Jubilar, der sich auch in Zukunft voll und ganz für seine Gemeinde einsetzen wird.

Johannes Rieder neu im Kantonsrat
Zahlreiche weitere Ereignisse prägten das Jahr 1995. Für den aus dem Kantonsrat zurückgetretenen Heinz Keller wurde Johannes Rieder gewählt.

Das den Kindergarten, die Gemeindebibliothek und eine Wohnung beherbergende «Weiherhaus» wurde einer Aussenrenovation unterzogen. Am Sportplatz erfolgten bauliche Verbesserungen, und auf der «Ochsenwiese» herrschte eine rege Wohnbautätigkeit.

Rekordtag am Skilift

Aktionäre und Wintersportfreunde hielten auf das dreissigjährige Bestehen des Skilifts auf den Kaien Rückschau. In der Wintersaison 1994/95 wurden 43920 Beförderungen verzeichnet, wobei der 15. Januar 1995 mit 5544 Beförderungen als Rekordtag in die Skilift-Geschichte einging. Im «Hirschen» feierte Familie Eugster das Jubiläum «25 Jahre Wirtetätigkeit»

47 Motorradfahrer in der «Blume»
Dank der Vermittlung von Pfarrer Hans Tontsch besuchten 47 Motorradfahrer aus dem Kanton Bern das Kinderheim «Blume». Grund der Visite war die Übergabe einer Spende von 4500 Franken, die aus einem Pin-Verkauf resultierte.

Weber-Quartett aus Weimar

Der Kulturveranstalter «Appenzeller Winter» lud am 12. Februar 1995 zu einem exklusiven Musikerlebnis in den «Bären»-Saal ein. Gastformation war das renommierte Weber-Quartett aus Weimar. Am 25. März sorgte das «Grueberchörli» in der Turnhalle für einen rundum gemütlichen Heimatabend. Im Einwohnerversammlung löste Erna Meile den scheidenden Präsidenten Ueli Röttig ab.

Bild und Text: Peter Eggenberger

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler ist seit zwanzig Jahren für die Gemeinde Grub tätig. Im Hintergrund die Porträts der Gruber Gemeindepräsidenten und der -präsidentin Erika Streuli-Hugener.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Dezember Rosental. Das Kino.

Di 1.12.	14:15 Kinomol: Frau Müller muss weg	ab 12/10 Jahren	D
Di 1.12.	20:15 Irrational Man	ab 14/12 Jahren	D
Fr 4.12.	20:15 Kinoteens: Der Nanny	ab 12/10 Jahren	D
Sa 5.12.	17:15 Schellenursli	ab 6/4 Jahren	Dialekt
Sa 5.12.	20:15 James Bond – Spectre	ab 12/10 Jahren	D
So 6.12.	15:00 Ooops! Die Arche ist weg...	ab 0/0 Jahren	D
So 6.12.	19:15 Truman	ab 12/10 Jahren	Sp/d
Di 8.12.	18:30 Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di 8.12.	20:15 CINEMA ITALIANO: Smetto quando voglio	ab 12/10 Jahren	I/d
Fr 11.12.	18:30 Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr 11.12.	20:15 The Walk	ab 6/4 Jahren	E/d
Sa 12.12.	17:15 Hallå hallå	ab 12/10 Jahren	Sw/d
Sa 12.12.	20:15 Irrational Man	ab 14/12 Jahren	D
So 13.12.	15:00 The Good Dinosaur Arlo & Spot		D
So 13.12.	19:15 La Passion d'Augustine	ab 10/8 Jahren	F/d
Di 15.12.	14:15 Kinomol: Kühe, Käse und 3 Kinder	ab 0/0 Jahren	D
Di 15.12.	20:15 Filmhit vom Novemberprogramm		
Mi 16.12.	20:15 Cinéclub: The Grand Budapest Hotel	ab 16/16 Jahren	OV/d
Fr 18.12.	20:15 Hallå hallå	ab 12/10 Jahren	Sw/d
Sa 19.12.	17:15 The Walk	ab 6/4 Jahren	E/d
Sa 19.12.	20:15 James Bond – Spectre	ab 12/10 Jahren	E/d
So 20.12.	15:00 Ooops! Die Arche ist weg...	ab 0/0 Jahren	D
So 20.12.	19:15 Hallå hallå	ab 12/10 Jahren	Sw/d
Di 22.12.	20:15 James Bond – Spectre	ab 12/10 Jahren	D
Do 24.12.	15:00 The Good Dinosaur Arlo & Spot		D
Fr 25.12.	keine Vorführung!		
Sa 26.12.	17:15 La Passion d'Augustine	ab 10/8 Jahren	F/d
Sa 26.12.	20:15 CINEMA ITALIANO: Smetto quando voglio	ab 12/10 Jahren	I/d
So 27.12.	15:00 Schellenursli	ab 6/4 Jahren	Dialekt
So 27.12.	19:15 A Walk in the Woods	ab 12/10 Jahren	D
Di 29.12.	20:15 James Bond – Spectre	ab 12/10 Jahren	E/d
Do 31.12.	17:15 James Bond – Spectre	ab 12/10 Jahren	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten!!!
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Kopierpapier

weiss 80 - 300 gm²
farbig 80 - 160 gm²

Briefumschläge

weiss in allen DIN-Formaten

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Es geht nicht darum,
alles richtig zu machen;
es geht erst recht nicht darum,
es allen recht zu machen.

Es geht darum
zu leben;
das zu tun,
was uns entspricht;
das zu werden,
was wir sein können.

Max Feigenwinter
Aus dem Büchlein: Keiner ist perfekt ...
das macht uns so sympathisch

**NATUR
FARBEN
MALEREI**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Gutes Handwerk
für ihre
Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

«Spar» lädt ein zu Kinobesuch

Kürzlich luden die beiden Spar- Geschäfte Grub und Speicher ihre Kundschaft zu einer Vorführung des neuen «Schellenursli»-Films ins Kino Rosental, Heiden, ein. Bei jedem Einkauf ab Fr. 50.- gab es zwei Gutscheine für den Kinoeintritt. Die Werbeidee kam gut an: Jung und Alt war begeistert von dem Film, in dem Regisseur Xaver Koller das bekannte Kinderbuch von Selina Chönz und Alois Carigiet - umrahmt von einer spannenden Geschichte - erzählt. Was macht den Charme dieses Filmes aus? Sind es die eindrücklichen Szenen in der bündnerischen Landschaft, die authentischen Bilder aus dem Kinderbuch, z. B. das grosse Holztor am Elternhaus von Ursli oder der gefährliche Steg über die Schlucht? Zu überzeugen vermögen mit ihrer Natürlichkeit als Schauspieler sowohl die Kinder als auch die Eltern, der Schulmeister, der Pfarrer und der raffgerige Ladenbesitzer. Zum Erfolg beigetragen haben auch die vierbeinigen Akteure: Etwa das liebenswürdige, verspielte Geisslein und der imposante Wolf.

«Schellenursli» läuft seit Mitte Oktober erfolgreich in den Schweizer Kinos. Auch das Kino Rosenthal in Heiden hat ihn noch mehrmals im Programm.

Nächste Vorführungen: Sonntag, 29. Nov. 15.00 Uhr
 Samstag, 5. Dez. 17.15 Uhr
 Sonntag, 27. Dez. 15.00 Uhr

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
 9402 Mörschwil
 Telefon 071 868 70 70

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
 071 898 89 42

EWH
 Elektro-Shop
 Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Ruedi Sonderegger
 079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
 Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Weiterer Schritt zur Energie-Region AüB

Die Bestandsaufnahme der Ist-Situation im Energiebereich in den fünf teilnehmenden AüB-Gemeinden hat klar gezeigt, dass eine Zertifizierung mit dem Label Energiestadt-Region erreichbar ist. Bis Ende Jahr entscheiden die Gemeinderäte über das Anstreben der Zertifizierung und die Zukunft der Energie-Region AüB.

Die fünf Gemeinden Grub, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden haben im letzten halben Jahr eine Bestandsaufnahme im Energiebereich durchgeführt. Damit kann das Potenzial und die Erfolgchancen für eine allfällige Zertifizierung mit dem Label Energiestadt-Region besser abgeschätzt werden. Dazu wurden die sechs Bereiche Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation sowie Kommunikation und Kooperation auf kommunaler und regionaler Ebene untersucht. Die bereits als Energiestadt zertifizierte Gemeinde Heiden musste nicht mehr untersucht werden, wird aber ebenfalls an einer zukünftigen Energie-Region partizipieren.

Die gemeinsame Zertifizierung mehrerer Gemeinden als Energie-Region soll es den Gemeinden im AüB ermöglichen, eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen sowie am Programm EnergieSchweiz für Gemeinden und am Label Energiestadt teilnehmen zu können.

Das erfreuliche Ergebnis dieser Bestandsaufnahme wurde am 30. September vor ungefähr 35 verantwortlichen Personen aus den Gemeinderäten, Verwaltungen und Elektrizitätsversorgern der teilnehmenden Gemeinden vorgestellt. Bei der Bestandsaufnahme wurden den Gemeinden für bereits erbrachte Massnahmen im Energiebereich Punkte vergeben. So zeigt das Endresultat, dass alle untersuchten Gemeinden nur knapp unter der für die Zertifizierung notwendigen Prozentzahl von 50 Prozent aller möglichen Punkte liegen. So haben die Gemeinden Rehetobel, Reute, Wolfhalden und Walzenhausen alle zwischen 43 und 45 Prozent der möglichen Punkte erreicht, während Grub mit 49 Prozent am Besten abschnitt.

Somit sind für die Zertifizierung noch einige Massnahmen wie die

Einführung von kommunalen Energiebuchhaltungen, ein regionales Energie-Leitbild sowie ein zu erarbeitendes gemeinsames Aktivitätenprogramm notwendig.

Bis Ende des Jahres werden nun die Gemeinderäte in den fünf Gemeinden aufgrund der Resultate der Bestandsaufnahme entscheiden, ob eine gemeinsame Zertifizierung zur Energie-Region definitiv angestrebt werden soll.

Gegenwärtig sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Gemeinden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Urnäsch bereits als Energiestädte zertifiziert. Das Appenzellerland über dem Bodensee wäre die erste Energiestadt-Region im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendistrasse 3, 9410 Heiden,
www.AüB.ch

Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75,

Email: simon.spillmann@aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook:

www.facebook.com/aueb.ch

Gutschein im Wert von Fr. 80.–

acustix

- Hörtest inklusive Hörberatung
- Hörgerätekontrolle Ihrer bestehenden Hörgeräte

Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

Acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden

Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30

Sa

nach telefonischer Vereinbarung

**Ab sofort erhältlich:
Neues Buch «Tod eines Wunderheilers»**

Noch nie wurde die Welt der Appenzeller Gütterlitöcker in einem Roman thematisiert. Mit seinem neuen Buch entführt Autor Peter Eggenberger in die faszinierende Kur- und Heillandschaft beider Appenzell.

Zum Inhalt: Das Appenzeller Vorderland erlebt dank Jack Elsener einen ungeahnten Aufschwung. Seit der umtriebige Doktor das heruntergekommene Gasthaus «Sonne» in die Klinik «Helios» verwandelt hat, sorgen Wunderheilungen für Aufsehen und Schlagzeilen. Gewerbe und Tourismus blühen, und die Stammtischrunde in der Dorfbeiz kommt aus dem Staunen nicht heraus. Doch wer erfolgreich ist, hat auch Neider, und schon bald ist die Gemeinde in zwei Lager gespalten. Als Elsener einen neuen Coup landet und das Wasser der stillgelegten Heilquelle im Schönbühl für ein Wellnesszentrum nutzen will, ist er plötzlich verschwunden. Tage später wird der Heiler ermordet aufgefunden ...

Stimme zum Buch: «Tod eines Wunderheilers» ist eine präzis situierte, spannende und humorvolle Geschichte über Land und Leute in der Kur- und Heillandschaft Appenzellerland.»

«Tod eines Wunderheilers»

Appenzeller Verlag,
ISBN 978-3-85882-720-3
180 Seiten, Fr. 32.–

Erhältlich in Heiden
im Laden von Edith
Eisenring, im Hotel
Heiden und beim Autor,
www.peter-eggenberger.ch

 Sicherheitstipp

«Kinder im Auto richtig sichern»

Jedes zweite Kind ist im Auto falsch gesichert

Auf Schweizer Strassen verunfallen jährlich rund 300 Kinder als Passagiere im Auto. Gemäss einer im Jahr 2012 durchgeführten Untersuchung der bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung in Zusammenarbeit mit dem TCS war jedes zweite Kind durch den verwendeten Kindersitz nicht optimal geschützt.

Seit April 2010 müssen Kinder bis 12 Jahre oder 150 cm in einem entsprechenden Kindersitz gesichert sein. Diese Regelung gilt für alle Sitzplätze im Fahrzeug, die mit einem 3-Punkt-Sicherheitsgurt ausgerüstet sind. Auf Sitzplätzen mit einem 2-Punkt-Gurt – diese sind häufig in älteren Fahrzeugen oder Kleinbussen anzutreffen – müssen nur Kinder bis 7 Jahre in einem geeigneten Kindersitz gesichert werden.

Welcher Sitz für welches Kind?

- Die Kleinsten sollten so lange wie möglich in der Babyschale transportiert werden. Diese wird immer rückwärtsgerichtet und idealerweise auf dem Rücksitz montiert. Wird die Babyschale auf dem Beifahrersitz befestigt, so muss der Frontairbag deaktiviert werden.
- Kinder bis ca. 4 Jahre können in einem meist vorwärtsgerichteten Kindersitz mit eigenem Gurtsystem (Hosenträgergurt) transportiert werden. Wichtig ist, dass der Kindersitz fest mit dem Auto verbunden ist. Wenn dies mit der genormten Steckverbindung Isofix gemacht wird, muss das Fahrzeug in der Typenliste des Kindersitzes aufgelistet sein.
- Für die grösseren Kinder verwendet man für eine optimale Sicherheit und mehr Komfort am besten einen Kindersitz mit Rückenlehne. Die Rückhaltung übernimmt der 3-Punkt-Sicherheitsgurt, der für Erwachsene ausgelegt ist. Wichtig dabei ist, dass der Gurt korrekt und straff angelegt wird.

Kindersitze retten Leben – aber nur bei richtiger Anwendung!

Weitere Informationen und Tipps zum Thema Kinder-Insassensicherheit finden Sie im bfu-Ratgeber Unfallverhütung und in der in 11 Sprachen übersetzten Broschüre Kinder im Auto (bfu-Bestellnummer 3.161). Die Ergebnisse der aktuellen Kindersitztests sowie Videos sind unter www.kindersitze.tcs.ch abrufbar.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH - 3001 Bern,
Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30
info@bfu.ch
www.bfu.ch

Bezugsbereit ab Januar 2016:

Erstvermietung «am Mattenbach» in Grub/AR

24 attraktive 2½-, 3½- und 4½-Zimmerwohnungen
mit modernster Holzbautechnik und neuem Energiekonzept
in appenzell-typischem Baustil.

**& SPROLL
RAMSEYER**
DAS HAUS FÜR HÄUSER

SPROLL & RAMSEYER AG – Das Haus für Häuser
Doris Hörler | Poststrasse 23 | 9001 St. Gallen
071 229 00 29 | doris.hoerler@sur.ag

www.am-mattenbach-grub.ch

*Ehe man anfängt, seine Feinde zu lieben,
sollte man seine Freunde besser behandeln.*

Mark Twain

Happy Christmas

Geniessen Sie weihnachtliche Klänge mit der
Jugendmusik Grub AR-Eggensriet-Grub SG und
Musikschülern/innen der Musikschule Appenzeller Vorderland

18. Dezember 2015

um 18.30 Uhr in der Kirche Eggensriet

Eintritt frei – Kollekte

Im Anschluss an das Konzert laden wir Sie herzlich zu einer heissen
Tasse Punsch oder Glühwein ein.

Spielen fürs Gedächtnis

*Wer ein gutes Gedächtnis hat, weiss
auch, wann es ihn im Stich gelassen
hat.* Dr. Fritz Rinnhofer

Ist Vergesslichkeit auch ein Thema für Sie? Haben Sie Lust gemeinsam, spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Am Montagnachmittag, 2. November 2015 startete in Heiden ein entsprechendes Angebot, zu dem wir Sie herzlich einladen! In entspannter, Atmosphäre pflegen und stärken wir spielend unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Daten: 1. und 3. Montagnachmittag
im Monat, ab November 2015
2.11./16.11./7.12./21.12. 2015
und 4.1./18.1./1.2./15.2./
7.3./21.3. 2016

Zeit: 14.15 bis 16.30 Uhr

Ort: Heiden, Betreuungszentrum,
Gerbestr. 3

Kursleitung: Silvia Hablützel
und Dorothee Gerber

Kosten: Fr. 5.- pro Nachmittag
(direkt vor Ort bezahlbar)

Anmeldung: Die Nachmittage
können auch einzeln
besucht werden.

Um eine Anmeldung wird
gebeten unter
Tel. 071 353 50 30.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf geistreiche,
spielerische und humorvolle
Nachmittage!

*Liebe Leserinnen
und Leser,
berücksichtigen Sie
nach Möglichkeit unsere
Inserenten*

Blickpunkt Grub

Nr. **Redaktionsschluss**

601 **Freitag, 4. 12. 2015**

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)

Raumplanungsverordnung (RPV)

Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung

Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen** < 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken** (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen** bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen** ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung** im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**

bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen** < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen**

(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften!)

bunt, vielfältig			Wassersport-utensilien original		landw. Gebäude innerer Teil		Artikel frz: Strasse	schrullig, sonderbar Alleinunterhalter			Meerestier Doppelkonsonant
Brotherstellbetriebe				2							
Geschwülste Behälter							4				
							frz: Sommer Mz. Wundschorf				1 Strophengedicht
			3					Wortteil f. «innerhalb»			
Vorsicht! Bewohner des jüd. Staates			Präposition		ital. Stadt	selten				Körperteile	
								5	grosse Türen schaudern		10
Kälbermagenextrakt Bankansturm					0-europ. Staat im Wasser gehen						frz: sein
			unan- genehm, schlecht das Jetzt								12 Drehkörper
	11						lästiges Benehmen				
Bergblume persönlicher Geschmack							lat. Vermass Getreidekleber				9
ital: Durst						Geschwätz					
schlimm				7		frz: nützlich					
			Zahl								8
					machen						
					Zch. f. Xenon						6
Jugendlicher (engl.)			engl: Ausgang AIDS-Virus								
											13
junger Lernender ... und her					weibl. Vorname						

**Kreuz-
worträtsel**

**Lösung
Seite 16**

**«Checkpoint Säntis»
im Berghotel Schwägalp**

Ein Theaterstück des Theater **VARAIN** (www.theater-varain.ch)

Eine mutige und ausgeklügelte Geschichte wird zu einiger Verwirrung führen. Wem gehört der Säntis, die Schwägalp? Darf die Schweizer Bundesregierung darüber entscheiden, diese beliebte Region den Ostschweizer Kantonen und der Bevölkerung zu entziehen? Denn auf der Schwägalp soll ein mächtiges und abgeriegeltes Kongresszentrum entstehen, das nur der geladenen Weltpolitik und Wirtschaftselite zur Verfügung steht?

24 Schauspielerinnen und Schauspieler, alles Laien aus der Region rund um den Säntis, erfinden gemeinsam mit einem erfahrenen Regie-Team dieses einmalige Theatererlebnis. Als Bühne dient das alte Berghotel Schwägalp mit seinen verwinkelten Gängen, den Gästezimmern, den Festsälen und der imposanten Küche. Nur Tage vor dessen Abbruch wird der legendäre Bau somit noch einmal auf ganz besondere Weise belebt.

Checkpoint Säntis feiert am **5. Februar 2016** im alten Berghotel Schwägalp **Premiere**.

Aufführungen:
Vom 5. bis 8. Februar 2016, jeweils Donnerstag/Freitag/ Samstag/Sonntag. Bus-Shuttleservice wird angeboten ab Urnäsch/Nesslau-Alt St. Johann. www.checkpoint-saentis.ch

Vorverkauf ab 20. November 2015 über Ticketino, Appenzellerland Tourismus AI und Tourist Information Urnäsch, www.ticketino.com

Künstlerische Leitung (Konzeption, Regie, Szenografie): Karin Bucher, Benno Muheim und Katrin Sauter

Aufrichtigkeit ist höchstwahrscheinlich die verwegenste Form der Tapferkeit.

William Somerset Maugham

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand Ostschweiz und FL www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft! PC 90-10437-2

ZEW
SCHAFFENDE
STIFTUNG
CERTIFIZIERT

**Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden**

Öffentliche Vorträge

Arztvorträge

Die folgenden Themen stehen bei den Vorträgen in den kommenden Monaten, jeweils am **Mittwochabend von 19.30 bis 20.15 Uhr** in den Spitälern Heiden und Herisau sowie im Psychiatrischen Zentrum in Herisau auf dem Programm.

20. Januar 2016, Spital Herisau

Schlüsselloch-Chirurgie am Spital Herisau

Referent ist Dr. med. René Fuhrmann, Chefarzt Klinik für Chirurgie, Spital Herisau

17. Februar 2016, PZA Herisau

Vergesslichkeit ist nicht gleich Demenz: Wege der Untersuchung, Behandlung und Betreuung

Referentin ist Lilian De Cassai, Leitende Ärztin Alterspsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

23. März 2016, Spital Heiden

Wenn die Schulter schmerzt

Referent ist Dr. med. Alexander Strehl, Leitender Arzt Orthopädie, Klinik für Chirurgie & Orthopädie, Spital Heiden

Weitere Auskünfte:

Nicole Graf Strübi, Leiterin Marketing & Kommunikation SVAR, Tel. 071 353 84 06, Mail: nicole.graf@svar.ch

Pfarrhaus wird renoviert Verhüllte Schönheit

Kulturhistoriker Dr. Eugen Steinmann, Trogen, würdigt in seinen Schriften das Pfarrhaus von Grub als schönstes seiner Art im Appenzellerland. Derzeit präsentiert sich das Gebäude verhüllt, weil eine grosszügige Aussenrenovation im Gange ist.

Im Gruber Buch ist mehr über die drei Pfarrhäuser zu erfahren. Autor Walter Züst: «Das älteste Pfarrhaus in der Grub stand nahe bei der Kirche und wurde im Jahre 1591 abgebrochen. Im gleichen Jahr bauten die Gruber ein neues Pfarrhaus, das aber rund 200 Jahre später nicht mehr zu genügen vermochte. In der Folge wurde erfolgreich Geld für das heutige Pfarrhaus gesammelt. Mit den Bauarbeiten wurde Meister Jakob Kriemler beauftragt, und 1786 konnte der Neubau vom damaligen Pfarrer Jakob Hörler bezogen werden.»

An Wohngemeinschaft vermietet

Nachdem der Ortsgeistliche Carlos Ferrer nicht im Pfarrhaus Wohnsitz genommen hatte, wurde das der Gemeinde gehörende, bald einmal 230 Jahre alte Gebäude zur Vermietung ausgeschrieben. Heute wird es von einer aus Einheimischen bestehenden Wohngemeinschaft genutzt.

Das zu den schönsten Pfarrhäusern weit und breit gehörende Gebäude wird derzeit einer gründlichen Aussenrenovation unterzogen.

Bild und Text: Peter Eggenberger

ostwind.ch

**Der neue
Fahrplan 2016
ist abholbereit!**

**LETZTE
AUSGABE**

Gratis am Schalter Ihrer Gemeinde
oder bei der nächsten Verkaufsstelle.

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzstr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

*Wenn man genug Erfahrungen gesammelt hat,
ist man zu alt, sie auszunutzen.*

William Somerset Maugham

Liebe Hundebesitzer
**Bitte nehmen Sie ihren Liebling auf dem
Kinderspielplatz beim Weiher an die Leine!**

Vor allem kleine Kinder haben oft Angst vor freilaufenden Hunden. Durch gegenseitige Rücksichtnahme können Reklamationen vermieden werden.
Wenn keine Kinder auf dem Spielplatz sind, dürfen dort natürlich auch Hunde spielen. (Achtung: keine Hundetoilette!)

Besten Dank.

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggersriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

**Für Ihr Zuhause
oder als passendes
Weihnachtsgeschenk.
Für Ihre Verwandten
oder Freunde.
Für Heimweh-
Gruber/Innen.**

**Preis Fr. 38.-
Ansichtsexemplar
und Bestellungen
bis Ende November
bei Bernhard Lutz
Hord 361
Tel. 071 891 29 41
Mail: sblutz@paus.ch**

Bildkalender Grub AR 2016

Lösung von Seite 14

A	T	S	D	E	S						
B	A	E	C	K	E	R	E	I	E	N	
W	U	C	H	E	R	U	N	G	E	N	
B	E	C	H	E	R	E	T	E	S		
A	C	H	T	U	N	G		E	N	T	O
H	E	N		R	A	R	E		D		
I	S	R	A	E	L	I		T	O	R	E
L	A	B		U	N	G	A	R	N		
R	U	N		W	I	D	R	I	G	E	
E	N	Z	I	A	N		U	N	A	R	T
G	U	S	T	O		S	E	N	A	R	
S	E	T	E		G	E	R	E	D	E	
A	R	G		N	U	L	L				
T	E	E	N		T	U	N				
I		E	X	I	T						
S	C	H	U	E	L	E	R				
H	I	N		E	N	A					

Lösungs-
wort:
Schritt-
länge

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Kanäle und Werkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte
mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

brülisauer

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Fotos: Anette Wirth

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm z. B. Höhe 66 mm 1-spaltig (58 mm) 	
---	---

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm z. B. Höhe 66 mm 2-spaltig (120 mm) 	
--	---

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
 (Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
 Redaktion Blickpunkt
 blickpunkt@grub.ch

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Oktober 2015

Nach einer frostnahen Nacht zeigten sich die frühen Stunden des ersten Monatstages kalt und grau. Der gegen die Mittagszeit aufkommende Westwind von mässiger Stärke, schob den Nebel talwärts, so dass die Sonne die Tagestemperatur immerhin auf 11°C ansteigen liess. Ein Tief über Genua sorgte für eine feuchtwarme Südströmung gegen die Alpen. Die hieraus entstehende Föhnlage machte sich auf der Alpennordseite anderntags mit mässig starken Windböen und ansteigender Temperatur bemerkbar. Gleichzeitig wanderte von Frankreich her ein Schwall kalter Luft in östlicher Richtung und brachte uns vom Vierten bis zum Siebten wechselndes Wetter, mit Schauern und einem Gewitter. In diesen Tagen wurde die Natur mit einer bescheidenen Regenmenge von 24 Liter pro Quadratmeter bedient. Am Neunten war es trotz bedecktem Himmel nicht unfreundlich. Am Vormittag wehte eine leichte Bise und der Nachmittag war kurzzeitig sogar sonnig und trocken, was die Besucher des «Häädlerjohrmart» erfreute. Die folgenden zwei Tage werden nun aber durch Nebel und Hochnebel regelrecht vergraut. Die Luftfeuchtigkeit war permanent auf 90 % fixiert und die Tagestemperatur blieb unter 10 °C. Wieder bestimmten die Tiefdruckgebiete über dem Mittelmeer und die Kaltfronten über der Biskaya unser Wetter. Die zum Alpenkamm getragene Feuchtluft wurde unterkühlt, so dass die Schneefallgrenze in Höhenlagen von 1200 m sank. In unserer Region war es vorwiegend Wolkenverhangen und nass. In der Nacht zum Zwanzigsten sank das Thermometer erstmals auf -0,2 °C. Nun aber breitete sich ein Azorenhoch über Mitteleuropa, dessen Auswirkung das erwartete Schönwetter brachte. Die südwestlichen Winde wurden milder und die Tagestemperaturen stiegen zeitweise auf 14 °C bis 16 °C. Die Nebelschwaden, die sich auf unsere Anhöhen geschlichen haben, wurden bald aufgelöst oder vertrieben. Das nach Osten wandernde Hoch erzeugte in der Folge eine leichte bis mässige Bisenströmung. Eine von Frankreich herziehende Kaltfront sorgte in den letzten Monatstagen für einen Wetterwechsel. Bei oftmaliger Windstille blieb der Nebel in unseren Tälern liegen. Rückblickend war der Weinmonat von den wechselnden Fronten recht durchzogen. Die sechs Regentage brachten uns 102,2 Liter pro Quadratmeter. (Im Vorjahr lediglich 66,4 L.)

*November hell
und klar, ist nicht
übel für's nächste
Jahr.*

Weihnachtsbäckerei

im Dorfstübli Grub AR

Mittwoch, 23. Dezember 2015

14.00 – ca. 16.30 Uhr

für Kinder ab
5 Jahren

Kosten: Fr. 7.--

Wir backen und basteln für Weihnachten

Anmelden bis 11. Dezember 2015 bei:

Elsbeth Camenzind: 071 890 09 25

Ein Angebot der Evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Gemeinsam Weihnachten feiern

Es gibt viele Gründe, weshalb jemand allein
Weihnachten feiern muss. Für alle betroffenen
Personen öffnen wir am Heiligabend die
Türen ganz weit:

Am 24. Dezember ab 18.00 Uhr
im Dorfstübli Grub AR

Wir laden herzlich ein zu einem
gemütlichen, weihnachtlichen
Abend mit feinem Essen und
netter Gesellschaft.

Wer Lust hat, hilft beim
Kochen und Dekorieren.
Für alle anderen gibt's
einen gemütlichen
Schwatz, bis das
Essen serviert
wird.

Sind Sie auch dabei?

Wir freuen uns über jeden Gast.

Damit genug eingekauft werden kann, bitten wir um

Anmeldung bis zum 18. Dezember an:

Evang. Pfarramt, Weiherwies 412, Grub AR

Tel. 071 891 17 58 / pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfr. Carlos Ferrer und Kirchenvorsteherschaft

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

**Sonntag, 29. November,
1. Advent**

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: HEKS

**Sonntag, 6. Dezember,
2. Advent**

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR,
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte:
Sonnenblick Walzenhausen

**Sonntag, 13. Dezember,
3. Advent**

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Green Cross

**Sonntag, 20. Dezember,
4. Advent**

16.30 Uhr Einstimmung mit Franz Winteler (Panflöte) und Simone Perron (Klavier)
17.00 Uhr Adventsfeier mit offenem Singen in der Kirche Grub AR
Leitung: Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: Terre des femmes

Donnerstag, 24. Dezember

22.00 Uhr Christnachtfeier in der Kirche Grub Ar, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Tambanevana

Freitag, 25. Dezember

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR, Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Tambanevana

**Andachten am
Freitagnachmittag in Grub AR**

Freitag, 27. November und 11. Dezember, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Senioren-Weihnachtsfeier

Dienstag, 8. Dezember, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

**Offenes Dorfstübli mit
Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit (3., 10. und 17. Dezember) ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

Islandreise

15. – 22. Oktober 2016

Informationsabende

Donnerstag, 7.1.2016:
19.30 Uhr, Dorfstübli Grub AR

Mittwoch, 13.1.2016:
19.30 Uhr, Pfarrhaus Eggersriet

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Anmeldungen für die Gemeinde-reise nach Island bis 31.1.2016 bei: Pfr. Carlos Ferrer (s.o.)

3. Gruber Weihnachtsmarkt

28. November
10.00 - 15.00 Uhr
Im Dorfstübli

Weihnachtskränze und -Gestecke
Handgefertigte Geschenke usw.
Warme Getränke, Gerstensuppe,
Grillwürste und Weihnachtsgebäck

Platzreservation für interessierte
Ausstellerinnen und Aussteller bis 26. November bei:
Elsbeth Camenzind 071 890 09 25

Unterstützt von der
Evang. Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

OFFENES SINGEN

zur Advents- und Weihnachtszeit

20. Dezember 2015

17.00 Uhr Kirche Grub AR

**16.30 Uhr Instrumentale Einstimmung mit
Franz Winteler (Panflöte) und Simone Perron (Klavier)**

Leitung: René Häfelfinger

Alt und Jung sind herzlich eingeladen. Wir singen fröhliche Advents- und Weihnachtslieder. Eine Gruppe von Instrumentalisten/-innen wird uns dabei anleiten und unterstützen. Übrigens: Man muss nicht ein guter Sänger oder eine gute Sängerin sein, Freude am Singen und an einfachen schönen Liedern genügt. Zwischendurch darf man weihnächtlichen Instrumentalstücken zuhören.

Veranstaltungen

November 2015

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 28. Altpapier | | Beginn: 8.00 Uhr |
| 28. 3. Gruber Weihnachtsmarkt | Dorfstübli Grub AR | 10.00 – 15.00 Uhr |
| 29. Abstimmungssonntag | | |

Dezember 2015

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 2. Trauercafé | Hotel Linde Heiden | 17.00 – 18.30 Uhr |
| 2. Stamm Einwohnerversammlung Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 2. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 4. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Dezember 2015 | | |
| 7. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 8. Senioren-Weihnachtsfeier | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 8. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 16. Weihnachtsmarkt Schule Grub AR | Schulhausplatz Dorf | 18.00 Uhr |
| 18. Weihnachtskonzert Jugendmusik Grub AR – Eggersriet – Grub SG | Kirche Eggersriet | 18.30 Uhr |
| 20. Offenes Singen zur Advents- und Weihnachtszeit | Instrumentale Einstimmung | |
| | Kirche Grub AR | 16.30 Uhr |
| 23. Weihnachtsbäckerei | Dorfstübli Grub AR | 14.00 – 16.30 Uhr |
| 24. Gemeinsam Weihnachten feiern | Dorfstübli Grub AR | 18.00 Uhr |
| 29. Altjahreshöck Einwohnerversammlung | Restaurant Hirschen | 19.00 Uhr |

Januar 2016

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 5. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 6. Drei-Königs-Treffen | Pärkli Grub AR | 18.00 Uhr |
| 6. Trauercafé | Hotel Linde Heiden | 17.00 – 18.30 Uhr |
| 12. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 13. Hundesteuer-Einzug 2016 | Schulhaus Dorf, Westeingang | 14.00 – 15.30 Uhr |
| 16. Altpapier | | Beginn: 08.00 Uhr |
| 20. Vortrag: Schlüsselloch-Chirurgie | Spital Herisau | 19.30 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Donnerstag, 24. Dezember 2015 bis und mit Sonntag, 3. Januar 2016 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. P 071 891 39 73

Ab Montag, 4. Januar 2016 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Während der Mathe-Prüfung beobachtet der Lehrer, wie Sarah einen Spickzettel aus dem Etui zieht. Er geht auf sie zu: «Wenn du schummeln willst, musst du dir einen Lehrer suchen, der dümmer ist als ich! Und den wirst du nicht so leicht finden.»

Familie Zimmerli hat Ferien auf einer alten Burg gebucht. Eines Tages fragt Alexandra die Vermieterin am Telefon: «Gibt es bei Ihnen auch Gespenster?» Die Frau lacht: «Aber nein! Ich habe noch nie eines gesehen, und ich lebe schon über 400 Jahre hier!»

«Papa, kann ich zehn Franken haben?» – «Immer höre ich nur «haben»! Denk doch bitte auch mal ans Geben!» – «Also gut. Papa, kannst du mir bitte zehn Franken geben?»

Editorial

Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner

Bald sind alle Türchen am Adventskalender geöffnet, die Kerzen am Adventskranz sind schon fast heruntergebrannt. Die Häuser und Bäume sind mit Lichtern geschmückt und erleuchten am Abend die Strassen und Quartiere; die Kinder haben ihre Wunschzettel geschrieben und warten ungeduldig aufs Christkind; die Erwachsenen stellen fest, dass das Jahr wieder wie im Fluge vergangen ist und manch einer merkt, dass die Zeit, Geschenke zu besorgen, kürzer wird. Und doch halten wir inmitten des vorweihnachtlichen Trubels auch häufig inne und denken nach. Überall auf dieser Welt gibt es Unruhe- und Krisenherde. Männer und Frauen, ja sogar Kinder ziehen in den Krieg, Familien sind auf der Flucht und manche von ihnen haben in unserem Land eine neue Bleibe gefunden. Einige werden auf Dauer bei uns sein, andere müssen die Schweiz wieder verlassen. Wir sollten dankbar und glücklich dafür sein, dass wir in Frieden und Freiheit leben dürfen! Setzen wir alles daran, dass sich auch unsere neuen Mitbewohner bei uns willkommen und wohl fühlen und wir so ein Stück

des Friedens und der Freiheit mit ihnen teilen können.

Zum Dezember gehören nicht nur die Adventszeit und die Weihnachts-Feiertage, sondern auch der Jahreswechsel. Deshalb möchte ich am Ende des Jahres nicht vergessen, mich bei allen ganz herzlich zu bedanken, die sich in diesem Jahr wieder für unsere Gemeinde engagiert haben – sei es in der täglichen Arbeit oder im Ehrenamt. Ihr Engagement ist ein Zeichen der Verbundenheit mit der Gemeinde und den Menschen, die in ihr leben. Auf diesem Grund gedeihen gute Zukunftsperspektiven und Problemlösungen!

Im Namen des Gemeinderates wünsche ich allen Gruberinnen und Grübern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2016, vor allem gute Gesundheit und persönliches Wohlergehen. Jenen Einwohnerinnen und Einwohnern, denen es aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht so gut geht, wünsche ich baldige Besserung, viel Zuversicht und alles Gute.

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin

Gemeinderat

Abschluss Reorganisation Gemeindearchiv

Das im Jahr 2012 gestartete Archivprojekt konnte Mitte Jahr unter Leitung von Staatsarchivar Dr. Peter Witschi und Ursula Butz MA abgeschlossen werden. An einem Workshop wurden alle Behördenmitglieder und Angestellten anhand eines Leitfadens zur Führung des Gemeindearchivs instruiert.

Abweichend von der ursprünglichen Planung wurde zugunsten intensiver Verzeichnung auf die Digitalisierung von Originalquellen verzichtet. Das Gesamtinventar steht nun als recherchierbare PDF-Datei zur Verfügung, somit ist der rasche Zugriff auf das Archivgut gewährleistet. Im Vergleich zu heute wird der Suchaufwand markant verkleinert. Zurzeit gibt das

Inventar über beinahe 1900 Dokumente näheren Aufschluss. Etliche Urkunden von dauerndem Wert wurden restauriert und zerfallende Protokollbände konserviert. Aufgrund des unerwartet aufgetretenen Wasserschadens im Archivraum verzögerten sich die Abschlussarbeiten. Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung unter der Kostenfolge von 63'300 Franken genehmigt und dankt allen Beteiligten für die umsichtige und wertvolle Mitarbeit im Zusammenhang mit der Reorganisation des Gemeindearchivs.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

56. Jahrgang, Nr. 601

IMPRESSUM

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Leistungsvereinbarung

Stiftung Frauenhaus St. Gallen

Der Gemeinderat hat der Verlängerung der Leistungsvereinbarung für die Finanzierung von Aufenthalten im Frauenhaus bis 2018 zugestimmt. Zwischen dem Kanton Appenzell Auser rhoden, den Ausserrhoder Gemeinden und der Stiftung Frauenhaus St. Gallen besteht seit einigen Jahren eine Leistungsvereinbarung, die periodisch überprüft und erneuert wird. Wenn mindestens elf Gemeinden dieser Leistungsvereinbarung zustimmen, beteiligt sich der Kanton auch künftig an den Aufenthaltskosten mit maximal Fr. 20'000.- pro Jahr.

Forstkorporation Vorderland

Nach den neuen Statuten der Forstkorporation Vorderland legt die Verwaltung den Gemeinderäten der Mitgliedsgemeinden die Jahresrechnung und den Voranschlag zum Entscheid vor. In der Rechnung 2014/2015 (Abschluss per 30. September) stehen dem Gesamtertrag von Fr. 1'232'142.73 ein Gesamtaufwand von Fr. 1'156'880.08 gegenüber. Nach Vornahme der linearen Abschreibungen resultiert ein Gewinn von Fr. 75'262.65. Budgetiert war ein Gewinn von Fr. 17'200.00. Der ausgewiesene Gewinn wird vollumfänglich dem Eigenkapital Konto Vor- und Rückschläge zugewiesen. Im Voranschlag 2015/2016 ist ein Gewinn von Fr. 11'900.00 veranschlagt. Der Gemeinderat hat Rechnung und Voranschlag genehmigt.

Öffentlicher Verkehr

Gemeinde-Tageskarten

Die Gemeinde Grub bietet den Einwohnern von Grub pro Tag zwei unpersonliche Generalabonnemente (GA Gemeinde-Tageskarte) der 2. Klasse an. Damit wird ein aktiver Beitrag zur Förderung des öffentlichen Verkehrs geleistet. Die GA Gemeinde-Tageskarte ermöglicht die freie Fahrt auf allen Strecken der SBB und Postautos sowie den meisten konzessionierten Privatbahnen, städtischen Nahverkehrsmitteln und vielen Schifffahrtsbetrieben der Schweiz. Auf den privaten Autobus- und Seilbahnverbindungen werden teilweise Ermässigungen gewährt.

Die Verkaufszahlen der Gemeinde-Tageskarten sind erfreulich. Dies hat den Gemeinderat bewogen, weiterhin zwei Gemeinde-Tageskarten anzubie-

ten. Da die SBB den Bezugspreis für die Gemeinden in den letzten Jahren stetig erhöht hat, muss der Preis der Tageskarte ab 1. Januar 2016 von 42 auf 45 Franken angepasst werden.

Neuerung ab 1. Januar 2016: Sofern das GA am Ausgabetag noch zur Verfügung steht, beträgt der Verkaufspreis Fr. 25.-

Abstimmungs- und Wahltermine 2016

28. Februar 2016

*Eidgenössische Volksabstimmung
Kantonale Ergänzungswahlen*

1. Wahlgang

3. April 2016

Kantonale Ergänzungswahlen

Allfälliger 2. Wahlgang

Gemeindeabstimmung

1. Wahlgang für die kommunalen Ergänzungswahlen

1. Mai 2016

Gemeindeabstimmung

Allfälliger 2. Wahlgang für die kommunalen Ergänzungswahlen

5. Juni 2016

*Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. kantonale Volksabstimmung*

25. September 2016

*Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. kantonale Volksabstimmung*

27. November 2016

*Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung
Gemeindeabstimmung*

Kontaktstunde

der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 11. Januar 2016

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende November 1009 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im November 2015:

Posavec Christian mit Brügger

Natascha, Dorf 35

Rüegsegger Andreas und Rüegsegger

Skiebe Kathrin mit Luisa, Selina

und Joas, Ochsenwiese 629

Wiedemayer Bernd und Wiedemayer-

Feiler Sabine, Unterrecheitein 616

Zünd Manuela, Dorf 35

Inserate-Annahmeschluss

Blickpunkt Januar 2016

Freitag, 15. Januar 2016

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Käser Lorly, Hartmannsrüti 228, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fensterersatz an der Südostfassade

Baugrundstück: Parz. Nr. 187, Hartmannsrüti 228

Bauberrschaft: Schmid Roman und Esther, Oberrecheitein 280, 9038 Rehetobel AR

Bauvorhaben: Sanierung Kellergeschoss mit Fensterersatz / Ersatz Aussentreppe (bereits ausgeführt)

Baugrundstück: Parz. Nr. 295, Oberrecheitein 280

Öffnungszeiten

der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Donnerstag, 24. Dezember 2015 bis und mit Sonntag, 3. Januar 2016 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. P 071 891 39 73

Ab Montag, 4. Januar 2016 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Umwelt- und Naturschutzkommission

Christbaum-Entsorgung

Christbäume, falls es sich dabei um brennbare Nadelhölzer handelt, sind in der Kehrichtverbrennungsanlage sehr willkommen. Diese werden daher vom beauftragten Kehrichtabfuhrunternehmen Frischknecht AG, Heiden, bei den ordentlichen Terminen der Kehrichtabfuhr entsorgt. Bei Christbäumen (bis ca. 1.50 m und nicht schwerer als 5 kg) genügt ein Abfallkleber, der daran befestigt wird. Über die Anzahl der benötigten Abfallkleber für sehr grosse Christbäume empfiehlt sich die Kontaktnahme mit der Frischknecht AG Heiden, Telefon 071 891 19 93.

Alte Christbäume eignen sich auch sehr gut als Vogelfutterständer auf dem Balkon oder im Garten. Die Meisen und anderen Kleinvögel danken Ihnen! Sobald die Nadeln abfallen, sollte das Holz trocken genug sein, dass Sie es klein gehackt als Anfeuerholz für Ihren Ofen verwenden können.

Umwelt- und

Naturschutzkommission Grub

Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende entgegen und deshalb möchten wir die Gelegenheit nutzen, zurückzublicken und einige Projekte aufzuzeigen, welche den Gemeinderat unter anderem in den vergangenen Monaten beschäftigt haben.

Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2014 hat mit einem erfreulich grossen Ertragsüberschuss von Fr. 414'285.20 abgeschlossen. Zurückzuführen war dieser positive Abschluss auf ausserordentliche Steuereinnahmen und Finanzerträge sowie auf bessere Ressortabschlüsse.

Gesamterneuerungswahlen

Bereits 2014 hatte Erika Streuli angekündigt, dass sie bei den Gesamterneuerungswahlen 2015 nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Ebenso hatte Jessika Kehl auf eine Wiederwahl verzichtet. An den Gesamterneuerungswahlen im April 2015 konnten beide Vakanzstellen wieder besetzt werden und zwar mit Tobias Brülisauer und Mathias Züst.

Katharina Zwicker wurde zur neuen Gemeindepräsidentin gewählt, Sybille Rechsteiner in die GPK. Die Gemeinde Grub ist neu im Kantonsrat nur noch mit Kantonsrätin Susanne Lutz vertreten.

Ende Mai 2015 wurde Erika Streuli verabschiedet. Eine kleinere Feier fand im Naturfreundehaus statt und eine grössere für die gesamte Bevölkerung mit einem Nachmittag «der offenen Tür» im Gemeindehaus.

Landsitzung des Regierungsrates

Am 9. Juni 2015 war der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden in unserer Gemeinde zu Gast und hielt bei uns seine traditionelle Landsitzung ab. Zum ersten Mal überhaupt trat der Rat in neuer Fünfer-Besetzung auf.

Abgeschlossenen Projekte

Folgende grössere Projekte konnten in diesem Jahr realisiert und abgeschlossen werden:

Die erste Etappe der **Sanierung der Vorderdorfstrasse** ist abgeschlossen. Dabei sind auch die Werkleitungen und die öffentliche Beleuchtung erneuert worden.

Die **Totalsanierung des Sportplatzes** ist termingerecht abgeschlossen worden. Der Platz wurde mit Sickerleitungen versehen, sodass die Lebensdauer nun gewährleistet ist.

Der **Schutzraum Ochsenswiese** ist fertig gestellt.

Ebenso ist der **Rückbau des Kugelfanges** abgeschlossen.

Die **Sanierungsarbeiten im Dorfweiher** sowie die Offenlegung des Sägebaches konnten ebenfalls erfolgreich abgeschlossen werden. Eine kleine Einweihungsfeier am 30. Mai 2015 lockte ca. 40 Personen an.

Energie-Region AüB

Gemäss Beschluss des Gemeinderates ist auf dem gemeindeeigenen Parkplatz bei der Kirche eine Stromtankstelle errichtet worden. Es sind dafür zwei Parkplätze reserviert, sodass gleichzeitig zwei E-Autos Strom «tanken» können. Ebenso besteht die Möglichkeit E-Bikes oder E-Roller zu laden. Der Strom wird bis auf weiteres gratis abgegeben. Die Stromtankstelle kommt bei den E-Autofahrern sehr gut an.

Überbauung «am Mattenbach»

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus den Geschäften, die der Gemeinderat im Jahr 2015 behandelt hat. Insgesamt hat sich der Gemeinderat mit 298 Traktanden befasst, was doch knapp 25 Traktanden pro Monatssitzung ausmacht.

Abstimmungsergebnis vom 28. November 2015
Gemeindeabstimmung

	Ja	Nein
Voranschlag 2016	164	16
Stimmbeteiligung: 24.70 %		

Der Gemeinderat und das Team der Gemeindekanzlei wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern schöne Festtage und ein glückliches neues Jahr!

Schule

«Herbstmorgen» der Basisstufen

Am 26. November sollte der Herbstmorgen der beiden Basisstufen stattfinden. Aus dem Herbstmorgen wurde dann ein Wintermorgen, da es das er-

ste Mal dieses Jahr so richtig geschneit hat. Bei kalten Temperaturen und anhaltendem Schneefall verbrachten wir den ganzen Morgen im Wald. Begleitet wurden wir von Marius Tschirky, Kindergärtner, Naturpädagoge und Mit-

glied der Band «Marius und die Jagdkapelle». So flogen wir als Schwalben Ferdinand über die Wiese, stapften als Fuchs durch den Schnee, sangen Lieder und wärmten uns zum Znüni mit einem warmen Punsch.

CITY GARAGE
HEIDEN

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

**Die Beratungen finden nur noch
in Form von Hausbesuchen statt.**
Telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

**14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung**

**15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung**

**Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht
werden**

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
 Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

**Die autorisierte, kompetente ostschweizer
 Kaffeemaschinen Service-Stelle**

**Reparatur. Beratung. Verkauf.
 Bohnen. Kapseln. Maschinen.**

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
 071 244 80 30 · www.kafi.ch

Einladung

*Die Amtszeit vom regierenden König neigt sich dem Ende zu.
 Deshalb versammeln wir uns am*

**6. Januar 2016, um 18.00 Uhr
 im Pärkli bei der Kirche**

*um eine neue Monarchin oder einen neuen Monarchen aus
 unserer Mitte zu erwählen. Das Gesamte Gruber Volk ist
 dazu eingeladen! Bei allerlei kulinarischen und akustischen
 Genüssen verabschieden wir uns von der Krippe und pflegen
 auch die Geselligkeit.*

*Auf zahlreiches Erscheinen und ein schönes Fest freuen sich
 Verkehrsverein · Einwohnerverein · Handwerker- und Gewerbeverein
 Grub AR*

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN

Ein Hauch von weiter Welt
 Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt.
 Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogner Persönlichkeiten.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

**Nächster Termin: Mittwoch, 27. Januar 2016, 11 Uhr,
 Treffpunkt EG Gemeindehaus, Landsgemeindeplatz 1**

Kontakt:
 Kantonsbibliothek
 Appenzell
 Ausserrhoden
 Landsgemeindeplatz 1/7
 9043 Trogen
 071 353 64 21

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Januar Rosental. Das Kino.

Fr	1.1. 20:15	James Bond – Spectre	ab 12/10 Jahren	D
Sa	2.1. 17:15	Burnt	ab 10/8 Jahren	D
Sa	2.1. 20:15	La Passion d'Augustine	ab 10/8 Jahren	F/d
So	3.1. 15:00	The Good Dinosaur Arlo & Spot	ab 6/4 Jahren	D
So	3.1. 19:15	Der Marsianer	ab 12/10 Jahren	D
Di	5.1. 14:15	Kinomol: La famille Béliar	ab 8/6 Jahren	D
Di	5.1. 20:15	A Walk in the Woods	ab 12/10 Jahren	D
Fr	8.1. 18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	8.1. 20:15	Ich bin dann mal weg	ab 8/6 Jahren	D
Sa	9.1. 17:15	James Bond – Spectre	ab 12/10 Jahren	E/d
Sa	9.1. 20:15	An – Kirschblüten und rote Bohnen	ab 12/10 Jahren	Ov/d/f
So	10.1. 15:00	Die Peanuts – Der Film	ab 6/4 Jahren	D
So	10.1. 19:15	Burnt	ab 10/8 Jahren	D
Di	12.1. 20:15	Der Marsianer	ab 12/10 Jahren	D
Mi	13.1. 20:15	Cinéclub: Mittsommernachtstango	ab 16/16 Jahren	Ov/d
Fr	15.1. 20:15	Männerabend*: Star Wars VII	ab 10/8 Jahren	D
Sa	16.1. 17:15	A Walk in the Woods	ab 12/10 Jahren	D
Sa	16.1. 20:15	Legend	ab 16/14 Jahren	D
So	17.1. 10:30	Matinée: Nice People (mit Rahmenprogramm)	ab 12/10 Jahren	Ov/d
So	17.1. 15:00	Heidi	ab 6/4 Jahren	Dialekt
So	17.1. 19:15	The Danish Girl	ab 16/14 Jahren	D
Di	19.1. 14:15	Kinomol: Afrika – Das magische Königreich	ab 6/4 Jahren	D
Di	19.1. 20:15	Ich bin dann mal weg	ab 8/6 Jahren	D
Fr	22.1. 20:15	Filmhit vom Dezember		
Sa	23.1. 17:15	Heidi	ab 6/4 Jahren	Dialekt
Sa	23.1. 20:15	Burnt	ab 10/8 Jahren	D
So	24.1. 15:00	Heidi	ab 6/4 Jahren	Dialekt
So	24.1. 19:15	Ich bin dann mal weg	ab 8/6 Jahren	D
Di	26.1. 18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di	26.1. 20:15	Nice People	ab 12/10 Jahren	Ov/d
Fr	29.1. 20:15	Legend	ab 16/14 Jahren	D
Sa	30.1. 17:15	Die Peanuts – Der Film	ab 6/4 Jahren	D
Sa	30.1. 20:15	Star Wars VII	ab 10/8 Jahren	D
So	31.1. 15:00	Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs	ab 8/6 Jahren	D
So	31.1. 19:15	Die dunkle Seite des Mondes	ab 14/12 Jahren	D

*Männerabend = inkl. Locher-Spezli

**Rosenbar jeweils am
Freitag und Samstag ab 19:30 offen**
www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Kopierpapier

weiss 80 – 300 gm²

farbig 80 – 160 gm²

Briefumschläge

weiss in allen DIN-Formaten

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

**NATUR
FARBEN
MALEREI**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Gutes Handwerk
für ihre
Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Die Blickpunkt-Redaktion
wünscht allen
Leserinnen und Lesern
frohe Festtage und alles
Gute im neuen Jahr!

**Hundesteuereinzug 2016
im Vorderland**

Heiden, Polizeiposten 4. bis 31. Januar 2016

Montag	08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag	08.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch	13.30 – 16.00 Uhr
Donnerstag	08.00 – 12.00 Uhr
Freitag	13.30 – 17.00 Uhr
Samstag	10.00 – 12.00 Uhr

Grub, Schulhaus, Westeingang

Mittwoch, 13. Januar 2016
14.00 – 15.30 Uhr

Die Steuern betragen Fr. 100.- für den ersten und Fr. 200.- für jeden weiteren Hund.

**Hundesteuereinzug Grub
Schulhaus, Westeingang**

**SCHREINEREI
BOCK**

*Das Glück kommt oft durch eine Tür,
von der man nicht wusste,
dass man sie offen gelassen hat.*

*Für die kommenden Weihnachtstage
und das neue Jahr 2016 wünschen wir
viel Glück, Erfolg und vorallem
gute Gesundheit.*

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70 | www.bock.ch

Vali's **Bike-Shop**

Kirchstrasse 2, 9038 Rehetobel, 071 877 10 77, valikast.ch

Winter-Öffnungszeiten ab 1. Dez. – 31. März

Montag, Mittwoch, Freitag:	geschlossen
Dienstag, Donnerstag:	14.30 – 18.00
Samstag:	13.30 – 16.30

! Winter-Bike-Service Angebot & Fatboy testen!

**10% Rabatt auf das gesammte Material
Hol- & Bringservice gratis im Umkreis von 20 km**

<u>Kleiner Service</u> , Renner, Citybikes, Bike (je n. Aufw.)	ab SFr. 89.-
<u>Grosser Service</u> , Renner, Citybikes inkl. Lager, Gabel:	ab SFr. 199.-
<u>Grosser Service</u> , Fullys inkl. Lager, Gabel, Hinterbau:	ab SFr. 289.-
<u>E-Bike-Service</u> (Bionx) inkl. neustem Update:	ab SFr. 89.-

(Die Preisangaben verstehen sich exkl. Material)

**Ausverkauf 2015-er Modelle
sowie auch viel Zubehör**

Wir wünschen allen frohe Weihnachtstage
und ein gesundes & frohes, neues Jahr!

**Vielen Dank für Ihre Treue zu uns.
Vali und Team**

**Kühles auch für
die heisseren Tage**

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

ewh
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Erfolgreicher erster Berufserkundungstag AüB

Diesen Herbst konnten Schülerinnen und Schüler der regionalen Sekundarschulen während des Berufserkundungstages AüB erstmals verschiedene Lehrberufe und Betriebe aus der Region kennenlernen. Dies dank einer Initiative der Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB), den Gewerbevereinen und Schulen.

Die Schülerzahlen pro Jahrgang sinken - dies merken nicht nur die Schulen sondern auch die auszubildenden Betriebe. Gleichzeitig gibt es für die Jugendlichen in der Region AüB eine Vielzahl an attraktiven Lehrstellen in den unterschiedlichsten Lehrberufen und Betrieben. Hier möchte die Idee eines regionalen Berufserkundungstages AüB ansetzen. An einem von AüB durchgeführten runden Tisch mit Vertretern von Sekundarschulen, Betrieben und Gewerbevereinen aus den AüB-Gemeinden wurde das Bedürfnis erkannt, bei Jugendlichen Betriebe und Lehrberufe in der Region AüB bekannter zu machen. Dank der regionalen Kooperationsbe-

reitschaft und dem grossen Einsatz von Betrieben und Lehrkräften konnten Ende Oktober 150 Schülerinnen und Schüler aus der 2. Oberstufe Berufsluft schnuppern. Die Lernenden stammten aus den regionalen Sekundarschulen Heiden, Oberegg-Reute, Walzenhausen-Lutzenberg sowie Trogen-Wald-Rehetobel. Ausnahme war aufgrund einer gleichzeitig stattfindenden Schnupperwoche die Sekundarschule Wolfhalden-Grub, aus welcher nur einige Lernende teilnahmen.

In 38 Betrieben der Region konnten die Schülerinnen und Schüler einen Morgen lang in einem von 34 von ihnen gewählten Lehrberufen den Berufsalltag und die Betriebe kennenlernen. Ziel dieses Berufserkundungstages war es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten nah an ihrem Wohnort vertraut zu machen und ihnen die Möglichkeit für eine unkomplizierte Erkundung zu geben. So profitieren Betriebe, Schülerinnen und Schüler und die Region AüB von einer stärkeren Vernetzung und Bekanntheit zwischen Betrieben und Jugendlichen. Danach sollen nach diesem Erst-

kontakt vermehrt Schnupperlehren und daraus folgend Lehrverträge innerhalb der Region AüB abgeschlossen werden.

Viele Betriebe organisierten ein spezielles Schnupperprogramm für die Lernenden, welche so einen tiefen und spannenden Einblick ins Berufsleben geniessen konnten. Der ganze Berufserkundungstag war für die teilnehmenden Betriebe und Schulen sowie natürlich für das organisatorisch und koordinierend verantwortliche AüB ein grosser Erfolg. So ist für 2016 die erneute, ausgebauter Durchführung des Berufserkundungstages AüB geplant!

Ein spezieller Dank geht an die teilnehmenden Betriebe des Berufserkundungstages AüB:

Grub: Restaurant Bären Heiden: Adrian Ebnetter Architekt, Betreuungszentrum Heiden, Blumen Dietz, Coop, EW Heiden, Gemeinde Heiden, Haag-Plast AG, Heller AG, Hirslanden Klinik am Rosenberg, Hohl AG, Hotel Heiden, Migros, Paul Kobelt AG, Quisisana Alters- und Pflegeheim, Raiffeisen, Schmid Automobile AG, Spital Heiden (SVAR), UBS
Oberegg: Bezirk Oberegg, Federer Elektrotechnik, Schmid Haustechnik, ThyssenKrupp Presta
Rehetobel: Alters- und Pflegeheim Krone, Gmür Dach & Wand
Trogen: Schreinerei Welz
Wald: Walser AG
Walzenhausen: De Martin Der Maler, Elektra Walzenhausen, Gemeinde Walzenhausen, Just Schweiz, Knoepfel AG, Stiftung Waldheim
Wolfhalden: Alpiq Intec, Bach Schreinerei, Bopp AG, Elektro Furer, SEFAR AG.

Die **Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)** setzt sich ein für die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und eine attraktive Region, bestehend aus den acht Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen und Wolfhalden in Appenzell Ausserrhoden und dem Bezirk Oberegg in Appenzell Innerrhoden. Ziel von AüB ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden sowie die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft zu fördern.

Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir ab dem 1. April 2016 oder nach Vereinbarung eine/n

Geschäftsführer/in für Regionalentwicklung (30 bis 50 %)

Mit Ihrer Initiative übernehmen Sie die Verantwortung für die Projektarbeit und die administrativen Aufgaben des Vereins. Sie führen laufende regionalpolitische Projekte fort, setzen aber auch neue Ideen um und können die Akteure in der Region für diese begeistern. Sie vertreten die Interessen des Vereins und repräsentieren die Region nach innen (Gemeinden, Unternehmen) und aussen (Arbeitsgruppen, Veranstaltungen).

Sie verfügen entweder über einen Fachhochschul- / Universitätsabschluss oder über eine Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich, vorzugsweise in der öffentlichen

Verwaltung oder in der Regionalentwicklung. Sie bringen ein gutes Verständnis für regionalwirtschaftliche und politische Zusammenhänge mit. Ihre hohe Sozialkompetenz erleichtert Ihnen den alltäglichen Umgang mit unterschiedlichen Akteuren inner- und ausserhalb der Region. Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung im Projektmanagement in den Bereichen Verwaltung, Wirtschaft und / oder Politik.

Stilsicherheit im schriftlichen und mündlichen Ausdruck zeichnet Sie aus. Sie wohnen im Appenzellerland über dem Bodensee oder sind mit der Region vertraut.

Der Verein bietet Ihnen eine vielseitige, kreative und selbständige Tätigkeit, bei der Sie eigene Ideen einbringen und realisieren können, hohe Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeitszeit, elektronisches Büro und eine zeitgemässe Entlohnung.

Richten Sie allfällige Fragen an den AüB-Präsidenten Norbert Näf, 078 850 27 27 oder an den jetzigen Stelleninhaber Simon Spillmann, 079 457 54 75 simon.spillmann@aueb.ch.

Informationen zu AüB und zur Region finden Sie unter www.AüB.ch.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an: info@aueb.ch

Küche Spital Heiden

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch

Geschäftsführer: Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75,

Email: simon.spillmann@aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook:

www.facebook.com/aueb.ch

Nach einer schweren Erkrankung, nach einem Unfall oder nach der Geburt eines behinderten Kindes stellen sich viele Fragen. In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Situation.

Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis
Gossauerstrasse 2
9100 Herisau
058 775 19 40

herisau@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
PC-Konto 90-13745-0

pro infirmis

Beratung

für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und für deren Angehörige

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

SEE YOU: Machen Sie sich sichtbar!

Sehen und gesehen werden ist wichtig im Strassenverkehr – insbesondere bei Dämmerung und in der Nacht. Denn dann ist das Unfallrisiko drei Mal höher als am Tag. Kommen Regen, Schnee oder Gegenlicht dazu, ist es sogar zehn Mal höher. Mit reflektierendem Material oder Licht im Vergleich zu dunklen Kleidern senken Sie das Unfallrisiko um die Hälfte.

Die Tipps der bfu:

- Tragen Sie als Fussgänger helle Kleider mit lichtreflektierenden, rundum sichtbaren Materialien. Besonders wirkungsvoll sind diese Materialien an sich bewegenden Körperteilen, z. B. Sohlenblitze oder Bänder an Fuss- und Handgelenken.
- Für Velofahrer: Am Velo sind Beleuchtung und Reflektoren vorne, hinten und an den Pedalen (davon ausgenommen sind Rennpedale, Sicherheitspedale und dergleichen) gesetzlich vorgeschrieben. Verwenden Sie am besten eine fest montierte Beleuchtung und blinkende Zusatzlichter. Überprüfen Sie deren Funktionstüchtigkeit regelmässig. Speichenreflektoren oder reflektierende Pneu sorgen für seitliche Sichtbarkeit.
- So können Sie als Autofahrer zur Sicherheit beitragen: Passen Sie Ihre Fahrweise der Sicht und der Witterung an. Sorgen Sie zudem rundum für Klarsicht: Halten Sie Front- und Heckscheiben sauber. Schnee und Eis haben dort nichts zu suchen.

Mehr zum Thema Sichtbarkeit finden Sie auf www.seeyou-info.ch

Die bfu hat eine Mütze, einen Schulrucksack, ein Schulterband sowie einen Regenschirm, die mit lichtreflektierendem Material versehen sind, mit dem bfu-Sicherheitszeichen ausgezeichnet. Alle Produkte mit bfu-Sicherheitszeichen finden Sie auf www.bfu.ch > Ratgeber > Sichere Produkte.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH - 3001 Bern, Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30, info@bfu.ch, www.bfu.ch

Maler Fäh malt, renoviert und tapeziert für Sie.

THOMAS FÄH • Im Ried 26 • 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47 • www.maler-faeh.ch • info@maler-faeh.ch

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2016

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2016.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2016 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2014. Der Regierungsrat legt eine Richt-

prämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten noch im Dezember 2014 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2016 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden**. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Der Skilift Grub-Kaien bewirbt seine Gäste künftig im heimeligen «Skiliftstöbli»

Nicht jammern, sondern handeln! Dieses Motto haben sich die Verantwortlichen des Skilift Grub-Kaien auf die Fahne geschrieben und deshalb gleich mehrere Massnahmen aufgelegt, um den Erhalt des Liftbetriebes für die Zukunft sicherzustellen. Schneearme Winter und hohe Fixkosten hatten die Existenz des Gruber Skilifts in den vergangenen Jahren auf eine harte Probe gestellt. Durch das beherzte Engagement des Verwaltungsrates wurde die Wende je-

Bei den Verantwortlichen des Skilift Grub-Kaien herrscht derzeit Aufbruchstimmung. Auf dem Bild fehlt Peter Angebrn.

Gabi Keller ist für das Einrichten der neuen Küche zuständig. Dank der verbesserten Infrastruktur kann das Skilift-Team den Besuchern künftig eine grössere Auswahl an Speisen und Getränken anbieten.

doch rechtzeitig eingeleitet, und das kurzerhand auf die Beine gestellte Sponsoringkonzept trägt nun Früchte: Die jährlichen Fixkosten können durch Einnahmen aus Bügelpatenschaften und Sponsorenbeiträge (u. a. aus Firmenwerbung) weitgehend gedeckt werden. Doch damit nicht genug. Als jüngstes Projekt präsentiert die Skilift Grub-Kaien AG stolz ihr neues «Skiliftstöbli». Über 1200 Fronarbeitsstunden haben Verwaltungsratsmitglieder, Betriebsmitarbeiter und freiwillige Helfer in den vergangenen Monaten geleistet; rund 72'000 Franken wurden in den Um- und Ausbau des Liftgebäudes investiert. Das Resultat

Regelmässige Aktivitäten

Besenbeiz

Jeden 2. Freitag im Monat ab 17 Uhr

8. 1. 2016 | 12. 2. 2016 | 11. 3. 2016 | 8. 4. 2016

Racletteplausch à discrétion

Fr. 25.– nach Voranmeldung, kassier@skiliftgrub-kaien.ch

Jeden 3. Samstag im Monat ab 18.30 Uhr

16. 1. 2016 | 20. 2. 2016 | 19. 3. 2016

Wer sich selbst ein Bild vom neuen «Skiliftstöbli» machen will, bekommt dazu bald Gelegenheit:

Tag der offenen Tür

Am Sonntag, 20. Dezember lädt der Skilift Grub-Kaien von 10 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

Sponsorenapéro

Bereits am Samstag, 19. Dezember 2015 ab 16 Uhr offeriert das Skilift-Team seinen Sponsoren einen Apéro.

Neue Skilift-Betriebszeiten

Mittwoch 13.15 – 16.15 Uhr

Samstag 10.00 – 16.15 Uhr

Sonntag 10.00 – 16.15 Uhr

Verlosung

Ein Preis zum Abheben.

Unter allen Besitzern eines Saisonabonnements 2015/16 wird 1 Ballonfahrt verlost.

Sponsor:
heissluftballon.ch
Sonja und Mariella Hoffmann
Eggersriet

kann sich sehen lassen: Den Besucher erwartet eine gemütliche Stube im Alphütten-Stil, die neben traditionellen auch moderne Elemente einschliesst. Mindestens 30 Sitzplätze stehen hier für Skifahrer und andere Gäste zur Verfügung. Weitere Sitzgelegenheiten gibt es auf dem neu mit Gartenplatten befestigten Vorplatz. Die Erweiterung des Restaurationsbetriebes soll das Service-Angebot neben der Piste verbessern und so zusätzliche Einnahmen ermöglichen. Dies auch durch Aktivitäten ausserhalb des Skilift-Betriebes wie z. B. einen Racletteplausch oder Besenbeizbetrieb (siehe Terminkalender). Dass dieses ambitionierte Unter-

fangen innerhalb nur weniger Monate realisiert werden konnte, ist nicht alleine dem aufopferungsvollen Einsatz des Skilift-Teams zu verdanken, sondern auch der finanziellen Unterstützung durch die Gemeinde Grub, diverse Nachbargemeinden, Institutionen und zahlreiche Privatpersonen. Insbesondere zu erwähnen ist das Amt für Wirtschaft, das mit 15'000 Franken einen namhaften Betrag bereitstellte.

Weitere Fotos und Informationen rund um den Skilift Grub-Kaien finden Sie auf der Website unter: www.skiliftgrub-kaien.ch

Das Weibeln hat sich gelohnt: alle 50 Plätze auf der Sponsorentafel sind inzwischen verkauft!

Im Zuge des Um- und Ausbaus wurde das Skiliftgebäude auch an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Die neuen sanitären Anlagen begrüßen ihre Besucher mit einem knalligen Rot.

Auch wenn derzeit alles im Lot ist: Spenden kann der Skilift auch weiterhin gebrauchen!

Spendierfreudige Leute am Wägelitag in Heiden

Drei volle Einkaufswagen voller Waren mit längerem Ablaufdatum ergab die diesjährige Lebensmittel Sammelaktion vor dem Coop in Heiden. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer vom Vorstand des Vereins Haus zur Bergulme bedanken sich ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern und dem Coop Heiden für das Wohlwollen dieser Aktion gegenüber.

Diese Vorweihnachts-Aktion führen wir zugunsten von Sozialbegünstigten und Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden durch, um mit diesen länger haltbaren Waren ein Weihnachtsgeschenk beim Lebensmittelabgabetag zu machen. Dieses Geschenk schätzen die Inhaberinnen und Inhaber eines Haus zur Bergulme-Ausweises sehr, welches sie zum angelieferten Warensortiment der Schweizer-Tafel-Region Ostschweiz beim Lebensmittelabgabetag im Jugendtreff Chillsuite in Heiden erhalten. Sie können für einen symbolischen Franken jeden Dienstag ab 16.00 Uhr aus dem jeweils vorhandenen Angebot Lebensmittel abholen.

Allen Spendern, auch denen die uns Geldbeträge einzahlen, ein grosses Dankeschön für die Grosszügigkeit und das Vertrauen in dieses Projekt.

Wo man sich begegnet.

Geldspenden an: Raiffeisenbank Heiden
IBAN: CH12 81101 2000 0037 9305 8
Vermerk Lebensmittelabgabe

Lebensmittel Sammelaktion

Sozialbegünstigte und Armutsbetroffene der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden **danken Ihnen** für eine Warenspende mit längerem Ablaufdatum, wie Zucker, Mehl, Reis, Büchsen etc. zur Ergänzung der Lebensmittelabgabe des gelieferten Angebots der Schweizer-Tafel, Region Ostschweiz.

Füllen Sie diesen Einkaufswagen für den nächsten

Jeden Dienstag im Jugendtreff Chillsuite in Heiden, Poststrasse 5.
Jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr.

Lebensmittelabgabe für einen Franken.
An Inhaber eines Caritas Ausweises

Eine Dienstleistung des Vereins Haus zur Bergulme

Happy Christmas

Geniessen Sie weihnachtliche Klänge mit der Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG und Musikschülern/innen der Musikschule Appenzeller Vorerland

18. Dezember 2015

um 18.30 Uhr in der Kirche Eggersriet

Eintritt frei – Kollekte

Im Anschluss an das Konzert laden wir Sie herzlich zu einer heissen Tasse Punsch oder Glühwein ein.

Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden

Öffentliche Vorträge

Arztvorträge

Die folgenden Themen stehen bei den Vorträgen in den kommenden Monaten, jeweils am **Mittwochabend von 19.30 bis 20.15 Uhr** in den Spitälern Heiden und Herisau sowie im Psychiatrischen Zentrum in Herisau auf dem Programm.

20. Januar 2016, Spital Herisau

Schlüsselloch-Chirurgie am Spital Herisau

Referent ist Dr. med. René Fuhrmann, Chefarzt Klinik für Chirurgie, Spital Herisau

17. Februar 2016, PZA Herisau

Vergesslichkeit ist nicht gleich Demenz: Wege der Untersuchung, Behandlung und Betreuung

Referentin ist Lilian De Cassai, Leitende Ärztin Alterspsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

23. März 2016, Spital Heiden

Wenn die Schulter schmerzt

Referent ist Dr. med. Alexander Strehl, Leitender Arzt Orthopädie, Klinik für Chirurgie & Orthopädie, Spital Heiden

Weitere Auskünfte:

Nicole Graf Strübi, Leiterin Marketing & Kommunikation SVAR, Tel. 071 353 84 06, Mail: nicole.graf@svar.ch

*Wanderungen der Appenzell
Ausserrhoder Wanderwege
Januar und Februar 2016*

Januar 2016

Schneeschub-/Winterwanderung im Appenzeller Vorderland

Am **Samstag, 16. Januar 2016** ist Besammlung um 10.00 Uhr bei der Post in Heiden. Die mittelschwere Wanderung wird von Fritz Rohner geleitet. Je nach Schneeverhältnissen wird die Route kurzfristig festgelegt. Sollte kein Schnee liegen, findet eine Winterwanderung in der gleichen Gegend statt. Dauer der Wanderung 3 ½ Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Das Endziel ist wiederum in Heiden.

Schneeschubwanderung Hohe Buche

Diese mittelschwere Wanderung startet am **Samstag, 30. Januar 2016** um 13.00 Uhr beim Bahnhof in Speicher (925 m). Von dort geht es auf die Hohe Buche (1145 m). Hier kann eine herrliche Rundschau auf den Alpstein und Bodensee genossen werden. Die Wanderung dauert 3 Stunden. Geleitet wird sie von Willi Würzer. Rückkehr nach Speicher ist um 17.00 Uhr.

Februar 2015

Bildsteiner Winterrundweg

Am **Samstag, 13. Februar 2016** geht es ins nahe Ausland. Um 8.40 Uhr ist Besammlung beim Bahnhof in St. Margrethen. Mit dem ÖV fährt man nach Bildstein. Ab dem Dorfplatz hier geht es über Grub und Schneider über Oberbildstein weiter nach Geisbirn. Über Knobel führt der Weg zurück nach Bildstein Dorfplatz. Die mittelschwere Wanderung dauert 2 ½ Std. Um 15.00 Uhr geht es mit dem ÖV nach St. Margrethen zurück. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder am Ende der Wanderung im Gasthaus. Auf dieser Route kann eine wunderbare Aussicht auf das Rheintal, Alpstein und Bodensee genossen werden. Die Wanderung wird von Jakob Weder geführt.

Auf Umwegen von Bühler nach Gais

Eine leichte Wanderung wird am **Sonntag, 28. Februar 2016** durchgeführt. Besammlung ist um 11.00 Uhr beim Bahnhof in Bühler (824 m). Über die Hohe Buche (1130 m) und Gäbris

(1250 m) geht es hinunter nach Gais (933 m). Die Wanderzeit beträgt 3 ¼ Stunden. Die Rückreise ab Gais ist frühestens um 16.00 Uhr. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack. Diese Wanderung leitet Margrit Geel-Furrer. Zu allen Wanderungen sind auch Nichtmitglieder des VAW Vereins zur Teilnahme herzlich eingeladen.

Infos:

Appenzellerland Tourismus AR

Tel. 071 898 33 00

www.appenzeller-wanderwege.ch

Chef oder Chefin Wanderungen gesucht

Unser Verein organisiert jedes Jahr rund 30 geführte Wanderungen an denen alle Wanderfreudigen kostenlos teilnehmen können. Viele Wanderer schätzen diese organisierten Wanderungen weil sie lieber in einer Gruppe wandern. Für diese ehrenamtliche Aufgabe sucht der VAW einen neuen Chef Wanderungen. Im Appenzellerland als einzigartiges attraktives Wanderland mit rund 800 km Wanderweg engagieren sich zur Zeit 12 Wanderleiterinnen und Wanderleiter und bieten ein vielfältiges Jahresprogramm an.

Geleitet wird dieses Team vom Chef Wanderungen, der nach über 10 Jahren in dieser Tätigkeit aus Altersgründen von seiner Aufgabe zurücktritt.

Voraussetzungen für dieses Amt sind

Freude ...

- ... am Wandern und an der Natur
- ... am selbstständigen Organisieren
- ... am Führen eines Wanderleiterteams
- ... an Wanderführungen in der näheren und weiteren Umgebung
- ... neue Ideen zu entwickeln
- ... an der Mitarbeit in der Geschäftsleitung
- ... an leichten Büroarbeiten
- ... an Kontaktpflege mit Gleichgesinnten

Fühlen Sie sich angesprochen und möchten Sie Ihr Hobby mit einer interessanten, dankbaren Aufgabe ab 2017 bereichern, so melden Sie sich bitte bei den

APPENZELL AUSSERRHODER WANDERWEGE VAW
Chef Wanderungen Rolf Wild,
Landsgemeindeplatz 7c, 9043 Trogen,
Telefon 071 344 10 05 oder 076 537 50 10,
wild.rolf@hispeed.ch

Gefäss für Zigarettenreste	Unparteiischer beim Sport Gebäck			Zeitmes-ser Mz. Fussball-begriff	aus-scheiden Sinnes-organ Mz.			Miss-geschick Bleich-sucht	an dieser Stelle		Wissen, Erfahrung itat: König
										9	
								5			
Werkstatt-gerät zu keiner Zeit			4	Schuh-unterteile Zahl							abent.Handlung, Seiten-sprung
anführen, bezeichnen engl. rot							Platz, Stelle Mz. Fürwort		13		
			Jasskarte Zch. f. Europium						Nebensa-sche Abk. Mönchs-glatze		
					Liebes-kunst Abscheu						6
Land im Wasser frz: brennen		10					argentin. Sängerin. Berufl. Berufl.				
			Kopf-be-deckung engl: Tee	Körper-stellung engl: Tee				7		schmal, knapp	
bibl. Prophet Nbf. d. Elbe						Abk. f. lang		engl: Meer			
								Konjunk-tion			
			3								
eingewickelt frz. Frauenname					dt. Autor + 1933 dt. Vorsilbe					11	
			männl. Schwein	Sumpf-otter		Staats-haushalt					
frz: eine Feuer fangen											8
Fäulnis			Frauen-kosenamen frz: von								12
						Zch. f. Arsen					
Stück für drei Stimmen				2							

Kreuz-worträtsel

Lösung Seite 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Michel Gammenthaler im Kursaal Heiden

Die Schweizer Illustrierte Style schrieb: «Michel Gammenthaler beherrscht sein Fach wie keiner hierzulande.»

KULTUR IM KURSAAL HEIDEN startet mit ihm in die neue Saison. *Am Freitag, 8. Januar um 20.00 Uhr* präsentiert er sein Programm «Scharlatan» bei uns im Kursaal.

Wenn man erst einmal gelernt hat, Leuten falsche Tatsachen vorzuspielen, eröffnen sich plötzlich unzählige Karriere-Möglichkeiten. Beispiele aus der Geschichte gibt es genug: Von den geheimnisvollen Fox-Sisters, den Erfinderinnen des modernen Spiritismus; dem jüdischen Hellseher Hanussen, der den Nazis die okkulte Kriegsführung beibringen wollte; bis zum raffinierten S. W. Erdnase, dem Autor der Falschspieler-Bibel.

Wie stellt man Kontakt her zu Verstorbenen, die gar nie gelebt haben? Wie schummelt man beim Pokern, ohne die Karten zu berühren? Und wie liest man Gedanken ganz ohne übersinnliche Fähigkeiten? Antworten liefert der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist Michel Gammenthaler in seinem fünften Soloprogramm. Ein Blick in die Kristallkugel offenbart: Dieses Programm ist vollkommen paranormal!

Tickets sind erhältlich bei der Tourist Information, an der Tageskasse oder unter www.ticketino.com.

Tickets zu gewinnen

Der Kurverein Heiden verlost zwei Tickets für diese Vorstellung. Der erste Absender einer E-Mail mit dem Betreff «*Gammenthaler - Blickpunkt*» an patrick.scherrer@produktionsbuero.ch gewinnt zwei Tickets, welche an der Kasse (ab 19.00 Uhr) im Kursaal abzuholen sind.

Die Zuschauer charmant einbeziehend, bietet Michel Gammenthaler augenzwinkernd humorvolle und magische Einblicke in seine Realität.

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2015

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
602	Freitag, 15.01.2016	Freitag, 31.01.2016
603	Freitag, 12.02.2016	Freitag, 26.02.2016
604	Freitag, 11.03.2016	Donnerstag, 24.03.2016
605	Freitag, 15.04.2016	Freitag, 29.04.2016
606	Freitag, 13.05.2016	Freitag, 27.05.2016
607	Freitag, 10.06.2016	Freitag, 24.06.2016
608	Freitag, 15.07.2016	Freitag, 29.07.2016
609	Freitag, 12.08.2016	Freitag, 26.08.2016
610	Freitag, 16.09.2016	Freitag, 30.09.2016
611	Freitag, 14.10.2016	Freitag, 28.10.2016
612	Freitag, 11.11.2016	Freitag, 25.11.2016
613	Freitag, 09.12.2016	Freitag, 23.12.2016

Der neue Fahrplan 2016 ist abholbereit!

LETZTE AUSGABE

Gratis am Schalter Ihrer Gemeinde oder bei der nächsten Verkaufsstelle.

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggersriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Wandern für Menschen mit Demenz

Die Fachstelle Demenz der Fachhochschule St.Gallen führt ab Januar 2016 im Raum Herisau begleitete Wanderungen für Menschen mit Demenz durch. In der Wandergruppe sind noch Plätze frei.

Das Ziel der Wanderungen ist, dass Menschen mit Demenz, die sich gerne bewegen und wandern, dies auch weiterhin tun können. Sie erhalten Abwechslung in ihrem Alltag und neue Kontaktmöglichkeiten in der Gruppe. Die Angehörigen können sich in der Zwischenzeit anderem widmen oder auch mitwandern. Das Angebot richtet sich sowohl an Menschen mit Demenz, die zu Hause leben, als auch an Betroffene, die in einer Institution betreut werden.

Von Pflegefachpersonen und Freiwilligen begleitet

Die Wanderungen sind kostenlos und finden voraussichtlich ab Januar 2016 jeden zweiten Donnerstag-Nachmittag im Raum Herisau statt. Die Gruppe wird begleitet von Mitarbeiterinnen der Fachstelle Demenz (diplomierte Pflegefachpersonen) und freiwilligen Helferinnen und Helfern. Die Länge der Wanderungen wird der Gruppe angepasst. Vorgesehen ist jeweils auch ein Besuch eines Cafés oder Restaurants. Die Kosten für die dortige Konsumation und allfällige ÖV-Kosten müssen selber übernommen werden.

Als Forschungsprojekt angelegt

Die Wanderungen für Menschen mit Demenz wurden in diesem Jahr im Raum St.Gallen bereits erfolgreich durchgeführt. Das Angebot ist Teil eines Forschungsprojekts. Die Forschenden möchten herausfinden, welchen Profit die Wanderungen den Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen bringen. Daher werden die Angehörigen zusammen mit den Betroffenen und mit Unterstützung von Verantwortlichen der Fachhochschule St.Gallen Fragebogen ausfüllen.

Interessierte können sich bei Prof. Susi Saxer oder Myrta Kohler melden unter Tel. 071 226 15 20 oder per E-Mail: susi.saxer@fhsg.ch oder myrta.kohler@fhsg.ch. Sie werden zu einem Informationsanlass in Herisau eingeladen.

Lösung von Seite 14

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

An unsere Kunden, Freunde und Bekannten

Der Jahreswechsel steht vor der Türe ... für uns ein idealer Zeitpunkt um Ihnen „Danke“ zu sagen: Für die gute Zusammenarbeit, Ihre wertvollen Aufträge und das geschenkte Vertrauen.

Auch im kommenden Jahr werden wir alles daran setzen, Sie möglichst optimal zu bedienen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und für das neue Jahr eine gute Gesundheit, Glück und viel Erfolg.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Grub · Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax. 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

Skiclub Grub-Eggersriet

Skiturnen für Sportbegeisterte

in der Mehrzweckhalle
Grub SG

jeden Dienstag
von 18.30 – 20.00 Uhr

Herbst bis Frühling

Wir freuen uns auf alle die **zwischen 8 und 16 Jahren** alt sind.

Skifahren für Kinder ab 6 bis 14 Jahren

Die **Schneesportschule Heiden** und der Skiclub **Grub-Eggersriet** bieten für schneebegeisterte Kinder am Mittwoch- und Samstagnachmittag an:

- Schneetrainings: Grundlagen Technik / Stangen
 - Teilnahme an regionalen Skirennen
- Ziele:
- Kinder für den Schneesport begeistern
- Sinnvolle Freizeitbeschäftigung ermöglichen
- Schneesport mit Gleichgesinnten pflegen
 - Talente fördern

Die Schneetrainings finden in der Regel statt:

Mittwochnachmittag: 13.15 Uhr bis 15.30 Uhr, Treffort Bergstation Skilift Heiden

Samstagnachmittag: 13.15 Uhr bis 15.30 Uhr, Treffort Talstation Skilift Grub

Ob die Trainings stattfinden, könnt ich nachschauen auf: www.sssheiden.ch

Rechts ist unter „Racing Basic“ der Knopf auf grün, wenn das Training stattfindet

Genauer erfahren Sie unter: 071 891 66 31 Esther und Stephan Bischof

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Fax 071 891 43 46
Natel 079 207 75 91
E-Mail: info@martin-alther.ch
www.martin-alther.ch

DER MENSCH HAT KEINE ZEIT,
WENN ER SICH NICHT ZEIT NIMMT,
ZEIT ZU HABEN

LADISLAUS BOROS

zum **WEIHNACHTSFEST** *besinnliche Stunden*

zum **JAHRESENDE** *Danke für Vertrauen und Treue*

zum **JAHRESWECHSEL** *Gesundheit, Glück, Erfolg und viel Zeit*

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im November 2015

Nachdem sich der Weinmonat mit seinen letzten Tagen recht kühl und feucht verabschiedet hat, zeigten sich die ersten Kalendertage des Novembers bereits mit sonnigem Spätherbstwetter. Die Tagestemperaturen stiegen über der Nebelgrenze in den zweistelligen Bereich. Am Nachmittag des achten Monatstages erreichte das Thermometer 18,0 °C. Der Einfluss des langsam nach Südosteuropa abwandernden Hochs «Tomoka» wurde von einem über Westfrankreich nach Norden ziehenden Tiefdruckgebietes kaum berührt. Die Fortsetzung des sonnigen und milden Wetters hatten wir «Ulrike» zu verdanken. Das Zentrum dieses Hochs lag über dem Mittelmeer und bewirkte eine Föhnlage. Ab dem 15. wurde es zunehmend windiger, blieb aber trocken und die Tagestemperaturen bewegten sich zwischen 12 °C und 15 °C. Selbst in der Nacht vom 17. zum 18. fiel die Temperatur nicht unter 10 °C. Nun aber zeigte das Barometer einen extremen Druckfall und kündigte damit an, dass etwas im Gange war. So war es dann auch. Der Zwanzigste wurde ein stürmischer Regentag und des Nachts schneite es bis auf 900 Meter herab. Tags darauf schneite es – allerdings in bescheidener Menge – auch in tiefere Lagen. Ein kleines Zwischenhoch besorgte uns noch zwei Sonnentage, bevor der Schnee-

fall erneut einsetzte. Am 26. konnte auf der Messstation des hiesigen Frosches eine Schneedecke von 14 cm gemessen werden. In den letzten drei Monatstagen stieg der Druck um 9hPa an. Die Temperaturen schlichen sich trotz windigem Wetter und bedeckten Himmel wieder langsam noch oben und die Wiesen waren wieder grün. Im Monats-Journal sind 13 Sonnentage und sechs Tage mit Regen oder Schneefall zu finden. Die November-Niederschlagsmenge lag mit 68,6 mm knapp unter derjenigen des Vorjahres, damals waren es 77,2 mm.

*Dezember ohne Schnee
tut erst im Märzen weh.*

*Der Wetterfrosch wünscht allen Leserinnen und Lesern
ein gesundes und glückliches Neue Jahr.*

Gemeinsam Weihnachten feiern

Es gibt viele Gründe, weshalb jemand allein
Weihnachten feiern muss. Für alle betroffenen
Personen öffnen wir am Heiligabend die
Türen ganz weit:

Am 24. Dezember ab 18.00 Uhr
im Dorfstübli Grub AR

Wir laden herzlich ein zu einem
gemütlichen, weihnachtlichen
Abend mit feinem Essen und
netter Gesellschaft.

Wer Lust hat, hilft beim
Kochen und Dekorieren.
Für alle anderen gibt's
einen gemütlichen
Schwatz, bis das
Essen serviert
wird.

Sind Sie auch dabei?
Wir freuen uns über jeden Gast.
Damit genug eingekauft werden kann, bitten wir um

Anmeldung bis zum 18. Dezember an:
Evang. Pfarramt, Weiherwies 412, Grub AR
Tel. 071 891 17 58 / pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch

Pfr. Carlos Ferrer und Kirchenvorsteherschaft

OFFENES SINGEN

zur Advents- und Weihnachtszeit

20. Dezember 2015

17.00 Uhr Kirche Grub AR

16.30 Uhr Instrumentale Einstimmung mit
Franz Winteler (Panflöte) und Simone Perron (Klavier)

Leitung: René Häfelfinger

Alt und Jung sind herzlich eingeladen. Wir singen fröhliche Advents- und Weihnachtslieder.
Eine Gruppe von Instrumentalisten/-innen wird uns dabei anleiten und unterstützen.
Übrigens: Man muss nicht ein guter Sänger oder eine gute Sängerin sein,
Freude am Singen und an einfachen schönen Liedern genügt.
Zwischendurch darf man weihnachtlichen Instrumentalstücken zuhören.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

**Sonntag, 20. Dezember,
4. Advent**

16.30 Uhr Einstimmung mit Franz Winteler (Panflöte) und Simone Perron (Klavier)

17.00 Uhr Adventsfeier mit offenem Singen in der Kirche Grub AR

Leitung: Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: Terre des femmes

Donnerstag, 24. Dezember

22.00 Uhr Christnachtfeier in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Tambanevana

Freitag, 25. Dezember

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR, Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Tambanevana

Sonntag, 27. Dezember

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Procap SG/AR

Sonntag, 3. Januar

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer und Albert Kappenthuler
Die Sternsinger werden von der Kirche Grub AR ausgesendet.
Kollekte: Missio

Sonntag, 10. Januar

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Mission 21

Sonntag, 17. Januar

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: KiK Sommerlager

Sonntag 24. Januar

10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst anlässlich der Gebetswoche für die Einheit der Christen in der **katholischen Kirche Eggersriet**
Pfr. Laszlo Szücsi und Pfr. Carlos Ferrer

Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle Freitagnachmittag in Grub AR

8. und 22. Januar, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies
Präsentiert von: Erika Imholz und Carlos Ferrer

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

3-Königs-Treffen am 6. Januar

**18.00 Uhr, im Pärkli
vor der evang. Kirche Grub AR**

**Mit Sternsängern aus
beiden Grub**

Kollekte: Missio

Islandreise

15. – 22. Oktober 2016

Informationsabende

Donnerstag, 7.1.2016:

19.30 Uhr, Dorfstübli Grub AR

Mittwoch, 13.1.2016:

19.30 Uhr, Pfarrhaus Eggersriet

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Anmeldungen für die Gemeinde-
reise nach Island bis 31.1.2016
bei: Pfr. Carlos Ferrer (s.o.)

Gott im Kino

27. Januar 2016, 19.30 Uhr, Dorfstübli Grub AR

Am letzten Mittwoch im Januar startet die Kirchgemeinde Grub-Eggersriet im Dorfstübli in Grub AR den Filmclub „Gott im Kino“. Die Idee ist es, jeden letzten Mittwoch im Monat einen Film vorzuführen, um daraus religiöse Themen, Ideen, Persönlichkeiten und Symbole in der Filmsprache zu entdecken und zu diskutieren. Dafür werden bekanntere und auch weniger bekannte Filme aus aller Welt ausgewählt. Wir fangen an mit dem deutsch-österreichischen Film **3faltig** von 2010 (100 Minuten, frei ab 12 Jahren):

Hage, der heilige Geist, führt auf Erden ein recht kümmerliches Leben – er muss sich mit dem Verkauf von verschiedenen Devotionalien und Weihnachtsmarkt-Artikeln über Wasser halten. Doch sein großer Plan ist es, ein Musical in einer Tanzbar, geführt von Friedl, aufzuführen – die Premiere soll am 31. Dezember stattfinden. Plötzlich erscheint ihm ein junger Mann – es ist Christl, der Sohn Gottes. Christl erklärt ihm, dass er von Gottvater zur Erde geschickt wurde, um die Apokalypse anzukündigen. Hage ist entsetzt, nicht nur wegen seines Musicals, dessen Premiere nicht mehr stattfinden könnte. Er zeigt Christl das Leben, fährt mit ihm in die Bar, in der schon für das Musical geprobt wird. Christl ist schwer beeindruckt, zumal er sich auch gleich in die attraktive Tänzerin Mona verliebt, wobei da auch noch der Barbesitzer Friedl ein kräftiges Wort mitredet ...

Die Vorführungen finden um **19.30 Uhr** statt, Eintritt ist frei.
Organisation von Fahrgemeinschaften: Sich bitte an Carlos Ferrer wenden,
Tel. 071891 17 58, (pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch).

Veranstaltungen

Dezember 2015

- | | | |
|---|---------------------|-------------------|
| 18. Weihnachtskonzert Jugendmusik Grub AR – Eggersriet – Grub SG | Kirche Eggersriet | 18.30 Uhr |
| 20. Offenes Singen zur Advents- und Weihnachtszeit , Instrumentale Einstimmung | Kirche Grub AR | 16.30 Uhr |
| 23. Weihnachtsbäckerei | Dorfstübli Grub AR | 14.00 – 16.30 Uhr |
| 24. Gemeinsam Weihnachten feiern | Dorfstübli Grub AR | 18.00 Uhr |
| 29. Altjahreshöck Einwohnerverein | Restaurant Hirschen | 19.00 Uhr |

Januar 2016

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 5. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 6. Drei-Königs-Treffen | Pärkli Grub AR | 18.00 Uhr |
| 6. Trauercafé | Hotel Linde Heiden | 17.00 – 18.30 Uhr |
| 6. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 8. Michel Gammenthaler | mit «Scharlatan» im Kursaal Heiden | 20.00 Uhr |
| 11. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 12. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 13. Hundesteuer-Einzug 2016 | Schulhaus Dorf, Westeingang | 14.00 – 15.30 Uhr |
| 15. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Januar 2016 | | |
| 16. Altpapier | | Beginn: 8.00 Uhr |
| 16. Schneeschuh- oder Winterwanderung im Appenzeller Vorderland | Besammling: bei der Post Heiden AR | 10.00 Uhr |
| 20. Vortrag: Schlüsselloch-Chirurgie | Spital Herisau | 19.30 Uhr |
| 30. Schneeschuhwanderung Hohe Buche | Besammling: Bahnhof Speicher | 13.00 Uhr |

Februar 2016

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 2. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 3. Trauercafé | Hotel Linde Heiden | 17.00 – 18.30 Uhr |
| 3. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 3. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 9. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 13. Wanderung: Bildsteiner Winterrundweg | Besammling: Bahnhof St. Margrethen | 8.40 Uhr |
| 17. Vortrag: Vergesslichkeit ist nicht gleich Demenz: Wege der Untersuchung, Behandlung und Betreuung | Psych. Zentrum AR | 19.30 Uhr |
| 22. Eisenabfuhr | | |
| 28. Abstimmungssonntag | | |
| 28. Wanderung: Auf Umwegen von Bühler nach Gais | Besammling: Bahnhof in Bühler | 11.00 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Donnerstag, 24. Dezember 2015 bis und mit Sonntag, 3. Januar 2016 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. P 071 891 39 73

Ab Montag, 4. Januar 2016 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Der Lehrer fragt die Klasse: «Weiss einer von euch, was eine Wüste ist?» Fritzchen sagt: «Ein Gebiet, in dem nichts wächst.» Lehrer: «Gut. Kannst du mir auch ein Beispiel nennen?» Fritzchen: «Ja. Der Garten meines Onkels!»

Im Grammatikunterricht versucht die Lehrerin den Schülern durch Beispiele die Zeiten zu erläutern. Lehrerin: «Wenn ich sage ich bin schön, welche Zeit ist das?» Ein vorwitziger Schüler antwortet: «Vergangenheit!»

Der Lehrer fragt: «Wer von euch kann mir sechs Tiere nennen, die in Australien leben?» Fritzchen meldet sich: «Ein Koala und fünf Kängurus.»